

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Fehler sind zum Lernen da!

Ein Bilderbuch zur Diskussionsanregung
über den Umgang mit Fehlern

Eingereicht von: Simon Schanz

Begleitung: Marc Ribaux

Abgabe: 26. Juni 2022

Das Titelbild der Masterarbeit ist ein Ausschnitt des Titelbildes der erarbeiteten Bilderbuchgeschichte und wurde von Natascha Schanz gezeichnet.

Hinweis: Die entwickelte Bilderbuchgeschichte ist nicht in dieser Masterarbeit enthalten.
Falls gewünscht, kann das Bilderbuch direkt beim Autor bezogen werden.
Die Kontaktangaben sind der Danksagung zu entnehmen.

Abstract

*In der Schule werden Schüler*innen täglich mit ihren Fehlern konfrontiert. Fehler werden oftmals mit Misserfolg assoziiert und nicht als Lernchance gesehen, welche einen Einblick ins Lernen ermöglichen können. Eine positive Fehlerkultur ist für das Lernen essenziell. Es wurde deshalb eine Bilderbuchgeschichte für die Unterstufe*

*entwickelt, um über Fehler ins Gespräch zu kommen. Die Erhebungen zur Wirkung des Bilderbuches fanden mittels Leitfaden-Interviews statt und umfassten eine Präkonzept-Erhebung und vier Fokus-Gruppen-Interviews mit Schüler*innen sowie drei Experten-Interviews. Die Ergebnisse zeigen, dass Fehler aufgrund von Emotionen mit der Person verknüpft, Nutzen von Fehlern erkannt, jedoch der Verbesserungsprozess von den befragten*

*Schüler*innen nicht erwähnt werden. Die Evaluation lässt Rückschlüsse auf die Bedeutung der Fehlerkultur und des aus Fehlern resultierenden Verbesserungs- resp. Lernprozesses zu, und liefert Ideen zur Überarbeitung des Bilderbuches.*

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Inhaltsverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	1
1 Einleitung	2
1.1 Aufbau der Masterarbeit	2
1.2 Beschreibung der Ausgangslage	3
1.3 Begründung der Themenwahl	3
1.4 Persönlicher Bezug.....	4
1.5 Heilpädagogische Relevanz.....	5
2 Ziele	7
2.1 Bezug zum Lehrplan 21	7
2.2 Zielsetzung	7
2.2.1 Ziele des entwickelten Produktes.....	7
2.2.2 Wirkungsziele des entwickelten Produktes	7
2.2.3 Ziele für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	8
3 Theorie Teil 1: Beschreibung des Inhaltes	9
3.1 Theoretischer Bezugsrahmen	9
3.2 Klärung der Begriffe	9
3.2.1 Fehler	9
3.2.1.1 Fehler als Lernchancen	10
3.2.1.2 Fehler als Lernbarrieren.....	10
3.2.1.3 Fehler als janusköpfige Motivationsfaktoren	10
3.2.2 Fehleranalyse.....	10
3.2.3 Fehlerkultur	11
3.2.4 Negatives Wissen.....	11
3.2.5 Lernchance	11
3.2.6 Nutzbarmachung von Fehlern	12
3.2.7 Reflexion	12
3.2.8 Metakognition	12
3.2.9 Resilienz	13
3.2.10 Kohärenzgefühl.....	13
4 Theorie Teil 2: Projektplanung und Forschungsmethodik	14
4.1 Entwicklungsarbeit.....	14
4.2 Produktentwicklung	14
4.3 Was macht ein gutes Bilderbuch/Geschichte aus?	14
4.3.1 Storytelling.....	15
4.3.2 Narrativ	15
4.3.3 Erzähltheorie	16
4.3.4 Didaktik	16
4.3.5 Spannungsbogen	17

4.3.6	Stufen der moralischen Entwicklung nach Kohlberg	18
4.3.7	Moralische Bildung	18
4.3.8	Märchen	19
4.3.9	Bilderbuch	20
4.4	Produktevaluation	20
4.4.1	Qualitative Forschung	21
4.4.2	Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung	21
4.4.2.1	Verfahrensdokumentation	21
4.4.2.2	Argumentative Interpretation	21
4.4.2.3	Regelgeleitetheit	21
4.4.2.4	Nähe zum Gegenstand	22
4.4.2.5	Kommunikative Validierung	22
4.4.2.6	Triangulation	22
4.5	Datenerhebung mittels Interviews	22
4.5.1	Auswahl der Stichprobe	23
4.5.2	Gruppen-Interview	24
4.5.2.1	Präkonzept	25
4.5.2.2	Leitfaden für die Präkonzepterhebung	25
4.5.2.3	Postkonzept	26
4.5.2.4	Leitfaden für Fokus-Gruppen-Interview	26
4.5.3	Experten-Interview	27
4.5.3.1	Leitfaden für das Experten-Interview 1	28
4.5.3.2	Leitfaden für das Experten-Interview 2	29
4.5.4	Aufzeichnung und Transkription	30
4.5.5	Schriftliche Interviews	31
4.6	Datenauswertung	31
4.6.1	Präkonzept	31
4.6.2	Fokus-Gruppen-Interviews	32
4.6.3	Experten-Interview 1	33
4.6.4	Experteninterview 2	33
4.6.5	Dimensionen	33
4.6.6	Wissenschaftlicher Bezug	34
5	Planung und Umsetzung der Entwicklungsarbeit	35
5.1	Zusammenfassung der Geschichte	35
5.2	Ideenfindung	35
5.3	Aufbau der Geschichte	36
5.4	Stil	36
5.5	Sprache	37
5.6	Erarbeitung	37
5.7	Erzählen der Geschichte	39
6	Evaluation und Diskussion	40

6.1	Ziele der Evaluation	40
6.2	Qualitative Ergebnisse	40
6.2.1	Ergebnisse Fokus-Gruppen-Interviews mit den Schüler*innen	40
6.2.2	Ergebnisse der Präkonzept-Erhebung	41
6.2.3	Ergebnisse der Experten-Interviews 1+2.....	41
6.3	Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen	41
6.4	Fehler als Chancen sehen, welche Lernprozesse initiieren können	43
6.5	Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler ignoriert.....	47
6.6	Nutzen einer positiven Fehlerkultur kennen	49
6.7	Das Publikum wird durch die Bilderbuchgeschichte angeregt, die eigene Einstellung oder einen Transfer zum eigenen Lernen/Leben zu reflektieren	54
6.8	Verknüpfung von Fehlern mit der Person	58
6.9	Fehler als normaler Teil des Lernprozesses	61
6.10	Die Bilderbuchgeschichte bildet die Grundlage für eine Diskussion über Fehler	63
6.11	Rückmeldungen zur Geschichte und Verbesserungsvorschläge	65
6.12	Zusammenfassung der Ergebnisse.....	69
7	Fazit.....	72
7.1	Zusammenfassung der Resultate.....	72
7.2	Einordnung entlang der Zielsetzung	72
7.3	Mehrwert für die Wissenschaft	74
7.4	Mehrwert für die Praxis	75
7.5	Limitationen	76
7.5.1	Stichprobe.....	76
7.5.2	Kommunikative Validität	76
7.5.3	Interview-Leitfaden	76
7.5.4	Präkonzept-Erhebung.....	76
7.5.5	Transkription.....	77
7.5.6	Auswertungs-Dimensionen	77
7.5.7	Menge der Daten.....	77
7.6	Weitentwicklungen	77
7.6.1	Verknüpfung von Fehler und Person.....	77
7.6.2	Die Wirkung des Bilderbuches für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf	77
7.6.3	Nutzen der Verknüpfung von Emotion und Fehlern	78
7.6.4	Überarbeitung der Bilderbuchgeschichte	78
7.6.5	Einsatz des Bilderbuches im Unterricht.....	78
7.6.6	Erarbeiten eines Verbesserungsschemas.....	78
7.7	Reflexion und weitere Erkenntnisse	79
	Danksagung	80
	Quellenverzeichnis	81
	Abbildungsverzeichnis.....	81
	Tabellenverzeichnis.....	81
	Literaturverzeichnis	82

Anhang	90
Anhangsverzeichnis	90
8 Datenerhebung	92
9 Nicht verwendete Abschnitte für die Evaluation	179
10 Nicht verwendete Ideen für die Bildbuchgeschichte	190
11 Nicht verwendete Teile des Fazits	191
12 Zeitplan	193

Abkürzungsverzeichnis

Häufig verwendete Begriffe:

DaZ = Deutsch als Zweitsprache

IF = Integrative Förderung

HfH = Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

KLP = Klassenlehrperson

LP = Lehrperson

SHP = Schulische Heilpädagogin/ schulischer Heilpädagoge/ schulische Heilpädagogen

SuS = Schülerinnen und Schüler

unv. = unverständlich

1 Einleitung

Winston Churchill:

«Es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen»
(2000, S. 90).

Dem Zitat von Churchill ist zu entnehmen, dass Fehler und Lernen eng miteinander verknüpft sind. Wenn Fehler nicht während der Schulzeit gemacht werden dürfen; wie und wann soll dann ein konstruktiver Umgang mit Fehlern erlernt werden?

Dietrich Bonhoeffer sagte zur Thematik der Fehler: **«Den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen»** (2008, S. 177). Angst ist ein schlechter Ratgeber, doch gerade in Bezug auf Fehler besteht oftmals die Befürchtung, dass der Fehler mit der Person verknüpft wird, welche den Fehler begangen oder diesen aufgedeckt hat. Nun was bedeutet ein konstruktiver Umgang mit Fehlern?

In der Schule sollte ein Umfeld geschaffen werden in dem man angstfrei über seine Fehler sprechen kann. Manchmal müssen sich sogar Gerichte mit der Abwägung auseinandersetzen und darüber urteilen, wer jetzt den Fehler begangen hat, wie dies der Tages Anzeiger Artikel «ZHAW gegen Studentin – Gericht vermutet Prüfungsfehler bei der Schule» (SDA & Steinegger, 2022) zeigt.

Der Lehrplan 21 legt bei den «Überfachlichen Kompetenzen» unter «Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)» folgendes Ziel fest: «Die Schülerinnen und Schüler können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017), wobei dieses mit den im Lehrplan 21 aufgeführten «didaktischen Qualitätsmerkmalen» in Zusammenhang gebracht werden muss: «Respektvolle, lernförderliche Arbeitsatmosphäre mit einer entsprechenden Kommunikations-, Feedback- und Fehlerkultur» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a). Die Bedeutung von Fehlern und deren Umgang, sprich der Fehlerkultur, hat damit eine besondere Relevanz für die Schule.

In meiner Masterarbeit möchte ich aufzeigen, wie der Weg zum Austausch über Fehler mit SuS angestossen werden kann.

1.1 Aufbau der Masterarbeit

Diese Masterarbeit wurde im Rahmen der Ausbildung zum schulischen Heilpädagogen als Entwicklungsarbeit konzipiert. Nach der Einleitung folgt die Zielformulierung, bei welcher es darum geht die beabsichtigte Wirkung, insbesondere des erarbeiteten Produktes, zu definieren. Im Theorie Teil 1 wird Bezug zur Literatur genommen und das Thema entsprechend verortet. Im Theorie Teil 2 geht es um die Projektplanung und Forschungsmethodik. Anschliessend folgen die Planung und Umsetzung der Entwicklungsarbeit.

An diesen Abschnitt schliesst die Auswertung der Ergebnisse mit der entsprechenden Diskussion an. Das Abschlusskapitel der Masterarbeit bildet die Reflexion, in der es um eine kritische Betrachtung der

vorliegenden Arbeit und des entwickelten Produktes geht und wo Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

1.2 Beschreibung der Ausgangslage

In unserer Gesellschaft zeigt sich der Umgang mit Fehlern besonders beim Thema Whistleblowing. Es geht dabei um das öffentliche Aufdecken und Enthüllen von Missständen, vorwiegend in der Wirtschaft oder in Verwaltungen. Annegret Falter & Kosmas Zittel vom Whistleblower-Netzwerk heben hervor, damit es zur Schadensaufdeckung und -prävention kommt, es neben den entsprechenden Meldestellen und dem Schutz von Whistleblower*innen eine Unternehmenskultur geprägt von Kritikfähigkeit und Fehlerfreundlichkeit braucht (Hauser, Bretti-Rainalter & Blumer, 2021, S. 4). Dies rückt die Frage in den Fokus, wo eine solche Kultur erlernt werden kann.

Es ist naheliegend in der Schule nach einer entsprechenden Antwort zu suchen, da die Schule eng mit dem Thema Fehler verknüpft ist. Der Lehrplan 21 listet unter den didaktischen Qualitätsmerkmalen neben der respektvollen und lernförderlichen Atmosphäre auch die Fehlerkultur auf (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017a). Zudem wird im Lehrplan 21 mehrfach das Erkennen von eigenen Fehlern und das Korrigieren derselben, besonders in der Sprache genannt (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017b). Im Unterricht werden falsch gelöste Aufgaben markiert und in Prüfungen erhalten die Schülerinnen und Schüler (SuS) Punkte für richtige Antworten oder Arbeitsschritte, welche wiederum in der Bewertung münden. In diesem Zusammenhang muss unterstrichen werden, dass die Lehrperson eine doppelte Rolle innehat, jene für die Förderung und der Selektion. Dies wirft die Frage auf, wie die SuS in der Trainingsphase am besten lernen können, damit sie später in der Evaluationsphase reüssieren.

Dafür muss man sich zuerst damit auseinandersetzen, was den Kern des Lernens eigentlich darstellt. «Lernen bedeutet Aktualisierung und Änderung von Verhalten mit dem Ziel der bestmöglichen Entfaltung der Persönlichkeit im Kontext weitgehend selbstständiger Konstruktion und Bewältigung des eigenen zukünftigen Lebens» (Bundschuh, 2007a, S. 178). Eine Facette davon bildet das Lernen durch Fehler, welche zu Veränderungen von Verhalten und Wissen führen, in dem es zu Verwerfungen, sprich der Diskrepanz mit den eigenen Vorstellungen, resp. Widersprüchen der eigenen Ansichten oder Auffassung kommt. So sind denn auch «Fehler als Bestandteile eines Lernprozesses» (Spiegel & Selter, 2011, S. 36) anzusehen. Die Schule sollte ein Ort sein, an dem es möglich sein muss Fehler zu machen, daran zu wachsen und sich folglich weiterzuentwickeln, sprich daraus oder besser gesagt damit zu lernen. «Die Bewertungs- und »Fehlerfindungskultur« insbesondere in den Bildungsinstitutionen muss einer Bestärkungskultur weichen, damit Kinder ihre Fähigkeiten angstfrei entfalten können» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 185).

1.3 Begründung der Themenwahl

«Every shit is a chance» dieser Spruch stand als Graffiti an einer Wand, welche man von der Wohnung eines Freundes in Zürich Altstetten sehen konnte. Für mich bedeutet dieser Spruch, dass alles was falsch respektive fehlerhaft verläuft, die Möglichkeit zur Veränderung bietet. Als schulischer Heilpädagoge habe ich das Privileg die SuS in ihrem Lernprozess zu begleiten und weiter zu bringen. Das bedeutet für mich, dass Fehler zwar vom Kind gemacht werden, aber nicht in ihm verortet werden sollen, sondern wir

gemeinsam schauen, weshalb diese aufgetreten sind und wie Schwierigkeiten oder Defizite überwunden werden können. In diesem Sinn kann ein Fehler aus heilpädagogischer Sicht als eine Chance betrachtet werden, womit der Lernstand, die Lernfortschritte und letztlich auch das Lernen sichtbar gemacht werden können.

Es zeigt sich somit, Fehler können in verschiedener Hinsicht eine Chance darstellen. Um diese Chancen für die Kinder nutzbar zu machen, bedarf es einer positiven Fehlerkultur.

Ich möchte mich vertiefter damit befassen, wie man es erreichen kann diese positive Fehlerkultur in der Klasse oder Schule zu etablieren oder anzustossen. Mein Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich mit (ihren) Fehlern auseinandersetzen und einen positiven und produktiven Umgang damit erlernen und anwenden können.

Seit längerem hatten meine Frau, Natascha Schanz, und ich die Idee, gemeinsam ein Kinderbuch zu erarbeiten. Wir haben uns die Arbeit wie folgt aufgeteilt. Meine Frau hat die Bilder illustriert und ich habe die Idee zur Geschichte zum Thema Fehler entwickelt, sowie den Text im Bilderbuch. Ziel der Geschichte ist es einen bewussten Umgang mit Fehlern anzuregen.

1.4 Persönlicher Bezug

Einerseits tendiere ich selbst dazu eigene Fehler als persönliches Versagen zu interpretieren, andererseits sehe ich darin eine Chance mich zu verbessern und daraus Folgerungen für mein zukünftiges Verhalten oder Handeln abzuleiten. Ich bin mir bewusst, dass nicht alles durch eigene Erfahrungen und Fehler erlernt werden muss, sondern wir auch Wissen, Ansichten oder Erfahrungen von anderen übernehmen resp. aus den Fehlern der anderen lernen können. Dies zeigt sich z.B. beim Autofahren, wo wir uns anschnallen, weil dies das Gesetz so verlangt, aber auch weil wir wissen, dass bei einem Unfall dadurch Verletzungen vorgebeugt werden können. Damit dieser Erfahrungsschatz der anderen nutzbar wird, braucht es einen offenen Umgang mit Fehlern. Wir müssen uns eingestehen, wo wir Fehler machen und darüber reden können. Diese Kompetenz ist erstrebenswert, weil wir dadurch unsere Gesellschaft weiterbringen. Zu seinen eigenen Fehlern stehen, heisst also auch Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Dies bedeutet für mich gerade auch beim Unterrichten, dass ich zu meinen eigenen Fehlern stehe, diese transparent mache und den SuS damit vermittele, dass auch ich als Lehrperson Fehler mache und das Fehlermachen an und für sich nicht schlimm ist. Dadurch erhoffe ich mir eine positive Fehlerkultur in der Klasse zu etablieren.

Eine meiner eigenen Erfahrungen aus Fehlern zu lernen, habe ich im Modul Berufspraxis III der HfH im Herbstsemester 2021 gemacht. Wir haben unseren Unterricht mit Hilfe eines Videos und der Transkription analysiert. Dabei habe ich eine Sequenz gewählt, welche mir ganz und gar nicht gelungen ist. Mit Hilfe der Theorie Bezuges konnte ich meine Fehler einkreisen und erkennen. Dieser Prozess war für mich schmerzhaft, aber hat mir zwei Dinge aufgezeigt: Erstens, auch ich mache Fehler. Zweitens, ich kann diese Fehler zwar nicht rückgängig machen, aber ich kann versuchen mich in Zukunft darauf zu achten solche Fehler zu vermeiden, womit ich die Qualität meines Unterrichts verbessern kann.

1.5 Heilpädagogische Relevanz

In der Pädagogik bilden Fehler den Ausgangspunkt der Diagnostik. Durch die Fehleranalyse wird evaluiert, wie der Lernstand des Kindes ist. Es wird geschaut, welche Aufgaben es lösen kann und welche nicht.

Insbesondere die Heilpädagogik setzt sich damit auseinander, warum ein Fehler auftritt und welche Förderung nötig ist, um diesen zu überwinden. Letztlich geht es in der pädagogischen Diagnostik darum das Kind in der jeweiligen «*proxymalen Zone der Entwicklung*» (Vygotsky et al., 1981; vgl. Bundschuh, 2019, S. 108) zu verorten und daraus eine Förderung abzuleiten.

«Das wichtigste Prinzip erfolgreichen Lehrens ist die notwendige Anpassung des Unterrichts an den individuellen Entwicklungsstand und an die Vorkenntnisse der Lerner. Für Kinder mit Lernschwierigkeiten ist diese Form der unterrichtlichen Adaptivität von besonderer Bedeutung» (Gold, 2018, S. 20).

Der SHP wird meistens die Aufgabe aufgetragen die (Lern-)Lücken zu schliessen. Dafür müssen diese lokalisiert werden, wozu die Diagnostik herangezogen wird. Es wird geschaut, welche Aufgaben das Kind 'noch' lösen kann und welche 'nicht mehr' gelöst werden können. Dabei spielen die Fehler eine zentrale Rolle. Durch die Fehler lassen sich Rückschlüsse auf die Proxymale Zone der Entwicklung des jeweiligen Kindes machen, wobei dafür aber nicht nur die Fehler betrachtet werden müssen, sondern auch die Ursache weshalb diese auftreten.

Die positive Fehlerkultur kann als *institutionalisierte systembezogene Service-Leistungen der Sonderpädagogik* (Reiser, 1998) betrachtet werden. Die Thematik der Fehler und der Umgang damit hat eine besondere heilpädagogische Relevanz, wobei die Verknüpfung und die Bedeutung für die allgemeinen Pädagogik jedoch nicht vernachlässigt werden darf.

Die heilpädagogische Relevanz zeigt sich darin, dass die SuS mit besonderem Bildungsbedarf oftmals einen Lernrückstand aufweisen, was in der Schule meistens als Defizit definiert wird.

Dieser Lernrückstand oder Probleme beim Lernen stehen in einer Verknüpfung mit einer besonderen Häufung von Fehlern, was sich schliesslich im nicht Lösen von Aufgaben äussert. Zusammenfassend kann man sagen, dass SuS, welche viele Fehler machen, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben durch die SHP betreut werden zu müssen, als SuS welche wenige Fehler machen. Gerade dieser Umstand streicht die Bedeutung einer positiven Fehlerkultur für die Empfänger und Empfängerinnen der schulischen Heilpädagogik heraus, nicht zuletzt, weil Fehler immer auch mit einer Bewertungskultur einher gehen.

Die Häufung von Fehlern ist im Hinblick auf die Motivation eher abträglich. «So ist der Motivation beim schulischen Lernen ebenso Rechnung zu tragen wie der Tatsache, dass schulische Misserfolge nicht zu Vermeidungsverhalten (Entmutigung und Resignation bis hin zu Schulunlust) führen» (Bodenmann, Perrez & Schär, 2016, S. 193).

Der Unterschied zwischen der allgemeinen Pädagogik und der schulischen Heilpädagogik ist im Umgang mit den Fehlern darin zu sehen, dass die allgemeine Pädagogik 'nur' Fehler erkennt und daraus Übungs- oder Förderbedarf ableitet. Im Kontrast dazu fragt die schulische Heilpädagogik zusätzlich nach dem 'Warum' diese Fehler auftreten und versucht die Förderung zur Überbrückung/Beseitigung der entdeckten Defizite einzusetzen.

«Erfolgreiches Lernen ist also in erster Linie ein Passungsproblem» (Gold, 2018, S. 19). Dies lässt den Umkehrschluss zu, dass eine Häufung von Fehlern ein Hinweis sein kann, dass die Passung von Lernenden und Lerngegenstand nur bedingt oder gar nicht stimmt.

Aufgrund der Transformation der Schule zur Inklusion und der daraus resultierenden Forderung der Überführung der Sonderpädagogik in die allgemeine Pädagogik (vgl. Grummt, 2019, S. 1; vgl. Haas, 2012, S. 405),

soll die positive Fehlerkultur nicht nur in Bezug auf die Empfänger und Empfängerinnen der Heilpädagogik betrachtet werden, wenn gleich diese wohl sehr davon profitieren. Vielmehr soll der inklusive Gedanke zum Tragen kommen, dass gerade durch die Inklusion alle an der Gesellschaft partizipieren und ihren Beitrag leisten können. In diesem Zusammenhang erscheint eine positive Fehlerkultur bezogen auf die ganze Schule als logische Konsequenz, weil für alle gleichermassen ein Nutzen daraus entsteht. Das Beschäftigen mit der positiven Fehlerkultur nur im Hinblick auf die Empfänger und Empfängerinnen der Heilpädagogik, würde denn auch eine Exklusion hervorrufen. Ein vom Klassenverband losgelöste Auseinandersetzung mit der positiven Fehlerkultur macht denn auch keinen Sinn, weil alle SuS in der Klasse Teil dieser Kultur sein sollten, damit sich diese voll entfalten kann.

2 Ziele

Das Ziel dieser Masterarbeit ist es einen bewussten und positiven Umgang mit Fehlern im Unterricht zu etablieren. Dies kann die Grundlage für eine positive Fehlerkultur in der Klasse oder sogar der ganzen Schule bilden. Mit dieser Arbeit soll eine Türe aufgestossen und damit die Möglichkeit geschaffen werden, um mit den SuS über das Thema Fehler zu sprechen und ihnen aufzuzeigen, welche Chancen Fehler bieten und damit die Grundlage für eine positive Fehlerkultur zu legen. Als Anstoss um über das Thema Fehler ins Gespräch zu kommen, dient eine anregende Bilderbuchgeschichte, welche als Produktentwicklung als Teil dieser Masterarbeit entstehen soll.

Im besten Fall kann durch das erarbeitete Produkt bei den Kindern eine positive Veränderung der Einstellung zu Fehlern bewirkt werden.

2.1 Bezug zum Lehrplan 21

In den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 steht unter der Selbstreflexion: «Die Schülerinnen und Schüler können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Weiter sollen die SuS «Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017), was unter der Selbstständigkeit aufgeführt ist. Das Auseinandersetzen mit Fehlern ist somit im Lehrplan 21 verankert und die Kompetenzen zum Umgang mit Fehlern und Widerständen sollen im Unterricht erarbeitet werden.

2.2 Zielsetzung

Im Unterricht stellt sich die Frage, wie man mit Kindern über die Fehlerkultur austauschen kann, ohne gleichzeitig einzelne SuS zu diskriminieren? Besonders bei SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ist ein positiver Umgang mit Fehlern wünschenswert, da diese oftmals mehr Fehler machen als andere und dadurch die Gefahr besteht sich mit den Fehlern zu identifizieren.

Das Aufgreifen der Thematik Fehler als Lernchancen sollte möglichst simpel und niederschwellig vermittelt werden, um auch jungen SuS eine Auseinandersetzung damit zu ermöglichen.

Das Entwicklungsprodukt sollte somit zwei Hauptziele verfolgen:

1. Die Geschichte ermöglicht die Grundlage für eine Diskussion über Fehler
2. Das Publikum wird durch die Geschichte angeregt, die eigene Einstellung zu reflektieren

2.2.1 Ziele des entwickelten Produktes

Ziele für die Kinder und Erwachsene, welche am schulischen Setting beteiligt sind:

- Sie setzen sich bewusst mit der Thematik Fehler machen auseinander.
- Sie werden sich der Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen bewusst.

2.2.2 Wirkungsziele des entwickelten Produktes

Zu Folgendem soll die Leserschaft/Zuhörerschaft der Geschichte angeregt werden:

- Diskussion über Fehler anstossen: Wo passieren Fehler? Weshalb passieren sie?
- Sie erkennen Fehler als Chancen, welche Lernprozesse initiieren können.
- Sie erkennen den Nutzen einer positiven Fehlerkultur.
- Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler einfach ignoriert.
- Transfer zum eigenen Lernen/Leben.

2.2.3 Ziele für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Wenngleich durch die Inklusion die Forderung, wie weiter oben beschrieben, im Raum steht, dass die Sonderpädagogik in der allgemeinen Pädagogik aufgehen soll, ist es wichtig hier dennoch auf die speziellen Ziele der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf einzugehen. Wohlwissend, dass diese Ziele genauso auf die Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf angewendet werden können. Trotzdem kommt diesen Zielen eine besondere Bedeutung zu, da sich darin wichtige Elemente der positiven Fehlerkultur widerspiegeln.

Weil Kinder mit besonderem Förderbedarf, oftmals besondere Hemmungen haben Fehler zu machen, ist es für sie besonders wichtig, dass sie nicht die Motivation verlieren und in eine Abwärtsspirale geraten, welche im schlimmsten Fall in der Resignation endet.

Die Ziele für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf:

- Sie machen Fehler nicht an ihrer Person fest.
- Sie sehen Fehler als normalen Teil ihres Lernprozesses.

3 Theorie Teil 1: Beschreibung des Inhaltes

Helmke deutet «auf das Potential von Fehlern als Lernchancen hin: Fehler können Fenster zu den Lern- und Denkprozessen von Schülerinnen und Schülern sein. Fehler können jedoch auch gravierende Lernbarrieren sein» (Helmke, 2012, S. 228). Für die Arbeit der schulischen Heilpädagogik, aber auch für die allgemeine Pädagogik, sind Fehler essenziell. Sie zeigen, was noch nicht verstanden wurde, wo es noch Lücken und wo es mögliche Hindernisse gibt. Im schulischen Alltag nutzen die Lehrperson und SHP diese Fehler um Einschätzungen zu treffen und das Lernsetting entsprechend anzupassen. Nicht zuletzt bilden Fehler auch die Grundlage für die Bewertung, wobei dies stark vereinfacht bedeutet; wenige Fehler gleich gute Noten und viele Fehler eine schlechtere Beurteilung. In diesem Sinne kann man zusammenfassen, dass Fehler in der Übungsphase zum Lernen genutzt werden können und dadurch, so ist die Hoffnung, in der Bewertungsphase vermieden werden. «In Lernsituationen sind Fehler akzeptabel, weil sie häufig zu tieferem Verständnis führen; in Leistungssituationen, nach abgeschlossenem Lernvorgang, sollten Fehler dagegen nicht mehr auftreten» (Helmke, 2012, S. 230).

3.1 Theoretischer Bezugsrahmen

In Bezug auf die Fehler in die Schule besteht die Angst, dass Kinder durch Fehler entmutigt werden könnten, da es keinen Konsens über den Umgang damit zu geben scheint (vgl. Löhle, 2016, S. 44). «Im Bereich Heilpädagogik werden ‚Fehler‘ nicht als Defizit, sondern bereits als implizites Moment eines Lösungsprozesses gesehen, d.h. Lernprozesse und Lernschwierigkeiten, ggf. auch unzweckmäßige Teilhandlungen sind zu identifizieren» (Bundschuh, 2007b, S. 52).

3.2 Klärung der Begriffe

In diesem Kapitel wir auf die Begriffsdefinitionen eingegangen.

3.2.1 Fehler

«Fehler sind also ein natürlicher Bestandteil des Lernens» (Helmke, 2012, S. 229). Die Fehler zeigen an, wo es Probleme beim Lernen gibt. «Störungen im Lernprozess schlagen sich in Fehlern nieder, die als wichtige Lernquelle genutzt werden können» (Pitsch, 2021a, S. 617).

Im Duden werden Fehler beschrieben als «etwas, was falsch ist, eine irrtümliche Entscheidung, als schlechte Eigenschaft, Mangel oder Stelle an einer Ware, die nicht so ist, wie sie sein müsste» (Dudenredaktion, o. J.-a). Die Fehler der SuS bei der Wiedergabe vom Stoff/Wissen legitimieren letztlich den Fortbestand der Institution Schule (Weingardt, 2004, S. 14). So widerspiegeln denn auch die Fehlerquoten, welche sich wiederum in den Zeugnissen abbilden, dass die SuS noch nicht aus der Schule entlassen werden können, da noch weiteres Verbesserungspotential vorhanden ist (ebd.). Weinert erläutert drei unterschiedliche Arten von Fehlern: «Fehler als Lernchancen, Fehler als Lernbarrieren und Fehler als janusköpfige Motivationsfaktoren» (1999, S. 104 f.).

3.2.1.1 Fehler als Lernchancen

Fehler als Lernchancen zu nutzen bedeutet, dass Fehler erkannt und daraus gelernt werden kann. In diesem Sinne versteht sich «das Lernen aus Fehlern» (vgl. Oser, Hascher & Spychiger, 1999, S. 11 f.). Es bedeutet aus dem Irrtum zu lernen und Schlüsse für das zukünftige Handeln abzuleiten. Müller formuliert es so, dass Fehler, welche Anlass zu Fragen geben, als Lernchancen zu betrachten sind (2013, S. 68).

3.2.1.2 Fehler als Lernbarrieren

Zu den Fehlern als Lernbarrieren zählen Lücken im Wissen, falsch angeeignete oder angewendete Regeln und Konzepte, sowie fehlerhafte Routine (vgl. Weinert, 1999, S. 104 f.). Es wurden falsche oder fehlerhafte Kompetenzen trainiert, welche das Fortkommen z.B. in der Mathematik be- oder verhindern. Als Beispiel kann hier das nicht Erkennen der Bedeutung des Stellenwertes im dezimalen Zahlensystem angeführt werden, was wiederum ein vertieftes Verständnis des Zahlenaufbaus verhindert. «Untersuchungen haben gezeigt, dass dies ein psychologischer Grundmechanismus ist. Wenn wir einen Fehler begehen, führen wir ihn am liebsten auf äußere Ursachen zurück» (Weidenmann, 2020, S. 34). Vermutlich soll dadurch vermieden werden, dass man selber für den Fehler verantwortlich gemacht wird und sich somit mit dem Fehler identifizieren muss. Gerade im Hinblick auf die Schule kann es jedoch fatal sein, wenn man z.B. eine schlechte Bewertung in einer Prüfung einfach auf einen 'schlechten Tag', 'Pech' oder 'Flüchtigkeitsfehlern' abschiebt, weil man dadurch eine Lernchance vergibt.

3.2.1.3 Fehler als janusköpfige Motivationsfaktoren

Es geht dabei um die Doppeldeutigkeit von Fehlern. In der Lernsituation werden Fehler als Helfer erlebt, welche als Teil des Lernprozesses angesehen werden, wo hingegen Fehler in einer Leistungssituation Ausdruck des Misserfolges sind und oftmals Frustration hervorrufen (vgl. Weinert, 1999, S. 104 f.).

3.2.2 Fehleranalyse

«Fehleranalysen liefern Informationen über Schwächen und Mängel, die im Ernstfall nicht auftreten dürfen» (Oser et al., 1999, S. 12). Das Verstehen der Fehlerursache ist ein wichtiger Indikator für die Fehlerbehebung und zielt auf die Einleitung eines entsprechenden Prozesses zur Lösung ab.

«Fehleranalysen beobachten und prüfen, inwieweit ein Lernprozess vollzogen wird, d.h. erkennen, was ein Kind bereits kann und was noch nicht» (Bundschuh, 2007b, S. 52).

Die heilpädagogische Diagnostik ist darauf ausgelegt Fehler zu analysieren, sie einzuordnen und entsprechende Schlüsse oder Massnahmen daraus abzuleiten. Es gilt zu beachten, dass Fehleranalysen zwar Hilfe anbieten und Prozesse anstossen, jedoch können sie nicht die SuS in der Verknüpfung ihrer Person und ihrer Leistungsfähigkeit entlasten. «Fehleranalysen können wohl Auskunft über einzelne Fehlerarten geben und Überlegungen zu deren Entstehen in Gang bringen, das generelle Festmachen des Schulversagens am Kind aber nicht leisten» (Pitsch, 2021b, S. 52). Es ist möglich, dass SuS selbstständig eine Fehleranalyse durchführen und so erkennen, wo und wie sie sich verbessern müssen, oftmals brauchen sie dafür aber eine gezielte Anleitung.

3.2.3 Fehlerkultur

Die Fehlerkultur zeigt sich z.B. im Umfeld der Schule, in welchem man von seinen Fehlern berichten kann, ohne Angst, dass daraus Nachteile entstehen. Oftmals wird die positive Fehlerkultur hervorgehoben. In der positiven Fehlerkultur werden die Fehler explizit dafür genutzt, um daraus zu lernen. «Fehler zu machen in der Lernlandschaft sollte ein positiver Vorgang sein, Ausgangspunkt zum Weiterlernen, zur Motivation, zum Suchen und Entdecken von Zusammenhängen» (Spiegel & Selter, 2011, S. 37). Hattie beschreibt es wie folgt: «An optimal classroom climate for learning is one that generates a climate in which it is understood that it is okay to make mistakes, because mistakes are the essence of learning» (2012, S. 26).

Im Sinne einer positiven Fehlerkultur ist bezüglich des emotionalen Erlebens zu wünschen, daß Schülerinnen und Schüler sich nicht schlecht fühlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, weil sich dies mit aller Wahrscheinlichkeit negativ auf ihren Lernprozeß und ihre Leistungen und natürlich auf ihre weitere Fehlerbereitschaft auswirkt. (Oser et al., 1999, S. 29)

Damit aus Fehlern gelernt werden kann, ist wie oben erwähnt, ein Klima notwendig in dem die SuS angstfrei mit ihren Fehlern umgehen können. «Eine positive Fehlerkultur zeichnet sich dadurch aus, dass fehlerhafte Äußerungen nicht abschätzig kommentiert werden und dass die Korrekturen nicht beschämen. Nur dann können Kinder Fehler als natürliche Bestandteile von Lernprozessen auffassen» (Gold, 2018, S. 64).

Die (positive) Fehlerkultur bildet somit die Grundlage, damit man über Fehler sprechen, daraus Konsequenzen ableiten und letztlich daraus lernen kann.

3.2.4 Negatives Wissen

«Negatives Wissen» wird als Erfahrung definiert, welche die negativen Konsequenzen von Fehlern im Fokus hat. Es richtet folglich den Blick darauf, was man in einer bestimmten Situation besser nicht tun sollte resp. welche Fehler zu unterlassen sind. Diese Fehler können, müssen aber nicht, selber gemacht werden, weil ein solcher Fehler verheerende Auswirkungen haben kann, wie z.B. Leid oder Tod (vgl. Oser & Spychiger, 2005, S. 50). «Aus Fehlern gelerntes Wissen ist häufig *negatives* Wissen darüber, was falsch ist, was man nicht tun sollte oder wo eigene Schwächen und Defizite liegen» (Gartmeier, Gruber, Hascher & Heid, 2015, S. 8).

3.2.5 Lernchance

Das Wort Lernchance ist in der Fachliteratur nicht definiert. Es unterstreicht die Möglichkeit aus einer Situation oder einem Fehler zu lernen. Überall dort wo Fehler auftreten bestehen Lernchancen. Die Frage ist letztlich, ob diese genutzt werden? Nicht alle Fehler werden erkannt und es ist davon auszugehen, dass auch nicht alle Lernchancen genutzt werden. Weiter bedarf es dafür einer entsprechenden Fehlerkultur und dem Wissen, wie man aus Fehlern lernt. Dies zeigt sich auch im Zusammenhang mit der Anwendung eines Problemlöschemas: «Die Studie ergab, dass Lernende, die nach dem Training mithilfe dieses Problemlöschemas arbeiteten, besser abschnitten als Lernende ohne das Schema» (Kopp & Mandl, 2006, S. 132).

Weiter weist Helmke «auf das Potential von Fehlern als *Lernchance* hin: Fehler können Fenster zu den Lern- und Denkprozessen von Schülerinnen und Schüler sein» (2012, S. 228).

3.2.6 Nutzbarmachung von Fehlern

Das Nutzbarmachen von Fehlern bedeutet, sich mit dem Fehler auseinander zu setzen. Den Fehler zu verbessern und im Idealfall zu verstehen, weshalb es zu jenem Fehler gekommen ist. «Fehler sind selten zufälliger Natur, sondern aus der Sicht derjenigen, die sie begehen, meistens sinnvoll» (Spiegel & Selter, 2011, S. 38). Dieses Zitat bezieht sich auf Fehler in der Mathematik und es sollte in der Übungsphase verortet werden. Das Nutzbarmachen von Fehlern bedeutet letztlich daraus zu lernen. «Typisch für die Fehlerkultur von Toyota ist, dass man »Warum-Fragen« und keine »Wer-Fragen« stellt. Anstatt Personen dingfest zu machen, soll die Intelligenz und Kreativität auf das Fehlerverstehen und Fehlervermeiden gerichtet werden» (Weidenmann, 2020, S. 35). Gerade darin liegt wohl auch der Schlüssel für die Schule, dass die Fehler zwar den Personen (SuS, LPs, SHPs etc.) passieren, aber diese nicht mit diesen Fehlern identifiziert werden sollen. Vielmehr soll danach gefragt werden, weshalb diese passieren und wie diese vermieden werden können.

Gerade in der Medizin und Aviatik wird die «Just Culture» (Just Culture Plattform Schweiz, 2021) propagiert. Dabei geht es darum den Fehler zu notieren. Es steht im Vordergrund herauszufinden, weshalb der Fehler auftritt und nicht wer den Fehler verursacht hat. Das Ziel ist denn auch, dass Schweizer Rechtssystem so anzupassen, dass Leute welche Fehler verursachen nicht bestraft werden, insofern sie nicht grobfahrlässig gehandelt haben, um so gleiche Fehler in Zukunft zu vermeiden (ebd.). Aufgrund der heutigen Gesetzeslage muss ein Whistleblower damit rechnen, dass ihm eine Verurteilung, Entlassung oder andere Nachteile drohen, wie dies im Fall eines Herzchirurgen am Universitätsspital Zürich der Fall war (vgl. Republik, 2021).

3.2.7 Reflexion

«Reflexionskompetenz ist hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung nötig, um sich selbst distanziert und kritisch beobachten zu können, eigene Kräfte und Kompetenzen realistisch einzuschätzen und konstruktive Formen der Bewältigung von Belastungen zu finden» (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2018, S. 41). Reflexion bedeutet demnach auch über sich selber, sein Handeln oder seine Fehler nachzudenken und daraus Schlüsse abzuleiten (vgl. Dudenredaktion, o. J.-b). «Reflexion meint die Rekonstruktion von Erfahrung. Reflexion ist eine Form von Lernen aus Erfahrung. Sie bedeutet konstruktive Verarbeitung von Erfahrungen» (Berner et al., 2018, S. 42).

3.2.8 Metakognition

«Unter Metakognitionen versteht man das Wissen über das Denken, Wissen und Lernen. Metakognitionen werden heute zu den exekutiven Funktionen gezählt» (Brunsting, 2016, S. 353).

Das Wort «Metakognition» setzt sich aus zwei Begriffen «Meta» und «Kognition» zusammen. Der Begriff «Meta» leitet sich aus dem Griechischen ab, was «hinter» bedeutet und «Kognition» stammt aus dem Lateinischen, was «Erkenntnisfunktionen» bezeichnet (vgl. Schröder, 2000, S. 642). «Metakognitiv bedeutet, beim Denken, Lernen oder Arbeiten eine höhere Ebene (Metaebene) einzunehmen und quasi

dem Gehirn beim Arbeiten zuzuschauen» (Brunsting-Müller, 2009, S. 11). Es geht dabei darum, wie die Abläufe beim Denken sind. Im Zentrum steht dabei, wie das Gehirn Informationen verarbeitet.

«Metakognition bezeichnet Denkprozesse mit Ausrichtung auf diejenigen Denkabläufe, die sich mit der Lösung einer Aufgabe, eines Problems beschäftigen» (Kaiser & Kaiser, 2006, S. 112).

«Metakognitionsforschung stellt Fragen nach der Vermittlung und Verarbeitung von Informationen» (Bundschuh, 2007a, S. 180). Letztlich dreht es sich um die Frage, wie Kinder lernen, welche Voraussetzungen sie brauchen und welche Prozesse dabei ablaufen. Das Weiterkommen im Lernprozess und die Lernförderung gehören ebenfalls zum Themengebiet der Metakognition (ebd.). Bei der Metakognition «sind zwei Komponenten zu unterscheiden: einerseits das *Wissen* über Kognitionen und andererseits die als „*exekutive Prozesse*“ bezeichneten Funktionen, mit denen eine „Regulation“ der kognitiven Funktionen bewirkt wird» (Schróder, 2007, S. 271). Der Einsatz beziehungsweise der Nutzen der Metakognition wird dabei wie folgt skizziert: «Aus heutiger Sicht scheint klar, dass man über das Training der Selbststeuerung den Einsatz der Metakognition erleichtern und fördern kann. Man kann Strategien für Spiele, Lernaufgaben oder zur Problemlösung entwickeln und diese in neuen Situationen anwenden» (Brunsting, 2016, S. 354).

3.2.9 Resilienz

«Der Begriff der Resilienz leitet sich vom englischen Wort „resilience“ (Spannkraft, Elastizität, Strapazierfähigkeit) ab und bezeichnet allgemein die psychische Robustheit und Widerstandsfähigkeit eines Individuums» (Lenz, 2021, S. 28), was wiederum auf das lateinische Wort *resilire* zurück zu führen ist.

«Wenn sich Personen trotz gravierender Belastungen oder widriger Lebensumstände psychisch gesund entwickeln, spricht man von Resilienz» (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2019, S. 9). Schlussendlich sind es Faktoren, welche die Widerstandsfähigkeit im Verhältnis zur Belastung fördern, was jedoch als Kontext abhängig zu betrachten ist (ebd.).

3.2.10 Kohärenzgefühl

Antonovsky (1997) beschreibt das «Kohärenzgefühl», wobei seine Analyse auf extremen Lebensumständen im Zusammenhang mit KZ-Überlebenden fusst. «Das Kohärenzgefühl beschreibt die Einstellung zu den eigenen Möglichkeiten, der Welt zu begegnen und die gestellten Anforderungen und Herausforderungen zu bewältigen – und sie aktiv anzugehen» (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gildhoff, 2020, S. 28). In Bezug auf die Fehlerkultur ist der Aspekt der Überwindbarkeit und speziell die Einstellung dafür herauszustreichen, weil das dauerhafte vor Augen führen, den Anforderungen nicht zu entsprechen, in eine Krise führen kann. Dies gilt es besonders bei SuS zu beachten, welche als Empfänger*innen der schulischen Heilpädagogik einzuordnen sind.

Laut Antonovsky (1997) lässt sich das Kohärenzgefühl auf drei Elemente zurückführen:

- dem Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility),
 - dem Gefühl von Handhabbarkeit bzw. Bewältigbarkeit (sense of manageability)
- und
- dem Gefühl von Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit (sense of meaningfulness).

4 Theorie Teil 2: Projektplanung und Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die Projektplanung und die Forschungsmethodik erläutert. Neben der Entwicklungsarbeit stellt die Produktenwicklung, in diesem Fall ein Bilderbuch, ein zentrales Element dar. Die Evaluation soll Hinweise auf die Validität des Produktes und dessen Nutzen im schulischen Umfeld liefern.

4.1 Entwicklungsarbeit

Die Grundlage der Entwicklungsarbeit bildet der Theoriebezug, welcher sich auf Forschung oder theoretische Modelle der Wissenschaft abstützt. Die Projektentwicklung, in der vorliegenden Arbeit ein Bilderbuch, baut auf dieser Grundlage auf, mit dem Ziel eine Veränderung in der Praxis zu bewirken. Die Zieldefinition ist dabei von entscheidender Bedeutung, da daran eine Veränderung gemessen wird. Hierfür wird die Evaluation eingesetzt, damit allfällige Veränderungen dokumentiert werden können. Die für die Evaluation erhobenen Daten, werden anschliessend ausgewertet und diskutiert. Hieraus leiten sich wiederum Weiterentwicklungsansätze ab.

4.2 Produktentwicklung

Das Ziel des Entwicklungsprojektes ist es, das Gespräch über Fehler anzuregen und damit die Basis für eine positive Fehlerkultur zu ebnet. In der Produktentwicklung wird ein Bilderbuch erarbeitet und gestaltet. Es geht um eine Figur, welche einen Fehler begeht, wodurch ein Lernprozess angeregt werden soll. Die Kinder sollen sich in die Figur hineinversetzen und nachvollziehen können, dass erst durch den Fehler der Lernprozess initiiert wurde. Die Herausforderung besteht darin eine Geschichte zu schreiben, welche einfach verständlich und nicht zu lange ist, und gleichzeitig aber den Transfer zu anderen Fehlern zulässt. Der schulische Bezug sollte durch die Geschichte ermöglicht werden. Es geht darum die Bedeutung der Fehler für das Lernen herauszustreichen, wobei das Bilderbuch für alle beteiligten Personen des schulischen Feldes entwickelt werden soll. Das Lernen aus Fehlern ist doppeldeutig, einerseits können die Kinder aus ihren eigenen Fehlern lernen, andererseits lernen wir als SHPs viel über die Kinder durch ihre Fehler. Den literarischen Teil werde ich und den bildnerischen Teil der Geschichte, die Illustration, wird meine Frau übernehmen.

4.3 Was macht ein gutes Bilderbuch/Geschichte aus?

Geschichten sind der Schlüssel zu einer gelungen [sic] Kommunikation, denn sie transportieren viel mehr als nur Fakten. Sie verleihen Persönlichkeiten ein Profil und unserer Welt Struktur. Vor allem dann, wenn wir Menschen für uns und unsere Sache gewinnen wollen, leisten Geschichten einen wertvollen Beitrag. (Adamczyk, 2019, S. 6)

Geschichten sprechen uns an und wir können uns diese auch oftmals gut merken, besser als theoretische Informationen aus Vorträgen. Etzold (2017) sieht darin einen evolutionären Vorteil, welcher sich über die Steinzeit hinweg etabliert hat. «Darum weiß das Gehirn: Wenn Storys erzählt werden, erfahre ich etwas, wodurch ich in einer feindlichen Welt überleben kann. An Überlebenshinweise in PowerPoint kann sich

unser Gehirn nicht erinnern» (Etzold, 2017, S. 5). Etzold geht davon aus, dass Informationen im Gehirn unterschiedlich gewichtet werden, dies sieht er im Zusammenhang mit der Amygdala und dem Hypothalamus (ebd.). Wird in diesem Zusammenhang z.B. die Angst angesprochen, so wird dies schneller Eingang zu finden im Gehirn. Ein indianisches Sprichwort lautet: *«Erzähle mir eine Tatsache, und ich werde lernen. Erzähle mir eine Wahrheit, und ich werde glauben. Aber erzähle mir eine Geschichte, und sie wird für immer in meinem Herzen leben»* (Lancaster, 2018).

Grundsätzlich kann die Kinderliteratur in Trivial-, Unterhaltungs- und Hochliteratur unterteilt werden (Bartnitzky, 2015, S. 182 f.). Zur Kinderliteratur kann gesagt werden: «Gerade die Mischungen von leicht zugänglich, verlockend, einladend und anspruchsvoll, überraschend, sind didaktisch besonders ergiebig» (Bartnitzky, 2015, S. 184).

4.3.1 Storytelling

Tegetthoff sagte in einem Interview: «Jeder braucht Geschichten, weil sie es sind, mit deren Hilfe uns dieses völlig rätselhaft und unerklärliche Leben erklärt wird» (2013, S. 34). «Wir hören gern zu, wenn Verbindungen und Beziehungen hergestellt werden, die wir bis dahin nicht sahen, glaubten oder allenfalls wortlos vermuteten» (Faßler, 2008, S. 36). In diesem Sinne liefern Erzählungen Erklärungen über die Welt, welche oftmals so nicht erkannt oder nicht erfasst werden konnten. Es ist somit naheliegend, dass uns Geschichten oder Erzählungen über Inhalte informieren und uns Gegebenheiten erklären. Gerade Märchen spielen hier eine besondere Rolle, da diese einen direkten Realitätsbezug aufweisen und oftmals einen moralischen Inhalt haben. «Die Geschichte von Hänsel und Gretel verkörpert die Ängste und Lernaufgaben des kleinen Kindes, das seine primitiven oralen und daher dekonstruktiven Wünsche überwinden und sublimieren muß» (Bettelheim, 2020, S. 184).

Eine Geschichte oder Erzählung findet somit besonderen Anklang, wenn der Lebensweltbezug nachvollziehbar für die Adressaten ist (vgl. Friedmann, 2018, S. 21). Wenngleich es zu beachten gilt: «Eine befriedigende Antwort auf die Frage nach der psychischen Distanz des Lesers zu fiktiven Welten hat die Literaturwissenschaft bislang nicht gegeben» (Martínez & Scheffel, 2019, S. 24).

«Geschichten sind für das menschliche Gehirn offenbar die einfachste Form, Informationen zu verarbeiten, wie Untersuchungen der Kognitionspsychologie nahelegen» (Friedmann, 2018, S. 10). Die Verknüpfung von Wissen mit Emotionen führt dazu, dass Gelerntes besser im Gedächtnis haften bleibt. Man nimmt an, «dass Emotionen Wirkungen auf das Ausmaß der **Selbstregulation des Lernens** entfalten» (Frenzel & Stephens, 2017, S. 50). Zudem ist anzufügen: «das Erleben von Emotionen ist auch eng an die Form von **Motivation** geknüpft» (ebd.). Eine Erzählung ist zwar nicht gleichzusetzen mit einer Aufgabe, dennoch können die Emotionen, welche während der Erzählung aufkommen, einen positiven Effekt haben, wenn es um die Wiedergabe der Geschichte geht. Dies zeigt sich vor allem dann, wenn die Probanden in die gleiche Stimmungslage wie beim Zuhören zurückversetzt werden können (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 48).

4.3.2 Narrativ

Das Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung. Es werden Werte und Emotionen vermittelt. Es geht dabei weniger um den Wahrheitsgehalt dieser Erzählung sondern mehr um den verbindenden Charakter (vgl.

Dudenredaktion, o. J.-c) . «Mindestens zwei Ereignisse, die sich klar voneinander unterscheiden lassen und zudem ins Verhältnis zueinander gesetzt werden – das ist die Minimaldefinition für eine Narration» (Grampp, 2021, S. 54).

4.3.3 Erzähltheorie

Geschichten können in vier Kategorien eingeteilt werden. «Erzählungen lassen sich demnach mit Hilfe der Merkmalspaare <real vs. fiktiv> und <dichterisch vs. nichtdichterisch> spezifizieren» (Martínez & Scheffel, 2019, S. 12), wobei die fiktionalen Texte als komplexer einzuordnen sind (Martínez & Scheffel, 2019, S. 19). Literatur und Bildergeschichten für Kinder sind normalerweise dem fiktiven Genre zu zuordnen, wie dies die Märchen exemplarisch zeigen. Reale resp. faktuale Erzählungen werden Kindern zwar zugemutet, aber oftmals von Erwachsenen 'zensiert', um Kinder zu schützen, mit der Absicht sie nicht in Kontakt zu bringen, mit Sachverhalten, die sie nicht verstehen und somit emotional nicht verarbeiten können. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es beispielsweise besondere Kindernachrichten gibt, welche speziell auf ein junges Publikum zugeschnitten sind.

Die fiktionalen Kindergeschichten, egal ob geschrieben oder illustriert, enden den auch im Normalfall gut für die Hauptfigur. «Das Märchen vermittelt vielmehr Zuversicht, Hoffnung auf die Zukunft und das Vertrauen auf einen glücklichen Ausgang» (Bettelheim, 2020, S. 35). Eine Ausnahme bilden hier die Geschichten «Der Struwwelpeter» (Hoffmann, 2013), welche um 1844 datiert ist und «Max & Moritz» (Busch, 2015), welche 1865 erstveröffentlicht wurde.

Damit eine Geschichte erzählt werden kann, braucht es eine zeitliche Struktur:

Es lässt sich nicht erzählen, ohne dass Zeit miteingebracht würde, denn was erzählt wird, sind Veränderungen, die sich in und mit der Zeit ergeben haben, Erzählen heißt, zeitliche Veränderungen nachzuzeichnen, zu (re-)konstruieren, wie sich der Ablauf von Zeit in Veränderungen ereignet. (Bode, 2011, S. 298)

Weiter braucht eine Erzählung einen *Raum*, einen *Schauplatz* (Kurwinkel, 2020, S. 63). «Das Erzählen einer Handlung als Zustandsveränderung in der Zeit erfolgt im fiktionalen Schrifttext über Sprache, über die Verknüpfung von Ereignissen und / oder Temporaladverbien» (ebd.). Daraus kann man Schlussfolgern, dass ohne Zeit keine Handlung möglich ist.

4.3.4 Didaktik

«Wer unterrichtet, trägt oder macht etwas vor, entwickelt etwas an einem Medium oder führt etwas medial vor» (Fraefel, 2018, S. 94). In diesem Sinne kann auch das Erzählen einer Geschichte als Vermittlung klassifiziert werden. Das Medium bildet dabei meistens das Buch, wobei heute auch andere digitale Formen, wie z.B. eine Präsentation dazu genutzt werden können, um eine Erzählungen zu vermitteln. «Idealtypisch spricht man von vortragenden, vormachenden, vorführenden Unterrichts- oder Lehrformen, die Lehrende dazu benutzen, einen Sachverhalt mit Gesten, Worten oder Bildern darzustellen, um Informationen zu übermitteln, Zuschauer/Zuhörer zu interessieren» (ebd.).

Das Vermitteln von Inhalten ist letztlich der Kern des Lehrens. Es genügt aber nicht, dass Inhalte nur vermittelt, sondern die SuS müssen auch zum Handeln animiert werden. Denn nur so können sie sich letztlich mit der jeweiligen Thematik vertieft auseinandersetzen.

Man muss etwas ausführen, um es zu können. Deshalb sind darbietende Lehrformen nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll: Sie tragen dazu bei, Informationen zu vermitteln, Aufmerksamkeit und Interesse zu wecken und die Urteilsfähigkeit anzuregen. Sie sollen Fragen auslösen, Verständnis für Lerninhalte fördern, Lernaktivität anregen. (Fraefel, 2018, S. 98)

Dabei kann man den Unterricht im Hinblick auf die Veränderung analysieren, welche dieser bewirkt. «Unterricht ist so gut wie die Wirkungen, die er erzielt» (Helmke, 2012, S. 22). Die Veränderung kann sich auf verschiedenen Ebenen zeigen, wobei es im Zusammenhang mit der Schule meistens um Wissenszuwachs geht. In diesem Zusammenhang muss aber darauf geachtet werden, dass Wissen erst seinen Wert entfaltet, wenn dieses auch angewandt wird. «Es ist inzwischen Allgemeingut, dass bloßes (angelesenes) Wissen keineswegs gleichbedeutend ist mit Handlungskompetenz» (Helmke, 2012, S. 309). In Bezug auf eine positive Fehlerkultur bedeutet dies, dass die SuS nicht nur das Wissen über etwas brauchen, sondern dieses auch aktiv umsetzen sollen.

4.3.5 Spannungsbogen

Grundsätzlich dient der Spannungsbogen der Leser- resp. der Zuhörer- oder Zuschauer- Führung. Dazu gibt es verschiedene Methoden, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu leiten. «Gutes Erzählen und Vorlesen kann den Spannungsbogen auch über eine längere Zeit halten» (Fraefel, 2018, S. 83).

In Bezug auf einen Text ist weiter zu beachten: «Um *Spannung* zu erzeugen, muss die Handlung eines Textes ein Anfangsereignis enthalten, dessen Folgen sich für die Protagonisten besonders gut oder besonders schädlich auswirken können» (Martínez & Scheffel, 2019, S. 174). Es kann also eine Andeutung in der Einleitung darauf hinweisen, was vielleicht passieren könnte. Oder mit einer Aussage wie: “Hätte sie gewusst, dass der letzte Tag in der Schule so wunderschön werden würde, dann hätte sie gar nicht schlafen können.“ Das gleich funktioniert natürlich auch auf eine negative Art und Weise.

«Während die Erwartungshaltung des Lesers bei spannenden Geschichten auf den Ausgang des Geschehens gerichtet ist, konzentriert sich die Aufmerksamkeit des Lesers bei Neugier-Geschichten auf den (unbekannten) Ursprung des Geschehens» (Martínez & Scheffel, 2019, S. 175).

Bei Bilderbuchgeschichten wird die Spannung oft mit dem Titel oder Untertitel erzeugt. Beispielsweise beim Bilderbuch «Hase und Maulwurf: Zwei starke Freunde» (Beer, 2014). Man will hier wissen, weshalb diese Freunde stark sind. Was macht sie stark? Gleichzeitig wird das Interesse geweckt und die Fantasie angeregt, weshalb es starke und nicht gute Freunde sind.

Bei einer Bildergeschichte gilt es zudem ein besonderes Augenmerk auf die Bilder zu legen, da diese ebenfalls Informationen transportieren und je nach Gestaltung des Bildes dadurch ebenfalls Spannung erzeugt werden kann. «Farben können einen Kontrast ausbilden und Spannung erzeugen. Diesen

Farbbereichen kommt Bedeutung bei der Herstellung eines räumlichen Eindrucks oder einer farblichen Perspektive zu» (Kurwinkel, 2020, S. 156).

Durch die Veränderung des Tempos kann zusätzlich Spannung erzeugt werden. So kann eine Situation beispielsweise von einem Detektiv besonders genau analysiert werden, was die Lesezeit/Erzählzeit dehnt (verlangsamt) und gleichzeitig das Verlangen nach dem Finden einer Lösung steigert (Bode, 2011, S. 104). «Es gibt kaum ein effizienteres Mittel der Lesermanipulation als die Veränderung des Erzähltempos» (ebd.). Dieses Mittel findet aber vermehrt in Texten oder im Film seine Anwendung, wenngleich es auch für ein Bilderbuch als denkbare Stilmittel eingesetzt werden könnte.

Werden Bilderbücher zu Trick- oder Animationsfilmen verarbeitet, so findet meistens eine zusätzliche Anreicherung des Erzählstoffes statt. «In diesen Filmen [Trickfilme und Computeranimationsfilme] wird die vergleichsweise kurze *Handlung* der Bilderbücher um zusätzliche Szenen, *Nebenhandlungen* und Dialoge extendiert; dramaturgisch wird mit größeren Spannungsbögen und retardierenden Momenten gearbeitet» (Kurwinkel, 2020, S. 38). Daraus lässt sich ableiten, dass Bilderbücher meistens als Kurzgeschichten verfasst sind und legt den Umkehrschluss nahe, ein Bilderbuch verfüge oftmals nur über einen oder wenige Spannungsbögen.

4.3.6 Stufen der moralischen Entwicklung nach Kohlberg

Kohlberg (1981, 1984) unterscheidet 6 Stufen der moralischen Entwicklung. Wobei sich Kinder bis 11 Jahre normalerweise auf der Stufe 2 befinden, was bedeutet dass sie Normen folgen um Sanktionen zu vermeiden (Stufe1) oder Belohnung zu erhalten (Stufe 2) (Nunner-Winkler, 2009, S. 530).

4.3.7 Moralische Bildung

«Moral ist manchmal keine einfache Sache – Moral zu lehren auch nicht. Es gibt Situationen, in denen man vor einem anscheinend unlösbaren Dilemma steht» (Lind, 2009, S. 21). Das wiederum bedeutet, dass Moral grundsätzlich lehr- und damit auch wandelbar ist. «Menschen reagieren nicht wahllos, wenn sie sich mit einem Dilemma konfrontiert sehen, sondern halten inne und denken nach, auch wenn das oft nur kurz und unbewusst geschieht» (Lind, 2017, S. 14). Lind postuliert denn auch, dass die Fähigkeit zum moralischen Handeln gefördert werden muss, wofür er die Dilemma-Diskussion als geeignet ansieht. Dabei geht es in erster Linie darum geht, sich mit anderen Gedankenansätzen als den eigenen in Bezug auf das Dilemma auseinander zu setzen (Lind, 2009, S. 73). Lind stellt in Bezug auf die moralische Bildung folgende Schlussfolgerung: «Je höher ihre Moralkompetenz entwickelt ist, desto eher können sie die Herausforderungen der demokratischen Gesellschaft friedlich, nämlich durch Denken und Diskussion, meistern und desto weniger sind sie auf Gewalt und Betrug angewiesen, um Probleme und Konflikte zu bewältigen» (Lind, 2017, S. 46).

Durch ethische Dilemma-Geschichten, die solche Konflikte durch geschickte Konstruktion auf die Spitze treiben, kann im ethischen Lernen eine intensive Auseinandersetzung mit konkurrierenden Wertvorstellungen, Normen und Konfliktlösungen erreicht werden. Wichtig ist dabei zu bemerken, dass es sich bei einem Dilemma um einen pragmatischen, nicht um einen logischen Widerspruch handelt. (Fritz et al., 2019, S. 78)

Gerade auch Kinder können philosophische Fragen stellen und diese konstruktiv bearbeiten. «Dass Kinder Sinnfragen stellen und darüber ernsthaft nachdenken können, ist geradezu sprichwörtlich» (Bartnitzky, 2015, S. 41). Für ein philosophisches Gespräch mit Kindern ist Folgendes herauszustreichen:

In Gesprächen mit Kindern müssen wir der Versuchung widerstehen, sie mit unserem Wissen zu beeindrucken oder gar einzuschüchtern, anstatt ihnen dabei zu helfen, in eigener Denkarbeit zu größerer Klarheit zu gelangen und sich über die vollzogenen Denkschritte Rechenschaft abzulegen. [...] Die Frage ist der Motor, der das Gespräch vorantreibt, ein stark lenkendes Frage-und-Antwort-Spiel jedoch lässt die Lust am Gespräch schnell erlahmen. (Freese, 1996, S. 88)

4.3.8 Märchen

Märchen sind kurze Geschichten oder Erzählungen, welche oftmals damit enden, dass die Guten belohnt und die Schlechten bestraft werden (vgl. Dudenredaktion, o. J.-d). Es gibt eine Vielzahl von Märchen, im deutschsprachigen Raum wohl am bekanntesten sind jene aus der Sammlung der Gebrüder Grimm (vgl. Grimm & Grimm, 2010).

Es ist charakteristisch für das Märchen, daß es ein existentielles Dilemma kurz und pointiert feststellt. Das Kind befaßt sich also mit dem Problem in seiner wesentlichen Gestalt; eine komplizierte Handlung wäre nur verwirrend. Das Märchen vereinfacht alle Situationen. Seine Gestalten sind klar gezeichnet; Einzelheiten werden nur erzählt, wenn sie sehr wichtig sind. Die Charaktere sind nicht einmalig, sondern typisch. (Bettelheim, 2020, S. 15)

Dabei kommt immer wieder die Frage auf, ob Märchen Kindern nicht schaden, da diese vielfach auch eine brutale Seite aufweisen, wie in Rotkäppchen, wo der Jäger Rotkäppchen und die Grossmutter aus dem Bauch des Wolfs schneidet und stattdessen Steine hineinlegt, in dessen Folge der Wolf ertrinkt. «Im Gegensatz zum Inhalt vieler moderner Kindergeschichten ist im Märchen das Böse so gegenwärtig wie das Gute» (ebd.). In diesem Zusammenhang hebt Lüthi hervor: «Unsere Volksmärchen kosten das Grausame nicht aus, sie sind in diesem Sinn gar nicht grausam. – Auch andere Gefühle werden vom Märchen sublimiert, verflüchtigt. Wie oft auch von Werbung und Hochzeit die Rede ist, eigentliche Erotik kennt das Volksmärchen nicht» (Lüthi, 1976, S. 33). Oser & Spychiger beschreiben «Märchen als Prototypen für den Aufbau von Negativem Wissen» (2005, S. 53).

Anders als jede sonstige Literatur führen die Märchen das Kind zur Entdeckung seiner Identität und seines Lebenssinns; sie geben auch zu erkennen, welche Erfahrungen notwendig sind, den eigenen Charakter weiterzuentwickeln. Sie vermitteln die Gewißheit, daß es ein lohnendes, gutes Leben in Reichweite des Menschen liegt, auch wenn viele Hindernisse dazwischentretreten scheinen – aber nur, wenn man nicht vor den gefährvollen Kämpfen zurückschreckt, ohne die man niemals wahre Identität erlangen kann. Die Märchen versprechen dem Kind, das den Mut hat, sich auf diese furchterregende, mühevollen Suche zu

machen, daß wohlwollende Mächte ihm zu Hilfe kommen werden und daß ihm der Erfolg sicher ist. Sie warnen aber diejenigen, die zu ängstlich und zu engherzig sind, um sich selbst einzusetzen, damit sie sich selbst finden, daß sie sich mit einer eintönigen Existenz zufriedengeben müssen, wenn ihnen nicht ein noch schlimmeres Los zufällt. (Bettelheim, 2020, S. 31 f.)

Ein positiver Umgang mit Fehlern kann als Teil der Formung der Identität erachtet werden. Besonders die Erkenntnis, dass Fehler zwar von der eigenen Person gemacht werden, diese jedoch nicht als Teil der Identität wahrzunehmen, sondern als Ausgangspunkt des Lernens zu verstehen sind.

4.3.9 Bilderbuch

Das Bilderbuch definiert sich aus seinem Verhältnis von *Bild-* und *Schrifttext*, es definiert sich durch eine qualitative Perspektive auf dieses Verhältnis, nach der sowohl Bild- als auch Schrifttext als selbstständige Bedeutungsträger ein Handlungskontinuum entwickeln – wobei eine derartige Handlung auch durch die Bilder allein entfaltet werden kann. (Kurwinkel, 2020, S. 63)

Ein Bilderbuch richtet sich meistens eher an ein jüngeres Publikum. Dabei unterstützen die Bilder die schriftliche Erzählung oder lassen daraus die Handlung ableiten. Die Bilder bieten oftmals eine vielfältige Möglichkeit, der Interpretation, da diese je nach Betrachtungsweise anders ausfällt. «Der Literaturunterricht, das literarische Lernen und die Förderung der Literalität spielen im inklusiven Erstleseunterricht eine zentrale Rolle. Da sich gerade Bilderbücher durch die Vieldeutigkeit auszeichnen, bieten sie per se differenzierte Schreib-, Erzähl- und Gesprächsanlässe» (Reitbauer, 2020, S. 190). In Bezug auf Kinder, deren Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, bieten Bilder- und Kinderbücher eine Möglichkeit mit ihnen in Kontakt zu treten. «Bilderbücher und Kinderbücher anschauen oder vorlesen sind eine wunderbare Gelegenheit, um einem Kind [dessen Kommunikation durch eine schwere Körperbehinderung eingeschränkt ist] mehr Möglichkeiten der Kommunikation und Kontrolle zu geben» (Kristen, 2018, S. 130).

4.4 Produktevaluation

Um den Einfluss des Bilderbuches zu evaluieren, muss erforscht werden, ob eine Veränderung bei der Einstellung zu Fehlern bei den Kindern feststellbar ist. «Der Ablauf eines Handlungsforschungsobjektes muss sich stark nach den Praxisgegebenheiten richten. Zwei Schritte stehen jedoch immer im Zentrum. Am Beginn muss das jeweilige Praxisproblem definiert werden, auch das Ziel der Praxisveränderung muss umrissen werden» (Mayring, 2016, S. 51). Für die Evaluation muss der Wissensstand vor und nach der Geschichte evaluiert werden. Es bieten sich hier verschiedene Möglichkeiten der qualitativen Forschung an. Die Form der Produktevaluation ist zudem abhängig vom Alter der Probanden. Können die Kinder noch nicht lesen und schreiben sollten mündliche Evaluationstools verwendet werden.

Eine Gruppendiskussion könnte einfach in eine Unterrichtssequenz eingebunden werden. Der Nachteil davon ist, dass hier die Meinung der Gruppe repräsentiert wird und diese nur der Ansicht von einzelnen SuS entsprechen könnte.

Bei der Evaluation und besonders bei Interviews könnten Gruppeneinteilungen im Hinblick auf Kinder mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf vorgenommen werden.

4.4.1 Qualitative Forschung

In der qualitativen Forschung ist besonders die qualitative Evaluationsforschung für das vorliegende Projekt interessant. «Die Evaluationsforschung will Praxisveränderungen auf ihre Effizienz hin überprüfen, dabei jedoch nicht selbst verändernd eingreifen (wie die Handlungsforschung)» (Mayring, 2016, S. 62). Das zentrale Element ist dabei zu klären, ob überhaupt eine Veränderung stattfindet. Um eine Zustandsveränderung der SuS festzustellen, muss der Ausgangspunkt zuerst evaluiert werden. Hierfür bietet sich eine Befragung vor und nach dem Erzählen oder Durcharbeiten der Geschichte durchzuführen (Prä- und Post-Konzept) an.

4.4.2 Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung

«Ein Grund dafür, dass qualitativ orientierte Forschung nach neuen Gütekriterien suchen muss, ist auch, dass die klassischen Kriterien [Validität (Gültigkeit) und Reliabilität (Genauigkeit)] oft wenig tragfähig sind» (Mayring, 2016, S. 141). Letztlich geht es bei diesen Kriterien um die Nachvollziehbarkeit der wissenschaftlichen Arbeit. Da die Gütekriterien der quantitativen Forschung zu wenig greifen, wurden ebensolche für die qualitative Forschung definiert (Mayring, 2016, S. 140).

Mayring nennt «sechs allgemeine Gütekriterien qualitativer Sozialforschung» (Mayring, 2016), auf welche in den nächsten Unterkapitel kurz eingegangen wird.

4.4.2.1 Verfahrensdokumentation

Bei der Verfahrensdokumentation geht es darum, den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen, da dieser oftmals bei der *qualitativen Forschung* spezifisch für den zu beforschenden Gegenstand entwickelt wurde (Mayring, 2016, S. 144 f.) und nicht einfach eine standardisierte Methode, wie bei der quantitativen Forschung, verwendet werden kann. «Das schönste Ergebnis ist wissenschaftlich wertlos, wenn nicht das Verfahren genau dokumentiert ist, mit dem es gewonnen wurde» (ebd.).

4.4.2.2 Argumentative Interpretation

Interpretationen müssen argumentativ begründet und sollen nicht einfach gesetzt werden (vgl. Hirsch, 1979; vgl. Terhart, 1981; Mayring, 2016, S. 145). Es braucht somit eine Argumentation, welche sich auf der Theorie abstützt und in sich schlüssig ist (Mayring, 2016, S. 145).

4.4.2.3 Regelgeleitetheit

Die Regelgeleitetheit dient dazu, dass die qualitative Forschung einem bestimmten Ablauf folgt. Die vordefinierte Analyse hilft hier ein systematisches Vorgehen zu erreichen. Die Zerlegung in einzelne Schritte hilft dabei sich an die entsprechende Systematik zu halten (Mayring, 2016, S. 145 f.). Die Regeln werden

(z.B. für die Evaluation) definiert und können falls nötig, mit entsprechender Dokumentation, noch angepasst werden.

4.4.2.4 Nähe zum Gegenstand

Die qualitative Forschung hat zum Ziel möglichst nahe an der Alltagswelt der Beforschten anzuknüpfen (Mayring, 2016, S. 146). Aus diesem Grund geht man, wenn immer möglich, direkt in das Umfeld des Objekts, im Gegensatz zur Laborforschung (ebd.). Das bedeutet, man nimmt die Beforschten nicht aus ihrem Umfeld, sondern besucht sie z.B. in der Schule. «Qualitative Forschung will an konkreten sozialen Problemen ansetzen, will Forschung für die Betroffenen machen und dabei ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis herstellen» (Mayring, 2016, S. 146).

4.4.2.5 Kommunikative Validierung

Unter der «kommunikativen Validierung» (Klüver, 1979; Heinze & Thiemann, 1982) wird verstanden: «Die Gültigkeit der Ergebnisse, der Interpretationen kann man auch dadurch überprüfen, indem man sie den Beforschten nochmals vorlegt, mit ihnen diskutiert» (Mayring, 2016, S. 147). Dabei geht es darum, dass sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen der Forscherin oder des Forschers wiederfinden, sprich richtig verstanden wurden (ebd.).

4.4.2.6 Triangulation

«Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu finden und die Ergebnisse zu vergleichen» (Mayring, 2016, S. 147). Es geht hier um die Verbindung von verschiedenen Analysewegen (ebd.), resp. um die Betrachtung von unterschiedlichen Seiten. So kann z.B. die Theorie mit einem Interview abgeglichen werden oder das Gruppen- mit dem Experten-Interview. Die gemeinsamen Überschneidungen, z.B. durch ähnliche Aussagen, können einen Triangulationspunkt bilden. Es geht dabei nicht darum eine vollständige Übereinstimmung zu erreichen (Mayring, 2016, S. 148), sondern «die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können verglichen werden, können Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege aufzeigen» (ebd.). «Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der Begriff der Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten aus betrachtet – oder konstruktivistisch formuliert: konstituiert – wird» (Flick, 2011, S. 11).

4.5 Datenerhebung mittels Interviews

Ziel der Datenerhebung ist es eine mögliche Veränderung aufgrund des entwickelten Produktes, des Bilderbuches, festzustellen. Als Forschungsmethodik wurden unterschiedliche Interviews gewählt, da diese eine vielfältige Möglichkeit der Adaption bieten. So können diese mit einem Leitfaden strukturiert und sowohl bei Experten als auch mit Probanden, im vorliegenden Fall SuS, durchgeführt werden. Interviews können sowohl mündlich als auch schriftlich abgehalten werden, wobei die Interpretation beim zweitgenannten eine grössere Herausforderung darstellt (vgl. Froschauer & Lueger, 2020, S. 48).

Für die Strukturierung der Interviews und insbesondere die Abdeckung aller Bereiche, über welche ein Erkenntnisgewinn erhofft wird, sind Leitfäden zu verwenden (Froschauer & Lueger, 2020, S. 57). Diese Leitfadeninterviews sollen aber den Rahmen gleichzeitig nicht zu eng stecken, da gerade auch der Fokus,

welchen die interviewte Person setzt oder eben auch nicht setzt von besonderer Bedeutung sein kann (ebd.).

Darüber hinaus dient der «Leitfaden als Gedächtnisstütze für die Forschungsthemen und zur Sicherung der Vergleichbarkeit über mehrere Interviews hinweg» (Froschauer & Lueger, 2020, S. 56).

In der vorliegenden Arbeit werden Experteninterviews als Einzelinterviews und die SuS Befragung als Gruppeninterviews durchgeführt, wobei bei den letzteren zusätzlich eine schriftliche Präkonzept-Erhebung gemacht wird. Dies im Hinblick um eine Veränderung der Einstellung zu Fehlern aufgrund der Bildergeschichte (Entwicklungsprojekt) zu untersuchen. Wenn möglich werden die Experteninterviews schriftlich eingeholt. Die Interviews orientieren sich am «fokussierten Interview» (Moser, 2015, S. 117 ff.), auch Leitfadeninterview genannt. Bei den Interviews kommt jeweils ein Leitfaden zum Einsatz. Die Leitfäden unterscheiden sich zwar voneinander, ermöglichen aber dennoch die Vergleichbarkeit, da die Fragen anhand der Oberthemen resp. Ziele strukturiert sind.

Fokus-Gruppen eignen sich besonders für die Evaluation sozialwissenschaftlicher Themenfelder (vgl. Schulz, 2012, S. 10 ff.). Man spricht hier auch von fokussierten Interviews.

Weiter gilt zu beachten, dass durch die Interaktion von Forschern und Probanden (auch Gegenstände genannt) während dem Forschungsprozess, diese sich gegenseitig verändern (Hoffmann-Riem, 1980). Für die Befragungen gilt es zudem im Hinterkopf zu behalten: «Man muss hier die Subjekte selbst zur Sprache kommen lassen; sie selbst sind zunächst die Experten für ihre eigenen Bedeutungsgehalte» (Mayring, 2016, S. 66).

4.5.1 Auswahl der Stichprobe

Die Befragung hat zum Ziel herauszufinden, ob das entwickelte Produkt einen Einfluss auf die Einstellung zu Fehlern respektive auf die Fehlerkultur hat. Weiter soll evaluiert werden, ob sich aus dem entwickelten Produkt ein Nutzen für die Praxis ableiten lässt. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf bilden dabei eine besondere Zielgruppe des Produktes.

Das entwickelte Produkt wurde an zwei altersdurchmischten Klassen (1.-3. Klasse) im Jahr 2022 eingesetzt und anschliessend evaluiert.

«Die Auswahlkriterien bei qualitativen Studien folgen nicht statistischen Kriterien der Repräsentativität [...], sondern orientieren sich vor allem an Kriterien der inhaltlichen Bedeutsamkeit» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191).

Als Experten werden die jeweiligen Klassenlehrpersonen befragt (Experten-Interview 1), um den Nutzen des entwickelten Produktes aus Sicht der Lehrpersonen zu evaluieren und herauszufinden, ob sie mit ihren Klassen bereits im Bereich der Fehlerkultur gearbeitet haben. Zusätzlich wurde als Experte ein ehemaliger Primarlehrer und Germanist befragt, welcher an einer Kantonschule gearbeitet und auf das Schreiben von Geschichten spezialisiert ist (Experten-Interview 2).

Das Präkonzept wurde in der ganzen Klasse schriftlich erhoben. Pro Klasse wurden zwei Fokus-Gruppen-Interviews durchgeführt. Jeweils eine Gruppe mit Kindern mit IF- oder ISR¹-Status und eine Gruppe mit Kindern ohne IF-Status. Die Gruppen wurden so zusammengesetzt, dass es mindestens 3 Teilnehmer*innen pro Gruppe hatte. Mädchen und Knaben wurden separat befragt, weil es in gemischten Gruppen oftmals zu weniger Aussagen kommt. In den Gruppen der Mädchen waren keine Kinder mit IF- oder ISR Status vertreten, da es in beiden Klassen im Moment gerade keine Mädchen mit einem solchen Status gibt. Die Stichprobe der Fokus-Gruppen-Interviews bilden nicht die Grundgesamtheit proportional ab (vgl. Bortz & Döring, 2002, S. 400 f.), da es darin mehr Kinder mit IF- oder ISR-Status vertreten sind als im Klassendurchschnitt. Dem Anspruch «die Stichprobe repräsentiert die Grundgesamtheit» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 192), wird hier keine Rechnung getragen. Der hohe Anteil der Kinder mit IF-Status in den Gruppeninterviews erklärt sich damit, dass die vorliegende Arbeit die Heilpädagogik im Fokus hat und anzunehmen ist, dass dort SuS mit einer Häufung von Fehlern zu finden sind.

Tabelle 1: Aufstellung der durchgeführten Interviews

System	Anzahl Interviews	Funktion
Makro	1	Germanist und ehem. Primarlehrer Experten-Interview Nr.2
Makro	2	Klassenlehrpersonen auf der Unterstufe Expertinnen-Interview Nr.1
Mikro	4	Schülerinnen und Schüler mit und ohne IF- oder ISR-Status Fokus-Gruppen-Interview
Total	7	

4.5.2 Gruppen-Interview

Werden Interviews in einer Gruppe gemacht, muss Folgendes bedacht werden: «In Gruppendiskussionen zielt man den Effekt an, das kollektive geteilte Wissen oder Differenzen zwischen Personengruppen zu erheben» (Pohlmann, 2022, S. 211 f.). Weiter gilt es zu bedenken, «auch bei standardisierten Befragungen ist zu beachten, dass – falls sie unter Anwesenheit durchgeführt werden – andere Anwesende die Befragungssituation verändern oder diese stören können» (ebd.). «Dadurch [indirekte Kommunikation und Koalitionsbildungen] gewinnen [Mehrpersonen-]Gespräche an Dynamik, wobei die Gesprächsorganisation soziale Verhältnisse und Beziehungen (re-)produziert» (Froschauer & Lueger, 2020, S. 68). «Die Gruppendiskussionsmethode erfasst alltägliche Sinnstrukturen, die in sozialen Situationen entstehen, sich verändern und das Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen» (Mayring, 2016, S. 78). Ziel des Gruppen-Interviews ist es herauszufinden, ob die Geschichte eine Veränderung der Einstellung der SuS zum

¹ ISR beschreibt die Bildungsdirektion des Kanton Zürich als «Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule» (2018, S. 3)

Thema des Umgangs mit Fehlern bewirkt. «Feldforschung will ihren Gegenstand in möglichst natürlichem Kontext untersuchen, um Verzerrungen durch Eingriff der Untersuchungsmethoden bzw. durch die wirklichkeitsferne Außenperspektive zu vermeiden» (Mayring, 2016, S. 55). Aus diesem Grund wurden die Gruppen-Interviews direkt im Anschluss an die erzählte Geschichte und in der Schule, dem vertrauten Umfeld der SuS, durchgeführt.

4.5.2.1 Präkonzept

Das Präkonzept wird oftmals synonym mit dem Begriff Schülervorstellung verwendet (vgl. Wodzinski, 1996, 2006). In der Präkonzept-Erhebung geht es darum den aktuellen Wissensstand der SuS (Ist-Zustand) über die Thematik der Fehler zu evaluieren. Hier zeigt sich, ob sie bereits die Bedeutung der Fehler fürs eigene Lernen kennen oder nicht. Je grösser der Abstand vom Präkonzept zur Geschichte ist, desto grösser wird die Unschärfe, dass die Veränderung auf die Geschichte selber zurückzuführen ist. Daher ist diese Erhebung zeitnah durchzuführen.

«Das eigene Vorverständnis beeinflusst immer die Interpretation – das ist einer der Grundsätze der Hermeneutik» (Mayring, 2016, S. 29). Dies ist ein zweiseitiges Schwert. Einerseits wird durch die Präkonzepterhebung die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema gelenkt, andererseits kann genau diese einen Aufschluss darüber liefern, weshalb einem Probanden oder einer Probandin zu einem Interpretationsansatz kommt oder ein entsprechender Schwerpunkt gelegt wird. Das Präkonzept wird deshalb eine Woche vor dem Einsatz der Bildergeschichte und der anschliessenden Gruppendiskussion erhoben.

4.5.2.2 Leitfaden für die Präkonzepterhebung

Mit folgenden Fragen wurden die SuS in zwei altersdurchmischten Unterstufenklassen im Rahmen der Präkonzepterhebung schriftlich befragt. Dort wo es mehrere Fragen (mehrere Bullet Points) pro Abschnitt hat, konnten die SuS wählen, welche der Fragen sie beantworten wollten.

Tabelle 2: Leitfaden für die Präkonzepterhebung

1) Einleitung: Wissen über Fehler
<ul style="list-style-type: none"> • Was weisst du über Fehler?
2) Entstehung von Fehler
<ul style="list-style-type: none"> • Wie entstehen Fehler? • Weshalb passieren dir Fehler?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Warum sind Fehler in der Schule wichtig? • Was würdest du über ein Kind sagen, das viele Fehler macht?
5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Wie muss die Schule sein, damit man dort Fehler machen darf?

<ul style="list-style-type: none"> • Warum ist es gut über Fehler zu sprechen? Warum nicht?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler? • Was ist ein guter Fehler? Was ist ein schlechter Fehler?
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Was haben Fehler mit dem Lernen zu tun?

4.5.2.3 Postkonzept

Im Gegensatz zum Präkonzept geht es beim Postkonzept darum eine Veränderung, z.B. im Wissensstand, festzustellen.

Im Postkonzept wird evaluiert, ob eine Veränderung des Wissens über Fehler stattgefunden hat. Das Ziel der Evaluation wird sein, ob die Botschaft der Geschichte ankommt und ob sich daraus ein Transfer für das eigene Handeln ableiten lässt. Die Postkonzepterhebung entsteht durch das Fokus-Gruppen-Interview.

4.5.2.4 Leitfaden für Fokus-Gruppen-Interview

Für das Leitfadenterview (Moser, 2015, S. 117 ff.) muss zuerst ein passender Leitfaden erarbeitet werden. Wie bereits oben erwähnt wurde bei den Gruppeninterviews vorgängig eine Präkonzepterhebung in der Klasse durchgeführt. Diese Gegebenheit bedingt, dass die beiden Befragungen aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann eine allfällige Zustandsänderung in Bezug auf die Einstellung zu den Fehlern sichtbar gemacht werden. Die Fragen des Postkonzeptes sind somit auf jenes des Präkonzeptes aufbauend, wobei die zweite Befragung noch zusätzliche Fragen aufführt. Es gilt zu beachten, dass die Kinder vor allem zu Wort kommen und die Meinungen nicht durch den Interviewer gelenkt werden. Wichtig ist dabei die «Nicht-Beeinflussung» (Lamnek & Krell, 2016, S. 350) der zu interviewenden Personen durch den/die Interviewer*in.

Tabelle 3: Leitfaden für das Fokus-Gruppen-Interview

Vor dem Fokus-Gruppen-Interview wird die Bilderbuchgeschichte «Fehler sind zum Lernen da» der Klasse erzählt. Anschliessend werden zwei Gruppen hintereinander interviewt.
1) Einleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir beim Wort Fehler ein? • Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte? Was hat dir nicht gefallen an der Geschichte?
2) Entstehung von Fehler
<ul style="list-style-type: none"> • Weshalb sind Flippsy und Flapsy die Fehler passiert? • Weshalb ist Fluppsy kein Fehler passiert?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Reaktion von Flippsy und Flapsy auf ihre Fehler? • Wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert? • Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können?

<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Warum sind die Fehler die Flippsy und Flapsy passiert sind wichtig? • Was würdest du Flippsy, Flapsy oder Fluppsy am Ende der Geschichte sagen?
5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? • Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? • Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippsy, Flapsy und Fluppsy über die Fehler in der Schule zu sprechen? • Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Weshalb sind die Fehler von Flippsy und Flapsy auch nützlich? • Wie würdest du die Fehler von Flippsy und Flapsy einstufen? Waren das gute oder schlechte Fehler? Begründe deine Antwort!
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? • Wer hat in der Geschichte nichts gelernt? • Was passiert, wenn Flippsy und Flapsy ihre Fehler ignorieren?
8) Bedeutung der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern? • Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert? • Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? • Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? • Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?

4.5.3 Experten-Interview

Die Definition was ein Experte oder eine Expertin ist, ist umstritten (Lamnek & Krell, 2016, S. 687). Mit einer Expertin oder Experten ist eine Person gemeint, die eine fachspezifische Handlungskompetenz für ein oder mehrere Gebiete aufweist.

Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern es weist zu großen Teilen den Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen. (Bogner & Menz, 2002, S. 46).

In dieser Arbeit werden drei Experten-Interviews durchgeführt, wovon zwei mit den Klassenlehrpersonen stattfinden, in welchen die Geschichte erzählt und mit den SuS evaluiert wird. Der dritte Experte ist ein ausgebildeter Primarlehrer sowie studierter Germanist und hat an einer Kantonsschule gearbeitet. Er hat sich auf das Schreiben von literarischen Geschichten spezialisiert. Ziel der Experten-Interviews ist es die Bilderbuchgeschichte und deren Nutzen einordnen zu können. «Beim Einsatz von Experteninterviews erfolgt eine Bezugnahme auf klar definierte Wirklichkeitsausschnitte, während darüber hinausgehende (private) Erfahrungen ausgeklammert werden; der Experte wird als Repräsentant einer Organisation oder Institution angesehen» (Lamnek & Krell, 2016, S. 687). Meistens werden bei den Experten-Interviews Leitfadeninterviews eingesetzt (Lamnek & Krell, 2016, S. 689). In diesem Fall sind es zwei sehr ähnliche Interviews, wobei sich diese in den Fragen über die Klasse und dem Erarbeiten einer positiven Fehlerkultur unterscheiden.

4.5.3.1 Leitfaden für das Experten-Interview 1

Dieses Experten-Interview wurde einzeln mit den Klassenlehrpersonen der Primarschule durchgeführt, bei welchen die Bilderbuchgeschichte erzählt wurde.

Tabelle 4: Leitfaden für das Experten-Interview 1

Vor dem Experten-Interview wird die Bilderbuchgeschichte «Fehler sind zum Lernen da» der Klasse erzählt. Das Experteninterview findet schriftlich statt. Falls nötig, werden klärende Fragen zu den Antworten noch mündlich gestellt.
1) Einleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir beim Wort Fehler ein? • Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?
2) Handlung
<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung? • Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text? • Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich? • Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast? • Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert? • Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder? • Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?

5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson? • Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur? • Wie wurde eine positive Fehlerkultur in deiner Klasse thematisiert? • Wie wird die positive Fehlerkultur in deiner Klasse umgesetzt? Welchen Nutzen bringt es?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Wie werden Fehler im Unterricht nutzbar gemacht? • Wie schätzt du das Wissen deiner SuS über den Nutzen von Fehlern ein?
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es jemanden in der Geschichte, der <u>nichts</u> gelernt hat? • Warum ignorieren SuS manchmal Fehler?
8) Bedeutung der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Was nimmst du aus der Geschichte mit? • Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte? • Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend? • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?
9) Einsatz der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du die Bilderbuchgeschichte in deinem Unterricht einsetzen? Weshalb nicht? • Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? • Siehst du noch andere Einsatzbereiche für die Bilderbuchgeschichte?

4.5.3.2 Leitfaden für das Experten-Interview 2

Dieses Experten-Interview wurde mit einer ausgebildeten Primarlehrperson geführt, welche zusätzlich Germanistik studiert und an einer Kantonsschule gearbeitet hat. Die Fragen leiten sich aus dem Leitfaden für das Experten-Interview 1 ab, sind somit aufeinander abgestimmt.

Tabelle 5: Leitfaden für das Experten-Interview 2

Das Experteninterview bezieht sich auf das Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da». Das Experteninterview findet schriftlich statt. Falls nötig, werden klärende Fragen zu den Antworten noch mündlich gestellt.
1) Einleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir beim Wort Fehler ein? • Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?
2) Handlung
<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung? • Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text?

<ul style="list-style-type: none"> • Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut? • Inwiefern erkennt man sich in der Geschichte selber? • Welche Botschaft(en) vermittelt die Geschichte?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich? • Welche Emotionen sind bei dir aufgekomen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast? • Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert? • Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder? • Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?
5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern weist die Geschichte auf eine positive Fehlerkultur hin? • Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Weshalb wird der Nutzen von Fehlern in der Geschichte klar? Weshalb nicht?
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es jemanden in der Geschichte, der <u>nichts</u> gelernt hat? • Wie geschieht in der Bilderbuchgeschichte die Verknüpfung von Lernen und Fehler?
8) Bedeutung der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Was nimmst du aus der Geschichte mit? • Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte? • Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend? • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?
9) Einsatz der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? Oder welche Zielgruppe? • Welche Einsatzmöglichkeiten siehst du für die Bilderbuchgeschichte?

4.5.4 Aufzeichnung und Transkription

Bei den Fokus-Gruppen-Interviews werden jeweils Audio- und Videoaufzeichnungen mit Hilfe eines Smartphones gemacht. Dies ermöglicht das spätere Transkribieren. Die Einwilligung für das Benutzen der Antworten für die vorliegende Arbeit wurde jeweils vor dem Interview bei jedem einzelnen Teilnehmer oder Teilnehmerin schriftlich eingeholt. Sämtliche Einwilligungen für das Benutzen der Antworten und das Einverständnis für die Video-Aufzeichnung liegen dem Autor vor und werden von ihm aufbewahrt. Die

Transkription folgte dem System von Dresing & Pehl (2018, S. 20 ff.), wobei eine möglichst genaue Übersetzung ins Hochdeutsche stattfindet und bei den jeweiligen Passagen eine «geglättete Transkription» (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241) zur Anwendung kommt. Eine wörtliche Transkription wurde an manchen Orten bevorzugt, damit es nicht zum Verlust von Informationen kommt resp. bereits Interpretationen in eine Aussage eingearbeitet werden. Im Unterschied zu Dresing & Pehl wurden die Aussagen, «hmh» (nein) und «mhm» (ja) nicht mit «hm» übersetzt, da diese einen kommunikativen Inhalt transportieren. Die Wörter «okay», «gut» usw. wurden ebenfalls transkribiert, da diese eine allfällige Beeinflussung durch den Interviewer aufzeigen können. Handlungen wurden in eckigen Klammern vermerkt. Beispielsweise: [Er zeigt auf das Bild] und zusätzliche Informationen in normalen Klammern notiert, beispielsweise: (das Kind meint Flippy).

Die Bedeutung der Zeichen in der Transkription lautet wie folgt:

unv. = unverständlich

/ = Wort oder Satz wird abrupt beendet

(.) = 1 Sekunde ohne Kommunikation

(4) = 4 Sekunden ohne Kommunikation

4.5.5 Schriftliche Interviews

Bei der Präkonzepterhebung wurde beim Übertragen Antworten der SuS ebenfalls eine Glättung (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 241) eingesetzt, mit dem Ziel den Inhalt nicht zu verändern, jedoch die Verständlichkeit oder allfällige Schreibfehler zu verbessern.

Für die schriftlich geführten Experten-Interviews wurde ein Dokument mit Fragen per E-Mail versandt. Unklarheiten wurden falls nötig, mündlich oder schriftlich geklärt. Vereinzelt wurden Korrekturen der Rechtschreibung vom Autor vorgenommen.

4.6 Datenauswertung

Die Daten wurden zuerst einzeln in der Präkonzepterhebung, den Fokus-Gruppen-Interviews (Postkonzept), den Experten-Interviews 1 und dem Experten-Interview 2 zusammengetragen und falls nötig verschriftlicht. Anschliessend erfolgte die Kodierung mittels Kategorien. Die Kategorienbildung folgte dabei der «induktiven Kategorienbildung» (Mayring, 2016, S. 115 ff.). Die Auswertung erfolgte aufgrund von Dimensionen, welche sich indirekt aus den Zielen und der Fragestellung ableiten.

Die Dimensionen wurden in einer Tabelle dargestellt und dienen der Strukturierung. In den Tabellen wurde dabei bereits sichtbar, ob eine Triangulation der einzelnen Teilnehmern besteht. Die Daten Fokus-Gruppen-Interviews bilden jeweils den Ausgangspunkt und wurden je nach Fragestellung resp. Datenlage mit der Präkonzept-Erhebung, sowie den Experten-Interviews 1 und 2 abgeglichen. Schliesslich erfolgte die Verknüpfung mit dem wissenschaftlichen Bezugsrahmen. In den grauen Kästchen wurde jeweils eine Zusammenfassung notiert, um die wichtigsten Erkenntnis kurz und knapp darzustellen.

4.6.1 Präkonzept

Das Präkonzept zum Thema der Fehler wurde in zwei AdL Klassen bei allen Kindern erhoben. Die Antworten wurden zusammen in einer Tabelle dargestellt, jedoch nur von jenen Kindern, welche auch am Fokus-

Gruppen-Interview teilgenommen haben. Bei den restlichen Kindern wurden die Antworten vom Präkonzept für die Masterarbeit nicht verschriftlicht, da diese keinen Vergleich zu einem Postkonzept, jenes des Fokus-Gruppen-Interviews, zulassen. Es wurden Kategorien gebildet, wobei die Aussagen der SuS nach Ähnlichkeiten durchleuchtet wurden. Für die Sichtbarmachung wurden verschiedene Farben verwendet, welche ähnliche Aussagen der SuS hervorheben, und die Beschreibung der jeweiligen Kategorie ist den Bemerkungen zu entnehmen. Die Abkürzungen der Zitatverweise der SuS folgt analog der Zitatverweise des Fokus-Gruppen-Interviews, was im nächsten Kapitel beschrieben wird.

4.6.2 Fokus-Gruppen-Interviews

Die Fokus-Gruppen-Interviews wurden zuerst pro Gruppe transkribiert. Die Einordnung der Aussagen erfolgt anhand der Dimensionen. Die Kernaussagen der jeweiligen Interviews werden anschliessend in einer Tabelle gesammelt und dargestellt

Die Abkürzungen der Zitatverweise liegt folgende Struktur zu Grunde:

- Gruppe: A bis D
- Person: 1 bis 14
- Statuszuschreibung IF oder ISR: i (ohne Status erfolgt keine Bezeichnung)
- Zeit: Der Zeitstempel folgt am Schluss und basiert auf den Daten der Transkription
 - Beispiel: A5i/08:33 = Gruppe A, Person 5, mit IF oder ISR Status / Zeitstempel

Die Klassenstufe kann der entsprechenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 6: Fokus-Gruppen-Interview Zitatverweise

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
A	1	männlich	IF	2
A	2	männlich	ISR	3
A	3	männlich		1
B	4	weiblich		2
B	5	weiblich		3
B	6	weiblich		1
B	7	weiblich		3
C	8	männlich		3
C	9	männlich	IF	3
C	10	männlich		2
D	11	weiblich		1
D	12	weiblich		3
D	13	weiblich		2
D	14	weiblich		2

Die Gruppen A+B sind der LP1 zu zuordnen.

Die Gruppen C+D sind der LP2 zu zuordnen.

4.6.3 Experten-Interview 1

Die zwei Experten-Interviews Nr. 1 mit den beiden Klassenlehrpersonen der Unterstufe werden als Tabellen dargestellt. Die Interviews wurden schriftlich durchgeführt. Der Abgleich erfolgt mittels dem Gruppen-Fokus-Interview und allenfalls mit der Präkonzepterhebung.

Die Abkürzungen der Zitatverweise liegt folgende Struktur zu Grunde:

- Funktion: LP
- Person: 1 bis 2
 - Beispiel: LP2 = Lehrperson Nr. 2

Tabelle 7: Experten-Interview 1 Zitatverweise

Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe	Fokus-Gruppen-Interview Zuordnung
LP1	weiblich	Lehrperson	AdL: 1.-3.Kl.	A + B
LP2	weiblich	Lehrperson	AdL: 1.-3.Kl.	C + D

4.6.4 Experteninterview 2

Das Experteninterview Nr. 2 mit einem Spezialisten für Literatur und Pädagogik wird ebenfalls in einer Tabelle dargestellt. Der Abgleich erfolgt mit dem Experteninterview Nr. 1 und dem Fokus-Gruppen-Interview.

- Funktion: Spezialist
- Abkürzung: SPZ
 - Beispiel: SPZ = Spezialist

Tabelle 8: Experten-Interview 2 Zitatverweise

Person	Geschlecht	Status
SPZ	männlich	Germanist, eh. Primar- und Kantonsschul-Lehrer

4.6.5 Dimensionen

Die Einteilung der Aussagen resp. deren Kodierung folgt den Dimensionen, welches sich aus dem Leitfaden ableiten und auf den Zielen und der Fragestellung aufbauen. Die Kategorienbildung folgte dabei der «induktiven Kategorienbildung» (Mayring, 2016, S. 115 ff.)

Tabelle 9: Dimensionen / Kodierung

Dimension	Kodierung
Aussage zum Lernen	A
Aussage zu Verbesserungen	B
Aussage zur Geschichte	C

Aussage zu Emotionen	D
Aussage zu anderen Personen	E
Aussage zur Schule	F
Aussage zur Lehrperson	G
Aussage zu Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	H
Aussage zu keine Handlung gleich keine Fehler	I
Aussagen zu SuS/Kindern	J
Aussage zum Wettbewerb	K
Aussage zu Unterstützung oder Hilfe anbieten	L
Aussage zum Effort	M
Aussage über das Arbeitstempo	N
Aussage über das Nachdenken	O
Aussage über die Konzentration/Aufmerksamkeit	P
Aussage über sich selber	Q
Aussage zur Fehlerkultur	R
Aussage zu Belohnung oder Bestrafung	S
Aussage zu denkt sich in die Bilderbuchfiguren hinein/Transfer	T
Aussage zur Reflexion	U
Aussage zur Gewichtung von Fehlern	V
Aussage zu Entwicklungszielen	W
Aussage zur Sichtbarmachung von Fehlern	X
Aussage über interpretatives Verständnis	Y

4.6.6 Wissenschaftlicher Bezug

Der wissenschaftliche Bezug soll, wo immer möglich, gemacht werden. Dies bildet einen Bezugsrahmen, welcher durch die Aussagen der SuS oder Experten stützt. Die Zitation erfolgt nach den Normen der HfH.

5 Planung und Umsetzung der Entwicklungsarbeit

Der Prozess der Planung und Umsetzung der Bilderbuchgeschichte soll in diesem Kapitel beleuchtet werden.

Am Anfang steht eine Zusammenfassung der Bilderbuchgeschichte, da diese hilft den Aufbau und die Entstehung der Geschichte besser nach zu vollziehen und zu verstehen.

5.1 Zusammenfassung der Geschichte

Die drei Eichhörnchen, Flippy, Flappy und Fluppy erhalten in der Schule die Aufgabe Vorräte richtig zu verstecken.

Flippy versteckt je eine Nuss unter je einem Blatt und ist so schnell fertig, dass er noch Jonglieren lernen kann.

Flappy versteckt unwissentlich die Nüsse in einer Bärenhöhle, als der Bär gerade nicht dort ist.

Fluppy nimmt sich viel Zeit und findet letztlich ein Astloch in dem er seine Nüsse verstecken kann.

Flippy findet die Nüsse nicht mehr, weil sie vermutlich von anderen Tieren gefunden und gefressen wurden.

Flappy kann nicht mehr in die Höhle, weil der Bär jetzt dort schläft und sie nicht gefressen werden möchte.

Fluppy macht es sich in seinem guten Versteck, dem Astloch, gemütlich und knabbert an einer Nuss.

Einige Tage später treffen sich die drei Eichhörnchen wieder in der Schule.

Zum Erstaunen der drei, fragt Lehrer Lenius nicht, wer die Aufgabe erfüllt hat, sondern was sie dabei gelernt haben.

Flippy, Flappy und Fluppy erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Lehrer Lenius weist darauf hin, dass sie es das nächste Mal sicher besser machen werden.

5.2 Ideenfindung

Für die Bilderbuchgeschichte musste zuerst eine passende Idee gefunden werden. Die Geschichte sollte möglichst einfach und plausibel sein, damit alle SuS diese verstehen können. Gleichzeitig sollte ein Bezug zur Schule und zum Lernen und eine hohe Identifikation mit den Protagonisten ermöglicht werden.

Letztendlich ist die Wahl auf die Geschichte «Die drei Eichhörnchen» gefallen. Die verschiedenen Ideen für Bilderbuchgeschichten, welche Teil des Entstehungsprozesses waren, können dem Anhang entnommen werden. Der Entwurf der Idee für die Bilderbuchgeschichte sieht wie folgt aus:

Die drei Eichhörnchen

In Anlehnung an das Märchen «The Story of the Three Little Pigs» (Jacobs, 1890, S. 68), oder auf Deutsch «Die drei kleinen Schweinchen».

Drei Eichhörnchen lernen in der Schule, wie man Vorräte anlegt und richtig versteckt

Ein Eichhörnchen versteckt die Vorräte gut, macht die Markierungen jedoch schlecht/oder keine.

Ein Eichhörnchen versteckt die Vorräte schlecht und sie werden gestohlen.

Ein Eichhörnchen versteckt die Vorräte gut und setzt die Markierungen richtig.

In der Schule wird geschaut, welche Fehler wurden gemacht? Warum sind diese Fehler passiert?

Die Eichhörnchen verstehen jetzt, weshalb die Vorräte so versteckt werden und können dies in Zukunft richtigmachen.

5.3 Aufbau der Geschichte

Bilderbuchgeschichten sind im Vergleich zu anderer Literatur oftmals sehr stark verdichtet. So wird meistens der Spannungsbogen bereits über den Titel oder den Untertitel aufgebaut. Die Einleitung erfolgt oftmals in den ersten Seiten der Geschichte. Meist findet sich etwa in der Mitte oder gegen Ende der Geschichte ein Wendepunkt. Es gilt zu beachten, dass Bilderbuchgeschichten für Kinder fast ausschliesslich einen guten Ausgang nehmen. In einer Dilemma-Geschichte endet diese oftmals mit dem Höhepunkt, welcher normalerweise das Dilemma bildet. In diesen Geschichten, wird ab diesem Zeitpunkt dem Publikum die Verantwortung übertragen die Lösung für das präsentierte Problem zu finden. Dieser Gedanke spielte insofern eine Rolle, als dass die Dilemma-Geschichte besonders geeignet erscheint, um das Denken der SuS anzuregen. In diesem Sinne findet sich zu einem gewissen Stück das Dilemma in den begangenen Fehlern der Eichhörnchen wieder. Von der ursprünglichen Idee, dem Publikum die Geschichte nur bis zum Dilemma zu erzählen, wurde abgewichen, weil dies eine anschliessende Gruppendiskussion mit der Klasse unabdingbar gemacht hätte. Dies wäre sehr interessant gewesen im Hinblick auf eine Evaluation, auf Grund von fehlenden Einwilligungen der Eltern für die Videoaufnahme und der Grösse einer Gruppendiskussion in der ganzen Klasse, wurde jedoch davon abgesehen. Stattdessen wurde die Geschichte so konzipiert, dass diese ein Ende mit einer gewissen Offenheit aufweist, was eigene Überlegungen anregen soll. Dies zeigt sich darin, dass das Ende eher abrupt wirkt und nicht wie in einem klassischen Märchen damit endet, dass alles gut ist und ein grosses Fest gefeiert wird.

5.4 Stil

Ansprechende Zeichnungen und ein kurzer und prägnanter Text, welcher die Illustrationen erklären, bilden das Grundgerüst der Bilderbuchgeschichte. Das jeweils auf der Seite links das Bild und rechts der Text ist, hat sich daraus ergeben, dass der Text jeweils das Bild erklärt und Elemente einflicht, die ins Bild hineininterpretiert werden müssen. Das Bild bildet jeweils den Ankerpunkt der Erzählung und der Text erklärt die Handlung. Gerade für das Ende der Geschichte ist der Text entscheidend, da dieser nicht oder nur schlecht aus den Bildern herausgelesen werden kann. Weiter sollte die Geschichte nicht zu lange oder zu verschachtelt sein, damit das Publikum dieser gut folgen kann. Oftmals werden die Illustrationen von Bilderbüchern mit vielen Details angereichert, einige gehen dabei in die Richtung von Wimmelbildern, auf denen es viel zu entdecken gibt. Auf diese Art von Bildern wurde in der Bilderbuchgeschichte ganz bewusst verzichtet, da die Aufmerksamkeit des Publikums auf Nebenschauplätze gelenkt worden wäre und dadurch die Gefahr bestünde, dass sie nicht mehr der eigentlichen Handlung folgen würden. Der Einsatz eines solchen Stillmittels würde zwar das Bilderbuch attraktiver machen, um sich länger damit auseinander zu setzen. Dies wäre jedoch im Erzählsetting eher hinderlich gewesen. Damit die Handlung möglichst auch vom mehrheitlich jungen Publikum (1.-3. Klasse) verstanden wird, wurde auf eine möglichst einfache Sprache geachtet. Um eine höheren Wiedererkennung von Flippsey, Flappsey und Fluppsy zu ermöglichen wurden

ihnen nachträglich unverwechselbare Erkennungsmerkmale verliehen. Bei Flippy ist dies das Tuch um den Hals. Bei Flappy ist es die Haarschleife und bei Fluppy der Rucksack.

5.5 Sprache

Wie bereits erwähnt, wird die Sprache möglichst einfach gehalten. Dies zeigt sich beispielsweise in den Namen der Eichhörnchen mit Flippy, Flappy, Fluppy und dem Lehrer Lenius. Dies soll eine einfache Benennung der Figuren durch die SuS ermöglichen. Zudem knurrt Flappy der Bauch, wenn gleich dies korrekt der Magen wäre. Damit soll verhindert werden, dass der Fluss der Geschichte durch allfällige Zwischenfragen der SuS unterbrochen wird. Weiter kann kritisiert werden, dass die Eichhörnchen essen und nicht fressen. Dies begründet sich darin, dass ihnen in der Bilderbuchgeschichte menschliche Züge zugeschrieben werden.

Die einfache Sprache und die Verknüpfung mit den Bildern bietet weiter den Vorteil, dass die Geschichte, bis auf das Ende, auch von SuS mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Hintergrund, erschliessbar sein sollte.

5.6 Erarbeitung

Die Ursprüngliche Idee der Geschichte der drei Eichhörnchen habe ich meiner Frau präsentiert, worauf sie anfang die Charakteren zu entwickeln. Gemeinsam sind wir zum Schluss gekommen, dass mindestens ein Eichhörnchen ein anderes Geschlecht haben sollte, da sonst die Interpretation möglich wäre, die Geschichte richte sich nur an ein Geschlecht oder noch schlimmer, dass Fehler nur einem Geschlecht passieren. Die Geschichte hat sich dann im Prozess der Illustration der Bilder entwickelt. So ist die Idee entstanden, dass Flappy die Nüsse nicht richtig versteckt und sie die Nüsse in die Bärenhöhle bringt. Am Ende sollten sie sich dann wieder in der Schule treffen, wo Lehrer Lenius mit ihnen über die Fehler spricht. Während dem Illustrieren der Bilder standen meine Frau und ich in regem Gespräch und haben uns gegenseitig über unsere Ansichten und Ideen ausgetauscht.

Der Text und die Namen der Figuren sind erst entstanden, nachdem die meisten Bilder schon illustriert waren. Beim Schreiben des Textes habe ich jedes Bild genommen und ich mich gefragt, was passiert darauf, wo braucht es eine Erklärung oder Handlung, welche so auf der Illustration nicht ersichtlich ist, um alles zu einer Geschichte zu verbinden. So musste zum Beispiel beschrieben werden, was die Hausaufgaben sind. Das Jonglieren mit den Nüssen war die Idee meiner Frau, die Begründung dafür, ein Festessen zu machen, stammt aus der Entstehung des Textes.

Die Idee Spuren bei der Bärenhöhle zu machen, ging auf meine Initiative zurück.

Das Ende der Geschichte war sehr Textlastig und wir haben uns dann entschieden die Bilder mit den Emotionen, trauriger Flippy und wütende Flappy, mit dem Bild von Lehrer Lenius an der Wandtafel mit der darauf abgebildeten Glühbirne (jetzt drittletztes Bild im Bilderbuch) zu tauschen. Dieses Bild war eigentlich als Schlussbild gedacht gewesen. Durch das Tauschen merkten wir, dass die Geschichte, von der Seite der Illustration her, ein eher trauriges Ende nehmen würde. Das Ende mit den negativen Emotionen hätte besonders bei der Dilemma-Geschichte an Bedeutung gewonnen, weil so die Diskussions-

Abbildung 2: Zweitletztes Bild des Bilderbuches

Teilnehmer*innen für Flippy und Flappy hätten Lösungen suchen können. Hätten wir die Idee der Dilemma-Geschichte weiterverfolgt, so wäre einerseits das Bilderbuch mit einem Schluss und andererseits die Dilemma-Geschichte mit einem offenen Schluss entstanden. Dies wäre mit einem hohen Aufwand verbunden gewesen, weil dies eine Zweispurigkeit bedeutet hätte. Wir entschieden uns deshalb eine Bilderbuchgeschichte zu machen, welche genauso wie im Buch erzählt wird und einen definierten Schluss hat. Der Lehrer Lenius übernimmt dabei unbewusst eine Art die Rolle des allwissenden Lehrers, was von mir so aufgegleist wurde. Aufgrund des vielen Textes und des emotional negativ endenden Bildes bewog ich meine Frau dazu noch ein zusätzliches Bild von Lehrer Lenius anzufertigen. Im Hinterkopf hatte ich, dass alle Märchen gut enden. Dass Lehrer Lenius dabei auf einer eher theoretischen und somit abstrakten Ebene des Erklärens bleibt, ist hier unbewusst eingeflossen. Das letzte Bild deutet denn auch an, dass es Nüsse für alle gibt, so steht ein Sack mit Nüssen hinter Lehrer Lenius, welcher seinen Zeigfinger mahnend erhebt. Er schliesst damit: Es geht nicht darum keine Fehler zu machen, sondern aus Fehlern zu lernen.

Abbildung 1: Letztes Bild der Bilderbuchgeschichte

5.7 Erzählen der Geschichte

Das Erzählen der Bilderbuchgeschichte fand mit Hilfe einer PowerPoint-Präsentation statt, welche nur die Bilder beinhaltete. Das Erzählen dauerte ca. 7min. Es kam dabei zu keinerlei Zwischenfragen von der Seite der SuS. Die Durchführung fanden am 30.05.2022 und 31.05.2022 in zwei Unterstufenklassen statt.

Erst beim Erzählen der Geschichte vor der Klasse wurde ersichtlich, dass es einen abrupten Bruch gibt, am Ort wo Lehrer Lenius nach dem fragt, was die drei Eichhörnchen gelernt haben.

Abbildung 3: Erzählen der Geschichte in der Klasse der LP1 (Foto von LP1)

6 Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel geht es um die Evaluation des Bilderbuches «Fehler sind zum Lernen da». Die Auswertung fand mittels verschiedenen Umfragen statt, welche Leitfaden geleitet aufgebaut waren. Eine besondere Bedeutung kommt insbesondere den Fokus-Gruppen-Interviews zu, da diese mit dem Zielpublikum durchgeführt wurden. Die Experten-Interviews dienen der Triangulation, um die Bedeutung der Aussagen der SuS abzustützen. Auf die kommunikative Validierung wurde teilweise verzichtet, da die zeitlichen Ressourcen dafür nicht ausreichten. Die Triangulationen zeigen Überschneidungen, welche von unterschiedlichen Personen oder Personengruppen aufgegriffen wurden. Mit dem Vergleich des Prä- und Postkonzeptes wurde versucht eine Einstellungsveränderung der Einstellung der SuS in Bezug auf Fehler oder der Fehlerkultur sichtbar zu machen.

Die Interpretation und Diskussion der Daten erfolgen immer im Anschluss an das jeweilige Kapitel, da dies der Nachvollziehbarkeit und der Übersicht dient.

6.1 Ziele der Evaluation

Die Ziele der Evaluation leiten sich aus dem [Kapitel Ziele](#) ab.

Mit der Auswertung sollen folgende Ziele überprüft werden:

- Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen, als Teil des Lernprozesses erachten
- Fehler als Chance sehen, welche Lernprozesse initiieren können
- Nutzen einer positiven Fehlerkultur erkennen
- Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler ignoriert oder wissen bei welchen Fehlern man sich Hilfe holen sollte
- Das Publikum wird durch die Bilderbuchgeschichte angeregt, die eigene Einstellung zu reflektieren oder einen Transfer zum eigenen Lernen/Leben zu machen
- Fehler werden nicht an der eigenen Person festgemacht
- Die Bilderbuchgeschichte bildet die Grundlage für eine Diskussion über Fehler

6.2 Qualitative Ergebnisse

Aufgrund der Übersichtlichkeit erfolgt nach der Darstellung der Ergebnisse jeweils direkt die Diskussion. Hier fließen auch die gewonnenen Einsichten aus dem Präkonzept und den Experten-Interviews, sowie der Bezug zur Fachliteratur mit ein. Am Ende jedes Kapitels sind die wichtigsten Erkenntnisse kurz in einem grauen Kasten zusammengefasst.

6.2.1 Ergebnisse Fokus-Gruppen-Interviews mit den Schüler*innen

Die Aussagen der SuS aus den vier Interviews wurden anhand von Dimensionen sortiert. Die gesamte Zusammenstellung ist dem Anhang zu entnehmen, wie auch die einzelnen transkribierten Fokus-Gruppen-Interviews. Es zeigte sich in den Interviews, wie bereits im [Kapitel Gruppen-Interview](#) erwähnt, Koalitionsbildungen, welche eine eigene Dynamik hervorbrachten und sich besonders durch soziale Beziehungen resp. der Zugehörigkeit zur Gruppe widerspiegeln (vgl. Froschauer & Lueger, 2020, S. 68). Besonders deutlich wurde dies bei den Interviews mit SuS mit IF- oder ISR-Status. Diese SuS übernahmen

einerseits sehr häufig die Aussagen ihrer Klassenkameraden, was einerseits die Zusammengehörigkeit stärkte, da man mit der gleichen Aussage, egal ob jetzt richtig oder falsch, auch im gleichen Boot sitzt. Andererseits kann dies auch als ein Hinweis auf das «hidden curriculum» sein, was als «curriculum of rules, regulations, and routines, of things teachers and students must learn if they are to make their way with minimum pain in the social institution called school» (Jackson, 1990, S. 353) hindeuten. Die SuS mit IF- und ISR-Status scheinen bereits das hidden curriculum verinnerlicht zu haben. Die beiden Ansätze bieten mögliche Erklärungen, weshalb die Aussagen der SuS mit IF- oder ISR-Status in der Zusammenstellung und folglich in der Evaluation weniger häufig zu finden sind, als jene der SuS ohne Status.

6.2.2 Ergebnisse der Präkonzept-Erhebung

Die Präkonzept-Erhebung wurde eine Woche vor der Fokus-Gruppen-Diskussion durchgeführt. Die Resultate der Präkonzept-Erhebungen, werden jeweils dort dargestellt, wo dies Sinn ergibt. Normalerweise sind nur die Präkonzepte aufgelistet, zu welchen ein Bezug im jeweiligen Abschnitt hergestellt werden kann. Es konnte keine signifikante Veränderung beim Vergleichen der Präkonzept-Erhebung zur Fokus-Gruppen-Diskussion (Postkonzept) bei den Einstellungen der SuS zu Fehlern oder der Fehlerkultur festgestellt werden. Die Wiedererkennungseffekte der Aussagen des Präkonzeptes in der Fokus-Gruppen-Diskussion kann als beträchtlich bezeichnet werden.

6.2.3 Ergebnisse der Experten-Interviews 1+2

Die Experten-Interviews wurden schriftlich geführt. Sie werden für die Triangulation mit den Aussagen der SuS verwendet. Die Experten-Interviews 1 geben dabei die Sicht der Lehrpersonen wieder und ermöglichen so eine Einsicht, was die beabsichtigte Wirkung ist oder welche Vorstellungen sie mit der Fehlerkultur verbinden. Es ist sozusagen ein Blick hinter die Kulissen und in der Kombination mit den Aussagen der SuS wird das Bild komplettiert.

Das Experten-Interview 2 war im Unterschied zu den Experten-Interviews 1 mehr auf den Inhalt und den Aufbau der Bilderbuchgeschichte gerichtet. Obschon die interviewte Person ebenfalls im pädagogischen Bereich tätig war, konnten durch ihre Antworten eine Aussensicht ermöglicht werden, welche teilweise konträr zu den Aussagen der Experten-Interviews 1 standen, jedoch teils auch in den Aussagen der SuS wieder zu finden waren.

6.3 Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen

In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aussagen aus den Fokus-Gruppen-Interviews aufgeführt. Die Auflistung ist weder vollständig noch abschliessend, sondern fokussiert sich auf die wichtigsten Rückmeldungen der SuS. Die transkribierten Interviews können dem Anhang entnommen werden.

Tabelle 10: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Lernen

Zuordnung	Zeit	Person	Inhalt
Lernen	00:20	A2i	Das man aus Fehlern lernt.

	00:54	A1i	Fehler ist nicht ganz schlimm, aber dafür wenn man erwachsen (unv.) ist, kann man mehr lernen
	08:06	A3	Es ist gut, weil wenn du einen Fehler machst, kannst du was selber lernen .
	19:40	A1i	Also viel besser lernen. Also wenn (du) zum Beispiel der Beste bist und dann machst du einen Fehler. Dann kann man mehr lernen .
Lernen	00:49	B6	Also, ich weiss das Fehler gut (unv.) für den Körper sind, weil mit Fehlern kann man, wie in der Geschichte, neues lernen .
	18:53	B6	Gute (Fehler), weil wenn sie die Fehler nicht gemacht hätten, dann hätten sie nichts Neues lernen können.
	24:30	B5	Das andere sich Zeit lassen und dass dann auch mehr richtig haben und sie auch aus den Fehlern lernen .
Lernen	01:38	C8	Mir hat das gefallen, weil halt (.) aus Fehlern lernt man. Und das war für mich eigentlich wie der Sinn der Geschichte.
	16:45	C8	Zum Beispiel Fluppsy hat ja nichts gelernt, weil er es direkt richtig gemacht hat, aber Flippy und Flappy haben ja den Fehler gemacht und darum haben sie am meisten (unv.) gelernt .
Lernen	23:36	D14	[...] Aber es waren gute Fehler, wenn sie jetzt lernen.
	24:56	D14	Also Flippy und Flappy [zeigt diese auf den Bildern], die haben halt am meisten gelernt, weil sie halt Fehler gemacht haben und man aus F/ (unv.) lernt . [...]
	25:28	D12	Der Lehrer hat nichts gelernt und der Fli/ nein eigentlich, Fluppsy hat eigentlich auch was gelernt . Er hat gesehen, wie Flippy und Flappy einen Fehler gemacht haben und dann hat er halt gesehen, dass man es nicht so verstecken sollte.

Die meisten SuS drücken aus, dass aus den Fehlern gelernt werden kann. Der Titel der Bilderbuchgeschichte «Fehler sind zum Lernen da» suggeriert dies bereits. C8/01:38 macht folgende Aussage zur Geschichte: «Mir hat das gefallen, weil halt (.) aus Fehlern lernt man. Und das war für mich eigentlich wie der Sinn der Geschichte». Die Antworten von A2i/00:20, A1i/00:54, A3/08:06, A1i/19:40, B6/00:49, B6/18:53, B5/24:30, C8/01:38, C8/16:45, D14/23:36, D14/24:56 und D12/25:28 haben die gemeinsame Aussage, dass man aus Fehlern lernt. Dies korreliert denn auch mit der Präkonzept-Erhebung, welche dem Anhang zu entnehmen ist.

Auf die Frage: *Was fällt dir beim Wort Fehler ein?* Antwortet die LP1: «Fehler sind unsere Helfer. Es gibt niemanden der keine Fehler macht, darum sollte man mehr lernen damit umzugehen als sie zu vermeiden». Und die LP2: «Fehler sind alltäglich, gehören zum Lernen dazu, macht niemand gerne [...]». Auf die Frage: *Wie wurde eine positive Fehlerkultur in deiner Klasse thematisiert?* Schreibt die LP1: «Es hängt ein Schild mit «Fehler = Helfer» an der Wandtafel welches von mir immer wieder thematisiert wurde. Jedes Kind in der Klasse weiss, was dieses Schild bedeutet. [...]» Die Antworten der SuS und der Lehrpersonen korrelieren somit miteinander.

Dies wirft die Frage auf, inwiefern das Wissen der SuS über das Lernen aus Fehlern in die Tiefe geht. Der Spruch an der Wandtafel der LP1 «Fehler = Helfer» resp. ihre Aussage «Fehler sind unsere Helfer» zielen auf eine emotionale Ebene. Den SuS soll demnach damit vermittelt werden, dass sie sich trotz Fehlern nicht schlecht fühlen sollen, wie aber die Fehler zu Helfern werden, wird alleine durch den Spruch noch nicht vermittelt.

Abbildung 4: Bild aus dem Schulzimmer von LP1 (Foto von LP1)

Es nützt dir also eventuell gar nichts, wenn du etwas wiederholst, das du richtig gemacht hast, aber deinen eigenen Fehler noch nicht verstanden hast. Folglich kannst du deine Note deutlich verbessern, wenn du genau die Dinge übst und lernst, die du in deinen Hausaufgaben und Übungen falsch gemacht hast. Daher kommt es, dass es für dich sehr hilfreich ist, deine Fehler als Freunde zu bezeichnen, sie helfen dir, zu erkennen, was du noch üben musst! (Löhle, 2016, S. 44)

Löhle bezeichnet hier die Fehler zwar nicht als Helfer, aber als Freunde, welche einem helfen sich zu verbessern.

Letztlich bedeutet das Lernen aus Fehlern ein Lernen aus der Vergangenheit: «Wer alles vergisst, lernt nichts. Es lohnt sich, den Blick immer wieder zurückzuwerfen, um aus Vergangenen für die Zukunft zu lernen» (Brunsting, 2016, S. 353). «Lernen aus Fehlern heißt, Grenzen zu erfahren und Fehler nicht mehr zu wiederholen» (Oser et al., 1999, S. 12). In diesem Zitat zeigt sich, dass Fehler und Lernen durch einen Prozess verbunden sind. Es ist damit klar, man lernt nicht nur, weil man Fehler macht, sondern weil man lernt diese in Zukunft nicht mehr zu reproduzieren. Eine mögliche Erklärung, weshalb der Verbesserungs- resp. Lernprozess von den SuS nicht angesprochen wird, ist dass dieser Prozess im Bilderbuch nicht sichtbar wird und eine entsprechende Frage dazu im Leitfaden des Fokus-Gruppen-Interviews fehlt.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die SuS die Bedeutung von Fehlern fürs Lernen zu verstehen scheinen. Es scheint jedoch mehr eine oberflächliche Betrachtung zu sein. Was aus den meisten Aussagen der SuS hier nicht ersichtlich wird: **Wie das Lernen aus Fehlern funktioniert**. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Verbesserungsprozess im Fokus-Gruppen-Interview nicht erfragt wurde und zudem auch in der Bilderbuchgeschichte nicht ersichtlich ist. Der Prozess des Lernens aus Fehlern wird aber hier durch die SuS nicht erwähnt. Die Bedeutung, dass «Fehler = Helfer» sein sollen, erreicht die SuS deshalb wohl eher auf einer emotionalen Ebene.

6.4 Fehler als Chancen sehen, welche Lernprozesse initiieren können

In den nachfolgenden Tabellen werden die wichtigsten Aussagen aus den Fokus-Gruppen-Interviews aufgeführt. Die Auflistung ist weder vollständig noch abschliessend, sondern fokussiert sich auf die wichtigsten Rückmeldungen der SuS. Die transkribierten Interviews können dem Anhang entnommen werden.

Tabelle 11: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Verbesserungen

Verbesserungen	00:30	A3	Der Fehler ist, dass sie etwas vergessen haben. Weil sie sollen es an einen besseren Ort machen, wie in einer Höhle. Das ist ein Fehler.
	11:03	A1i	So können sie es besser verstecken an Orten wo man es wieder findet und (unv.)
Verbesserungen	01:00	B5	Ja, also eigentlich das Gleiche wie B6. Dass wenn man einen Fehler macht, dann macht man es das nächste Mal (unv.) nicht wieder als Fehler.
Verbesserungen	13:03	C8	Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.
Verbesserungen	00:59	D12	Und äh, wenn du zum Beispiel Fehler machst. Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast.

Die Bedeutung von Fehlern in Bezug auf Lernprozesse lässt sich am einfachsten mit der Thematik der Verbesserungen verknüpfen. Diese Verknüpfung wird von den SuS nur teilweise erkannt, was sich auch in den nur einzelnen Wortmeldungen abbildet. Eine Ausnahme bildet D12/00:59: «Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast». Sie führt auf, dass man Fehler einfach korrigieren resp. verbessern kann, dies ist aber nur der Fall, wenn man verstanden hat, weshalb der Fehler passiert ist und woran gearbeitet oder geübt werden muss. Die Aussagen von a3/00:30, A1i/11:03, B5/01:00 und C8/13:03 streifen das Thema der Verbesserung nur oberflächlich und erwähnen es nicht explizit.

Eine Zusammenstellung von Antworten aus Präkonzept, der oben genannten SuS.

Tabelle 12: Ausschnitt Präkonzept-Erhebung Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen

Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen	
Was haben Fehler mit dem Lernen zu tun? A1i: So kann man mehr wissen als Erwachsener. A3: Fehler braucht es damit man weiter lernt . B5: Das man aus Fehlern lernen soll. C8: Aus Fehlern lernt man, damit man es das nächste Mal besser macht . D12: Wenn du keine Fehler machst, dann lernst du nichts .	Lernen: 5 Verbessern: 1

Wenn man die Aussagen aus der Präkonzepterhebung betrachtet, gewinnt man den Eindruck, dass Lernen stattfindet, wenn man einen Fehler macht. Daraus könnte die Schlussfolgerung entstehen, dass SuS mit einer hohen Häufigkeit von Fehlern, mehr lernen als die SuS mit einer tiefen Häufigkeit von Fehlern. Man kann diese Aussage ad absurdum führen, wenn man nämlich einer 1. Klässlerin der Primarstufe ein Arbeitsblatt der 6. Klasse gibt. Sie wird es sehr wahrscheinlich falsch lösen. Lernen tut sie aufgrund der Fehler noch überhaupt nichts. Erst wenn sie versteht, weshalb ihre Fehler entstanden sind und wie man die Aufgaben richtig löst, dann kann man davon sprechen, dass ein Lerneffekt erzielt wird.

Es gilt hier zu beachten, dass die Aussagen der SuS mit IF- oder ISR-Status zu Verbesserungen spärlich sind. Da diese eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler aufweisen, müsste sich ihnen die Logik der Verbesserungen eigentlich erschliessen, was hier kommunikativ aber nicht zum Ausdruck kommt.

Auf die Frage: *Wie schätzt du das Wissen deiner SuS über den Nutzen von Fehlern ein?*

Die LP1 antwortet: «Ich schätze das Wissen der meisten meiner SuS über den Nutzen von Fehlern gut ein. Viele Kinder nutzen das Korrigieren von Fehlern als Hilfe. Der eine oder andere ist sich dessen vielleicht noch weniger bewusst und sieht es als etwas «Mühsames» an. [...]».

Auf die Frage: *Wie werden Fehler im Unterricht nutzbar gemacht?*

schreibt die LP2: «Indem wir sie sichtbar machen und besprechen was nächstes Mal anders gemacht werden müsste».

Diese beiden Aussagen zeigen, dass Verbesserungen feste Bestandteile der Schule sind. Es gilt hier noch anzufügen, dass Verbesserungen der zweiten Aussage nicht ausdrücklich genannt werden, man jedoch den Prozess des Verbesserns in dieser Aussage wiedererkennen kann. Der Prozess des Verbesserns findet somit Eingang in der Klasse, jedoch scheinen sich die SuS dessen Tragweite nicht bewusst zu sein, was die obenstehenden Aussagen unterstreichen.

Tabelle 13: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Konsequenzen/Nutzen von Fehlern

Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	12:01	A1i	Also weil sie so besser lernen, also ja sie müssen lernen. (unv.) Erwachsene . Weil z.B. bei den Flugzeugen da ist es ein schlechter Fehler, weil dann das Flugzeug abstürzt, wenn man im Flugzeug Fehler macht.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	12:00	B5	Weil wenn sie dann älter sind und sie dann auch am gleichen Ort verstecken, dann müssen sie jedes Mal neu suchen gehen und das dauert halt lange.
	16:46	B7	Weil wenn sie dann erwachsen sind und sie einen Fehler machen, dann wissen sie warum sie es gemacht haben und was sie dann besser machen können. Weil wenn man das erste Mal den Fehler macht, dann ist das so, oh man, was ist das denn, warum habe ich das nicht geschafft, ich schaffe das sonst immer.
	17:16	B6	Ähm (.) weil sie dann aus Fehler lernen können. Also die zwei [zeigt auf Flippy und Flappy]. Und dann, wenn sie erwachsen sind , dann müssen die meisten das können, was Kinder noch nicht können. Also (unv.) wenn sie grösser werden , das so können.
	00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir, weil beim nächsten Mal , wenn du

Konsequenzen/Nutzen von Fehlern			genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.
	18:27	C8	Sie würden jetzt die Fehler ignorieren und dann das nächste Mal nochmals kommt. Und dann sie eben / Also das nächste Mal, also dass sie dieses Mal die Fehler ignoriert haben und dann die Aufgabe nochmals kommt, dann haben sie keinen Vorteil, weil sie die Fehler ignoriert haben. Wenn zum Beispiel Fluppsy, er hat nichts aus den Fehlern gelernt, sehe ich aus meiner Sicht. Und Flippy und Flappy haben, einfach daraus gelernt, hätten sie die Fehler ignoriert, dann hätten sie es das nächste Mal wieder genau gleich gemacht.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	00:49	D14	Also dass sie es gut, wenn man Fehler macht. Weil das hilft einem nachher . Wenn du Fehler machst in der Schule, dann weißt du was du falsch gemacht hast.
	12:52	D12	Also, wenn sie gross werden , dann werden sie alles verstecken und der Vorrat, weil wenn Winter ist, dann müssen sie es können, weil sonst können sie es nicht überleben.
	22:19	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass sie Fehler gemacht haben, weil sonst wüssten sie nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann machen sie das immer wieder so . Und wenn zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, dann wussten sie jetzt, was sie nicht machen sollen, wenn zum Beispiel die Nüsse nicht mehr so verstecken sollen.
	27:17	D14	Also, weil wenn sie sie ignorieren, dann könnten sie auch wieder [zeigt mit der Hand einen Kreis] Klasse wiederholen . (.) Das gibt es auch.

Es zeigt sich hier folgendes Muster: C8/00:36, C8/18:27, D12/22:19 und D14/18:27 sprechen von Wiederholungen, welche gemacht werden müssen wenn man etwas nicht lernt, damit man es das nächste Mal besser machen kann. A1i/12:01, B5/12:00, B7/16:46, B6/17:16, D14/00:49 und D12/12:52 richten ihren Blick auf die Zukunft, damit diese Fehler das nächste Mal vermieden werden können. «Die innovative Form des Lernens schließlich berücksichtigt die Fehler der Vergangenheit und die durch Risikoanalyse einschätzbaren Fehler der Zukunft. Es ist ein Lernen in Verantwortung für das Jetzt und das Kommende» (Oser et al., 1999, S. 15). Eine Parallele lässt sich deshalb auch zu der «Just Culture» (Just Culture Plattform Schweiz, 2021) ziehen, wobei es hier um Sicherheitsrelevante Fehler der Aviatik geht, welche in Zukunft vermieden werden sollen.

Bemerkenswert ist die Antwort auf folgende Frage: *Wie würdest du die Fehler von Flippy und Flappy einstufen? Und zwar waren das gute oder schlechte Fehler? Kannst du mir deine Antwort begründen?*

A1i/12:01: «[Er bezeichnet vorgängig die Fehler als gut.] Also weil sie so besser lernen, also ja sie müssen lernen. (unv.) Erwachsene. Weil z.B. bei den Flugzeugen da ist es ein schlechter Fehler, weil dann das Flugzeug abstürzt, wenn man im Flugzeug Fehler macht». Er stellt in seiner Aussage eine Verbindung zu Flugzeugen her (vgl. Just Culture Plattform Schweiz, 2021). Seine Differenzierung zielt dem zu Folge auf die Konsequenzen ab, welche die Fehler hervorrufen. Leider lässt er aufgrund seiner Antwort keine Schlüsse zu, wie diese schlechten Fehler verhindert werden können. Auf die Frage im Präkonzept: *Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?* Schreibt A1i: «Weil man so mehr lernt». Hier zeigt sich ebenfalls dieses Muster, das Fehler mit Lernen gleichgesetzt werden.

Wie auch die Motivation, beeinflussen **Zielstrukturen** im Klassenzimmer zudem das emotionale Erleben. Dabei sind Lernzielstrukturen (charakterisiert durch einen Fokus auf dem Verständnis des Lerngegenstands, auf individuellen Verbesserungsmöglichkeiten und auf Fehlern als Lerngelegenheiten) für das emotionale Erleben weitaus günstiger als Leistungszielstrukturen, die charakterisiert sind durch zahlreiche Leistungsbewertungen, Anwendung einer sozialen Bezugsnorm, öffentliche Rückmeldung von Zensuren, Bevorzugung von Lernenden mit guten Leistungen sowie durch die Nutzung von wettbewerbsorientierten Unterrichtsmethoden. (Frenzel & Stephens, 2017, S. 44)

Es zeigt sich somit, dass der Fokus auf das Verständnis des Lerngegenstandes gelegt werden sollte, wobei Fehler und deren Verbesserungen als Teil des Lernprozesses betrachtet werden, was auch für das emotionale Erleben günstiger ist.

Zusammenfassend kann man sagen: Ziel und Ausgangspunkt, sprich die Fehler und das Lernen, sind definiert, der Weg dorthin wird von den SuS jedoch nicht wirklich erklärt. Wie bereits im Kapitel vorher erwähnt, wird auch hier nicht klar: Wie das Lernen aus Fehlern funktioniert. Die ungenaue Beschreibung des Lernprozesses durch die Fehler ist ein Anhaltspunkt, dass die SuS entweder diesem Prozess zu wenig Aufmerksamkeit schenken oder diesen nicht formulieren können. Der Prozess des Verbesserns findet zwar Eingang in den Klassen, jedoch scheinen sich die SuS dessen Tragweite nicht bewusst zu sein, was die obenstehenden Aussagen unterstreichen.

6.5 Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler ignoriert

In der nachfolgenden Tabelle werden die wichtigsten Aussagen aus den Fokus-Gruppen-Interviews aufgeführt. Die Auflistung ist weder vollständig noch abschliessend, sondern fokussiert sich auf die wichtigsten Rückmeldungen der SuS. Die transkribierten Interviews können dem Anhang entnommen werden.

Tabelle 14: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Konsequenzen/Nutzen von Fehlern und SuS/Kindern

Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	22:09	B5	Dann würden sie es jedes Mal falsch machen und ja /
	22:39	B5	Dass die Fehler dir helfen und es eben nicht schlimm ist, wenn du ein bisschen länger brauchst, weil dann hast du auch die grössere Chance, dass du es besser machst als andere.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir, weil beim nächsten Mal , wenn du genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.
	18:27	C8	Sie würden jetzt die Fehler ignorieren und dann das nächste Mal nochmals kommt. Und dann sie eben / Also das nächste Mal, also dass sie dieses Mal die Fehler ignoriert haben und dann die Aufgabe nochmals kommt, dann haben sie keinen Vorteil, weil sie die Fehler ignoriert haben. Wenn zum Beispiel Fluppsy, er hat nichts aus den Fehlern gelernt, sehe ich aus meiner Sicht. Und Fluppsy und Flappsy

			haben, einfach daraus gelernt, hätten sie die Fehler ignoriert, dann hätten sie es das nächste Mal wieder genau gleich gemacht.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	11:25	D13	Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippsy, Flappsy und Fluppsy wieder die gleichen Fehler machen , dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben. Und sie müssten schon verstehen, dass die Fehler also nicht so gut sind.
	26:49	D14	Sie werden immer schlechter in der Schule und das wäre dann nicht gut für sie.
	26:55	D12	Das wäre nicht gut, weil sonst machen sie immer wieder und immer wieder Fehler und das ist dann nicht gut, weil dann bekommen sie ärger. Und sie ignorieren dann die Fehler und dann ja, dann lernen sie nichts .
	27:17	D14	Also, weil wenn sie sie ignorieren, dann könnten sie auch wieder [zeigt mit der Hand einen Kreis] Klasse wiederholen . (.) Das gibt es auch.
SuS/Kindern	14:45	A2i	Dann machen sie genau den gleichen Fehler vielleicht wieder.

Es fällt auf, dass die Aussagen meistens von denselben SuS aus dem jeweiligen Fokus-Gruppen-Interview stammen. Einzig in der Gruppe D gab einen etwas angeregteren Wortwechsel zu dieser Thematik. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Antwort auf die Frage aus dem Fokus-Gruppen-Interview: *Was passiert, wenn Flippsy und Flappsy ihre Fehler ignorieren?* als sehr plausibel erscheint und da die Frage gegen das Ende des Interviews gestellt wurde und dann von einem Schüler oder einer Schülerin beantwortet wurde, von den anderen Teilnehmern nur noch Zustimmung zur Folge hatte. Die Frage war indes für die SuS nicht einfach zu verstehen, da das Wort ignorieren vom Interviewer zuerst erklärt werden musste.

Die Aussage von D13/11:25 macht Sinn, wenn man das Schimpfen in Bezug auf die Ignoranz von Fehler versteht, da das Ignorieren als bewusster Akt verstanden werden muss, welcher weitere Fehler in Kauf nimmt.

Auf die Frage: *Was passiert, wenn Flippsy und Flappsy ihre Fehler ignorieren?*

A2i/14:45 kommt denn auch bei der gleichen Frage zum Schluss: «Dann machen sie (Flippsy und Flappsy) genau den gleichen Fehler vielleicht wieder». Diese Aussage kann als sehr allgemein verstanden und auf sämtliche SuS übertragen werden. In diesem Sinne haben alle Gruppen die Konsequenz des Ignorierens von Fehlern erkannt.

Die Antworten aus dem Präkonzept zielen nicht direkt auf das Ignorieren von Fehlern ab, dennoch lässt sich daraus ein Bezug ableiten.

Tabelle 15: Präkonzept-Ehrhebung Ausschnitt Nutzen von Fehlern

Nutzen von Fehlern	
Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler? A2i: Für die Schule sind Fehler gut, weil man in der Schule lernen soll und aus Fehlern lernt man . C8: Fehler sind gut, weil man aus Fehlern lernt . D12: Es braucht Fehler, weil wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts und du kannst sie nicht verbessern .	Lernen: 3 Verbesserungen: 1 Keine guten und schlechten Fehler: 1 Guter Fehler erkannt: 1

<p>D13: Weil wenn man keinen Fehler macht, dann könnte man nicht leben, weil wenn wir alles perfekt machen, dann man nicht gut in der Schule sein.</p> <p>Was ist ein guter Fehler? Was ist ein schlechter Fehler?</p> <p>B5: Ein schlechter Fehler ist, wenn man immer nicht schön schreibt und ein guter ist ein Mathe-Fehler.</p> <p>D14: Ein guter Fehler ist, wenn man den Fehler entdeckt. Ein schlechter Fehler ist, wenn du deinen Fehler nicht siehst.</p>	<p>Schlechter Fehler unerkannt: 1</p> <p>Aussage von D13 impliziert, dass es ohne Fehler keine Schule braucht.</p>
--	---

Besonders hervorzuheben ist hier die Aussage von D14, die schreibt, dass es schlechte Fehler sind, wenn man die Fehler nicht sieht, dies lässt sich so auch über ignorierte Fehler sagen.

Auf die Frage: *Warum ignorieren SuS manchmal Fehler?*

Gab die LP1 an: «Weil es ihnen zu anstrengend ist, den Fehler zu beheben, ihn nicht erkennen wollen oder ihnen ausweichen wollen, weil sich nicht wissen wie sie damit umgehen sollen (keine Strategie haben) ».

Die LP2 schrieb dazu: «Weil sie sehr unangenehm sind, wenn sie einem passieren. Es macht keinen Spass sie zu machen. Trotzdem sind sie sehr wichtig. Dies fällt den Kindern aber schwer zu verstehen, dass aus etwas Unangenehmem/Schlechtem trotzdem was Gutes entstehen kann....». Die Vermeidung kann aufgrund des Zitates von LP2 auch auf die Identifikation mit den Fehlern zurückgeführt werden. Die LP2 sieht eher die Anstrengung des Verbesserns, den Mangel des Erkennens oder das Fehlen einer adäquaten Bewältigungsstrategie als mögliche Ursachen für das Ignorieren.

Zuerst, mit der Fokussierung der Wahrnehmung auf das zu Lernende, muss ein Bewusstsein darüber existieren, dass man etwas noch nicht weiß oder kann, aber es wohl durch Anstrengung erwerben könnte, oder dass man innerlich verschlossen an etwas festhält, was unter Umständen im jetzigen oder zukünftigen Leben keinen Stellenwert mehr einnehmen wird. (Oser & Spychiger, 2005, S. 112)

Hier wird dieser Prozess schön beschreiben, dass man zuerst zur Einsicht gelangen muss, dass man etwas noch nicht weiss. Diese Tatsache wird einem durch einen Fehler schmerzlich vor Augen geführt. Unter diesem Gesichtspunkt erstaunt es deshalb nicht, dass Fehler manchmal ignoriert werden, obschon dies verheerende Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kinder die Konsequenzen des Ignorierens von Fehlern abschätzen können. Vermeidung erfolgt demnach nicht in böser Absicht, sondern sind eher die Folge von negativen Emotionen.

6.6 Nutzen einer positiven Fehlerkultur kennen

In den nachfolgenden Tabellen werden die wichtigsten Aussagen aus den Fokus-Gruppen-Interviews aufgeführt. Die Auflistung ist weder vollständig noch abschliessend, sondern fokussiert sich auf die

wichtigsten Rückmeldungen der SuS. Die transkribierten Interviews können dem Anhang entnommen werden.

Tabelle 16: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema andere Personen

andere Personen	21:01	D12	Und ich finde es auch nicht. Also ähm, es ist manchmal gut, wenn wir über Fehler reden, aber manchmal auch nicht. Weil zum Beispiel andere Kinder sagen, haha du hast einen Fehler gemacht und ich nicht und das ist dann gar nicht gut. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oh cool du hast keinen Fehler, ich aber habe schon Fehler gemacht. Dann ist es eigentlich gut, wenn sie Komplimente sagen, aber es ist nicht gut, wenn sie [D13 sagt: sie auslachen] sagen haha du hast einen Fehler gemacht.
	30:02	D14	Oder auch Kindern, wo auch keine Fehler machen. Wenn sie einen Fehler machen und sie sagen, ui ich habe noch nie in meinem Leben einen Fehler gemacht. Ich war die beste Schülerin von allen , dann denken sie (unv.), sollten sie auch [klopft auf das Buch] das Buch lesen.

Das Umfeld, in welchem Kinder über ihre Fehler sprechen können, ist entscheidend. «Eine positive Fehlerkultur zeichnet sich dadurch aus, dass fehlerhafte Äußerungen nicht abschätzig kommentiert werden und dass die Korrekturen nicht beschämen. Nur dann können Kinder Fehler als natürliche Bestandteile von Lernprozessen auffassen» (Gold, 2018, S. 64). Zu diesem Umfeld sind neben der Lehrperson, die SuS aus der Klasse und auch die Eltern zu zählen. Die SuS müssen sich sicher fühlen. Wenn sie Angst haben bloss gestellt zu werden, dann äussern sie sich meistens nicht. D12/21:01 zeigt dies in ihrer Antwort auf. Sie ist sich der Problematik des Auslachens, sprich der Blossstellung, bewusst. Das Auslachen widerspiegelt hier letztlich den Aufbau eines hierarchischen Systems mit Kategorien von besser und schlechter. D12 drückt hier aus, dass das eigene Herabstufen weniger schlimm ist, als wenn dies von aussen durch einen Mitschüler oder eine Mitschülerin geschieht.

Bei D14/30:02 ist dabei folgender Abschnitt hervorzuheben: «[...] ui ich habe noch nie in meinem Leben einen Fehler gemacht. Ich war die beste Schülerin von allen [...]». Diese Aussage zeugt von einer Selbstüberschätzung und lässt einen Rückschluss auf eine Kategorisierung der SuS zu. Ob es eine solche Schülerin oder Schüler gibt, welcher sich so sehr überschätzt, bleibt dahingestellt. Die Differenzierung der SuS in Kategorien, mit und ohne Fehler, ist einer positiven Fehlerkultur abträglich, was sich zudem auf das emotionale Erleben ungünstig auswirkt (vgl. Frenzel & Stephens, 2017, S. 44).

Die Lehrpersonen sind sich der Problematik bewusst, dass den Fehlern negative Emotionen anhaften und es deshalb besonders wichtig ist die SuS zu bestärken. Auf die Frage: *Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?* antwortet LP1: «[...] Die Kinder sollen keine Angst vor dem Scheitern haben, sondern bestärkt werden in dem was sie können und ermutigt werden in dem, was sie noch nicht können.» LP2 schreibt: «[...] Es ist aber doch immer noch so, dass Fehler von früher noch etwas Schlechtes anhaftet [...]. Dagegen kämpfen wir leider immer noch an».

Die Wortmeldungen zur Lehrperson waren sehr zahlreich und es können hier nicht alle aufgeführt werden zumal einige auch Wiederholungen enthielten. Eine vollständige Auflistung ist dem Anhang zu entnehmen.

Tabelle 17: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Lehrperson

Lehrperson	07:36	A3	(unv.) Aso wenn es so (...). Wenn der Lehrer oder Lehrerin nicht so ein guter Lehrer oder Lehrerin ist und er so schimpft und dann finde ich es auch nicht so gut.
	08:33	A2i	Das unsere Lehrerin besser reagiert. [Zeigt mit beiden Daumen nach oben.]
Lehrperson	09:19	B7	Ich finde er hat gut reagiert und (...) er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass nicht alle, alle Vorräte bekommen würden und er hat er es sich wahrscheinlich gedacht und hat deshalb auch gefragt, was habt ihr daraus gelernt. Wahrscheinlich hat er sich schon gedacht, dass es nicht alle schaffen würden.
	09:44	B7	Wahrscheinlich hat er diese Fehler auch als Kind gemacht.
	10:38	B4	Ja, er hätte können böse werden. Aber das hätte (...) die Laune (von Flippy und Flappy) nur noch schlechter gemacht. Er war stattdessen sehr lieb.
	15:07	B7	Sie ist auch gut, weil sie etwas lernen. Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen und nicht, dass sie sich dann schlecht fühlen und niemals wieder so etwas probieren werden, weil sie sagen, oh nein, ich habe das, das erste Mal nicht geschafft. Ich kann es nicht mehr machen.
	16:03	B6	Ähm mehr ähnlich, aber nicht ganz (Vergleich Lehrer Lenius mit eigener LP).
Lehrperson	06:26	C8	Er hätte wütend werden können. Er hätte zum Beispiel sagen können: Warum hast du sie (die Vorräte) nicht besser versteckt? Oder so.
	06:45	C8	Ähm. Nicht grad. Also schon ein bisschen streng, einfach nicht zu streng. Also er könnte (...) ähm, er sollte einfach nicht wütend sein, wenn man einen Fehler macht.
	11:19	C8	[...]. Ich finde sie jetzt schon ein bisschen strenger, wie früher, als ich noch in der 2. Klasse war. Also ich finde sie fast ähnlich.
Lehrperson	10:18	D12	Er könnte auch mit ihnen schimpfen , weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das wäre eigentlich nicht richtig, weil sie haben ja nur einen Fehler gemacht. Und er könnte auch, ähm, wie im Buch, einfach normal reagieren und sagen, das ist gut, das ist nicht schlimm, wenn wir/
	10:49	D14	Also er könnte auch trauriger reagieren, weil er möchte, dass die Schüler perfekt sind und er meint (unv.), wenn du (unv.) und auch wütend oder auch ganz normal.
	11:11	D12	Also, wie im Buch, dass er einfach normal reagiert und dass er nicht wütend wird und auch nicht traurig wird und dass er ein nicht guter Lehrer ist, eigentlich. Aber er ist doch ein guter Lehrer.
	12:06	D12	Und eben auch, er könnte, ähm. Eigentlich ich denke, als erstes, wenn sie die Fehler machen, müssen sie nicht schimpfen , aber wenn zum Beispiel beim zweiten Mal, ist es eigentlich schon okay, aber zum Beispiel beim dritten oder dem fünften Mal machen, dann müsste er eigentlich schon schimpfen. Weil sonst verstehen sie es nicht. Weil sonst sagen sie, er schimpft doch eh nicht mit uns.
	15:34	D11	Sie ist gut, weil der Lehrer es aushaltet, wenn man Fehler macht.

	25:58	D13	Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]
--	-------	-----	---

Die Fragen im Interview zielten auf die Reaktion oder mögliche Reaktion von Lehrer Lenius ab und den Vergleich mit der Lehrperson in der Klasse. Die Beschreibungen einer negativen Reaktion von Lehrer Lenius der SuS reichen von schimpfen, wütend, böse bis hin zu traurig (vgl. A3/07:36, B4/10:38, C8/06:26, C8/06:45, D12/10:18, D14/10:49, D12/11:11). Stellvertretend für die vielen Aussagen soll hier auf die Frage: *Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können?* die Antwort von B4/10:38 wiedergegeben werden: «Ja, er hätte können böse werden. Aber das hätte (..) die Laune (von Flippy und Flappy) nur noch schlechter gemacht. Er war stattdessen sehr lieb». Die SuS formulieren klar, welche Reaktion sie von der Lehrperson nicht wünschen in Bezug auf Fehler z.B. D12/12:06.

Die eigenen Lehrpersonen reagieren dabei ziemlich ähnlich (vgl. A2i/08:33, B6/16:03, C8/11:19), wie Lehrer Lenius. Die Lehrperson hat auch massgeblichen Einfluss auf die Fehlerkultur, weil ihr eine Vorbildfunktion zukommt. Dies liest sich zwischen den Zeilen aus der Aussage von D13/25:58: «Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]».

Die Frage: *Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gute oder schlechte Schule?* beantwortet D11/15:34 wie folgt: «Sie ist gut, weil der Lehrer es aushaltet, wenn man Fehler macht». Dies darf als Qualitätshinweis für Lehrpersonen interpretiert werden und deutet auf ein Spannungsfeld hin, welche Fehler meistens eröffnen. Fehler müssen von der Lehrperson, den SuS, aber auch von der Schule ausgehalten werden. B7/09:44, B7/09:19 und B7/15:07 spricht der Lehrperson eine hohe Kompetenz und Erfahrung zu. Dies zeichnet ein Bild von einer wohlwollenden und empathischen Lehrperson.

Aus den Aussagen der LP1 und LP2 auf die Frage lassen sich gewisse Parallelen ziehen: *Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson?*

antwortet die LP1: «Ich pflege den Leitsatz «Fehler sind Helfer» mit meiner Klasse. Eine positive Fehlerkultur ist wichtig für das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Kinder. Dies muss schon früh gepflegt werden, damit sie keine Angst haben Fehler zu machen». Die LP2 beantwortet dieselbe Frage wie folgt: «Ich versuche aufzuzeigen, dass mir auch ständig Fehler passieren und dass es nicht schlimm ist, wenn einem ein Fehler unterläuft. Ich habe den Kindern auch schon von grossen Fehlern aus meiner Schulzeit erzählt....». Was nicht explizit erwähnt wird, ist das Schimpfen, jedoch spricht die LP1 davon, dass Selbstvertrauen der SuS zu stärken und Ängste in Bezug auf Fehler zu minimieren. Die LP2 zeigt anhand der eigenen Fehler, dass diese Missgeschicke, nicht schlimm sind.

«Lehrpersonen setzen sich durch ihren Beruf täglich mit Fehlleistungen von Schülern oder Studierenden auseinander. Sie kommen beim Wiedergeben von Wissen, beim Üben, Verarbeiten von Konzepten, Anwenden von Regeln oder Strategien usw. vor» (Oser et al., 1999, S. 25). Folglich müssten Lehrpersonen Experten sein, wenn es um die Thematik der Fehler und Fehlerkultur geht.

Zusammenfassend kann man hier anmerken, dass die SuS eine klare Vorstellung haben, welche Reaktionen sie sich von einer Lehrperson auf Fehler wünschen. Diese Vorstellung ist ziemlich Deckungsgleich unter den SuS und auch in Bezug auf die Ansichten der Lehrpersonen, jedoch mit kleinen Nuancen.

Tabelle 18: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Fehlerkultur

Fehlerkultur	09:52	B6	Also es stimmt, es ist so wie B4 und B7 es sagen, aber ich fand es auch sehr nett, dass wie B4, dass er nicht gefragt hat, ob sie die Aufgabe richtig gemacht haben und so. Weil sonst hätten sie sich die beiden (unv.) ja noch schlechter gefühlt, (unv.) weil sie hätten gesagt nein und das wäre auch gar nicht toll.
Fehlerkultur	14:03	C8	Also nein, ich finde es (ähm), also (...) ich finde es nicht schlimm gerade nicht über die Fehler zu reden. Also ich finde es sinnvoll über ihre Fehler zu sprechen, aber nicht sinnvoll würde ich nicht sagen.
	06:45	C8	Ähm. Nicht grad. Also schon ein bisschen streng, einfach nicht zu streng. Also er könnte (..) ähm, er sollte einfach nicht wütend sein, wenn man einen Fehler macht.
Fehlerkultur	08:57	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass er so reagiert hat, weil es wäre nicht so gut, wenn er auf sie wütend wäre, weil es ist auch nicht richtig sie haben doch nur einen Fehler gemacht. Und Fehler sind eigentlich okay. Und du musst sie auch machen.
	09:20	D14	Es ist so, wenn sie einen Fehler gemacht haben. (unv.) Es ist wichtig, dass er nicht wütend war, weil wenn er wütend wäre, dann hätten alle (unv.) bekommen und sie wüssten nicht warum die Fehler. Und dann finden sie immer, wenn sie einen Fehler machen, dass das schlecht ist.
	10:18	D12	Er könnte auch mit ihnen schimpfen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das wäre eigentlich nicht richtig , weil sie haben ja nur einen Fehler gemacht. Und er könnte auch, ähm, wie im Buch, einfach normal reagieren und sagen, das ist gut, das ist nicht schlimm, wenn wir/
	16:00	D13	Und ich finde die Schule gut, weil der Lehrer nicht das erste Mal geschrien (sagt geschrohen) hat. Weil wenn (nicht sich) er so wütend wäre. Dann hätte er sicher geschrien, aber er hat nicht geschrien. Und das ist gut, dass er das erste Mal nicht geschrien hat.
	18:20	D12	Sie müssen eben auch verstehen, dass Fehler passieren. Weil wenn du über Fehler nicht sprichst, dann könnten sie auch, sagen wir, ich muss alles perfekt machen, weil sonst schimpft er mit mir, weil ich (einen) Fehler gemacht hat, oder irgendetwas.
	18:56	D12	Wenn wir nicht über Fehler reden, dann können sie auch immer Fehler machen und dann sagen sie, ist doch egal, wenn ich Fehler mache, sie schimpfen eh nicht mit mir. Das wäre auch nicht so gut. Wenn sie einfach nicht schauen, war/wo sie Fehler gemacht haben. Und dann/
	19:51	D14	Also ich finde es nicht gut, dass sie über die Fehler sprechen. Ich finde, sie haben es zu schnell gemacht. Und sie glauben es wäre ein Fehler/ Also ein Fehler ist, ein Fehler ist (unv.). Dann ist es gut, dass sie über (unv.) Fehler sprechen.
	20:35	D13	Ähm, also wenn er zu viel über Fehler spricht, dann die Kinder haben das schon im Kopf und meinen, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist doch so schlimm. Der Lehrer Lenius hat uns schon so viel über

			Fehler erzählt und dann meinen sie jeder Fehler ist richtig schlimm, weil sie sie schon über!
	28:46	D14	Also, wenn zum Beispiel immer ein Kind Fehler macht, liest man die Geschichte vor, dass sie wissen was aus Fehlern, es ist nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht.

Die Fehlerkultur ist eng mit dem emotionalen Erleben verknüpft. «Im Sinne einer positiven Fehlerkultur ist bezüglich des emotionalen Erlebens zu wünschen, daß Schülerinnen und Schüler sich nicht schlecht fühlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben» (Oser et al., 1999, S. 29). Die Lehrperson hat diesbezüglich eine besondere Rolle, weil sie die Klasse führt und somit auch eine Vorbildfunktion innehat. Dies zeigt sich darin, wie sie mit ihren Fehlern umgeht und wie sie über Fehler spricht. Die Rückmeldungen zur Lehrperson wurden bereits im oberen Abschnitt behandelt. Es geht in diesem Abschnitt darum über die Fehler zu sprechen.

Auf die Frage: *Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippsey, Flappsey und Fluppsy über die Fehler zu sprechen?* bezeichnet D12/10:18 'die Reaktion von Lehrer Lenius als normal' und betont 'sie haben ja nur einen Fehler gemacht'. Das Verhalten von Lehrer Lenius auf einen Fehler wird damit normiert und der Fehler durch das Wort 'nur' relativiert.

D13/20:35 zeigt, dass das Sprechen über Fehler nicht nur positive Aspekte mit sich bringt. Man gewinnt hier den Eindruck, dass die Verknüpfung von Fehler und Person passiert, weil man etwas immer noch nicht verstanden hat.

Die Aussagen der LP1 und LP2 korrelieren hier ebenfalls mit den Aussagen mit den SuS. Sie beantworteten die folgende Frage: *Wie wird die positive Fehlerkultur in deiner Klasse umgesetzt? Welchen Nutzen bringt es?* Dazu die LP1: «Die Kinder verbessern ihre Fehler z.B. in ihren Heftern regelmässig, was für alle ganz normal ist. Das Fehler-Helfer-Thema wird von mir immer wieder thematisiert. Sie helfen sich gegenseitig (Helferkinder)». Und die LP2: «Dass es nicht peinlich sein muss, wenn einem Kind ein Fehler unterläuft und dass sie sich nicht so sehr mit anderen Kindern vergleichen, sondern ihre Sache machen und anerkennen, dass nicht alle Kinder dasselbe können & wissen....»

Es zeichnet sich hier ein ähnliches Bild, wie im vorhergehenden Abschnitt. Die SuS können formulieren, welche Reaktion sie sich von der Lehrperson erhoffen und auch was dieses Verhalten bei SuS hervorrufen könnte. Die Wünsche an die Reaktionen von Lehrperson und Mitschülerinnen lässt vermuten, dass die SuS den Nutzen einer positiven Fehlerkultur erahnen, jedoch war dies so explizit nicht aus den Interviews zu entnehmen. Die Fehler sind ins richtige Verhältnis zu setzen, besonders auch in Bezug auf das emotionale Erleben von Fehlern. Die Lehrperson darf laut einigen SuS durchaus fordernd auftreten oder wie sie es sagen, schon auch mal schimpfen, wenn es denn gerechtfertigt ist.

6.7 Das Publikum wird durch die Bilderbuchgeschichte angeregt, die eigene Einstellung oder einen Transfer zum eigenen Lernen/Leben zu reflektieren

Tabelle 19: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Hineindenken/Transfer und Reflexion

denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	07:02	B7	Also, ich finde es eigentlich, dass sie nicht schlecht reagiert haben, weil man ist ja frustriert und traurig, vielleicht böse, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man die Aufträge nicht geschafft hat. Und dass man so nahe an der Lösung war und man (unv.) frustriert, so ja.
	13:25	B5	Vielleicht wenn ich der wäre [zeigt auf Flippy] ich kann euch [zeigt auf Flippy und Flappy] bei der Aufgabe helfen.
	12:57	B6	Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippy und Flappy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Flippy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.
denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	09:43	C10	Ich würde ihnen halt sagen, du hast es gut gemacht, weil Fehler helfen, helfen im Leben.
denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	13:45	D12	Und denke ich würde Flippy und Flappy sagen, es ist okay, dass ihr Fehler gemacht habt, aber ihr müsst doch auch, hm, nicht einfach so irgendwo verstecken, ihr müsst so ein bisschen denken. Aber sonst finde ich es eigentlich (unv.) gut.
	14:03	D14	Ich würde zu Flippy und Flappy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. Und Flippy [zeigt auf Flappy]
	31:41	D14	Dass der Flappy auch einen Fehler macht, weil sonst kann er sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war besser als ihr [trägt das mit lauter Stimme vor]. Das ist nicht so lustig.
Reflexion	24:04	C8	Flappy hat sie ja im Bärenloch versteckt. Und was ich vielleicht noch spannender gefunden hätte, wäre wenn er dann wieder dorthin gegangen wäre und dann den Bären gesehen hätte. Dass er sich wieder zurück erinnert hätte, was habe ich nicht gemerkt. Und dann hätte er vielleicht nachher sagen können, aha, da waren ja die Spuren zum Beispiel.
Reflexion	29:12	D12	Ich denke sie hilft mir, weil dann wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache, dann weiss ich dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Weil früher als ich klein war, habe ich immer gesagt, oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] jetzt habe ich einen Fehler gemacht im Test zum Beispiel. Oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] was soll ich jetzt tun [lacht] und noch etwas.
	30:30	D12	Ich denke, wenn zum Beispiel ein Kind Fehler macht und es weiss nicht warum es sie macht. Und es hat Angst, dass es Ärger bekommt, dann sollte es das Buch lesen, weil dann weiss es, dass Fehler nicht schlimm sind. Und wenn zum Beispiel ein Kind nie Fehler gemacht und es ist das Beste in der Schule und es dann einen plötzlich macht. Und dann weiss es nicht. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, was soll ich tun? Ich war doch das Beste. Und dann kann es auch das Buch lesen, dann weiss es, dass es nichts Schlimmes ist.

Die Aussagen B7/07:02, B5/13:25, B6/12:57, C10/09:43, D12/13:45, D14/14:03 und D14/31:41 zeigen, wie sich die SuS in andere Personen resp. in die Figuren der Bilderbuchgeschichte hineinversetzen können. Sie geben dabei Tipps und Ratschläge, wie man es besser machen oder den Eichhörnchen helfen könnte. Der Perspektivenwechsel von D14/31:41 ist spannend. Auf die Frage, was sie an der Geschichte ändern würde sagt sie, dass ein Fehler von Fluppsy, diesen in eine andere Position und damit auf die gleiche Ebene, wie Flippy und Flapsy stellen würde. So könnte er sich ihnen gegenüber aufgrund seiner Fehler nicht mehr überhöht darstellen.

Die Antworten von C8/24:04, D12/29:12 und D12/30:30 lassen Reflexionen zum einen über sich selber und zum anderen über den Nutzen der Bilderbuchgeschichte erkennen.

D12/30:30 reflektiert in ihrer Aussage den Einsatz des Bilderbuches. Letztlich kommt sie zum Schluss, dass die Bilderbuchgeschichte vermittelt, dass Fehler nicht schlimm sind.

Es muss hier erwähnt werden, dass alle oben aufgeführten Aussagen von SuS stammen ohne IF- oder ISR-Status, was auf eine erhöhte Komplexität der Frage resp. des Gebens der Antwort hindeutet.

Man muss hier klarstellen, dass eine Einstellungsänderung nicht feststellbar ist oder sich zumindest mit den ausgewerteten Passagen nur schwer belegen lässt. Der Transfer zum eigenen Leben ist in Ansätzen erkennbar, obschon die SuS sich mehrheitlich in die Figuren der Bilderbuchgeschichte hineinversetzen. Inwiefern ihnen dann diese Figuren im Schulalltag helfen könnten, erscheint erahnbar, aber zumindest in den vorliegenden Daten nicht fassbar.

Der Vollständigkeit halber wird hier noch erwähnt, welche Ursachen die SuS für die Fehlerentstehung verantwortlich gemacht haben. Da dies ein enorm langer Abschnitt wäre, wurde dieser zusammengefasst. Die ungekürzte Analyse ist im Anhang zu finden.

Folgende Ursachen werden für die Fehlerentstehung von den SuS genannt:

Arbeitstempo: B5/01:57, B7/02:20, B5/04:13, B4/04:26, B6/05:04, B4/23:40, D13/13:26, D14/14:03, D13/14:55 und D13/29:00. Die SuS bemängeln dabei, dass die Eichhörnchen mit den Fehlern zu schnell ihre Arbeit erledigt und sich nicht genügend Zeit gelassen haben. Sie beschreiben, dass Fluppsy am meisten Zeit investiert hat und deshalb Erfolg hatte.

Nachdenken: B7/05:14, B6/12:57, B7/13:43, B7/17:48, B7/23:49, D12/06:27, D14/06:59, D13/13:26, und D13/29:00. Als weiterer Lösungsansatz wird von den SuS erwähnt, dass die Eichhörnchen mehr Nachdenken sollten. Diese Aussage geht hier praktisch Hand in Hand mit dem Arbeitstempo. Das Arbeitstempo soll laut den SuS reduziert werden und es soll sich mehr Zeit genommen werden für das Nachdenken.

Zur Frage: *Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?* Nimmt D13/29:00 wie folgt Stellung: «Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken». Sie nennt auch wieder das Arbeitstempo und das Denken.

Es erscheint somit durch die Brille der Schülerinnen betrachtet, dass schnelles Arbeitstempo und Nachdenken konträr zueinanderstehen oder umgekehrt formuliert, tiefes Arbeitstempo mit viel nachdenken einhergeht.

Konzentration/Aufmerksamkeit: B5/06:07, B4/06:09, C8/02:37 und C8/03:02.

Die Aussage von B5/06:07 und B4/06:09 wurden gemacht, nachdem der Interviewer die Aussagen folgendermassen zusammengefasst hatte: *Wenn man langsamer macht, macht man weniger Fehler* (vgl. Gruppe D, I/14:36).

B5/06:07: «und sich konzentriert /» unmittelbar gefolgt von der Aussage von B4/06:09: «Genau und sich konzentriert, dann hat man mehr Chancen, dass man die Aufgabe richtig hat. [...]». Es muss somit als Erklärungsversuch angesehen werden, dass sich weniger Fehler nicht nur aus langsamem Arbeiten ableiten lässt.

Die Aussage zur Konzentration sind eher vage und es bestehen nur Andeutungen resp.

Interpretationsansätze zur Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit oder die Konzentration spielen dem zur Folge für die SuS eine untergeordnete Rolle. Zwar wird sie von zwei Gruppen aufgegriffen, jedoch bleiben bei beiden Gruppen auch auf Nachhaken des Interviewers die Aussagen eher unklar.

Die Lenkung der Aufmerksamkeit ist Teil der exekutiven Funktionen und wird unter der Inhibition verortet (vgl. Diamond, 2016, S. 27), was durch ein gezieltes Training verbessert werden kann (vgl. Diamond, 2016, S. 40).

Oser & Spychiger führen Fehler auf eine Vielzahl von Gründen zurück, seien es nun falsche Logik, falsche Denkprozesse, Ablenkung, Verwirrung durch Stress etc. (2005, S. 17)

Die Frage war: *Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung?*

Die LP1 antwortete: «Die Handlung macht Sinn, da die drei Eichhörnchen alle eine andere Idee hatten. Je besser sie überlegt haben, desto länger ging es und desto anstrengender war das Handeln. Es ist plausibel, dass sich das fleissigste Eichhörnchen am meisten anstrengt, dies sich aber lohnt». Das deckt sich mit den Aussagen der SuS in Bezug auf das Nachdenken und das Arbeitstempo.

Zusammenfassend ist hier anzumerken, dass die SuS Erklärungsversuche für das Scheitern der beiden Eichhörnchen, Flippy und Flappy liefern. Sie machen diese Fehlerentstehung an den Faktoren fest, welche von ihnen beeinflusst werden können, namentlich Arbeitstempo, Nachdenken, Konzentration und Aufmerksamkeit. Wenn SuS Aufgaben nicht verstehen, sie deshalb zur Arbeitstempo-Reduktion, zum vermehrten Nachdenken und zur Konzentration/Aufmerksamkeit angehalten werden, so wird dadurch der Fehler in der Person verortet. Der Umkehrschluss ist nämlich, dass sie zu schnell gearbeitet, zu wenig nachgedacht haben, zu wenig konzentriert resp. aufmerksam und deshalb sind Fehler aufgetreten. An diesem Punkt ist es deshalb besonders wichtig, dass die SuS über Strategien der Fehleranalyse verfügen. Die Ursache des Fehlers ist letztlich relevant, damit spezifisch daran trainiert werden kann, sei es nun an der Logik, der Aufmerksamkeit oder einem anderen Faktor.

6.8 Verknüpfung von Fehlern mit der Person

Diese Tabelle wurde aus den Aussagen der SuS im Hinblick auf die Personalisierung von Fehlern zusammengestellt.

Tabelle 20: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Verknüpfung von Fehlern mit der Person

00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir , weil beim nächsten Mal, wenn du genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.
00:49	B6	Also, ich weiss das Fehler gut (unv.) für den Körper sind , weil mit Fehlern kann man, wie in der Geschichte, neues lernen.
00:49	D14	Also dass sie es gut, wenn man Fehler macht. Weil das hilft einem nachher. Wenn du Fehler machst in der Schule, dann weisst du was du falsch gemacht hast.
00:59	D12	Und äh, wenn du zum Beispiel Fehler machst. Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast.
07:53	B6	Es ist für jeden Menschen. Jeder hat (nicht) gut gefühlt. Du schaffst es. Auch wenn wir Fehler machen, wie zum Beispiel Bain mit ai und nicht mit ei. (unv.) und du musstest es nur schreiben, es ist egal mit Fehler, man fühlt sich dann immer noch schlecht. Und ganz viel besser, weil es nicht so schlimm war, aber man hätte es lieber richtig.
10:19	C8	Ich finde die Eichhörnchen-Schule nicht gut, weil ähm (...) sie aus den Fehlern gelernt haben. Ich glaube zum Beispiel, die Meisten sind sehr traurig, wenn man Fehler macht.
21:01	D12	Und ich finde es auch nicht. Also ähm, es ist manchmal gut, wenn wir über Fehler reden, aber manchmal auch nicht. Weil zum Beispiel andere Kinder sagen, haha du hast einen Fehler gemacht und ich nicht und das ist dann gar nicht gut. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oh cool du hast keinen Fehler, ich aber habe schon Fehler gemacht. Dann ist es eigentlich gut, wenn sie Komplimente sagen, aber es ist nicht gut, wenn sie [D13 sagt: sie auslachen] sagen haha du hast einen Fehler gemacht.
09:44	B7	Wahrscheinlich hat er diese Fehler auch als Kind gemacht.
17:16	B6	Ähm (.) weil sie dann aus Fehler lernen können. Also die zwei [zeigt auf Flippy und Flappy]. Und dann wenn sie erwachsen sind, dann müssen die meisten das können, was Kinder noch nicht können. Also (unv.) wenn sie grösser werden, das so können.

Die Entpersonalisierung von Fehlern konnte anhand der Aussagen der SuS nicht belegt werden. Aus diesem Grund sind hier Aussagen zusammengestellt, welche die Verknüpfung von Fehler und Person verdeutlichen sollen. C8/00:36, B6/00:49, D14/00:49, D12/00:59 sprechen im Zusammenhang von Fehler in der Ich- oder Du-Form. Dies legt eine Personalisierung der Fehler nahe, obschon dies nicht explizit ausgesprochen wird.

In den Aussagen B6/07:53, C8/10:19 und D12/21:01 werden negative Emotionen angesprochen. Diese treffen jemand besonders, wenn eine Verknüpfung zur Person besteht. In der Aussage von D12/21:01 könnte es dem Kind ja egal sein, wenn wegen dem Fehler gelacht wird. Erst durch das Beziehen auf sich, sprich der Identifikation des Fehlers mit der Person, wird das Auslachen ebenfalls auf sich selber bezogen. Die Aussage von B6/07:53 «[...] haha du hast einen Fehler gemacht [...]» verweist durch die Du-Form ebenfalls auf die problematische Verknüpfung von Fehler und Person.

Die Antworten B7/09:44 und B6/17:16 sprechen beide vom Prozess des Älterwerdens. In der Aussage B7/09:44 wird die Vermutung angestellt, der Lehrer habe diesen Fehler ebenfalls als Kind gemacht, was zeigt, dass dieser Fehler ihm als Person anhaftet. Das gleiche Muster entdecken wir in der Aussage B6/17:16, hier ist einfach die Sicht umgedreht, vom Kind blickt man zum Erwachsenen. Da der Fehler als Kind gemacht wurde, gilt er für das Erwachsenenalter als gelernt.

Die These, dass Fehler tendenziell personalisiert werden, könnte durch diese Zusammenstellung entstehen. Dies soll anhand des nachfolgenden Ausschnittes des Präkonzeptes überprüft werden.

Tabelle 21: Ausschnitt Präkonzept-Ehrhebung Ausschnitt Entstehung von Fehlern

Entstehung von Fehlern	
<p>Wie entstehen Fehler?</p> <p>A2i: Wenn <u>ich</u> etwas nicht gut verstehe.</p> <p>A3: Wenn <u>jemand</u> etwas macht, was man nicht machen soll.</p> <p>B5: Fehler entstehen, wenn <u>du</u> dich nicht konzentrierst.</p> <p>B6: Fehler passieren im Körper oder im Gehirn.</p> <p>C8: Wenn <u>ich</u> mich nicht konzentriere.</p> <p>C9i: <u>Man</u> weiss nicht wann die Fehler kommen.</p> <p>C10: Ein Fehler entsteht, wenn <u>man</u> etwas falsch macht.</p> <p>D11: Fehler passieren, weil <u>man</u> z.B. falsch zusammenzählt in der Mathematik.</p> <p>D14: Wenn <u>man</u> nicht gut schaut, können Fehler passieren.</p> <p>Weshalb passieren dir Fehler?</p> <p>A1i: Weil <u>man</u> sich ablenken lässt.</p> <p>B4: Wenn <u>du</u> dich zum Beispiel nicht konzentrierst.</p> <p>B7: Meistens wenn <u>du</u> unkonzentriert bist oder <u>du</u> etwas nicht weisst.</p> <p>D12: Fehler passieren, wenn <u>du</u> nicht zugehört hast oder nicht ganz verstanden hast.</p> <p>D13: Wenn <u>ich</u> mich nicht konzentriert bin oder weil <u>ich</u> etwas viel zu schnell mache.</p>	<p>Unverständnis: 3</p> <p>Verbote missachten: 1</p> <p>Unkonzentriertheit: 5</p> <p>Falsch macht: 2</p> <p>Nicht gut schauen: 1</p> <p>Nicht gut zuhören: 1</p> <p>Ich: 3</p> <p>Du: 4</p> <p>Man/jemand: 6</p> <p>Im Körper oder Gehirn: 1</p>

Die Auflistung der Pronomen zeigt, dass die Anzahl Sätze mit 'ich und du' im Gegensatz zu 'man' etwa ausgeglichen sind. Was gegen die obengenannte These spricht, dass die Fehler vorwiegend personalisiert werden.

Die Emotionen, welche in der Folge vom Auftreten von Fehlern durchlebt werden, deuten darauf hin, dass es eine Verknüpfung von Fehlern mit der Person gibt. Die Aussagen der SuS, wenn man als Kind aus Fehlern lernt, dann weiss man es auch als Erwachsener, sind ein starkes Indiz dafür, dass die Fehler eng mit der Identität verknüpft werden.

Dieser Verdacht lässt sich mit dem zusätzlichen Ausschnitt aus dem Präkonzept erhärten.

Tabelle 22: Ausschnitt Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Fehler und Verknüpfung mit Emotionen

Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	
<p>Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst?</p> <p>A1: Ich fühle mich normal.</p> <p>A2: Dann bin ich nicht stolz, aber auch nicht traurig.</p> <p>A3: Traurig</p> <p>B4: Nicht so gut.</p> <p>B5: Nicht so gut.</p> <p>B6: Ich fühle mich schlecht, aber auch gut, weil dann lerne ich von Fehlern und mache sie nachher richtig.</p> <p>B7: Traurig aber gleichzeitig auch froh, weil du weisst jetzt die richtige Antwort.</p> <p>C8: Nicht so gut.</p> <p>C9: Wütend</p> <p>C10: Normal</p> <p>D11: Traurig</p> <p>D12: Wenn wir das Blatt zeigen und ich auf dem Blatt einen Fehler gemacht habe, dann ist das für mich peinlich.</p> <p>D13: Also es ist für mich normal, aber ich habe es nicht gerne, dass ich sie immer wieder verbessern muss.</p> <p>D14: Ich fühle mich nicht so gut, wenn ich einen Fehler mache.</p>	<p>Normal: 3</p> <p>Scham/peinlich: 2</p> <p>Schlecht/nicht so gut: 5</p> <p>Traurig: 3</p> <p>Gut: 1</p> <p>Wütend: 1</p> <p>Ungerne verbessern: 1</p>

Hier wird zwölf Mal eine Verknüpfung mit einem negativen Gefühl gemacht.

Es ist darum davon auszugehen, dass Fehler sehr wohl an der eigenen Person festgemacht werden. Anders lassen sich diese Emotionen kaum erklären, resp. es müsste zu mehr positiven oder neutralen Reaktionen zu Fehlern kommen, was jedoch nicht der Fall ist.

Die Verknüpfung von Wissen mit Emotionen führt dazu, dass Gelerntes besser im Gedächtnis haften bleibt. Man nimmt an, «dass Emotionen Wirkungen auf das Ausmaß der **Selbstregulation des Lernens** entfalten» (Frenzel & Stephens, 2017, S. 50). Weiter ist zu beachten: «Das Erleben von Emotionen ist auch eng an die Form von **Motivation** geknüpft, mit der man an Lernaufgaben herangeht, insbesondere hinsichtlich der intrinsischen vs. extrinsischen Motivation» (ebd.). Die Emotionen im Hinblick auf Fehler werden deshalb auch einen direkten Einfluss darauf haben, wie man mit den Verbesserungen umgeht resp. mit welcher Motivation diese erledigt werden. «Bei emotional positiven Ereignissen kann man erst noch

emotional auftanken und das gute Gefühl wieder spüren. Bei negativen Erinnerungen kann man lernen, dieses Gefühl auszuhalten. Vor allem aber kann man dabei lernen, wie man es anders machen könnte» (Brunsting, 2016, S. 353). Es zeigt sich somit, dass Gefühle Lernchancen sind, deren Umgang und Regulation ebenfalls erlernt werden muss.

Zu den emotionalen Aspekten des Fehlermachens zählen somit sowohl negative wie positive Auswirkungen: Frustration, Angst vor Fehlern und vor schlechten Leistungen, aber auch positive Auswirkungen wie z. B. Freude an der Verbesserung der eigenen Leistungskompetenz und Entwicklung einer größeren Fehlertoleranz. Ein Schulklima, das die Entwicklung einer Fehlerkultur begünstigt, muß diese affektiven Konsequenzen des Fehlermachens berücksichtigen. (Rollett, 1999, S. 82)

Das Einbinden der Emotionen ist für eine positive Fehlerkultur damit unumgänglich. Dieses Wissen muss die Lehrperson für die Etablierung der positiven Fehlerkultur nutzen.

Eine spezifische Aussage zu den SuS mit IF- oder ISR-Status in Bezug auf das Verknüpfen von Fehlern mit der Person lässt sich aufgrund der dünnen Datenlage aus dem Fokus-Gruppen-Interview hier nicht machen. Es wird deshalb angenommen, dass die Verknüpfung von Fehler und Person ebenso zutrifft, wie bei den anderen SuS.

Zusammenfassend bedeutet dies, dass Fehler an der Person festgemacht werden. Ein starkes Indiz bilden hierbei die negativen Emotionen, welche die Verknüpfung von Fehler und Person unterstreichen. Positive Emotionen oder das Überwinden von negativen Emotionen können für den Lernprozess nutzbar gemacht werden. Die Emotionen spielen im Hinblick auf die positive Fehlerkultur eine zentrale Rolle und es sollte möglich sein, diese Gefühle, welche als Ressourcen zu betrachten sind, für das Lernen im Umgang mit Fehlern nutzbar zu machen.

6.9 Fehler als normaler Teil des Lernprozesses

Zusammenstellung der Aussagen der SuS zur Thematik des Lernprozess.

Tabelle 23: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Fehler als normaler Teil der Lernprozesses

08:06	A3	Es ist gut, weil wenn du einen Fehler machst, kannst du was selber lernen.
18:53	B6	Gute (Fehler), weil wenn sie die Fehler nicht gemacht hätten, dann hätten sie nichts Neues lernen können.
00:59	D12	Und äh, wenn du zum Beispiel Fehler machst. Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast.

16:45	C8	Zum Beispiel Fluppy hat ja nichts gelernt, weil er es direkt richtig gemacht hat, aber Flippy und Flappy haben ja den Fehler gemacht und darum haben sie am meisten (unv.) gelernt.
20:20	B7	Mmh, ich denke der [zeigt auf Flippy] hat am meisten von denen gelernt, weil er musste sich / ja, er war ja auch sehr so (.) Er war froh, weil er vielleicht ja so (unv.) mit den Freunden feiern konnte. Und er hat sich so viele Gedanken gemacht und er hatte so Freude, dass er das Fest machen könnte. Und dann war er sehr enttäuscht, weil er gemerkt hat, dass er es falsch gemacht hat. Und dann hat er viel gelernt, weil gemerkt hat, dass man es nicht so voreilig sein muss.
07:29	B5	Also, eigentlich ist es ja gut, wenn sie einen Fehler machen. Weil das nächste Mal haben sie es gelernt. Und es (unv.) gesagt.
01:08	B4	Fehler und Helfer haben die gleichen Buchstaben. [Fehler sind Helfer steht in der Klasse an der Wandtafel auf einem Blatt.]
00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir, weil beim nächsten Mal, wenn du genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.
22:19	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass sie Fehler gemacht haben, weil sonst wüssten sie nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann machen sie das immer wieder so. Und wenn zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, dann wussten sie jetzt, was sie nicht machen sollen, wenn zum Beispiel die Nüsse nicht mehr so verstecken sollen.
08:57	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass er so reagiert hat, weil es wäre nicht so gut, wenn er auf sie wütend wäre, weil es ist auch nicht richtig sie haben doch nur einen Fehler gemacht. Und Fehler sind eigentlich okay. Und du musst sie auch machen.

In den Aussagen A3/18:53, B6/18:53, D12/00:59, C8/16:45, B7/20:20 und B5/07:29 werden die Fehler jeweils unmittelbar mit dem Lernen verknüpft. Dies kann so verstanden werden, dass die SuS diesen Prozess bereits verinnerlicht haben. D12/00:59 erwähnt zusätzlich: «also verbessern was du nicht richtig gemacht hast». Die Verbesserung ist als Lernprozess aus Fehlern einzustufen.

Bei B5/07:29, B4/01:08, C8/00:36, D12/22:19 sowie D12/08:57 werden Fehler als neutral oder positiv konnotiert. B4/01:08 nennt die Verbindung von «Fehlern und Helfern». Das Helfen wird ebenfalls von C8/00:36 aufgegriffen. In einigen Antworten ist sogar zu entnehmen, dass Fehler gut sind. Diese positive und neutrale Einstellung zu Fehlern, weist darauf hin, dass Fehler als normaler Teil des Lernprozesses angesehen werden. Die Aussagen D12/08:57 untermauern diese Sichtweise, weil davon gesprochen wird, dass sie 'nur' einen Fehler gemacht haben. Es kommt damit zu einer Relativierung von Fehlern, was ebenfalls in der Aussage von C8/00:36 auszumachen ist, wo indirekt gesagt wird, dass Fehler nicht schlimm sind. Fehler werden somit als Normalität angesehen.

Auf die Frage: *Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson?*

antwortet die LP1: «Ich pflege den Leitsatz «Fehler sind Helfer» mit meiner Klasse. Eine positive Fehlerkultur ist wichtig für das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Kinder. Dies muss schon früh

gepflegt werden, damit sie keine Angst haben Fehler zu machen». Die LP2 beantwortet dieselbe Frage wie folgt: «Ich versuche aufzuzeigen, dass mir auch ständig Fehler passieren und dass es nicht schlimm ist, wenn einem ein Fehler unterläuft. Ich habe den Kindern auch schon von grossen Fehlern aus meiner Schulzeit erzählt....». Diese Aussagen decken sich mit den Aussagen der SuS.

«Fehler sind also ein natürlicher Bestandteil des Lernens» (Helmke, 2012, S. 229), was die SuS auch so zum Ausdruck bringen. «Lernende entwickeln eine Beziehung zu einer Sache oder einer Theorie, indem sie die Schwierigkeiten und Irrtümer ihres Entstehens neu überwinden müssen» (Oser & Spychiger, 2005, S. 57). In diesem Zitat widerspiegeln sich auch die Schwierigkeiten von Verbesserungen, welche als Teil des Lern- und Entdeckungsprozess zu sehen sind.

Zusammenfassend kann man sagen, Fehler werden als Teil des normalen Lernprozesses betrachtet. Inwiefern diese Einstellung auch auf die SuS mit IF- oder ISR-Status Anwendung findet, lässt sich leider nicht aus den vorliegenden Daten ableiten.

6.10 Die Bilderbuchgeschichte bildet die Grundlage für eine Diskussion über Fehler

Zu den Dimensionen *Geschichte* und *Emotionen* gab es sehr viele Wortmeldungen. So zahlreich (ca. 60 Meldungen in der Zusammenstellung im Anhang zu entnehmen), dass es schwierig ist diese hier alle entsprechend darzustellen. Was besonders auffällt ist, dass sich die SuS mit IF- oder ISR-Status bei der Dimension *Geschichte* häufig meldeten. Sie scheinen hier besonders angesprochen oder abgeholt zu werden. Das bedeutet, über diese Dimension scheint es einen besonderen Zugang für die SuS zu geben. Bei den Emotionen waren die Wortäusserungen eines Kindes mit IF-Status besonders häufig. In beiden Dimensionen betrug denn auch der Anteil der Meldungen 22 von Total ca. 60, wobei einige Meldungen auch durch Körpersprache zum Ausdruck kamen. Das macht ca. 35% der Meldungen aus bei einem IF- und ISR-Statusanteil von (3/14) ca. 21%. Das Bedeutet der Anteil ist hier höher, wenngleich die Meldungen im Vergleich zu den anderen Kindern eher kürzer sind. In Bezug auf die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf macht es deshalb Sinne, beiden Dimensionen genauer zu betrachten.

Tabelle 24: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Diskussion über Fehler

Geschichte	01:44	A2i	Mir hat alles gefallen.
	01:49	A1i	Hmh. [Schüttelt den Kopf]
	02:13	A1i	Ähm. Ich glaube sie haben es am falschen Ort versteckt.
	02:34	A2i	Ähm. Weil er ein hohes Versteck gefunden hat.
	02:40	A2i	Und wenn man die Eichhörnchen Teiler am Bodenversteckt, dann, sind sie nicht mehr hier.
	03:06	A1i	Weil es war einen guten Ort. Also es war so ein guter Ort. Es findet es niemand. Es frisst dann niemand. Aso ja.
	03:20	A1i	Da hat es auch so einen kleine tiefes Loch. Deswegen kann man es gut verstecken. Wenn es hätte kein Loch gehabt, dann hätte es die Tiere so gesehen.

	03:42	A1i	Weil es hat (unv.) Es war nicht ganz so, nicht ganz tief. Ja, der (.) kann man es nicht sehen, wenn man es verlässt (unv.).
	13:13	A1i	Ich glaube auch er[tippt auf Fluppsy]
	14:53	A2i	Weil wenn es windet, dann fliegt ja das Blatt weg.
Geschichte	01:21	C9i	Ähm, das (6) das Fehler kommen und so Sachen.
	03:53	C9i	Ähm, weil er hat es in einen Baum, der wie ein Loch, rein getan.
	10:40	C9i	Ähm, ich finde es, ähm (...), ich finde es gut in der Eichhörnchen-Schule, weil es gibt Eichhörnchen und so Sachen.
Emotionen	04:50	A2i	Nett.
	05:38	A2i	Nett und nicht böse. [Schlägt die Hände in die Höhe.]
	06:42	A1i	Alles wird wieder gut.
	07:05	A1i	Gut ist, lieb sein.
	07:20	A1i	Er war nicht lieb, er hat geschupft, gehaut geprügelt, geschreit.
	07:28	A1i	Ja, gute ist so lieb sein. Ja, einfach lieb.
	10:01	A1i	Vielleicht wird sie dann wütend oder traurig oder so.
	10:12	A1i	Also nein oder wütend.
	10:24	A1i	Flappsy ist wütend weil, der Bär hat die Nüsse gefressen und nachher geschlafen hatte. Und (unv.)

Aus den erhobenen Daten der Fokus-Gruppen-Interviews geht hervor, dass sich die Kinder mit IF- oder ISR-Status, bei abstrakten Themen, wie z.B. der *Nutzen oder die Konsequenzen von Fehlern* sowie der *Fehlerkultur* zurückhalten. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass diese Themen für sie nicht greifbar sind. Beim *Hineindenken in eine Bilderbuchfigur resp. dem Transfer* zeigt sich ein ähnliches Bild, wobei hier die Beteiligung allgemein niedrig ist und es bei den Kindern mit IF- und ISR-Status zu keinen Wortmeldungen kam.

Im Präkonzept haben die Kinder die nachfolgenden Antworten gegeben.

Tabelle 25: Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Fehler und Verknüpfung mit Emotionen SuS mit IF- oder ISR-Status

Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	
Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst? A1i: Ich fühle mich normal . A2i: Dann bin ich nicht stolz , aber auch nicht traurig . C9i: Wütend	Normal: 1 Scham/peinlich: 1 Nicht traurig/froh: 1 Wütend: 1

Die Spannweite reicht von normal bis wütend, wobei normal ein dehnbarer Begriff ist. Ein direkter Zusammenhang von Präkonzept und Fokus-Gruppen-Interview lässt sich nicht ableiten.

Auf die Frage: *Inwiefern weist die Geschichte auf eine positive Fehlerkultur hin?*

beschreibt SPZ: «Gute Ansätze mit den Eichhörnchen Fluppsy, Flappsy und Fluppsy, doch erhalten diese zu wenig einen emotionalen und mentalen Raum, um zu sagen, was und wie sie aus ihren Fehlern lernen». Er skizziert damit eine Möglichkeit, wie ein anderer Zugang geschaffen werden könnte für das Publikum.

Indem sie sich noch mehr in der Geschichte wiederfinden und weniger von dem was von Lehrer Lenius vorgegeben wird.

«Emotionen haben mindestens drei Funktionen: Sie fokussieren die Aufmerksamkeit, sie informieren über motivrelevante Ereignisse und sie motivieren Handlungen» (Reisenzein, 2018, S. 88). In diesem Sinne können Emotionen als Faktoren angesehen werden, welche das Lernen fördern (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 62). Ein gezieltes Einsetzen wäre wünschenswert, um Emotionen mit Lerninhalten zu verbinden, mit der Absicht diese mit Handlungsmustern zu verknüpfen. Im Sinne von, ich fühle mich schlecht nach einem Fehler, ich mache die Verbesserungen und merke, dass ich es ja doch kann. Gleichzeitig sollte dies anhand der Geschichte aufgezeigt werden können. Dies könnte z.B. Flippsy sein, der Verbesserungen macht und anschliessend sein Fest doch noch veranstalten könnte. Die Emotionen würden dabei den Ankerpunkt bilden, um anschliessend den Lern- resp. Verbesserungs-Prozess anhand der Geschichte zu Reflektieren.

Es ist sehr wahrscheinlich auf die Bilder zurück zu führen, dass die Geschichte für Kinder, insbesondere mit IF- und ISR-Status, fassbar wird. Die Illustrationen unterstreichen die Handlung und helfen diese zu verstehen. Die Diskussion über die Figuren könnte es beispielsweise ermöglichen über die Emotionen und Fehler der Eichhörnchen zuzusprechen. Dadurch könnte ein Transfer zum eigenen Lernen oder Umgang mit Fehlern gemacht werden, zeigen doch die SuS Ansätze, dass sie sich selber in den Protagonisten wiedererkennen, besonders was die Emotionen betrifft. Es muss dabei aber konsequent darauf geachtet werden, dass die Geschichte, wie sie jetzt am Ende ist, nicht zu abstrakt ist und sich nicht mehr oder nur noch schlecht mit den Bildern erklären lässt.

6.11 Rückmeldungen zur Geschichte und Verbesserungsvorschläge

Viele Rückmeldungen zur Bilderbuchgeschichte waren überaus positiv und besonders oft wurden dabei die schön illustrierten Bilder genannt. Die Identifikation mit den Protagonisten, Flippsy, Flapsy und Fluppsy, ist dem entsprechend hoch, was sich nicht zuletzt in der regen Diskussion in den Fokus-Gruppen-Interviews zeigte. Damit das Entwicklungspotenzial des Bilderbuches aufgezeigt werden kann, wird hier der Blick gezielt auf die Kritik gerichtet. Von der Seite der SuS, sowie von der LP1 und SPZ kamen sehr konstruktive Feedbacks, welche hier kurz thematisiert und diskutiert werden sollen.

Auf die Frage: *Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte?*

schrrieb SPZ: «Gelungen ist für mich die Ausgangslage – eher misslungen die Auflösung». Dem Grund für diese Kritik soll hier nachgegangen und anhand der Interview-Antworten genauer differenziert werden.

Tabelle 26: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Geschichte

Geschichte	03:47	B7	Ähm, also ich fände es noch schön, wenn sie doch am Schluss das Festmahl machen könnten. Weil der Erste hat sich ja so darauf (gefreut), dass er das Fest machen könnte.
	27:10	B5	Also, dass der [zeigt auf Flippsy], wo zwar Fehler gemacht hat trotzdem sein Fest mit denen zusammen (unv.) Nüssen [zeigt auf Fluppsy] oder so.

	27:25	B6	Also ich hätte es so gemacht, dass zwei die Aufgaben erfüllt hätten und dass sie [zeigt auf Flappy] der Bär, dass er nicht in die Höhle rein gehen sollte.
	27:46	B7	Also ich hätte es auch geändert, wie B5, dass er das Fest machen könnte.
	27:55	B4	Ich hätte es auch so (unv.) und dass die zwei [zeigt auf Flappy und Fluppy] dann eingeladen werden. Und dann feiern sie, dass sie Sachen gelernt haben und das er (Fluppy) es gut gemacht hat und sich Zeit genommen hat.
Geschichte	03:14	D14	Also es könnte auch ein bisschen interessanter sein . Zum Beispiel das die Lehrerin ein bisschen schimpft und sagt: Ja heiei, du hast ein Fehler gemacht und dann müssen sie suchen gehen. Oder dass sie halt den Fehler (unv.). Wenn sie wieder in die Schule kommen, den gleichen Auftrag bekommen , dass sie wissen (unv.) dass sie ein gutes Versteck haben. Dass man weiss bei einem (unv.) muss man es so verstecken, weil sonst nachher kommt ein Bär. Oder, ja so (unv.). Und dass man es auch nicht hinter einem Baum versteckt, weil da findet es jeder.
	04:01	D11	Mir hat auch alles gefallen, nur man könnte die Geschichte hoch ein bisschen besser machen mit dem Nüsse-Verstecken . So dass die Nüsse mit richtig vielen Blättern werden.
Emotionen	03:27	B6	Ich fand es nicht so schön, dass als Erstens die Zwei, der Erste und der Zweite, nachher traurig waren , weil sie es nicht mehr gefunden haben, und ich fand es nicht toll, dass der Erste obschon (unv.) er geübt hat zu jonglieren.
Reflexion	24:04	C8	Flappy hat sie ja im Bärenloch versteckt. Und was ich vielleicht noch spannender gefunden hätte, wäre wenn er dann wieder dorthin gegangen wäre und dann den Bären gesehen hätte. Dass er sich wieder zurückerinnert hätte, was habe ich nicht gemerkt. Und dann hätte er vielleicht nachher sagen können, aha, da waren ja die Spuren zum Beispiel.

Die Aussagen von B7/03:47, B5/27:10, B7/27:46 und B4/27:55 bilden einen Konsens darüber, dass die Geschichte mit einem Fest enden sollte. Es gilt hier zu unterstreichen, dass diese Thematik des Festes nur in einer Fokus-Gruppe aufgegriffen wurde, dabei alle Teilnehmerinnen das Fest jedoch in irgendeiner Form erwähnt haben. B6/03:27 erwähnt zudem, dass es schön wäre, wenn Flippy und Flappy nicht traurig wären. Diese Aussagen weisen alle auf das Muster hin, dass sich die Kinder ein Happy End wünschen. B6/27:25 und D11/04:01 wünschen sich, dass es die Eichhörnchen besser machen würden. Sie sprechen damit indirekt die Verbesserungen an. D14/03:14 spricht diesen Punkt explizit aus.

Alle genannten Aussagen hegen den gemeinsamen Wunsch nach einem **Happy End**. Dies erscheint plausibel, beinhaltet den Wunsch nach Auflösung und lässt die Parallele zum Märchen aufleuchten.

Der Mythos ist pessimistisch, während das Märchen optimistisch ist, wie tödlich ernst auch einzelne Züge sein mögen. Diese entscheidende Andersartigkeit stellt das Märchen in Gegensatz zu anderen Geschichten, in denen ebenso phantastische Dinge geschehen, ob der

glückliche Ausgang nun den Tugenden des Helden, dem Zufall oder dem Eingreifen übernatürlicher Mächte zu verdanken ist. (Bettelheim, 2020, S. 46 f.)

C8/24:04 hätte sich gewünscht, dass sich Flappsy bei den Bären an die Bärenspuren erinnert hätte. Dies kommt der Bewusstmachung der Ursache des Fehlers gleich und könnte letztlich auch in einem Prozess der Verbesserung münden. Dieser Vorschlag könnte dazu dienen, sich im Bereich der Fehlersuche zu vertiefen.

D14/03:14 bringt zum Ausdruck: «Also es könnte auch ein bisschen interessanter sein.» Sie spricht hier den Spannungsbogen an und macht auch gleich einige Vorschläge. In der Tat hat ist durch den Titel «Fehler sind zum Lernen da» die Quintessenz resp. die Konklusion der Bilderbuchgeschichte bereits erzählt.

Auf die Frage: Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?

antwortet LP1: «Es gibt einen leichten Spannungsaufbau, nachdem alle 3 Eichhörnchen ihre Nüsse versteckt haben. Da hat man schon eine Vorahnung, dass etwas Böses passieren könnte». SPZ schreibt zur selben Frage: «Leider ist die Spannung zu wenig entfaltet, vor allem nach dem gescheiterten Versuch von Flippy und Flappsy, ihre Vorräte zu verstecken. Anstatt dass die beiden die Folgen ihres fehlerhaften Tuns thematisieren und zu Erfahrungen werden lassen können – mit einem Auf und Ab zwischen Trauer und Wut, fragt der Lehrer bloss nach, was sie nun gelernt hätten; nicht erzählen und ausführen können sie im Anschluss, was sie nun gelernt haben».

Aufgrund dieser drei Aussagen lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass der Spannungsbogen zu wenig gespannt wird und das Ende zu absehbar ist. Bei einer allfälligen Überarbeitung der Bilderbuchgeschichte müsste dieser Punkt unbedingt verbessert werden.

Die Aussage von SPZ bringt den auch die Distanz von Lehrer Lenius zu seinen SuS zum Ausdruck. Auf die Frage: *Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend?* schreibt SPZ: «Der Lehrer hat eine zu dominante Rolle. Schön wäre es, wenn er seinen Eichhörnchen mehr Raum für eigene Einsichten geben könnte, im Sinne von: Was lernt ihr aus euren Fehlern – mit aktivem Interesse an ihren Antworten und Einsichten».

Dieselbe Frage wird von LP1 und LP2 so beantwortet, dass sie die Geschichte nicht als moralisierend empfinden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Rolle von Lehrer Lenius von den SuS in der Bilderbuchgeschichte so wahrgenommen wird, resp. ob sie die Distanziertheit ebenfalls aufzeigen. Es zeigt sich hier somit ein Widerspruch zwischen Spezialist und den befragten Lehrpersonen.

Tabelle 27: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Schule und Lehrperson

Schule	16:26	D14	Ich finde es ein bisschen eine schlechte Schule, wenn man muss es zuerst mit den Kindern machen mal und nicht einfach sagen, du musst das machen und du hast es noch nie (vorher) gemacht.
Lehrperson	15:07	B7	Sie ist auch gut, weil sie etwas lernen. Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen und nicht, dass sie sich dann schlecht fühlen und niemals wieder so etwas probieren werden, weil sie sagen, oh nein, ich habe das, das erste Mal nicht geschafft. Ich kann es nicht mehr machen.

Lehrperson	17:40	D12	ja, zweiten oder dritten oder irgendetwas. Und ich finde es auch nicht so ähnlich, weil der Lehrer im Buch hat nicht vorgezeigt und unserer Lehrerin tut es fast immer vorzeigen, als erstes.
	25:58	D13	Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]

In der Gruppe D wurden weisen D14/16:26, D12/17:40 und D13/25:38 darauf hin, dass der Lehrer Lenius die Übung hätte vorzeigen müssen. D13/25:38 unterstellt ihm sogar, dass «[...] er [hat] es selber nicht gewusst, wie es geht [...]». D14/16:26 spricht auch davon «[...] man muss es zuerst mit den Kindern machen [...] und nicht einfach sagen [...]». Die Schülerinnen erkennen somit die Distanz von Lehrer Lenius, wobei sei dies hier an der Einleitung resp. der Aufgabenerklärung festmachen, jedoch die Aussage von SPZ stützen. B7/15:07 macht noch folgende Aussage zu Lehrer Lenius: «[...] Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen [...]». Das Lernen wird hier der Lehrperson delegiert, was der Delegation von Verantwortung gleichkommt.

Auf die Frage: *Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?*

schreibt SPZ: «Der Lehrer hat für mich eine zu 'lehrerhafte' Rolle, in der er vor allem kommentiert und demonstriert.

So ist für die Lernenden zu wenig Raum da für eigene Lernprozesse». Das Ziel müsste ja eigentlich sein, dass Lehrer Lenius die SuS befähigt, stattdessen hält er am Ende der Geschichte eine Belehrung, bei welcher er relativ platt sagt: «Ich bin überzeugt, das nächste Mal werdet ihr es besser machen. Es geht nicht darum keine Fehler zu machen, sondern aus Fehlern zu lernen!». Hier verbleibt Lehrer Lenius auf einer theoretischen Ebene. Die Eichhörnchen wissen jetzt zwar was sie falsch gemacht haben, aber Flippy und Flappy werden gleichermassen auch mit ihren Fehlern alleine gelassen.

Demgegenüber stehen die Aussagen von LP1 und LP2: *Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?* Die LP1 dazu: «Ich würde den Lehrer als einen gewissenhaften Lehrer beschreiben, der den Kindern alles gut erklärt und sie dann vor eine Aufgabe stellt. Er setzt am Ende auf die positive Verstärkung und ermutigt sie es nächstes Mal besser zu machen und daraus zu lernen. Die LP2 ist der Meinung: «Die Rolle des Lehrers kennen sie ja aus der Schule. Eine weise Person, die Aufgaben verteilt, Ratschläge gibt und sie wieder aufmuntert falls was passiert». Diese Gegebenheit und Diskrepanz lässt sich damit erklären, dass der Spezialist eine Aussensicht auf die Schule hat und die Lehrperson aus dem Inneren und als Mitglieder der Organisation Schule argumentieren. Die Kritik des Spezialisten ist aber dennoch gerechtfertigt, wird seine Sichtweise doch von einzelnen SuS gestützt und gibt es in der Geschichte einen Bruch, in dem Lehrer Lenius auf einmal sehr abgehoben und theoretisch über Fehler spricht.

Zusammenfassend kann man sagen. Die SuS wünschen sich ein Happy End der Geschichte und der Spannungsbogen ist zu flach gehalten. Zudem erscheint der Lehrer Lenius zu 'lehrerhaft' und wirkt deswegen distanziert. Für eine Weiterentwicklung der Bilderbuchgeschichte wäre es wichtig, dass die

Eichhörnchen handelnd zu einer Lösung finden, wobei Lehrer Lenius dabei vielleicht anstossen oder aufzeigen könnte, wie sie den Lösungs- resp. Verbesserungsprozess erfolgreich umgesetzt haben.

6.12 Zusammenfassung der Ergebnisse

Um eine bessere Übersicht zu ermöglichen, werden in diesem Kapitel nochmals alles Zusammenfassungen/Schlussfolgerungen aus den Kapiteln 6.3 bis 6.12, welche in den grauen Kästen dargestellt wurden, aufgeführt.

Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen

Zusammenfassend kann man sagen, dass die SuS die Bedeutung von Fehlern fürs Lernen zu verstehen scheinen. Es scheint jedoch mehr eine oberflächliche Betrachtung zu sein. Was aus den meisten Aussagen der SuS hier nicht ersichtlich wird: **Wie das Lernen aus Fehlern funktioniert**. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Verbesserungsprozess im Fokus-Gruppen-Interview nicht erfragt wurde und zudem auch in der Bilderbuchgeschichte nicht ersichtlich ist. Der Prozess des Lernens aus Fehlern wird aber hier durch die SuS nicht erwähnt. Die Bedeutung, dass «Fehler = Helfer» sein sollen, erreicht die SuS deshalb wohl eher auf einer emotionalen Ebene.

Fehler als Chancen sehen, welche Lernprozesse initiieren können

Zusammenfassend kann man sagen: Ziel und Ausgangspunkt, sprich die Fehler und das Lernen, sind definiert, der Weg dorthin wird von den SuS jedoch nicht wirklich erklärt. Wie bereits im Kapitel vorher erwähnt, wird auch hier nicht klar: Wie das Lernen aus Fehlern funktioniert. Die ungenaue Beschreibung des Lernprozesses durch die Fehler ist ein Anhaltspunkt, dass die SuS entweder diesem Prozess zu wenig Aufmerksamkeit schenken oder diesen nicht formulieren können. Der Prozess des Verbesserns findet zwar Eingang in den Klassen, jedoch scheinen sich die SuS dessen Tragweite nicht bewusst zu sein, was die obenstehenden Aussagen unterstreichen.

Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler ignoriert

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kinder die Konsequenzen des Ignorierens von Fehlern abschätzen können. Vermeidung erfolgt demnach nicht in böser Absicht, sondern sind eher die Folge von negativen Emotionen.

Nutzen einer positiven Fehlerkultur kennen

Zusammenfassend kann man hier anmerken, dass die SuS eine klare Vorstellung haben, welche Reaktionen sie sich von einer Lehrperson auf Fehler wünschen. Diese Vorstellung ist ziemlich Deckungsgleich unter den SuS und auch in Bezug auf die Ansichten der Lehrpersonen, jedoch mit kleinen Nuancen.

Es zeichnet sich hier ein ähnliches Bild, wie im vorhergehenden Abschnitt. Die SuS können formulieren, welche Reaktion sie sich von der Lehrperson erhoffen und auch was dieses Verhalten bei SuS hervorrufen

könnte. Die Wünsche an die Reaktionen von Lehrperson und Mitschülerinnen lässt vermuten, dass die SuS den Nutzen einer positiven Fehlerkultur erahnen, jedoch war dies so explizit nicht aus den Interviews zu entnehmen. Die Fehler sind ins richtige Verhältnis zu setzen, besonders auch in Bezug auf das emotionale Erleben von Fehlern. Die Lehrperson darf laut einigen SuS durchaus fordernd auftreten oder wie sie es sagen, schon auch mal schimpfen, wenn es denn gerechtfertigt ist.

Das Publikum wird durch die Bilderbuchgeschichte angeregt, die eigene Einstellung oder einen Transfer zum eigenen Lernen/Leben zu reflektieren

Man muss hier klarstellen, dass eine Einstellungsänderung nicht feststellbar oder sich zumindest mit den ausgewerteten Passagen nur schwer belegen lässt. Der Transfer zum eigenen Leben ist in Ansätzen erkennbar, obschon die SuS sich mehrheitlich in die Figuren der Bilderbuchgeschichte hineinversetzen. Inwiefern ihnen dann diese Figuren im Schulalltag helfen könnten, erscheint erahnbar, aber zumindest in den vorliegenden Daten nicht fassbar.

Zusammenfassend ist hier anzumerken, dass die SuS Erklärungsversuche für das Scheitern der beiden Eichhörnchen, Flippy und Flappy liefern. Sie machen diese Fehlerentstehung an den Faktoren fest, welche von ihnen beeinflusst werden können, namentlich Arbeitstempo, Nachdenken, Konzentration und Aufmerksamkeit. Wenn SuS Aufgaben nicht verstehen, sie deshalb zur Arbeitstempo-Reduktion, zum vermehrten Nachdenken und zur Konzentration/Aufmerksamkeit angehalten werden, so wird dadurch der Fehler in der Person verortet. Der Umkehrschluss ist nämlich, dass sie zu schnell gearbeitet, zu wenig nachgedacht haben, zu wenig konzentriert resp. aufmerksam und deshalb sind Fehler aufgetreten. An diesem Punkt ist es deshalb besonders wichtig, dass die SuS über Strategien der Fehleranalyse verfügen. Die Ursache des Fehlers ist letztlich relevant, damit spezifisch daran trainiert werden kann, sei es nun an der Logik, der Aufmerksamkeit oder einem anderen Faktor.

Verknüpfung von Fehlern mit der Person

Zusammenfassend bedeutet dies, dass Fehler an der Person festgemacht werden. Ein starkes Indiz bilden hierbei die negativen Emotionen, welche die Verknüpfung von Fehler und Person unterstreichen. Positive Emotionen oder das Überwinden von negativen Emotionen können für den Lernprozess nutzbar gemacht werden. Die Emotionen spielen im Hinblick auf die positive Fehlerkultur eine zentrale Rolle und es sollte möglich sein, diese Gefühle, welche als Ressourcen zu betrachten sind, für das Lernen im Umgang mit Fehlern nutzbar zu machen.

Fehler als normaler Teil des Lernprozesses

Zusammenfassend kann man sagen, Fehler werden als Teil des normalen Lernprozesses betrachtet. Inwiefern diese Einstellung auch auf die SuS mit IF- oder ISR-Status Anwendung findet, lässt sich leider nicht aus den vorliegenden Daten ableiten.

Die Bilderbuchgeschichte bildet die Grundlage für eine Diskussion über Fehler

Es ist sehr wahrscheinlich auf die Bilder zurück zu führen, dass die Geschichte für Kinder, insbesondere mit IF- und ISR-Status, fassbar wird. Die Illustrationen unterstreichen die Handlung und helfen diese zu verstehen. Die Diskussion über die Figuren könnte es beispielsweise ermöglichen über die Emotionen und Fehler der Eichhörnchen zuzusprechen. Dadurch könnte ein Transfer zum eigenen Lernen oder Umgang mit Fehlern gemacht werden, zeigen doch die SuS Ansätze, dass sie sich selber in den Protagonisten wiedererkennen, besonders was die Emotionen betrifft. Es muss dabei aber konsequent darauf geachtet werden, dass die Geschichte, wie sie jetzt am Ende ist, nicht zu abstrakt ist und sich nicht mehr oder nur noch schlecht mit den Bildern erklären lässt.

Rückmeldungen zur Geschichte und Verbesserungsvorschläge

Zusammenfassend kann man sagen. Die SuS wünschen sich ein Happy End der Geschichte und der Spannungsbogen ist zu flach gehalten. Zudem erscheint der Lehrer Lenius zu 'lehrerhaft' und wirkt deswegen distanziert. Für eine Weiterentwicklung der Bilderbuchgeschichte wäre es wichtig, dass die Eichhörnchen handelnd zu einer Lösung finden, wobei Lehrer Lenius dabei vielleicht anstossen oder aufzeigen könnte, wie sie den Lösungs- resp. Verbesserungsprozess erfolgreich umgesetzt haben.

7 Fazit

Im Fazit werden die Ergebnisse der Evaluation entlang der Zielsetzung aufgegriffen. Es geht darum aufzuzeigen, welche Erkenntnisse generiert, welche Grenzen erkannt und wo es noch weitere Forschungen oder Weiterentwicklungen braucht.

7.1 Zusammenfassung der Resultate

In der Evaluation wurde gezeigt, dass die SuS nicht erklären, wie das Lernen aus Fehlern funktioniert. Der Spruch «Fehler sind Helfer» zielt deshalb eher auf eine emotionale Ebene ab. Dies zeigt sich auch darin, dass die SuS wohl Ziel und Ausgangspunkt kennen, spricht Fehler und Lernen, jedoch von ihnen der Prozess des Verbesserns nicht genannt wurde, obschon dies laut Angaben der Lehrpersonen Eingang im Unterricht findet. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass der Verbesserungsprozess im Fokus-Gruppen-Interview nicht erfragt wurde und zudem auch in der Bilderbuchgeschichte nicht ersichtlich ist.

In Bezug auf das Ignorieren von Fehlern kann gesagt werden, dass die SuS die Folgen dafür abschätzen können. Es liegt somit der Schluss nahe, dass z.B. die Vermeidung von Fehlern nicht mit böser Absicht geschieht, sondern in der Folge negativer Emotionen.

Der Nutzen einer positiven Fehlerkultur wird erahnt, was sich darin zeigt, dass die SuS klare Wünsche an die Lehrperson stellen, wie diese auf Fehler reagieren sollen. Es sind zudem Ansätze erkennbar, welche auf Ängste vor Blossstellung hindeuten.

Die Erkenntnis der Verknüpfung von Fehlern mit Emotionen ist für das Lernen von wichtiger Bedeutung. Einerseits müssen negative Emotionen in Bezug auf Fehler ausgehalten und überwunden werden, andererseits sollen die positiven Emotionen genutzt werden, um diese mit dem Lernen zu verknüpfen. Das könnte eine wichtige Ressource für die Empfänger*innen der schulischen Heilpädagogik bilden. Fehler werden oftmals in der Person verortet, was mit Emotionen in Bezug auf Fehler einhergeht. Hier bietet es sich an, dass die SuS eine Strategie erlernen, damit sie diese starke Verknüpfung lösen und andererseits durch die Verbesserungen der Fehler lernen können, was sich in einem konstruktiven Umgang mit Kritik widerspiegeln könnte.

Für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es besonders wichtig, dass sie an der Bilderbuchgeschichte teilhaben können. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass Handlung und eine allfällige folgende Diskussion nicht zu abstrakt sind, weil dies die Teilhabe einschränkt.

Zur Bilderbuchgeschichte gilt es zu sagen: Die SuS wünschen sich ein Happy End für die Geschichte. Der Spannungsbogen der Geschichte ist zu linear. Der Lehrer Lenius wirkt zu 'lehrerhaft' und zu distanziert. Daneben wäre bei einer allfälligen Überarbeitung wünschenswert, wenn die Eichhörnchen mehr handeln und entdecken, wie sie die Fehler bewältigen können und der Lehrer Lenius mehr fördert statt vorträgt.

7.2 Einordnung entlang der Zielsetzung

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Evaluation wurden anhand der Zielsetzung strukturiert. Wobei die Ziele jeweils mit fetter Schrift markiert sind.

Hauptziele des Entwickelten Produktes

- **Die Geschichte ermöglicht die Grundlage für eine Diskussion über Fehler.**

Die Geschichte führte zu einer regen Diskussion in den Fokus-Gruppen-Interviews. Dies zeigt sich in der grossen Daten-Sammlung, welche durch die vier Interviews gewonnen werden konnte. Je nach Thema und Abstraktionsgrad der Frage, fielen die Wortmeldungen zahlreicher oder weniger zahlreich aus, wobei sich die Quantität der Wortmeldungen mit zunehmender Komplexität der Fragen abnahm.

- **Das Publikum wird durch die Geschichte angeregt, die eigene Einstellung zu reflektieren.**

Die Reflexion der SuS in Bezug auf Fehler konnte nur vereinzelt beobachtet werden. Die SuS konnten sich in die Protagonisten hineinversetzen. Ob diese Fähigkeit für den schulischen Alltag von Nutzen sein wird, erscheint erahnbar, aber zumindest mit den vorliegenden Daten nicht fassbar

Ziele des entwickelten Produktes

- **Die SuS setzen sich bewusst mit der Thematik Fehler machen auseinander.**

Durch die Geschichte, der Präkonzept-Erhebung und der Fokus-Gruppen-Diskussion fand eine bewusste Auseinandersetzung mit der Thematik der Fehler statt.

- **Die SuS werden sich der Bedeutung von Fehlern in Bezug aufs Lernen bewusst.**

Die SuS sind sich der Bedeutung von Fehlern sehr wohl bewusst. Sie können auch mögliche Konsequenzen aus Fehlern ableiten, besonders auch dann, wenn man Fehler ignoriert.

Wirkungsziele des Entwickelten Produktes

- **Diskussion über Fehler anstossen: Wo passieren Fehler? Weshalb passieren sie?**

Wo die Fehler passieren, wurde zu wenig thematisiert. Weshalb Fehler passieren, beantworteten einige SuS damit einem Mangel an Konzentration/Aufmerksamkeit, zu schnellem Arbeiten oder zu wenig Nachdenken.

- **Die SuS erkennen Fehler als Chancen, welche Lernprozesse initiieren können.**

Die SuS und auch die Lehrpersonen erkennen Fehler als Chance. In diesem Sinne kann auch der Ausspruch «Fehler sind Helfer» oder der Titel des Bilderbuches «Fehler sind zum Lernen da» verstanden werden. Es bleibt hier aber bei einem oberflächlichen Ausdruck und der eigentliche Prozess, z.B. der Verbesserungen, wurde nicht beleuchtet, weil er erstens im Buch nicht thematisiert und zweitens im Leitfaden der Fokus-Gruppen-Diskussion nicht auftaucht.

- **Die SuS erkennen den Nutzen einer positiven Fehlerkultur.**

Der Nutzen der positiven Fehlerkultur wird von den SuS teilweise erkannt. Dies zeigt sich darin, dass sie Reaktionen einer Lehrperson in Bezug auf Fehler formulieren und sie vereinzelt die Blossstellung durch Mitschüler*innen thematisieren.

- **Mögliche Konsequenzen kennen, wenn man Fehler einfach ignoriert.**

Die SuS können die Konsequenzen formulieren, was passiert, wenn man Fehler ignoriert: Dass man dabei nämlich gar nichts lernt.

- **Transfer zum eigenen Lernen/Leben.**

In den Fokus-Gruppen-Interviews werden Verknüpfungen mit der Schule gemacht, der Transfer zu

eigenen Leben wird aber nur teilweise ersichtlich. Die SuS können sich jedoch problemlos in die Charaktere der Geschichte versetzen.

Die Ziele für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die beiden unten genannten Ziele konnten leider mit den Daten der Kinder mit IF- und ISR-Status nicht oder nur teilweise beantwortet werden, weshalb hier auch auf die Antworten der anderen SuS zurückgegriffen wurde.

- **Die SuS machen Fehler nicht an ihrer Person fest.**

Die SuS machen die Fehler mit grosser Wahrscheinlichkeit an der Person fest. Ein starkes Indiz dafür bildet die Verknüpfung von Emotionen mit Fehlern, welche die persönliche Betroffenheit hervorheben. Diese starke Verknüpfung von Fehlern mit Emotionen könnte aber auch eine Chance bieten, wenn es gelingt die Verknüpfung mit positiven Emotionen, z.B. dem Verstehen einer Verbesserung, herzustellen.

- **Die SuS sehen Fehler als normalen Teil ihres Lernprozesses.**

Die SuS sehen den Zusammenhang der Fehler als Teil des Lernprozesses. Inwiefern diese Einstellung auch auf die SuS mit IF- oder ISR-Status Anwendung findet, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.

7.3 Mehrwert für die Wissenschaft

In der allgemeinen Pädagogik und der schulischen Heilpädagogik finden zu wenige Diskussionen und Forschungen zur Thematik der Fehler statt. Zwar wird in der Literatur erwähnt, dass Fehler einen Einblick ins Lernen geben und sich Lernchancen daraus ergeben, jedoch wird die konstruktive Umsetzung für die SuS zu wenig thematisiert.

Bei der Entstehung der Bilderbuchgeschichte sind die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und aus aktuellen Theorien miteingeflossen. Die Bilderbuchgeschichte führte in den Fokus-Gruppen-Interviews mit den SuS zu regem Austausch, was unter anderem auf die Anlehnung an die Dilemma-Geschichte, den Bezug zur Thematik und auf die Identifikation mit den Protagonisten zurück zu führen ist. In der Evaluation konnte kein direkter Nachweis erbracht werden, welcher einen Zusammenhang zwischen der Bilderbuchgeschichte und der Einstellungsveränderung der SuS zu Fehlern erkennen liess.

Die qualitativ erhobenen Daten erfolgten mittels Leitfaden-Interviews, welche teils schriftlich und teils mündlich erhoben wurden.

Wenngleich die Erkenntnisse durch zusätzliche Untersuchungen validiert werden müssen, lassen sich folgende Ansätze daraus ableiten, welche einen Ausgangspunkt für weitere wissenschaftliche Arbeiten bilden könnten.

Die Evaluation hat gezeigt, dass für das Lernen aus Fehlern Emotionen eine wichtige Rolle spielen und Fehler oft mit der Person verknüpft werden. Dies ist besonders für die schulische Heilpädagogik von Bedeutung, da SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine höhere Anfälligkeit aufweisen Fehler zu machen. Diese SuS waren denn auch im Fokus-Gruppen-Interview mit ihren Aussagen zur Thematik der Fehler zurückhaltender und signalisierten häufiger Zustimmung zu anderen Aussagen, als ihre Mitschüler*innen, was eine Strategie zur Fehlervermeidung darstellt.

Die Evaluation zeigt zudem, dass der Nutzen von Fehlern erkannt wird, gleichzeitig ist das Lernen aus Fehlern mehr, als das Wissen über Fehler als Helfer. Der Verbesserungsprozess wird von den SuS nicht genannt, obschon die Lehrpersonen diesen im Experten-Interview angesprochen haben. Es ist hier anzufügen, dass Fehler als Lernchancen betrachtet werden können, wenn erkannt wird was falsch war und wie es verbessert werden muss.

Obwohl SuS in der Schule täglich mit ihren Fehlern konfrontiert werden, erhält die Thematik der Fehler einen zu geringen Stellenwert in der Fachliteratur. Dabei wäre gerade das Lesen, Sprechen und Nachdenken über Fehler die Möglichkeit das Bewusstsein darüber zu schärfen und Scham zu überwinden, damit sich eine positive und konstruktive Fehlerkultur etablieren und verankern kann.

7.4 Mehrwert für die Praxis

Fehler sind der Dreh- und Angelpunkt der schulischen Heilpädagogik und der allgemeinen Pädagogik. Ohne Fehler wäre keine Analyse und keine Diagnostik möglich. Ohne Fehler würde ein grosser Teil des Lernprozesses im Dunkeln liegen und die Bewertung in der Schule wäre ohne Fehler undenkbar. Weil Fehler einerseits ein wesentlicher Bestandteil des Lernens sind und andererseits die Basis für die Beurteilung bilden, resultiert daraus eine Spannung und Ambivalenz.

Das ansprechende Bilderbuch, wenngleich es noch Entwicklungs- und Optimierungspotential aufweist, führte zu regen Diskussionen. Dabei zeigte sich, dass sich die SuS in die Charaktere der Eichhörnchen hineinversetzen konnten. Die Bilderbuchgeschichte bietet vor allem die Möglichkeit exemplarisch über die Fehler der Eichhörnchen zu sprechen. Dadurch ist es möglich, dass die SuS zwar über die Fehler der Eichhörnchen sprechen, aber gleichzeitig dadurch auch ihre eigenen Erfahrungen mit Fehlern kommunizieren oder weiterentwickeln, ohne sich dabei zu exponieren. Diese Übertragung könnte zu einem Perspektivenwechsel führen, welcher sich gerade bei SuS, die Fehler mit negativen Emotionen verknüpfen, als fruchtbar herausstellen könnte. Dies bedarf jedoch noch weiterer Nachforschungen.

Die Evaluation, insbesondere die Präkonzept-Erhebung und die Fokus-Gruppen-Interviews brachten wertvolle Erkenntnisse, welche für die schulische Heilpädagogik und die Schule von Bedeutung sind. So wird der Zusammenhang zwischen Fehlern und Lernen von den SuS erkannt, jedoch der Prozess dorthin nicht benannt.

Die SuS können die Konsequenzen abschätzen, wenn sie einen Fehler ignorieren.

Der Nutzen der positiven Fehlerkultur, wird in Ansätzen von den SuS erwähnt.

Die Verknüpfung von Fehlern mit Emotionen ist in zweierlei Hinsicht von Bedeutung. Einerseits wird damit aufgezeigt, dass durch diese Einsicht, die Verortung von Fehler in der Person sehr wahrscheinlich ist.

Andererseits ist die Verknüpfung mit Emotionen als Risiko, aber auch Chance, für das Lernen zu taxieren.

Wenn es gelingt Fehler zu überwinden, bildet dies eine Ressource, welche für das Lernen förderlich wirkt.

Gleichzeitig bilden die negativen Emotionen ein Risiko, welche im schlimmsten Fall in Resignation enden können. Es ist damit wichtig, dass Erfolge auch mit dem Verbesserungsprozess ermöglicht werden. Daraus lässt sich der Schluss ableiten, dass gerade für die SuS, welche als Empfänger*innen der schulischen Heilpädagogik eingestuft werden, ein positiver Umgang mit Fehlern von entscheidender Bedeutung ist.

Die Erkenntnisse aus der Evaluation sind für die schulische Heilpädagogik und die allgemeine Pädagogik von Bedeutung. Es lassen sich in Bezug auf Fehler respektive dem Umgang damit, Verhaltensweisen der SuS erklären, sich Ressourcen einkreisen, Chancen erkennen und Risiken vermeiden. Darum müssen die Erkenntnisse unbedingt Eingang in den Schulalltag, ja sogar in die Schulkultur, finden. Mit dem Ziel die Schule zu einem zu Ort transformieren, wo Fehler als wertvolle Abweichungen, die das Leben bunt, vielfältig und spannend machen, betrachtet werden.

7.5 Limitationen

In diesem Abschnitt geht es um die Limitation und die Herausforderungen der vorliegenden Masterarbeit.

7.5.1 Stichprobe

Bei der Stichprobe gilt zudem zu beachten, dass diese, wie bereits in der Arbeit erwähnt, nicht repräsentativ war, da der Anteil von SuS mit IF- und ISR-Status im Vergleich zur Klasse höher war. Weiter gilt zu beachten, dass alle Kinder mit IF- und ISR-Status männlich waren, da es in den an den Interviews teilnehmenden Klassen im Moment keine Mädchen mit diesem Status gibt.

7.5.2 Kommunikative Validität

Aus zeitlichen Gründen konnte die kommunikative Validität nur teilweise durchgeführt werden. Bei den SuS war dies gar nicht möglich, jedoch zeigte sich, dass die Antworten der Präkonzept-Erhebung meistens Deckungsgleich waren mit den Antworten in den Fokus-Gruppen-Interviews. Da die Experten-Interviews nur schriftlich geführt wurden, wurde der Interpretationsspielraum einschränkt (vgl. Froschauer & Lueger, 2020, S. 48).

7.5.3 Interview-Leitfaden

Der Leitfaden des Interviews bildet das Grundgerüst meiner Evaluation. Man hätte die Fragen noch besser auf die Ziele und die verschiedenen Leitfaden-Interviews untereinander abstimmen können. Zudem wäre eine vorherige Erprobung der jeweiligen Leitfaden-Interviews sinnvoll gewesen.

Die unterschiedlichen Leitfäden wiesen teilweise Fragen auf, welche auf gleiche oder ähnliche Antworten bzw. auf weniger relevante Aspekte abzielten. Weiter ist es wichtig beim Einsatz des Leitfadens mit Kindern auf eine möglichst einfache Wortwahl zu achten. Das Wort 'ignorieren', als Beispiel, würde ich bei einem allfälligen nächsten Durchgang mit SuS der Unterstufe nicht mehr verwenden.

7.5.4 Präkonzept-Erhebung

Es war schwierig Literatur zum Thema der Prä- und Postkonzept-Erhebung zu finden. Wahrscheinlich weil dieses Konzept aus dem Natur-Mensch-Gesellschaft-Unterricht stammt. Die Resultate resp. Daten, welche das Präkonzept lieferten waren sehr spannend, aufschlussreich und halfen eine Auswahl für die Fokus-Gruppen-Diskussion zu treffen. Das eigentliche Ziel des Erkenntnis-Zuwachses in Bezug auf Fehler konnte mit dieser Methode aber nicht nachgewiesen werden. Trotzdem halfen die Antworten bei der Evaluation und es wäre deshalb schade, wenn darauf verzichtet worden wäre.

7.5.5 Transkription

Die Tonqualität der Aufnahme erschwerte teilweise die Transkription. Was mit ein Grund war, weshalb die Transkription insgesamt mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm.

7.5.6 Auswertungs-Dimensionen

Die Auswertung nach den Dimensionen war schwierig, weil manchmal nur schon eine Aussage aufgrund einer vorhergehenden Frage einer Dimension zugeschrieben werden konnte. Im Nachhinein ohne die Frage betrachtet, stellten sich Zweifel ein, weshalb es überhaupt zu dieser Einordnung gekommen war, was wiederum in der Diskussion eine Herausforderung war. Manchmal liessen sich Aussagen mehreren Dimensionen gleichzeitig zuordnen, was das Sortieren später zusätzlich erschwerte. Die Experten-Interviews wurden zwar ebenfalls nach Dimensionen geordnet, jedoch war dies letztendlich dort weniger hilfreich. Es bietet sich deswegen an, die Dimensionen das nächste Mal mehr auf der Zielsetzung resp. Fragestellung basierend aufzubauen.

Die Ordnung der Spalten der Tabelle des Fokus-Gruppen-Interviews weist ebenfalls Optimierungspotential auf, was wie folgt aussehen könnte: Person, Zeit, Inhalt, Bemerkung/Dimension. Dies würde die Evaluation enorm vereinfachen, weil dadurch Person und Zeit direkt in den richtigen Zitierverweisen der Fokus-Gruppen-Interviews aufgeführt werden.

7.5.7 Menge der Daten

Wie dem Anhang entnommen werden kann, ist die Menge der erhobenen Daten immens. Es war herausfordernd hier den Durchblick zu erhalten. Dabei halfen die Dimensionen, durch welche ich die Aussagen kategorisieren und mit Hilfe von Excel anschliessend geordnet werden konnten.

7.6 Weitentwicklungen

In diesem Abschnitt wird kurz und knapp auf die wichtigsten Weiterentwicklungen und weiterführende Forschung eingegangen.

7.6.1 Verknüpfung von Fehler und Person

Es braucht noch genauere Untersuchungen zur Verknüpfung von Fehler und Person. Dies sollte zeigen, ob sich die Indizien, wie sie in der Masterarbeit gefunden wurden, erhärten. Falls dem so wäre, braucht es eine Erweiterung der Fehlerkultur, welche auf das Loslösen ebendieser Verknüpfung abzielt. Es muss zudem auch die Ambivalenz der Fehler genauer betrachten, vor allem die Frage, inwiefern Bewertungen basierend auf Fehlern das Lernen daraus behindern.

7.6.2 Die Wirkung des Bilderbuches für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die Datenlage für die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Bezug auf das Bilderbuch ist relativ gering. Es würde deshalb Sinn machen hier nochmals genau hinzuschauen, mit dem Ziel herauszufinden, weshalb es bei gewissen Themen zu so wenigen Wortmeldungen gekommen ist und was es braucht, damit es zu mehr Wortmeldungen kommt. Das 1:1-Setting könnte dabei Aufschlüsse liefern. Es braucht dies

bezüglich noch weitere Forschungen und Untersuchungen, welche in eine allfällige Adaption oder Erweiterung des Bilderbuches einfließen könnten.

7.6.3 Nutzen der Verknüpfung von Emotion und Fehlern

Die Verknüpfung von Fehlern mit der eigenen Person kann problematisch sein. Gerade im Hinblick der Verknüpfung von Fehlern und Emotionen braucht es deshalb noch zusätzliche Untersuchungen und Forschungen, wo und wie diese Verknüpfung genutzt werden können oder wo und wie diese eher destruktiv wirken.

7.6.4 Überarbeitung der Bilderbuchgeschichte

Eine Überarbeitung des Bilderbuches «Fehler sind zum Lernen da» ist wünschenswert. Dabei sollte auf folgenden Verbesserungsvorschläge geachtet werden: Die Spannung muss, wenn möglich, gesteigert werden. Die 'lehrerhafte' und 'distanzierte' Rolle von Lehrer Lenius muss zu 'fördernd' und 'Anteil nehmend' geändert werden. Die Protagonisten sollten den Verbesserungsprozess in einer handelnden Form durchlaufen. Dem Wunsch der SuS nach einem Happy End sollte Rechnung getragen werden. Dies liesse sich auch damit vereinbaren, dass die SuS ein Happy End erwartet, wenn man den Verbesserungsprozess bis zum Ende durchläuft.

7.6.5 Einsatz des Bilderbuches im Unterricht

Ein Handbuch oder Anleitung zum Einsatz des Bilderbuches im Unterricht oder zu Hause wäre wünschenswert. Dies müsste speziell für Lehrpersonen oder Eltern konzipiert werden. Gerade auch für den Einsatz in der Schule würde es Sinn machen, auf die Bilderbuchgeschichte von Zeit zu Zeit zurückzukommen, weil so der Inhalt vertieft und der Bezug zum eigenen Lernen resp. Verbesserungsprozess hergestellt werden könnte.

7.6.6 Erarbeiten eines Verbesserungsschemas

Als wichtiges und mächtiges Werkzeug sehe ich das Verbesserungsschema. Es soll den Verbesserungsprozess darstellen und mit Bildern von Flapsy ergänzt werden.

Das Verbesserungsschema könnte wie folgt aussehen:

Fehler verbessern

- 1) Fehler erkennen (Was?)
- 2) Ursache für den Fehler finden (Warum?)
- 3) Fehler verbessern/beheben (Wie?)
- 4) Korrektheit überprüfen → Ja Ende / Nein zurück zum Schritt 1

Dabei könnten Bilder von Flapsy wie folgt helfen:

- 1) Bild: Flapsy kann nicht mehr in die Bärenhöhle
- 2) Bild: Flapsy, die zurückdenkt und sich an die Bärenspuren erinnert
- 3) Bild: Flapsy findet eine Lösung (z.B. den Bären zu überwinden)

4) Bild: Flapsy's Plan gelingt oder misslingt

7.7 Reflexion und weitere Erkenntnisse

Fehler schleichen sich überall ein und auch als Lehrperson oder SHP ist man davor nicht gefeit. An dieser Stelle soll auf einen Fehler besonders eingegangen werden, welcher bei der Produktentwicklung eingeflossen ist, nämlich das unbewusste Einbauen der überhöhten Rolle des Lehrer Lenius in die Bilderbuchgeschichte. Die Bilderbuchgeschichte ist denn auch wie ein Spiegel, welche den Autor reflektiert. Dank dem Experten-Interview 2, mit dem Spezialisten, konnte auf den blinden Fleck aufmerksam gemacht werden, welcher das Übersehen dieser Rolle, nämlich die Distanziertheit des Lehrer Lenius zu den Eichhörnchen-Schülern, zeigt. Diese Rolle ist als problematisch zu bezeichnen. Diese Thematik der Distanziertheit wurde ebenfalls von einzelnen SuS im Fokus-Gruppen-Interview aufgegriffen. Interessanterweise wird diese Heroisierung auch nicht von den beiden Lehrpersonen im Experten-Interview 1 erkannt. «Die Rolle ist also ein Bündel von Erwartungen [an das Verhalten], das sich auf den Inhaber einer Position richtet» (Ritsert et al., 2004, S. 27). Die Rollentheorie soll hier nicht als Entschuldigung, sondern als Erklärungsversuch angesehen werden soll.

Die Erschaffung der problematischen Rolle des Lehrer Lenius zeigt gerade, wie vielschichtig und komplex die Arbeit als Lehrperson oder eben auch als SHP ist. Wenn die Lehrperson auf etwas fokussiert ist, dann entgehen ihr andere wichtige Dinge. Zudem wird nur schwer gelernt, wenn man einfach nur zuhört. Es braucht das Handeln, ja es braucht das Fehlermachen, um zu lernen. Die Frage ist letztlich, wie mit dieser Erkenntnis umgegangen wird. Kritik sollte als Chance, sich weiter zu verbessern, betrachtet werden. Oder um es mit dem Titel dieser Masterarbeit zu formulieren: Fehler sind zum Lernen da!

Danksagung

Das Erarbeiten der Masterarbeit war ein vielschichtiger Lernprozess. Dieser Prozess war enorm zeitaufwändig und rückblickend bin ich überaus dankbar für die Menschen die mich in diesem Prozess begleitet haben, gerade auch weil diese Zeit privat und beruflich eine bewegte Zeit war.

Besonderen Dank gilt meinem Betreuer Marc Ribaux, der mich mit seiner Geduld und seinem Verständnis für meine Situation unterstützt und mir überdies hinaus mit Rat und Ideen weitergeholfen hat. Ihm ist es zu verdanken, dass diese Masterarbeit in dieser Form nun hier vorliegt.

Ein grosses Dankeschön gilt meiner wunderbaren Ehefrau, Natascha, welche in unzähligen Stunden von Arbeitszeit die Zeichnungen der Bildergeschichte illustriert, mir überdies den Rücken für die Masterarbeit freigehalten und mich immer wieder motiviert hat.

Meinem Vater, Urs, möchte ich ebenfalls danken, weil er mir mit Rat zur Seite gestanden ist und mich mit dem Korrekturlesen der Masterarbeit, in rekordverdächtiger Zeit, unterstützt hat.

Weiter gilt der Dank meiner Mutter, Madeleine, und meiner Schwiegermutter, Petra, welche sich extra die Zeit genommen haben, um auf unsere Tochter, Jarina, aufzupassen, damit meine Frau zeichnen und ich schreiben konnte.

Weiter möchte ich mich bei den Klassenlehrpersonen bedanken, dass ich die Erzählung und Evaluation mit ihnen und ihren Klassen durchführen durfte und den Kindern, welche bei den Interviews mitgemacht haben. Nicht zu vergessen ist auch der Germanist, der sich extra die Zeit genommen hat, um meine Bilderbuchgeschichte zu analysieren und mir dadurch eine wertvolle Aussenansicht ermöglicht hat.

Herzlicher Dank

Simon

E-Mail: simon.schanz "at" gmx.ch

Quellenverzeichnisse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Letztes Bild der Bilderbuchgeschichte	38
Abbildung 2: Zweitletztes Bild des Bilderbuches	38
Abbildung 3: Erzählen der Geschichte in der Klasse der LP1 (Foto von LP1)	39
Abbildung 4: Bild aus dem Schulzimmer von LP1 (Foto von LP1)	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aufstellung der durchgeführten Interviews.....	24
Tabelle 2: Leitfaden für die Präkonzepterhebung.....	25
Tabelle 3: Leitfaden für das Fokus-Gruppen-Interview.....	26
Tabelle 4: Leitfaden für das Experten-Interview 1	28
Tabelle 5: Leitfaden für das Experten-Interview 2	29
Tabelle 6: Fokus-Gruppen-Interview Zitatverweise	32
Tabelle 7: Experten-Interview 1 Zitatverweise.....	33
Tabelle 8: Experten-Interview 2 Zitatverweise.....	33
Tabelle 9: Dimensionen / Kodierung	33
Tabelle 10: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Lernen	41
Tabelle 11: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Verbesserungen.....	44
Tabelle 12: Ausschnitt Präkonzept-Erhebung Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen	44
Tabelle 13: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	45
Tabelle 14: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Konsequenzen/Nutzen von Fehlern und SuS/Kindern.....	47
Tabelle 15: Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Nutzen von Fehlern	48
Tabelle 16: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema andere Personen	50
Tabelle 17: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Lehrperson.....	51
Tabelle 18: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Fehlerkultur	53
Tabelle 19: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Hineindenken/Transfer und Reflexion	54
Tabelle 20: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Verknüpfung von Fehlern mit der Person	58
Tabelle 21: Ausschnitt Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Entstehung von Fehlern	59
Tabelle 22: Ausschnitt Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	60
Tabelle 23: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Fehler als normaler Teil der Lernprozesses	61
Tabelle 24: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Diskussion über Fehler	63
Tabelle 25: Präkonzept-Erhebung Ausschnitt Fehler und Verknüpfung mit Emotionen SuS mit IF- oder ISR-Status	64
Tabelle 26: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Geschichte	65
Tabelle 27: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Schule und Lehrperson	67

<i>Tabelle 28: Fokus-Gruppen-Interview</i>	92
<i>Tabelle 29: Fragen für die Präkonzepterhebung</i>	93
<i>Tabelle 30: Daten Präkonzepterhebung von 14 SuS</i>	94
<i>Tabelle 31: Leitfaden für das Fokus-Gruppen-Interview</i>	98
<i>Tabelle 32: Dimensionen / Kodierung</i>	100
<i>Tabelle 33: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmer Gruppe A</i>	101
<i>Tabelle 34: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe A</i>	101
<i>Tabelle 35: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmerinnen Gruppe B</i>	109
<i>Tabelle 36: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe B</i>	110
<i>Tabelle 37: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmer Gruppe C</i>	123
<i>Tabelle 38: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe C</i>	124
<i>Tabelle 39: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmerinnen Gruppe D</i>	134
<i>Tabelle 40: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe D</i>	134
<i>Tabelle 41: Zusammenstellung der Aussagen der Gruppen-Interviews nach Dimensionen</i>	149
<i>Tabelle 42: Experten-Interview 1 Merkmale</i>	167
<i>Tabelle 43: Leitfaden des Experten-Interviews 1</i>	168
<i>Tabelle 44: Experten-Interview LP1</i>	169
<i>Tabelle 45: Experten-Interview LP2</i>	172
<i>Tabelle 46: Experten-Interview 2 Merkmale</i>	175
<i>Tabelle 47: Leitfaden Experten-Interview 2</i>	176
<i>Tabelle 48: Experten-Interview 2</i>	177
<i>Tabelle 49: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Wettbewerb und Belohnung oder Bestrafung</i> . 179	
<i>Tabelle 50: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Arbeitstempo</i>	186
<i>Tabelle 51: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Arbeitstempo</i>	187
<i>Tabelle 52: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Konzentration / Aufmerksamkeit</i>	189
<i>Tabelle 53: Zeitplan der Masterarbeit</i>	193

Literaturverzeichnis

- Adamczyk, G. (2019). *Storytelling: mit Geschichten überzeugen* (TaschenGuide) (3. Auflage.). Freiburg: Haufe.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit* (Forum für Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis). Tübingen: Dgvt-Verl.
- Bartnitzky, H. (2015). *Sprachunterricht heute* (Lehrerbücherei Grundschule) (18. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Beer, H. de. (2014). *Hase und Maulwurf: Zwei starke Freunde* (2. Aufl.). Zürich: NordSüd Verl.
- Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (Hrsg.). (2018). *Didaktisch handeln und denken: mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen* (1. Auflage.). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Bettelheim, B. (2020). *Kinder brauchen Märchen* (dtv Kinder & Familie) (Ungekürzte Ausgabe, 36. Auflage.). München: dtv.

- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017a, März 13). Lehrplan 21. Zugriff am 14.11.2021. Verfügbar unter:
<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2&hilit=101e200xmVR4EHypAZV3W34crT5aL#101e200xmVR4EHypAZV3W34crT5aL>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2017b, März 13). Lehrplan 21. *Suchresultate: Fehler*. Zugriff am 14.11.2021. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?suchwort=Fehler&code=s>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2017, März 13). Lehrplan 21. *Überfachliche Kompetenzen*. Zugriff am 16.5.2022. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt Abteilung Besondere Förderung/Sektor Sonderpädagogik (Hrsg.). (2018, Dezember). Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich Grundlagen, Regelungen und Finanzierung. Zugriff am 20.6.2022. Verfügbar unter:
https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/sonderschulen/integrierte-sonderschulung/integrierte_sonderschulung.pdf
- Bode, C. (2011). *Der Roman: eine Einführung* (UTB Literaturwissenschaft) (2., erw. Aufl.). Tübingen Basel: Francke.
- Bodenmann, G., Perez, M. & Schär, M. (2016). *Klassische Lerntheorien: Grundlagen und Anwendungen in Erziehung und Psychotherapie*. Bern: Hogrefe.
- Bogner, A. & Menz, W. (2002). Das theoriegenerierende Experteninterview. In A. Bogner, B. Littig & W. Menz (Hrsg.), *Das Experteninterview: Theorie, Methode, Anwendung* (S. 33–70). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-322-93270-9_2
- Bonhoeffer, D. (2008). *Zitate im Management: das Beste von Top-Performern und Genies aus 2000 Jahren Weltwirtschaft* (Linde international). (M. Mörtenhammer & H. Mörtenhammer, Hrsg.). Wien: Linde Verl.
- Bortz, J. & Döring, N. (2002). *Forschungsmethoden und Evaluation: für Human- und Sozialwissenschaftler* (3. Auflage.). Zugriff am 26.5.2022. Verfügbar unter:
<http://link.springer.com/openurl?genre=book&isbn=978-3-662-07300-1>
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 337–356). Bern: Hogrefe.
- Brunsting-Müller, M. (2009). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (1. Aufl.). Bern Stuttgart Wien: Haupt.
- Bundschuh, K. (2007a). Lernen (UTB). In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik: ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (3., überarb. Aufl., S. 178–181). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bundschuh, K. (2007b). Diagnostik/Förderdiagnostik (UTB). In K. Bundschuh, U. Heimlich & R. Krawitz (Hrsg.), *Wörterbuch Heilpädagogik: ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (3., überarb. Aufl., S. 48–52). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bundschuh, K. (2019). *Förderdiagnostik konkret: Theorie und Praxis für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, soziale und emotionale Entwicklung* (2. aktualisierte Auflage.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius

Klinkhardt.

- Busch, W. (Hrsg.). (2015). *Max und Moritz: eine Bubengeschichte in sieben Streichen* (überarb. Nachdr.). Stuttgart: Esslinger.
- Churchill, W. (2000). *Zitate für Manager: für Reden, Diskussionen oder Papers immer das treffende Zitat* (Unveränd. Nachdr. der 1. Aufl.). Wiesbaden: Gabler.
- Diamond, A. (2016). Exekutive Funktionen (EF, auch als kognitive Kontrollfunktionen bezeichnet) sind die Voraussetzung für logisches Denken und die Fähigkeit zum Problemlösen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage.). Marburg: Eigenverlag. Zugriff am 31.5.2022. Verfügbar unter: https://www.audiotranskription.de/wp-content/uploads/2020/11/Praxisbuch_08_01_web.pdf
- Dudenredaktion. (o. J.-a). Duden | Wie schreibt man „Fehler“? | Rechtschreibung. Zugriff am 15.9.2021. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Fehler>
- Dudenredaktion. (o. J.-b). Duden | Reflexion | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Zugriff am 20.6.2022. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Reflexion>
- Dudenredaktion. (o. J.-c). Duden | Narrativ | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Zugriff am 16.9.2021. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Narrativ_Erzaehlung_Geschichte
- Dudenredaktion. (o. J.-d). Duden | Märchen | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition, Herkunft. Zugriff am 8.3.2022. Verfügbar unter: https://www.duden.de/rechtschreibung/Maerchen_Erzaehlung_Geschichte_Luege
- Etzold, V. (2017). Wenn Sie nicht anders sind, dann seien Sie besser billig – Wie sich Unternehmen mit einer guten Story in einer überkommunizierten Welt differenzieren. In A. Schach (Hrsg.), *Storytelling: Geschichten in Text, Bild und Film* (S. 3–11). Gehalten auf der Symposium „Storytelling--Geschichten in Text, Bild und Film“, Wiesbaden: Springer Gabler.
- Faßler, M. (2008). Die Große Welt der kleinen Erzählungen (Conference series). In Y. Gächter & C. Engel (Hrsg.), *Erzählen - Reflexionen im Zeitalter der Digitalisierung: = Storytelling - reflections in the age of digitalization* (1. Aufl., S. 29–55). Innsbruck: IUP, Innsbruck Univ. Press.
- Flick, U. (2011). *Triangulation: eine Einführung* (Qualitative Sozialforschung) (3., aktualisierte Auflage.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Fraefel, U. (2018). Lehren durch Instruieren - Lernen durch Konstruieren. In H. Berner, U. Fraefel & B. Zumsteg (Hrsg.), *Didaktisch handeln und denken: mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen* (1. Auflage., S. 77–100). Bern: hep, der bildungsverlag.
- Freese, H.-L. (1996). *Kinder sind Philosophen* (Aspekte des Menschen) (6. Aufl.). Weinheim Berlin: Beltz, Quadriga.
- Frenzel, A. C. & Stephens, E. J. (2017). Emotionen (UTB Pädagogische Psychologie, Schulpädagogik). In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (2., aktualisierte Auflage., S. 16–77). Paderborn: Ferdinand Schöningh.

- Friedmann, J. (2018). *Storytelling: Einführung in Theorie und Praxis narrativer Gestaltung* (utb Medien-, Kommunikations-, Literatur- und Kulturwissenschaft). München: UVK Verlag.
- Fritz, U., Laueremann, K., Paechter, M., Stock, M., Weirer, W. & Feichtinger, C. (Hrsg.). (2019). Dilemmageschichten (UTB Didaktik, Pädagogik). *Kompetenzorientierter Unterricht: theoretische Grundlagen - erprobte Praxisbeispiele* (S. 77–97). Opladen Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2019). *Resilienz* (5., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview: zur Praxis interpretativer Analyse sozialer Systeme* (UTB Soziologie, Wirtschaftswissenschaften) (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Wien: facultas.
- Gartmeier, M., Gruber, H., Hascher, T. & Heid, H. (2015). *Fehler: ihre Funktionen im Kontext individueller und gesellschaftlicher Entwicklung = Errors: Their Functions in Context of Individual and Societal Development*. (M. Gartmeier, H. Gruber, T. Hascher & H. Heid, Hrsg.). Münster, New York: Waxmann.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten* (2.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Grapp, S. (2021). *Medienanalyse: eine medienwissenschaftliche Einführung* (utb Medien- und Kulturwissenschaft). München: UVK Verlag.
- Grimm, J. & Grimm, W. (Hrsg.). (2010). *Grimms Märchen* (Vollst. ill. Ausg., 6. Aufl.). Mannheim: Sauerländer.
- Grummt, M. (2019). *Sonderpädagogische Professionalität und Inklusion*. Wiesbaden: Springer Fachmedien. Zugriff am 4.5.2021. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-26927-2>
- Haas, B. (2012). Dekonstruktion und Dekategorisierung: Perspektiven einer nonkategorialen (Sonder-) Pädagogik. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, (10), 404–413.
- Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: maximizing impact on learning*. London ; New York: Routledge.
- Hauser, C., Bretti-Rainalter, J. & Blumer, H. (2021). » Whistleblowing Report 2021 «. FH Graubünden Verlag. Verfügbar unter: www.whistleblowingreport.org
- Heinze, T. & Thiemann, F. (1982). Kommunikative Validierung und das Problem der Geltungsbegründung. Bemerkungen zum Beitrag von E. Terhart. *Zeitschrift für Pädagogik*, 28(4), 635–642. Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:14222>
- Helmke, A. (2012). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (Schule weiterentwickeln, Unterricht verbessern Orientierungsband) (Aktualisierte 4. Auflage.). Hannover: Klett / Kallmeyer.
- Hirsch, E. D. (1979). *Validity in interpretation* (9. print.). New Haven: Yale Univ. Press.
- Hoffmann, H. (2013). *Der Struwwelpeter* (Ungekürzte Fassung.). Köln: Schwager & Steinlein.
- Hoffmann-Riem, C. (1980). Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie. Der Datengewinn. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*.
- Jackson, P. W. (1990). *Life in classrooms*. New York: Teachers College Press.
- Jacobs, J. (1890). *English fairy tales*. London: David Nutt.
- Just Culture Plattform Schweiz. (2021, September 16). Startseite | Just Culture Plattform Schweiz. *Just*

- Culture*. Zugriff am 16.9.2021. Verfügbar unter: <https://www.justculture.ch>
- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2006). *Denken trainieren, Lernen optimieren: Metakognition als Schlüsselkompetenz* (Grundlagen der Weiterbildung) (2., überarb. Aufl.). Augsburg: ZIEL.
- Klüver, J. (1979). Kommunikative Validierung-einige vorbereitende Bemerkungen zum Projekt" Lebensweltanalyse von Fernstudenden. In T. Heinze (Hrsg.), *Theoretische und methodologische Überlegungen zum Typus hermeneutisch-lebensgeschichtlicher Forschung* (S. 69–84). Hagen: Fernuniversität. Verfügbar unter: <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?Fid=218500>
- Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development: The psychology of moral development* (Essays on Moral Development). Harper & Row. Verfügbar unter: <https://books.google.ch/books?id=4xsRAQAAIAAJ>
- Kohlberg, L. (1984). *The psychology of moral development: the nature and validity of moral stages* (Essays on moral development) (1st ed.). San Francisco: Harper & Row.
- Kopp, B. & Mandl, H. (2006). Wissensschemata. In H. Mandl & H.F. Friedrich (Hrsg.), *Handbuch Lernstrategien* (S. 127–134). Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Kristen, U. (2018). Vom Babytalk zum Talkerbrunch. In E. Wilken (Hrsg.), *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung in Theorie und Praxis* (5., erweiterte und überarbeitete Auflage., S. 111–138). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kurwinkel, T. (2020). *Bilderbuchanalyse: Narrativik - Ästhetik - Didaktik* (UTB Literaturwissenschaft) (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Lancaster, S. (2018). Geschichten und Emotionen. *Winning Minds: Die Geheimnisse überzeugender Kommunikation* (S. 197–205). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57471-3_10
- Lenz, A. (2021). *Ressourcen fördern: mentalisierungsbasierte Interventionen bei Kindern psychisch kranker Eltern und ihren Familien* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Lind, G. (2009). *Moral ist lehrbar: Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung* (EGS-Texte Erziehung - Gesellschaft - Schule) (2., überarb. und aktualisierte Aufl.). München: Oldenbourg.
- Lind, G. (2017). *Moralerziehung auf den Punkt gebracht* (Auf den Punkt gebracht) (1. Auflage.). Schwalbach/Ts: Wochenschau Verlag Dr. Kurt Debus GmbH.
- Löhle, M. (2016). *Effektiv lernen; Erprobte Strategien für mehr Erfolg in der Schule* (2.). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lüthi, M. (1976). *So leben sie noch heute: Betrachtungen zum Volksmärchen* (Kleine Vandenhoeck-Reihe ; 1294) (2., durchges. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Martínez, M. & Scheffel, M. (2019). *Einführung in die Erzähltheorie* (C.H. Beck Studium) (11., überarbeitete und aktualisierte Auflage.). München: C.H. Beck.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (Pädagogik) (6., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Müller, A. (2013). *Eigentlich wäre Lernen geil : Wie Schule (auch) sein kann: alles ausser gewöhnlich*. Bern: Hep Verlag.
- Nunner-Winkler, G. (2009). Prozesse moralischen Lernens und Entlernens. *Zeitschrift für Pädagogik*, (04), 528–549. Beltz Juventa. <https://doi.org/10.3262/ZP0904528>
- Oser, F., Hascher, T. & Spychiger, M. (1999). Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie des „negativen“ Wissens. In W. Althof (Hrsg.), *Fehlerwelten: vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern; Beiträge und Nachträge zu einem interdisziplinären Symposium aus Anlass des 60. Geburtstages von Fritz Oser* (S. 11–41). Opladen: Leske + Budrich.
- Oser, F. & Spychiger, M. (2005). *Lernen ist schmerzhaft: zur Theorie des negativen Wissens und zur Praxis der Fehlerkultur* (Beltz-Pädagogik). Weinheim Basel: Beltz.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen: Grundlagen und Anwendungen* (2., überarbeitete Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Pitsch, H.-J. (2021a). Konstruktivismus und Diagnostik (Pädagogik). In H. Schäfer & C. Rittmeyer (Hrsg.), *Handbuch Inklusive Diagnostik: Kompetenzen feststellen, Entwicklungsbedarfe identifizieren, Förderplanung umsetzen* (2. Auflage., S. 604–628). Weinheim Basel: Beltz.
- Pitsch, H.-J. (2021b). Schulische Diagnostik im Wandel der Zeit (Pädagogik). In H. Schäfer & C. Rittmeyer (Hrsg.), *Handbuch Inklusive Diagnostik: Kompetenzen feststellen, Entwicklungsbedarfe identifizieren, Förderplanung umsetzen* (2. Auflage., S. 43–66). Weinheim Basel: Beltz.
- Pohlmann, M. (2022). *Einführung in die Qualitative Sozialforschung* (1. Auflage). Stuttgart, Deutschland: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838555300>
- Reisenzein, R. (2018). Emotionen in Lern- und Leistungskontexten. In B. Spinath, O. Dickhäuser & C. Schöne (Hrsg.), *Psychologie der Motivation und Emotion* (S. 80–107). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02876-000>
- Reiser, H. (1998). Sonderpädagogik als Service-Leistung? Perspektiven der sonderpädagogischen Berufsrolle. Zur Professionalisierung der Hilfsschul- bzw. Sonderschullehrerinnen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*.
- Reitbauer, M. (2020). Inklusiver Erstleseunterricht: Lesen(lernen) im Anfangsunterricht unter dem Aspekt der Individualisierung. In L. Paleczek & S. Seifert (Hrsg.), *Inklusiver Leseunterricht: Leseentwicklung, Diagnostik und Konzepte* (S. 173–197). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24221-3>
- Republik. (2021, März 3). Zürcher Herzkrise – eine Trilogie: I. Aufbruch. Zugriff am 16.9.2021. Verfügbar unter: <https://www.republik.ch/2021/03/03/i-aufbruch>
- Ritsert, J., Jung, J. P., Lottermann, W., Stein, S., Unger, W., Jungblut-Ziermann, I. et al. (2004). *Denkweisen und Grundbegriffe der Soziologie: eine Einführung* (Reihe Campus Studium). (Arbeitsgruppe Soziologie, Hrsg.) (15. Aufl.). Frankfurt/Main: Campus-Verl.
- Rollett, B. (1999). Auf dem Weg zu einer Fehlerkultur. Anmerkungen zur Fehlertheorie von Fritz Oser. In W. Althof (Hrsg.), *Fehlerwelten* (S. 71–88). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- https://doi.org/10.1007/978-3-663-07878-4_5
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gildhoff, K. (2020). *Resilienz und Resilienzförderung über die Lebensspanne*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. Zugriff am 12.5.2021. Verfügbar unter:
<http://public.ebib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6185551>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium* (2. Auflage). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85817-000>
- Schröder, U. (2000). Interventionen mit psychologischen Auswirkungen. Metakognition. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 642–653). Göttingen/Bern: Hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. In J. Walter & F.B. Wember (Hrsg.), *Handbuch Sonderpädagogik. 2: Sonderpädagogik des Lernens / hrsg. von Jürgen Walter und Franz B. Wember* (S. 271–280). Göttingen: Hogrefe.
- Schulz, M. (2012). Quick and easy!? Fokusgruppen in der angewandten Sozialwissenschaft. In M. Schulz, B. Mack & O. Renn (Hrsg.), *Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft* (S. 9–22). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19397-7>
- SDA & Steinegger, M. (2022, März 24). ZHAW gegen Studentin – Gericht vermutet Prüfungsfehler bei der Schule. *Tages-Anzeiger*. Zugriff am 16.5.2022. Verfügbar unter:
<https://www.tagesanzeiger.ch/gericht-vermutet-pruefungs-fehler-bei-der-schule-154386409805>
- Spiegel, H. & Selter, C. (2011). *Kinder & Mathematik: was Erwachsene wissen sollten* (Wie Kinder lernen) (8. Auflage.). Seelze: Klett | Kallmeyer.
- Tegetthoff, F. (2013). Geschichten vorlesen - Geschichten erzählen. *Pädiatrie & Pädologie*, 48(4), 34–36.
<https://doi.org/10.1007/s00608-013-0082-6>
- Terhart, E. (1981). Intuition - Interpretation - Argumentation. Zum Problem der Geltungsbegründung von Interpretationen, 27, 769–793. Beltz. <https://doi.org/10.25656/01:14177>
- Vygotsky, L. S., Cole, M., Stein, S., Sekula, A., Sterling and Francine Clark Art Institute, & Library. (1981). *Mind in society: the development of higher psychological processes*. Cambridge, Mass.; London: Harvard University Press.
- Weidenmann, B. (2020). *Mini-Handbuch Kreativ Probleme lösen*. Weinheim/Basel: Julius Beltz GmbH & Co. KG. Zugriff am 24.4.2022. Verfügbar unter: <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2020032421320416344994>
- Weinert, F. Z. (1999). Aus Fehlern lernen und Fehler vermeiden lernen. In W. Althof (Hrsg.), *Fehlerwelten* (S. 101–109). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-663-07878-4_5
- Weingardt, M. (2004). *Fehler zeichnen uns aus: transdisziplinäre Grundlagen zur Theorie und Produktivität des Fehlers in Schule und Arbeitswelt* (Klinkhardt Forschung). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt. Verfügbar unter:
https://books.google.de/books/p/julius_klinkhardt_verlag?id=m8U2O49LVEUC&printsec=frontcover&hl=de#v=onepage&q&f=false
- Wodzinski, R. (1996). *Untersuchungen von Lernprozessen beim Lernen Newtonscher Dynamik im*

Anfangsunterricht (Naturwissenschaften und Technik - Didaktik im Gespräch). Münster: Lit.
Wodzinski, R. (2006). *Lernschwierigkeiten erkennen - verständnisvolles Lernen fördern: Beschreibung des Naturwissenschaftsmoduls G4. SINUS-Transfer Grundschule*. Kiel: IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel. Zugriff am 18.5.2022. Verfügbar unter: https://content.schweitzer-online.de/static/catalog_manager/live/media_files/representation/A19547957/50915413_description_1.pdf?version=1649127556000

Anhang

Anhangsverzeichnis

8	Datenerhebung	92
8.1	Schriftlich und mündliche Datenerhebung	92
8.1.1	Schülerinnen und Schüler Befragung	92
8.1.1.1	Abkürzung Zitatverweise	92
8.1.1.2	Leitfaden für die Präkonzepterhebung der SuS	93
8.1.1.3	Daten des Präkonzeptes	93
8.1.2	Fokus-Gruppen-Interviews	98
8.1.2.1	Postkonzept	98
8.1.2.2	Leitfaden für die Gruppeninterviews	98
8.1.2.3	Daten des Fokus-Gruppen-Interviews	99
8.1.2.4	Dimensionen	100
8.1.3	Zusammenstellung Fokus-Gruppen-Interview	149
8.1.4	Experten-Interviews 1	167
8.1.4.1	Leitfaden 1 für das Experteninterview	167
8.1.4.2	Daten des Experten-Interviews 1	169
8.1.4.3	Experten-Interview LP1	169
8.1.5	Experten-Interview 2	175
8.1.5.1	Leitfaden 2 für das Experteninterview	175
9	Nicht verwendete Abschnitte für die Evaluation	179
9.1	Gewinner/Wettbewerb	179
9.2	Lernen	180
9.3	Verbesserungen	181
9.4	Nutzen von Fehlern	181
9.5	Fehler ignorieren	183
9.6	Fehlerkultur: Lehrperson	184
9.7	Bilderbuchgeschichte: Anregung zum Transfer oder Reflexion	185
9.8	Arbeitstempo, Nachdenken, Aufmerksamkeit	186
10	Nicht verwendete Ideen für die Bildbuchgeschichte	190
10.1	Verbesserungen dienen dem Lernen	190
10.2	Die lahme Steinschleuder	190
10.3	Verbesserungen sind doof	190
10.4	Kuchenbacken	191
11	Nicht verwendete Teile des Fazits	191
11.1	Eigener Lernprozesses	191
11.2	Zeitmanagement	191
11.3	Heilpädagogische Relevanz	191
11.4	Verknüpfung von Fehlern mit Emotionen	191
11.5	Zurückhaltung in der Gruppendiskussion	192

11.6	Fehlerkultur und deren Bedeutung.....	192
11.7	Den Verbesserungsprozess und dessen Nutzen kennen	192
12	Zeitplan	193

8 Datenerhebung

8.1 Schriftlich und mündliche Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte mittels schriftlicher SuS Befragung bei der Präkonzept Erhebung und 4 Fokus-Gruppen-Interviews, welche transkribiert wurden. Die 3 Experten-Interviews erfolgten mittels einer schriftlichen Befragung, welche auf zwei aufeinander abgestimmten Leitfäden basieren.

8.1.1 Schülerinnen und Schüler Befragung

Die Befragung der SuS lässt sich in eine Prä- und Postkonzepterhebung unterteilen.

Mit dieser doppelten Befragung soll untersucht werden, ob die Bildbruchgeschichte einen Einfluss auf die Einstellung der Kinder zum Thema der Fehler hat.

8.1.1.1 Abkürzung Zitatverweise

Die Abkürzungen der Zitatverweise liegt folgende Struktur zu Grunde:

- Gruppe: A bis D
- Person: 1 bis 14
- Statuszuschreibung IF oder ISR: i (ohne Status erfolgt keine Bezeichnung)
- Zeit: Der Zeitstempel folgt am Schluss und basiert auf den Daten der Transkription
 - Beispiel: A5i/08:33 = Gruppe A, Person 5, mit IF oder ISR Status / Zeitstempel

Die Klassenstufe kann der entsprechenden Tabelle entnommen werden.

Tabelle 28: Fokus-Gruppen-Interview

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
A	1	männlich	IF	2
A	2	männlich	ISR	3
A	3	männlich		1
B	4	weiblich		2
B	5	weiblich		3
B	6	weiblich		1
B	7	weiblich		3
C	8	männlich		3
C	9	männlich	IF	3
C	10	männlich		2
D	11	weiblich		1
D	12	weiblich		3
D	13	weiblich		2
D	14	weiblich		2

8.1.1.2 Leitfaden für die Präkonzepterhebung der SuS

Mit folgenden Fragen wurden die SuS in zwei altersdurchmischten Unterstufenklassen im Rahmen der Präkonzepterhebung schriftlich befragt. Das Dokument, welches für die Befragung verwendet wurde, ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. Dort wo es mehrere Fragen (mehrere Bulletpoints) pro Abschnitt hat, konnten die SuS wählen, welche der Fragen sie beantworten.

Tabelle 29: Fragen für die Präkonzepterhebung

1) Einleitung: Wissen über Fehler
<ul style="list-style-type: none">• Was weißt du über Fehler?
2) Entstehung von Fehler
<ul style="list-style-type: none">• Wie entstehen Fehler?• Weshalb passieren dir Fehler?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none">• Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none">• Warum sind Fehler in der Schule wichtig?• Was würdest du über ein Kind sagen, das viele Fehler macht?
5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none">• Wie muss die Schule sein, damit man dort Fehler machen darf?• Warum ist es gut über Fehler zu sprechen? Warum nicht?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none">• Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?• Was ist ein guter Fehler? Was ist ein schlechter Fehler?
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none">• Was haben Fehler mit dem Lernen zu tun?

8.1.1.3 Daten des Präkonzeptes

- Die Präkonzepterhebung erfolgte am 23.05.2022 und 24.05.2022 in zwei AdL Parallelklassen der Unterstufe.
- Die Befragung wurde schriftlich durchgeführt mit allen SuS der beiden Klassen. Hier sind aber nur die Daten der 14 SuS aufgeführt, welche auch an den Fokus-Gruppen-Interviews teilgenommen haben.
- Das Einverständnis für der Kinder für das Verwenden der Antworten wurde eingeholt und liegt dem Autor vor.
- Den Kindern wurde erklärt, dass der Autor eine Arbeit zu Fehlern schreibt und deshalb herausfinden möchte, was die Kinder bereits über Fehler wissen.

- Bei zwei Fragen pro Unterkapitel durften die SuS jeweils auswählen, welche Frage sie beantworten wollten, da beide Fragen auf eine ähnliche Thematik abzielen und meistens eine Frage für die SuS leichter verständlich war.
- Bei schwächeren oder jüngeren SuS wurde Hilfe angeboten beim Notieren der Antworten. Dies zeigte sich darin, dass die LP oder der SHP die Kinder nach ihrer Antwort fragten und diese anhand ihrer Aussagen auf dem Blatt notierten.

Tabelle 30: Daten Präkonzepterhebung von 14 SuS

1) Einleitung: Wissen über Fehler	Bemerkungen
<p>Was weißt du über Fehler?</p> <p>A1i: Ein Fehler ist, wenn etwas falsch ist.</p> <p>A2i: Das sie unsere Helfer sind.</p> <p>A3: wenn ich etwas falsch mache, dann mach ich es wieder gut.</p> <p>B4: Es gibt gute Fehler und schlechte.</p> <p>B5: Aus Fehlern lernt man.</p> <p>B6: Ein Fehler ist, wenn du etwas weisst, aber es falsch hast.</p> <p>B7: Fehler sind hilfreich. Wenn du einen Fehler machst, weisst du wie du es das nächst Mal mach solltest.</p> <p>C8: Aus Fehlern lernt man sehr viel.</p> <p>C9i: Aus Fehlern kann man lernen.</p> <p>C10: Fehler sind falsche Sachen.</p> <p>D11: Man kann sie nicht schnell lösen.</p> <p>D12: Fehler sind so etwas, wenn du etwas nicht ganz verstanden hast oder nicht zu gehört hast. Dann kannst du etwas falsch machen.</p> <p>D13: Wenn man Fehler macht, dann muss man es so gut machen, des keine Fehler mehr gibt.</p> <p>D14: Ich weiss, dass die Fehler schwer zu finden sind. Wir können sie nicht sehen, aber manchmal kann man sie finden.</p>	<p>Falsch: 4</p> <p>Helfer: 2</p> <p>Kategorisierung: 2</p> <p>Lernen: 4</p> <p>Zeitaufwand: 1</p> <p>Verbesserungen: 1</p> <p>Mühsam: 1</p> <p>Unsichtbar: 1</p> <p>Erkennen: 1</p>
2) Entstehung von Fehler	
<p>Wie entstehen Fehler?</p> <p>A2i: Wenn ich etwas nicht gut verstehe.</p> <p>A3: Wenn jemand etwas macht, was man nicht machen soll.</p> <p>B5: Fehler entstehen, wenn du dich nicht konzentrierst.</p> <p>B6: Fehler passieren im Körper oder im Gehirn.</p> <p>C8: Wenn ich mich nicht konzentriere.</p> <p>C9i: Man weiss nicht wann die Fehler kommen.</p> <p>C10: Ein Fehler entsteht, wenn man etwas falsch macht.</p>	<p>Unverständnis: 3</p> <p>Verbote missachten: 1</p> <p>Unkonzentriertheit: 5</p> <p>Falsch macht: 2</p> <p>Nicht gut schauen: 1</p> <p>Nicht gut zuhören: 1</p> <p>Ich: 3</p> <p>Du: 4</p>

<p>D11: Fehler passieren, weil <u>man</u> z.B. falsch zusammenzählt in der Mathematik.</p> <p>D14: Wenn <u>man</u> nicht gut schaut, können Fehler passieren.</p> <p>Weshalb passieren dir Fehler?</p> <p>A1i: Weil <u>man</u> sich ablenken lässt.</p> <p>B4: Wenn <u>du</u> dich zum Beispiel nicht konzentrierst.</p> <p>B7: Meistens wenn <u>du</u> unkonzentriert bist oder <u>du</u> etwas nicht weisst.</p> <p>D12: Fehler passieren, wenn <u>du</u> nicht zugehört hast oder nicht ganz verstanden hast.</p> <p>D13: Wenn <u>ich</u> mich nicht konzentriert bin oder weil ich etwas viel zu schnell mache.</p>	<p>Man/jemand: 6</p> <p>Im Körper oder Gehirn: 1</p>
<p>3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen</p>	
<p>Wie fühlst du dich, wenn du einen Fehler machst?</p> <p>A1i: Ich fühle mich normal.</p> <p>A2i: Dann bin ich nicht stolz, aber auch nicht traurig.</p> <p>A3: Traurig</p> <p>B4: Nicht so gut.</p> <p>B5: Nicht so gut.</p> <p>B6: Ich fühle mich schlecht, aber auch gut, weil dann lerne ich von Fehlern und mache sie nachher richtig.</p> <p>B7: Traurig aber gleichzeitig auch froh, weil du weisst jetzt die richtige Antwort.</p> <p>C8: Nicht so gut.</p> <p>C9i: Wütend</p> <p>C10: Normal</p> <p>D11: Traurig</p> <p>D12: Wenn wir das Blatt zeigen und ich auf dem Blatt einen Fehler gemacht habe, dann ist das für mich peinlich.</p> <p>D13: Also es ist für mich normal, aber ich habe es nicht gerne, dass ich sie immer wieder verbessern muss.</p> <p>D14: Ich fühle mich nicht so gut, wenn ich einen Fehler mache.</p>	<p>Normal: 3</p> <p>Scham/peinlich: 2</p> <p>Schlecht/nicht so gut: 5</p> <p>Traurig: 3</p> <p>Gut: 1</p> <p>Nicht traurig/froh: 2</p> <p>Wütend: 1</p> <p>Ungerne verbessern: 1</p>
<p>4) Bedeutung von Fehlern</p>	
<p>Warum sind Fehler in der Schule wichtig?</p> <p>A1i: Weil Fehler wichtig sind. Dann können wir mehr lernen.</p> <p>A2i: Weil man daraus lernt!!!</p> <p>A3: Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sie wieder gut machen.</p> <p>B4: Weil aus Fehlern lernt man.</p> <p>B6: Wenn du keine Fehler machst, kannst du nichts Neues lernen.</p>	<p>Lernen: 9</p> <p>Verbesserungen: 1</p> <p>Bewertung: 1</p> <p>Fehler-Ignoranz: 1</p> <p>Üben: 1</p>

<p>C8: Weil man dann etwas daraus lernen kann.</p> <p>C9i: Damit wir lernen.</p> <p>C10: Weil man lernen muss.</p> <p>D12: Weil wenn du zum Beispiel einen Test hast und du viele Fehler gemacht hast, dann ist es nicht so gut.</p> <p>D13: Weil wenn du sie nicht merkst und wenn du den gleichen Fehler machst, dann wirst du es nicht kapieren.</p> <p>D14: Es ist sehr wichtig, wenn man Fehler macht, dass du im Leben keine Fehler machst.</p> <p>Was würdest du über ein Kind sagen, das viele Fehler macht?</p> <p>B5: Das es aus Fehlern lernen soll.</p> <p>B7: Vielleicht ist er unkonzentriert. Er muss ein bisschen mehr üben.</p> <p>D11: Nichts Böses, sonst wird es noch traurig.</p> <p>D14: Mach dir keine Sorgen. Jeder macht Fehler.</p>	<p>Trost/Identifikation mit Fehlern: 2</p>
<p>5) Fehlerkultur</p>	
<p>Wie muss die Schule sein, damit man dort Fehler machen darf?</p> <p>A1i: Sie muss Fehler als normal ansehen. Nett sein, wenn man einen Fehler macht.</p> <p>A2i: Die Schule sollte nett sein.</p> <p>B4: Die Schule muss sehr nett sein.</p> <p>B5: Die Schule sollte nett sein, dass es nicht schlimm ist, wenn man einen Fehler macht.</p> <p>B7: Nicht so strenge Lehrer/innen. Keine gemeine Kinder.</p> <p>C8: Sie sollte nicht so streng sein.</p> <p>C9i: Das man lernt und nochmals schreiben muss.</p> <p>D11: Man muss viel Zeit zum Üben haben.</p> <p>D13: Weil man lernt welchen Fehler man gemacht hat und wenn du nicht über deine Fehler sprichst, dann verstehst du nicht was für einen Fehler du gemacht hast.</p> <p>D14: Die Schule sollte nett sein, wenn man einen Fehler macht.</p> <p>Warum ist es gut über Fehler zu sprechen? Warum nicht?</p> <p>A3: Wenn man der Lehrerin sagt, was man falsch gemacht hat, dann schimpft sie nicht.</p> <p>B6: Es ist gut, weil dann können andere oder er selber davon lernen.</p> <p>C10: Weil dann erklärt es dir die Lehrerin oder der Lehrer.</p> <p>D12: Ich finde es ist gut über Fehler zu sprechen, wenn du sie gemacht hast und sie korrigieren kannst.</p>	<p>Fehler als Normalität</p> <p>ansehen: 1</p> <p>Nett/nicht streng: 8</p> <p>Nett Mitschüler: 1</p> <p>Üben: 2</p> <p>Verständnis erlangen: 1</p> <p>Lernen: 2</p> <p>Erklärungen: 1</p> <p>Verbesserungen: 1</p>
<p>6) Nutzen von Fehlern</p>	

<p>Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?</p> <p>A1i: Weil man so mehr lernt.</p> <p>A2i: Für die Schule sind Fehler gut, weil man in der Schule lernen soll und aus Fehlern lernt man.</p> <p>A3: Damit man lernen kann, was richtig ist.</p> <p>B4: Weil ohne Fehler könnte man nicht lernen.</p> <p>C8: Fehler sind gut, weil man aus Fehlern lernt.</p> <p>C9i: Damit Kinder lernen.</p> <p>C10: Wenn man Fehler hat, dann lernt man.</p> <p>D11: Weil man ab und zu Fehler macht.</p> <p>D12: Es braucht Fehler, weil wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts und du kannst sie nicht verbessern.</p> <p>D13: Weil wenn man keinen Fehler macht, dann könnte man nicht leben, weil wenn wir alles perfekt machen, dann man nicht gut in der Schule sein.</p> <p>Was ist ein guter Fehler? Was ist ein schlechter Fehler?</p> <p>B5: Ein schlechter Fehler ist, wenn man immer nicht schön schreibt und ein guter ist ein Mathe-Fehler.</p> <p>B6: Fehler sind gut. Weil ohne Fehler kann man nix neues lernen.</p> <p>B7: Es gibt keine guten und keine schlechten Fehler.</p> <p>D14: Ein guter Fehler ist, wenn man den Fehler entdeckt. Ein schlechter Fehler ist, wenn du deinen Fehler nicht siehst.</p>	<p>Lernen: 10</p> <p>Fehler macht man: 1</p> <p>Verbesserungen: 1</p> <p>Keine guten und schlechten Fehler: 1</p> <p>Guter Fehler erkannt: 1</p> <p>Schlechter Fehler unerkant: 1</p> <p>Aussage von D13 impliziert, dass es ohne Fehler keine Schule braucht.</p>
<p>7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen</p>	
<p>Was haben Fehler mit dem Lernen zu tun?</p> <p>A1i: So kann man mehr wissen als Erwachsener.</p> <p>A2i: Fehler helfen, damit man etwas nicht nochmals falsch schreibt.</p> <p>A3: Fehler braucht es damit man weiter lernt.</p> <p>B4: Wenn ich etwas lerne, passieren oft Fehler.</p> <p>B5: Das man aus Fehlern lernen soll.</p> <p>B6: Manchmal, wenn man schreibt, dann passieren Fehler. Das hat mit Lernen zu tun. Fehler kommen nur wenn man etwas lernen will.</p> <p>B7: Sie zeigen dir, was gut ist und was nicht gut ist.</p> <p>C8: Aus Fehlern lernt man, damit man es das nächste Mal besser macht.</p> <p>C9i: Wenn man etwas falsch macht, dann lernt man.</p> <p>C10: (Wenn man Fehler macht,) dann lernt man etwas.</p> <p>D11: Das man ab und zu Fehler macht.</p> <p>D12: Wenn du keine Fehler machst, dann lernst du nichts.</p> <p>D13: Das wir verstehen, was wir nicht so gut machen.</p>	<p>Lernen: 11</p> <p>Wissen über gut und schlecht: 1</p> <p>Verbessern: 1</p> <p>Fehler macht man: 1</p> <p>Verständnis erweitern: 2</p>

D14: Wenn man Fehler macht, dass **man weiss, was man falsch gemacht hat.**

8.1.2 Fokus-Gruppen-Interviews

Die Fokus-Gruppen-Interviews sind als Postkonzepterhebung zu betrachten. Im Vergleich mit der Präkonzepterhebung sollte damit eine Veränderung der SuS durch die Bilderbuchgeschichte sichtbar gemacht werden können.

8.1.2.1 Postkonzept

Im Gegensatz zum Präkonzept geht es beim Postkonzept eine Veränderung z.B. im Wissensstand festzustellen.

Im Postkonzept wird evaluiert, ob eine Veränderung des Wissens über Fehler stattgefunden hat. Das Ziel der Evaluation ist es, herauszufinden ob die Botschaft der Geschichte ankommt und ob sich daraus ein Transfer für das eigene Handeln ableiten lässt. Die Postkonzepterhebung entsteht durch das Fokus-Gruppen-Interview.

8.1.2.2 Leitfaden für die Gruppeninterviews

Wie bereits oben erwähnt wurde bei den Gruppeninterviews vorgängig eine Präkonzepterhebung in der Klasse durchgeführt. Diese Gegebenheit bedingt, dass die beiden Befragungen aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann eine allfällige Zustandsänderung in Bezug auf die Einstellung zu den Fehlern sichtbar gemacht werden. Die Fragen des Postkonzeptes sind somit auf jenes des Präkonzeptes aufbauend, wobei die zweite Befragung noch zusätzliche Fragen aufführt. Wichtig ist hier, dass die Kinder vor allem zu Wort kommen und die Meinungen nicht gelenkt werden durch den Interviewer. Wichtig ist dabei die «Nicht-Beeinflussung» (Lamnek & Krell, 2016, S. 350) der zu interviewenden Personen durch den Interviewer.

Tabelle 31: Leitfaden für das Fokus-Gruppen-Interview

Vor dem Gruppeninterview wird die Geschichte «Fehler sind zum Lernen da» der Klasse erzählt. Anschliessend werden zwei Gruppen hintereinander interviewt.
9) Einleitung
<ul style="list-style-type: none">• Was fällt dir beim Wort Fehler ein?• Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte? Was hat dir nicht gefallen an der Geschichte?
10) Entstehung von Fehler
<ul style="list-style-type: none">• Weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert?• Weshalb ist Fluppy kein Fehler passiert?
11) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none">• Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flappy auf ihre Fehler?• Wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert?

<ul style="list-style-type: none"> • Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können? • Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert?
12) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Warum sind die Fehler die Flippsy und Flapsy passiert sind wichtig? • Was würdest du Flippsy, Flapsy oder Fluppsy am Ende der Geschichte sagen?
13) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? • Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? • Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippsy, Flapsy und Fluppsy über die Fehler in der Schule zu sprechen? • Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen?
14) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Weshalb sind die Fehler von Flippsy und Flapsy auch nützlich? • Wie würdest du die Fehler von Flippsy und Flapsy einstufen? Waren das gute oder schlechte Fehler? Begründe deine Antwort!
15) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? • Wer hat in der Geschichte nichts gelernt? • Was passiert, wenn Flippsy und Flapsy ihre Fehler ignorieren?
16) Bedeutung der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern? • Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert? • Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? • Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? • Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?

8.1.2.3 Daten des Fokus-Gruppen-Interviews

- Die Fokus-Gruppen-Interviews wurden am 30.05.2022 und 31.05.2022 in zwei AdL Parallelklassen der Unterstufe durchgeführt.
- Das Fokus-Gruppen-Interview wurde mit 4 Gruppen (A-D) durchgeführt. Je 2 pro Parallelklasse.
- Pro Fokus-Gruppen-Interview nahmen 3-4 SuS teil. Die Gruppen waren nach Mädchen und Jungen getreten, weil dadurch eine höherer Redeanteil der SuS erhofft wurde.
- SuS mit IF- oder ISR-Status waren nur in Jungs-Gruppen vorhanden. Der Grund dafür liegt darin, dass es aktuell in beiden Parallelklassen keine Mädchen mit einem solchen Status gibt.
- Das Einverständnis für der Kinder für das Verwenden der Antworten wurde eingeholt und liegt dem Autor vor.

- Die Einwilligung für die Video-Aufzeichnung wurde bei den Eltern eingeholt und liegt dem Autor vor.
- Vor dem Gruppen-Interview wurde den Kindern die Bilderbuchgeschichte «Fehler sind zum Lernen da» vorgelesen und die zum Text passenden Bildern auf dem Beamer gezeigt.
- Den Kindern wurde vor dem Start des Interviews erklärt, dass der Autor eine Arbeit zum Fehlern schreibt und deshalb herausfinden möchte, was die Bilderbuchgeschichte «Fehler sind zum Lernen da» bewirke.
- Die SuS wurden darauf hingewiesen, dass es auf die gestellten Fragen im Interview keine richtigen oder falschen Antworten gebe, sondern es in erster Linie um ihre Meinung gehe.

8.1.2.4 Dimensionen

Die Einteilung der Aussagen resp. deren Kodierung folgt den Dimensionen, welches sich aus dem Leitfaden ableiten und auf den Zielen und der Fragestellung aufbauen.

Tabelle 32: Dimensionen / Kodierung

Dimension	Kodierung
Aussage zum Lernen	A
Aussage zu Verbesserungen	B
Aussage zur Geschichte	C
Aussage zu Emotionen	D
Aussage zu anderen Personen	E
Aussage zur Schule	F
Aussage zur Lehrperson	G
Aussage zu Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	H
Aussage zu keine Handlung gleich keine Fehler	I
Aussagen zu SuS/Kindernn	J
Aussage zum Wettbewerb	K
Aussage zu Unterstützung oder Hilfe anbieten	L
Aussage zum Effort	M
Aussage über das Arbeitstempo	N
Aussage über das Nachdenken	O
Aussage über die Konzentration/Aufmerksamkeit	P
Aussage über sich selber	Q
Aussage zur Fehlerkultur	R
Aussage zu Belohnung oder Bestrafung	S
Aussage zu denkt sich in die Bilderbuchfiguren hinein/Transfer	T

Aussage zur Reflexion	U
Aussage zur Gewichtung von Fehlern	V
Aussage zu Entwicklungszielen	W
Aussage zur Sichtbarmachung von Fehlern	X
Aussage über interpretatives Verständnis	Y

8.1.2.4.1 Fokus-Gruppen-Interview: Gruppe A

Tabelle 33: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmer Gruppe A

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
A	1	männlich	IF	2
A	2	männlich	ISR	3
A	3	männlich		1

Zeitraumen: ca. 21 Minuten

Aufzeichnung: iPhone mit Stativ

Material: Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da»

Interviewer: SHP

Datum: 30.05.2022 am Nachmittag

Vorangehende Sequenz: Erzählen der Gesichte «Fehler sind zum Lernen da»

Tabelle 34: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe A

Zeit	Person	Inhalt	Bemerkungen / Dimension
00:00	I	Ich möchte gerne von euch wissen: Was fällt dir beim Wort Fehler ein? [Buchrückseite wird auf den Tisch gelegt, darauf sind Flippsey, Flappsey und Fluppsy abgebildet.]	
00:20	A2i	Das man aus Fehlern lernt.	A
00:30	A3	Der Fehler ist, dass sie etwas vergessen haben. Weil sie sollen es an einen besseren Ort machen, wie in einer Höhle. Das ist ein Fehler.	B
00:54	A1i	Fehler ist nicht ganz schlimm, aber dafür wenn man erwachsen (unv.) ist, kann man mehr lernen	A
01:01	I	Okay. Dann nimmt es mich wunder, was hat dir an der Geschichte besonders gut gefallen?	
01:07	A3	Also wo sie gelernt haben. Und wo sie so das Versteck gehabt haben.	A
01:15	I	Erzähl weiter, ich mache schnell das Dachfenster zu, weil höre ich euch (unv.) dann nicht. [I schliesst das Dachfenster.]	
01:20	A3	(unv.) weil wo sie so die Verstecke gemacht haben. Das hat mir gefallen	C
01:30	I	mhm, ja	

01:33	A3	Wo der Bär auf der (unv.) Höhle geschlafen hatte.	C
01:42	I	Ja, okay.	
01:44	A2i	Mir hat alles gefallen.	C
01:46	I	Dir hat alles gefallen. Gibt es auch Sachen, die euch nicht gefallen haben? Also in der Geschichte?	
01:48	A3	Nein nicht	C
01:48	A2i	[Schüttelt den Kopf]	C
01:49	A1i	Hmh. [Schüttelt den Kopf]	C
01:51	I	Nicht, okay schön. Dann nimmt es mich wunder, weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert?	
02:02	A1i	Ähm. Also ich habe es nicht gut verstanden.	
02:05	I	Die Frage? Weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert?	
02:13	A1i	Ähm. Ich glaube sie haben es am falschen Ort versteckt.	C
02:16	I	Okay, ja.	
02:18	I	Was denkst du?	
02:19	A2i	Ich weiss es nicht.	
02:21	I	Du weiss es nicht.	
02:23	A3	Ich auch nicht.	
02:25	I	Dann noch eine andere Frage. Wir haben ja auch noch den Fluppy. Wieso ist Fluppy kein Fehler passiert?	
02:34	A2i	Ähm. Weil er ein hohes Versteck gefunden hat.	C
02:38	I	Was denkst du dazu?	
02:40	A2i	Und wenn man die Eichhörnchen Teiler am Bodenversteckt, dann, sind sie nicht mehr hier.	C
02:47	I	Aha. Okay und warum hat der Fluppy keinen Fehler gemacht?	
02:51	A3	Ähm. Weil er hat es einfach gut versteckt. Er hat einfach auch nicht soviel genommen. Wie er [zeigt auf Flippy oder Fluppy]. Er hat mega viel genommen.	C
03:02	I	Mhm. Okay. Was denkst du, warum hat er keinen Fehler gemacht?	
03:06	A1i	Weil es war einen guten Ort. Also es war so ein guter Ort. Es findet es niemand. Es frisst dann niemand. Aso ja.	C
03:19	I	Mhm, ja	
03:20	A1i	Da hat es auch so einen kleine tiefes Loch. Deswegen kann man es gut verstecken. Wenn es hätte kein Loch gehabt, dann hätte es die Tiere so gesehen.	C
03:41	I	Mhm, ja	
03:42	A1i	Weil es hat (unv.) Es war nicht ganz so, nicht ganz tief. Ja, der (.) kann man es nicht sehen, wenn man es verlässt (unv.).	C
03:53	I	Mhm, oke, ja gut. Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flappy auf ihre Fehler? Wie reagieren sie? Wie findest du die Reaktion?	
04:05	A3	Also, nicht so gut. Also einer weint und der andere wird wütend. Also das andere Eichhörnchen ist irgendwie traurig geworden. Das habe ich schon gut gefunden, weil aber nicht g/	D
04:26	I	Okay. Ja. Mhm. Wie findest du die Reaktionen von (ähm) Flippy und Flappy?	

04:34	A2i	Hmm. Weiss ich nicht.	
04:38	I	Okay. Ja	
04:40	A1i	Also ich finde es gut.	
04:42	I	Also du findest es gut. Okay. Dann nimmt es mich wunder, wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert?	
04:50	A2i	Nett.	D
04:51	I	Okay	
04:52	A3	Also nett und hat nett gesprochen mit ihnen. Er hat gesagt ihr müsst die Fehler lernen.	A
05:01	I	Okay. Findest du das gleiche oder etwas anderes?	
05:05	A1i	Ja, fast gleiches.	
05:08	I	Okay, ja. Ähm, wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können?	
05:16	A2i	[Zeigt mit den Händen. Ich weiss es nicht.]	
05:17	A3	[Zeigt mit den Händen. Ich weiss es nicht.]	
05:19	I	Also man darf auch mal etwas nicht wissen. Es sind so Fragen. Hä? Da gibt es kein richtig oder falsch. Okay Gut gehen wir zur nächsten Frage. Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert? Wenn du jetzt wünschen könntest, wie seine Reaktion ist? Wie würdest du dir das wünschen?	
05:38	A2i	Nett und nicht böse. [Schlägt die Hände in die Höhe.]	D
05:41	I	Okay, also das heisst. Ähm, würde er jetzt so reagieren wie in der Geschichte oder würde er anders reagieren?	
04:48	A2i	Hmm, wie in der Geschichte.	C
05:52	I	Okay. Was ist dein Wunsch?	
05:55	A3	Das gleiche wie A2i.	
05:56	I	Okay	
05:57	A1i	Ähm, ich weiss es nicht.	
06:00	I	Du weisst es nicht. Okay Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Warum sind die Fehler die Flippy und Flappy passiert sind wichtig? Weshalb, warum?	
06:14	A1i	Ähm, weil sie damit (unv.) lernen.	A
06:15	I	Was wolltest du das auch sagen A2i?	
06:17	A2i	Ja. [Nickt mit dem Kopf.]	
06:18	I	Okay	
06:19	A3	(unv.) damit sie können lernen über die Fehler, wenn sie etwas machen	A
06:22	I	Mhm. Ja. Jetzt ähm. Mal angenommen, du würdest Flippy, Flappy und Fluppy treffen. Was würdest du Flippy, Flappy oder Fluppy am Ende der Geschichte sagen? [Zeigt mit den Fingern auf die Charakteren des Buches.]	
06:39	A2i	Weiss ich nicht.	
06:42	A1i	Alles wird wieder gut.	D
06:44	I	Aha. (...) Ähm, jetzt nimmt es mich wunder. Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? Was würdest du sagen, warum?	

07:02	A2i	Weiss ich nicht. [Zeigt mit den Händen, dass er es nicht weiss.]	
07:05	A1i	Gut ist, lieb sein.	D
07:09	I	Also der Lehrer?	
07:10	A1i	Also ja der Lehrer und die Schule. Also nur als Beispiel schlecht ist, wenn böse so. [Schüttelt den Kopf.]	F
07:17	I	Ja.	
07:20	A1i	Er war nicht lieb, er hat geschupft, gehaut geprügelt, geschreit.	D
07:26	I	Das wäre dann eine schlechte Schule?	
07:28	A1i	Ja, gute ist so lieb sein. Ja, einfach lieb.	D
07:34	I	Mhm. Was denkst du?	
07:36	A3	(unv.) Aso wenn es so (...). Wenn der Lehrer oder Lehrerin nicht so ein guter Lehrer oder Lehrerin ist und er so schimpft und dann finde ich es auch nicht so gut.	G
07:55	I	Okay. Wenn wir denken an die Fehler und die Schule. Warum ist eine Schule gut wenn man dort, ähm, Fehler macht? Wann ist sie gut?	
08:06	A3	Es ist gut, weil wenn du einen Fehler machst, kannst du was selber lernen.	A
08:11	I	Okay, ja. Mhm. Jetzt mich nimmt noch wunder, wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? Überlege dir mal hat der Lehrer Lenius Ähnlichkeiten mit deiner Lehrerin?	
08:26	A3	Nein	
08:28	I	A3 sagt, er hat keine Ähnlichkeit. Es geht darum wie er reagiert. Was denkst du?	
08:33	A2i	Das unsere Lehrerin besser reagiert. [Zeigt mit beiden Daumen nach oben.]	G
08:37	I	Okay, kannst du mir erklären, wie sie besser reagiert?	
08:41	A2i	Weiss ich nicht	
08:43	I	Aber sie reagiert besser als Lehrer Lenius.	
08:45	A2i	Ja. [Nickt mit dem Kopf.]	
08:46	I	Das ist sehr spannend.	
08:48	A1i	Also (unv.) ich git (unv.)	
08:50	I	Das heisst, du würdest etwa sagen gleich oder anders?	
08:54	A1i	Also gleich	
08:55	I	Etwa gleich. Okay, gut. Man darf immer eine eigene Meinung habe. Ich finde es mega spannend, weil mich nimmt genau das wunder. Und es gibt kein richtig und kein falsch. Ich sage auch nichts deiner Lehrerin, wenn du sagst, sie reagiert viel schlechter als Lehrer Lenius. Das sag ich ihr nicht. Hä? Also. Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippsy, Flappsy und Fluppsy über die Fehler in der Schule zu sprechen? Warum ist das sinnvoll?	
09:22	A3	Weil wenn die das geheim halten und wenn es dann jemand herausfindet und er sagt es an der Lehrerin oder ja. Und dann schimpft sie.	G
09:36	I	Mhm. Okay. Was denkts du?	
09:40	A2i	Weiss ich nicht.	
09:42	I	Du?	
09:43	A1i	Äääähm. Weiss ich auch nicht.	

09:46	I	Okay. Also. Ähm. Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen? Kannst du dir auch vorstellen, dass es keine gute Idee ist darüber zu sprechen? Wenn ja warum?	
10:01	A1i	Vielleicht wird sie dann wütend oder traurig oder so.	D
10:06	I	Also du meinst Flapsy oder Flippy ähm Flippy und Flapsy werden dann traurig in der Schule?	
10:12	A1i	Also nein oder wütend.	D
10:15	I	Oder wer wird wütend?	
10:17	A1i	Also die drei Eichhörnchen. Wie heissen die schon wieder?	
10:22	I	Wir haben hier Flippy, Flapsy und Fluppsy. [Zeigt es auf dem Buch.]	
10:24	A1i	Flapsy ist wütend weil, der Bär hat die Nüsse gefressen und nachher geschlafen hatte. Und (unv.)	D
10:34	I	Okay. Genau, dann gehen wir noch zu einer nächsten Frage. Weshalb sind die Fehler von Flippy und Flapsy auch nützlich?	
10:44	A2i	[Zeigt mit den Händen an, dass er es nicht weiss.]	
10:47	A1i	(unv.) Also ich glaube so können sie es besser verstecken. Also wieder, wie heisst er schon wieder?	B
10:53	I	Sorry. Du kannst einfach weitererzählen. Ich muss schnell einen Schluck Wasser nehmen, sonst bin ich die ganze Zeit am Husten. [Interviewer muss husten und steht auf.]	
11:03	A1i	So können sie es besser verstecken an Orten wo man es wieder findet und (unv.)	B
11:10	I	Okay, ja. A3 was möchtest du dazu sagen?	
11:13	A3	Also ich, (unv.) dass sie können lernen über die Fehler, wie sie das versteckt haben. Darum ja.	A
11:26	I	Okay, ja. Dann. Wie würdest du die Fehler von Flippy und Flapsy einstufen? Und zwar waren das gute oder schlechte Fehler? Kannst du mir deine Antwort begründen?	
11:39	A2i	[Schüttelt den Kopf]	
11:40	A3	Ja schon ein guter, also so kannst du lernen wo du sollst das verstecken. Oder in einer Höhle oder nicht weit. Was du dort nach darin (unv.) sein kannst.	A
11:53	I	Okay, ja. A1i was würdest du sagen? (..) Sind es gute oder schlechte Fehler?	
11:58	A1i	Auch gut, weil	
12:00	I	Okay, und wieso sind sie gut?	
12:01	A1i	Also weil sie so besser lernen, also ja sie müssen lernen. (unv.) Erwachsene. Weil z.B. bei den Flugzeugen da ist es ein schlechter Fehler, weil dann das Flugzeug abstürzt, wenn man im Flugzeug Fehler macht.	H
12:20	I	Mhm. Okay. Was sagst du A2i? Sind es gute oder schlechte Fehler? Und warum?	
12:26	A2i	Weiss ich nicht. [Zeigt mit der Hand, dass er es nicht weiss.]	

12:28	I	Weisst du nicht, okay. Dann ähm, mich nimmt es noch wunder, wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? Überlege dir zuerst, wer kommt alles in der Geschichte vor. Und dann ich denke, jeder kann eine Antwort sagen. Es kommt nicht drauf an. Du kannst jede Figur sagen, die in der Geschichte vorkommt. Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? Wer möchte anfangen? Ja.	
12:55	A2i	Ich weiss nicht wie der heisst [zeigt auf Fluppsy], aber der hier.	
12:58	I	Der ist der Fluppsy. Okay. A3 was denkst du?	
13:02	A3	Ich glaub [tippt auf Fluppsy mit den Fingern] der auch muss lernen [tippt auf Fluppsy].	A
13:07	I	Fluppsy hat am meisten gelernt, denkst du?	
13:10	A3	Ähm, nein ich glaube auch er [tippt auf Fluppsy].	C
13:12	I	Okay. A1i?	
13:13	A1i	Ich glaube auch er [tippt auf Fluppsy]	C
13:13	I	Du glaubst auch er, okay. Gut. Dann nimmt es mich wunder, wer hat in der Geschichte nichts gelernt?	
13:25	A1i A2i A3	[alle Kinder tippen auf Fluppsy]	C
13:28	I	Okay ihr seid euch alle einig, dass Fluppsy nichts gelernt hat? Wie sieht es auch mit Flippy?	
13:33	A1i A2i A3	[alle Kinder tippen auf Flippy] [der Interviewer zeigt jetzt auch mit dem Finger auf Flippy]	
13:36	I	Okay, vielleicht ich frag mal schnell was anderes.	
13:37	A2i	Ich glaube beide.	
13:39	I	Du glaubst beide. Was hat denn Flippy gelernt? [Interviewer nimmt den Finger wieder weg von Flippy]	
13:43	A2i	Nichts	
13:45	A1i	Ich glaube er ist am (unv.) verstecken	
13:50	I	Okay, als wir sind irgendwo in der Mitte [zeigt zwischen Flippy und Fluppsy mit dem Finger]	
13:55	A3	Also der hat es gut versteckt [zeigt mit dem Finger auf Fluppsy]	C
14:00	I	Also die Frage ist: Wer hat in der Geschichte nichts gelernt? Nichts! Nichts!	
14:07	A1i A2i A3	[alle Kinder tippen auf Flippy]	
14:08	I	Okay gut, also.	
14:10	A2i	[zeigt jetzt auf Fluppsy] (unv.) Weil der hat ja gar nichts gemacht. (unv.) Er hat ja auch kein Fehler gemacht.	I
14:15	I	Aha.	
14:17	A2i	Hihi	
14:18	A3	Gar kein Fehler gemacht? [zeigt mit dem Finger auf Fluppsy]	
14:19	I	Ihr seid euch jetzt da nicht ganz einig. Vielleicht können wir mal begründen, warum wer welchen wählt.	

14:22	A1i	[switcht mit dem Finger zwischen Flippy und Fluppy hin und her]	
14:24	I	Also A2i hat gesagt, er wählt den Fluppy, weil er keinen Fehler gemacht hat.	
14:25	A2i	Nein, den habe ich ja schon gewählt, diesen. [zeigt mit dem Finger auf Flippy]	
14:30	I	Oder meinst du den Flippy?	
14:31	A2i	Ja, Flippy.	
14:32	I	Okay	
14:33	A1i	Flippy	
14:33	I	Du wählst auch den Flippy. Wieso?	
14:35	A1i	Ähm, ich weiss es nicht.	
14:37	I	Weiss es nicht. A3!	
14:38	A3	(unv.) Ähm. Also ich sage (unv.) nichts zu dem Fall (unv.). Er hat einfach zwei Nüsse an den Boden getan und so wie ein Blatt drauf getan.	C
14:52	I	Mhm.	
14:53	A2i	Weil wenn es windet, dann fliegt ja das Blatt weg.	C
14:57	I	Ja, okay.	
14:58	A3	Dann kommen die Tiere und fressen	H
14:59	I	Aha. Ja, okay. Dann könnt ihr die Finger wieder wegnehmen [vom Buch]. Jetzt habe ich noch einen Frage die ist mehr so. Die betrifft wieder Flippy und Fluppy. Und zwar, was passiert wenn sie ihre Fehler ignorieren? Versteht ihr das Wort ignorieren?	
15:18	A2i	Ja.	
15:20	I	A3, verstehst du das Wort ignorieren?	
15:20	A3	Nicht so ganz	
15:22	I	A2i, du verstehst es, was bedeutet ignorieren?	
15:25	A2i	Wenn man wie, wenn man nicht zuhört und sich nicht interessiert.	
15:32	I	Genau, also sie machen einen Fehler und es interessiert sie nicht. Was passiert dann? Wer kann sich das vorstellen? Was passiert wenn Flippy und Fluppy ihre Fehler ignorieren?	
14:45	A2i	Dann machen sie genau den gleichen Fehler vielleicht wieder.	J
14:50	I	Ja, A3 was denkst du?	
14:53	A3	Was ist schon wieder die (unv.)	
14:54	I	Ignorieren. Also wenn man macht einen Fehler, aber nachher macht man einfach weiter, wie vorher. Ohne dass man den Fehler anschaut. Das nennt man ignorieren. In der Schule würde vielleicht die Lehrerin sagen, du hast einen Fehler ignoriert, wenn du ihn nicht verbesserst, dann ignorierst du ihn. Okay?	
16:10	A3	Ja, das finde ich nicht so gut.	
16:10	I	Das findest du nicht so gut und was denkst du, was passiert dann?	
16:15	A2i	[Flüstert A4 etwas zu]	
16:16	I	A2i, er soll selber (unv.)	
16:19	A3	(unv.) es wird schwerer, weil du kannst ja den Fehler vielleicht (unv.) immer die Hausaufgaben lernen.	
16:28	I	Mhm, ja. Was denkst du, was passiert, wenn Flippy und Fluppy die Fehler ignorieren? Also einfach weitermachen. Den Fehler nicht beachten. Was passiert dann?	

16:38	A1i	Äääääähm, weiss ich auch nicht mehr.	
16:42	I	Okay. Also dann habe ich noch. Jetzt habe ich noch sechs Fragen. Nachher sind wir durch. Ich glaube, die sind nicht mehr sooo schwierig. An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern?	
16:57	A2i	[zeigt mit dem Finger auf Fluppsy] Das der gewonnen hat.	K
16:59	I	Das der Fluppsy gewonnen hat.	
17:01	A2i	(unv.) die Hausaufgaben gemacht hat (unv.)	
17:02	I	Und die Hausaufgaben gemacht hat. A3	
17:04	A3	Auch der [zeigt mit dem Finger auf Fluppsy] (unv.).	
17:08	I	Und an was wirst du dich noch erinnern A1i?	
17:09	A1i	Gleiches.	
17:10	I	An das Gleiche. Okay. Ihr dürft auch etwas anderes sagen. Es ist völlig (unv.). Es gibt kein richtig oder falsch. Hä? Jetzt kommt eine bisschen schwierigere Frage. Vielleicht könnt ihr mir die beantworten. Das würde mir mega helfen. Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?	
17:33	A3	Also gute Fehler zu machen.	
17:37	I	Mhm, okay. Also wenn du gute Fehler machst, dann/	
17:41	A3	Dann finde ich manchmal gut, wie mein Freund. Der macht auch manchmal gute Fehler.	
17:50	I	Mhm, ja. Was denkst du A1i? Wie hat sich deine Einstellung zu Fehlern durch die Geschichte verändert?	
17:57	A1i	(Durch) Fehler kann man ja mehr Lernen und besser (.) ja man kann auch besser so, wie heisst es, so besser sein. Ja	A
18:09	I	Mhm, ja. Das hat dir die Geschichte gesagt. Also das hast du gelernt?	
18:15	A1i	Ja.	
18:16	I	Okay. A2i. Soll ich dir die Frage noch vorlesen? Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?	
18:22	A2i	Weiss ich nicht.	
18:24	I	Weiss du es nicht? Okay. Dann nimmt es mich wunder Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? Wozu diese Geschichte? Wozu könnte man die brauchen in der Schule?	
18:38	A3	Wenn du einen Fehler machst, dann kannst du das Buch wieder anschauen. Und dann tut es dir ein bisschen helfen. Also wie du da den Fehler wieder verbessern kannst.	F
18:53	I	Mhm, dann A1i.	
18:54	A1i	Etwas anderes, sind es Füchse oder Eichhörnchen [zeigt auf das Titelbild des Buches]?	
18:59	I	Gute Frage, wenn ich das so anschau, dann habe ich mir das gar nicht überlegt. Es sind Eichhörnchen. Aber sie haben so spitze Ohren, man könnte auch meinen das es Füchse sind. Wie könnte man die Geschichte in der Schule brauchen?	
19:12	A1i	Ähm, (.) weiss ich nicht.	
19:18	I	Okay, A2i	
19:19	A2i	Weiss ich auch nicht.	

19:20	I	Du weisst es auch nicht. Okay. Die Frage: Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? Diese Frage ist sehr ähnlich wie die Frage.	
19:30	A2i	Weiss ich nicht.	
19:35	A3	Weiss ich auch nicht.	
19:37	A1i	(unv.)	
19:38	I	Was?	
19:40	A1i	Also viel besser lernen. Also wenn (du) zum Beispiel der Beste bist und dann machst du einen Fehler. Dann kann man mehr lernen.	A
19:52	I	Ja.	
19:53	A1i	Kann noch besser sein.	B
19:56	I	Dann. Ähm. Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? Was wäre das? Etwas ändern könntest an der Geschichte?	
20:05	A3	Das der [zeigt auf Flippy und Flappy] und der, dass sie ein gutes Versteck hätten. Dann w(unv.) es mega cool.	B
20:12	I	Dann würdest du ihnen helfen?	
20:15	A3	Ja.	
20:16	A2i	Und ich würde ihn [zeigt auf Flippy] unterstützen. Oder den [zeigt auf Flappy] oder sie [zeigt auf Flappy].	L
20:21	I	Warum würdest du den unterstützen [zeigt auf Flippy]?	
20:22	A2i	Weiss ich nicht.	
20:24	I	Weisst du nicht. Okay. Dann A1i, was würdest du ändern, wenn du etwas könntest an der Geschichte ändern?	
20:31	A1i	[zeigt mit den Händen, dass er es nicht weiss]	
20:32	I	Weisst du nicht. Okay, dann haben wir noch die allerletzte Frage. Die ist einfach offen, die kanns du beantworten oder nicht. Und zwar möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte sagen? Kannst du irgendetwas dazu sagen. Findest du, habe ich noch etwas vergessen. Oder völlig offen.	
20:55	A2i	No (nein)	
20:57	I	Nichts beim A2i. Beim A3 auch nichts?	
20:58	A3	[zeigt mit den Händen, dass er es nicht weiss]	
20:59	I	Beim A1i auch nicht. Beim A1i auch nicht?	
21:00	A1i	Hmh (verneinend).	
21:01	I	Also ihr habt mega geholfen. Danke viel, vielmals.	

8.1.2.4.2 Fokus-Gruppen-Interview: Gruppe B

Tabelle 35: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmerinnen Gruppe B

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
B	4	weiblich		2
B	5	weiblich		3
B	6	weiblich		1
B	7	weiblich		3

Zeitraumen: ca. 29 Minuten

Aufzeichnung: iPhone mit Stativ

Material: Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da»

Interviewer: SHP

Datum: 30.05.2022 am Nachmittag

Vorangehende Sequenz: Erzählen der Gesichte «Fehler sind zum Lernen da»

Tabelle 36: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe B

Zeit	Person	Inhalt	Bemerkungen / Dimension
00:12	I	Ich habe noch das Buch mitgebracht. Das ist die Buchrückseite. [Buchrückseite wird auf den Tisch gelegt, darauf sind Flippy, Flappy und Fluppy abgebildet]. Wir haben hier nochmals Flippy, Flappy und Fluppy. Und jetzt nimmt mich zuerst einmal wunder. Was fällt dir beim Wort Fehler ein? Was fällt dir ein beim Wort Fehler?	
00:40	B6	Ich habe einen Frage. Meinst du für was Fehler sind oder /	
00:45	I	Du kannst alles sagen, was du möchtest.	
00:49	B6	Also, ich weiss das Fehler gut (unv.) für den Körper sind, weil mit Fehlern kann man, wie in der Geschichte, neues lernen.	A
00:56	I	Mhm. B5 du wolltest auch noch etwas sagen?	
01:00	B5	Ja, also eigentlich das Gleiche wie B6. Dass wenn man einen Fehler macht, dann macht man es das nächste Mal (unv.) nicht wieder als Fehler.	B
01:08	B4	Fehler und Helfer haben die gleichen Buchstaben. [Fehler sind Helfer steht in der Klasse an der Wandtafel auf einem Blatt.]	H
01:11	I	Okay. Super, also dann. Nimmt mich wunder. Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte? Fangen wir bei B4 an.	
01:21	B4	Die Fantasie. Die Bilder sind schön gezeichnet.	C
01:28	I	Also kannst du noch ein bisschen genauer sagen, was meinst du mit Fantasie?	
01:30	B4	Also, dass es drei Eichhörnchen gibt. Und ich find es lustig mit der Schlaufe [zeigt auf Flappy]. Und dass sie sich ausgedacht haben, dass man die Nüsse unter das Blatt, wie man es in eine Höhle und in ein hohlen Ast geht man.	C
01:56	I	Dann, B5 was hat dir gefallen?	

01:57	B5	Der wo am längsten gebraucht hat, hat auch das Beste am Schluss gehabt. Also das beste Versteck.	N
02:05	I	Dann B6	
02:06	B6	Mir hat am besten gefallen, die Fantasie wie B4 und der Schluss, dass die zwei nicht so enttäuscht waren, weil sie haben ja die Aufgabe trotzdem erfüllt. Dass sie haben ja trotzdem an der Aufgabe gemacht (gearbeitet). Und der Lehrer war nett, das habe ich auch besser gefunden.	D
02:29	I	B7	
02:20	B7	Ähm, ich fand es (unv.) gut. Der Erste wollte alles machen. Hat ganz schnell die Vorräte gesammelt und hat sie ganz schnell versteckt. Die Zweite hat ein bisschen länger gebraucht, aber sie hat es auch ziemlich schlecht gelöst. Und der Dritte hat schon viel länger gebraucht, aber dafür hat er es sehr gut gelöst und es hat sich für ihn gelohnt, so lange zu suchen.	N
03:08	I	Okay. Gibt es auch etwas an der Geschichte <u>nicht</u> gefallen hat?	
03:12	B6	Nein, ich muss noch überlegen. (10)	
03:26	I	B6	
03:27	B6	Ich fand es nicht so schön, dass als Erstens die Zwei, der Erste und der Zweite, nachher traurig waren, weil sie es nicht mehr gefunden haben, und ich fand es nicht toll, dass der Erste obschon (unv.) er geübt hat zu jonglieren.	D
03:45	I	B7, ja.	
03:47	B7	Ähm, also ich fände es noch schön, wenn sie doch am Schluss das Festmahl machen könnten. Weil der Erste hat sich ja so darauf (gefremt), dass er das Fest machen könnte.	C
04:05	I	Das findest du hat dir nicht so gefallen.	
04:06	B7	Ja	
04:07	I	Gut, dann. Nimmt mich wunder. Weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert? Also Flippy und Flappy [werden auf dem Bild gezeigt]. B5	
04:13	B5	Also weil sie Aufgabe ziemlich schnell gelöst haben und nicht so schnell nachgedacht haben.	N
04:22	I	Mhm. B4 siehst du das auch so?	
04:23	B4	Ja	
04:24	I	Oder hast du einen andere Vermutung?	
04:26	B4	Nein, sie haben einfach viel zu schnell gemacht. Und sie haben es sich wie nicht verdient, dass sie jetzt Nüsse haben.	N

04:36	I	Okay. Die anderen sehe das etwa ähnlich. Sonst würdet ihr euch melden. B7 du siehst es anders?	
04:40	B6	Ich sehe es gleich.	
04:40	B7	Ja, also es (9). Ich sehe es ähnlich.	
04:55	I	Okay. (unv.) Sonst kannst du es auch (später) noch sagen. Dann nimmt es mich wunder. Weshalb ist Fluppsy kein Fehler passiert? Weshalb? [zeigt Fluppsy auf dem Bild]	
05:04	B6	Er hat sehr lange Zeit für das gebraucht. Und ich denke, er hat sehr gut ein Versteck gesucht und deshalb hat er, so glaube ich, die Aufgabe erfüllt.	N
05:13	I	B7	
05:14	B7	Er hat lange überlegt. Er hat zum Beispiel überlegt, wenn ich es in eine Höhle mache, dann könnte ein Tier kommen und es nehmen und wenn ich es einfach hinlege, dann kann das auch (unv.) jemand nehmen. Er hat lange gebraucht, weil er lange überlegt hat. Die anderen haben einfach alles schnell, schnell gemacht. Aber er hat sehr lange gebraucht. (unv.)	O
05:37	I	B4	
05:38	B4	Ich sehe es genauso.	
05:40	I	Du siehst es auch so? [schaut zu B5]	
05:41	B5	Ich auch.	
05:42	B6	Ich auch.	
05:44	I	Okay, ja, dann. (..) ähm, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ihr sagt mir, ob ich das richtig verstanden habe. Heisst es das Kinder, die langsam arbeiten, oder Eichhörnchen die langsam arbeiten, die machen weniger Fehler?	
06:00	B5	[Die SuS schauen sich an, bewegen die Hände so hin und her] So ungefähr, also wenn man sich Zeit nimmt für etwas /	N
06:07	B5	und sich konzentriert /	P
06:09	B4	Genau und sich konzentriert, dann hat man mehr Chancen, dass man die Aufgabe richtig hat. Und wenn man/	P
06:14	B5	Wenn man einfach da sitzt und nicht nachdenkt und/	
06:18	B4	Einfach so und irgendwo hin bringt /	
06:22	B5	Dann ist es ja auch nicht /	
06:23	I	Ich mache schnell das Dachfenster zu, weil B5 hat helles Haar, nicht dass sie nachher ganz rot nach Hause geht.	

06:33	I	[Dachfenster wird elektronisch geschlossen] Ich lese euch dafür son die nächste Frage vor und zwar. Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flappy auf ihre Fehler? Wie findest du das? Nochmals schnell vorlesen (Dachfenster schliesst sich, was Lärm verursacht). Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flappy auf ihre Fehler? [Werden gezeigt auf dem Buchrücken].	
06:55	B6	Also wie sie die Fehler gemacht haben?	
06:58	I	Wie sie darauf reagieren.	
06:59	B6	Aha.	
07:00	I	B7	
07:02	B7	Also, ich finde es eigentlich, dass sie nicht schlecht reagiert haben, weil man ist ja frustriert und traurig, vielleicht böse, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man die Aufträge nicht geschafft hat. Und dass man so nahe an der Lösung war und man (unv.) frustriert, so ja.	D T
07:24	I	Okay, also du würdest sagen, du verstehst das so. B5	
07:29	B5	Also, eigentlich ist es ja gut, wenn sie einen Fehler machen. Weil das nächste Mal haben sie es gelernt. Und es (unv.) gesagt.	A
07:40	I	Okay. Und von der Reaktion her. Kannst du das verstehen oder findest du reagieren sie richtig oder würdest du sagen, die müssten ganz anders reagieren?	
07:49	B5	Nein, ich verstehe es auch.	
07:51	I	Okay, B6	
07:53	B6	Es ist für jeden Menschen. Jeder hat (nicht) gut gefühlt. Du schaffst es. Auch wenn wir Fehler machen, wie zum Beispiel Bain mit ai und nicht mit ei. (unv.) und du musstest es nur schreiben, es ist egal mit Fehler, man fühlt sich dann immer noch schlecht. Und ganz viel besser, weil es nicht so schlimm war, aber man hätte es lieber richtig.	Q
08:23	I	B6, ähm, B5 [die SuS lachen]. Sorry!	
08:25	B5	Ähm, wenn man zum Beispiel bei einem Wettrennen mitmacht und man ist nicht Erster geworden, ist man ja auch nicht so.	D
08:33	I	Mhm. Ja, und dann fühlt man sich ja auch nicht so toll. Oder?	
08:33	B5	Ja.	
08:36	I	Okay, dann nimmt es mich wunder. Wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert? B4	
08:43	B4	Er (..) war glücklich das alle etwas daraus gelernt haben. Und (...) ich finde es nett von ihm, dass er nicht zuerst gefragt hat. Habt ihr die	G

		Aufgabe richtig gelöst, sondern er hat gefragt, und habt ihr etwas daraus gelernt.	
09:06	I	B5	
09:07	B5	Ähm, als auch das was B4 gesagt hat. Weil es ist ja gut, wenn sie etwas aus den Fehlern lernen und wissen was sie für einen Fehler gemacht haben.	A
09:18	I	Ja, B7	
09:19	B7	Ich finde er hat gut reagiert und (.) er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass nicht alle, alle Vorräte bekommen würden und er hat er es sich wahrscheinlich gedacht und hat deshalb auch gefragt, was habt ihr daraus gelernt. Wahrscheinlich hat er sich schon gedacht, dass es nicht alle schaffen würden.	G
09:40	B4	Aber ich fand es auch nicht schlimm/	
09:44	B7	Wahrscheinlich hat er diese Fehler auch als Kind gemacht.	G
09:49	I	Ja, dann B6. Möchtest du auch etwas dazu sagen?	
09:52	B6	Also es stimmt, es ist so wie B4 und B7 es sagen, aber ich fand es auch sehr nett, dass wie B4, dass er nicht gefragt hat, ob sie die Aufgabe richtig gemacht haben und so. Weil sonst hätten sie sich die beiden (unv.) ja noch schlechter gefühlt, (unv.) weil sie hätten gesagt nein und das wäre auch gar nicht toll.	R
10:17	I	Mhm. Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können? Kannst du dir das vorstellen? B5	
10:24	B4	Also, auch sagen habt ihr die Aufgabe richtig erfunden. Also, wenn er nicht so nett wäre, dann hätte er geschimpft weil man den Fehler gemacht hat.	G
10:36	I	Mhm, ja. Die anderen haben auch noch eine Idee, wie er hätte reagieren /	
10:38	B4	Ja, er hätte können böse werden. Aber das hätte (..) die Laune (von Flippy und Flippy) nur noch schlechter gemacht. Er war stattdessen sehr lieb.	G
10:54	I	Ja, B6	
10:56	B6	Ähm, er hätte so reagieren können: Habt ihr es richtig gemacht? Und dann, wenn sie «nein» antworten. Wenn er [zeigt auf Flippy] «ja» gesagt und die anderen «nein», dann hätten sie vielleicht länger in der Schule bleiben müssen. Er könnte einfach raus gehen und spielen.	S

11:14	I	Jetzt. Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert? Wenn du dir das wünschen könntest. Wie müsste er reagieren? B7	
11:24	B7	Also genauso, wie er hier im Buch war. Also nicht böse sondern eher/	G
11:30	B6	Nett	
11:31	B7	Nett und freundlich und froh, dass sie etwas daraus gelernt haben. Aber so nicht böse, sondern froh, dass sie etwas gelernt haben.	G
11:43	I	Ja. B5	
11:44	B5	Und auch wissen was sie für einen Fehler gemacht haben.	G
11:48	I	Mhm. Also die Schüler oder der Lehrer?	
11:49	B5	Die Schüler.	
11:50	I	Ja, mhm, okay, dann. Warum sind die Fehler die Flippy und Flappy passiert sind wichtig? B5	
12:00	B5	Weil wenn sie dann älter sind und sie dann auch am gleichen Ort verstecken, dann müssen sie jedes Mal neu suchen gehen und das dauert halt lange.	H
12:13	I	Wie sehen das die Anderen?	
12:16	B6	ich sehe es wie sie [B5]	
12:18	I	B4?	
12:19	B4	Mhm.]	
12:20	I	Okay, dann. Was würdest du Flippy, Flappy oder Fluppy am Ende der Geschichte sagen? Mal angenommen du triffst sie und gehst auch in die Eichhörnchen Schule. Was würdest du ihnen dann sagen? Am Ende von der Geschichte.	
12:32	B4	Ich würde sagen, super dass du nicht so schlecht reagiert hast. Und ich würde mit ihm [zeigt auf Fluppy] Freude hast. Und dass du es versucht hast.	D
12:46	I	Was würdest du ihnen sagen? B6. Den dreien. Oder sagst du Flippy das, Flappy das und Fluppy etwas anderes. Es muss nicht überall das Gleiche sein.	
12:57	B6	Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippy und Flappy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.	O T
13:21	I	Mhm. B5 und B7 wollt ihr noch etwas anfügen oder dazu sagen. Ja?	

13:25	B5	Vielleicht wenn ich der wäre [zeigt auf Fluppsy] ich kann euch [zeigt auf Flippy und Flapsy] bei der Aufgabe helfen.	T Denkt sich in die Figur hinein.
13:32	I	Jetzt aber, die Frage wäre. Du wärst ein anderes Eichhörnchen und würdest dazukommen und die treffen. Aber du könntest natürlich sagen, ich helfe ihnen. Das geht natürlich auch. Ja B7	
13:43	B7	Ich hätte ihnen gesagt. Ihr habt es sehr gut gemacht. Ähm. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr überlegen und euch mehr Zeit nehmen. Also ihm [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, du hast es sehr gut gemacht, du hast dir Zeit genommen und die (.) Aufgabe erfüllt.	O N
14:07	I	Okay. Dann nimmt es mich wunder. Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? Warum? B6	
14:16	B6	Ich glaube, (unv.) fast jede Klasse ist gut, weil (.) ähm es ist auch gut, wenn man anderen Kindern, sie es wissen und man es erklären kann. Und es ist auch eine Übung wie man mit Kindern umgeht (unv.). Und wie gut man den anderen Kindern erklären kann. Ich glaube (unv.), das ist gut.	F
14:49	I	B5 Was würdest du sagen?	
14:51	B5	Wie lautet schon wieder die Frage? Ich habe es vergessen.	
14:53	I	Okay, ich lese es nochmals vor. Ähm. Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut und (oder) schlechte Schule?	
15:00	B5	Also es ist gut, wenn der Lehrer gut darauf reagiert, wenn sie einen Fehler machen.	G R
15:06	I	B7	
15:07	B7	Sie ist auch gut, weil sie etwas lernen. Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen und nicht, dass sie sich dann schlecht fühlen und niemals wieder so etwas probieren werden, weil sie sagen, oh nein, ich habe das, das erste Mal nicht geschafft. Ich kann es nicht mehr machen.	G R
15:31	I	Mhm. B4	
15:32	B4	Ich finde es gut, dass sie etwas lernen daraus, was sie machen.	
15:40	I	Okay, jetzt ähm. Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? Also mit deiner Lehrerin. Reagiert er ähnlich oder nicht? Du musst auch keine Angst haben. Ich	

		sage es nicht deiner Lehrerin. Mich nimmt es nur wunder, reagiert er ähnlich oder reagiert deine Lehrerin ganz anders. Oder? (..) B6	
16:03	B6	Ähm mehr ähnlich, aber nicht ganz.	G
16:07	I	Okay, nicht ganz. B4 bist du einverstanden?	
16:09	B4	Ja.	
16:11	I	Die anderen auch?	
16:12	B7	Ja.	
16:13	I	Möchte noch jemand etwas dazu sagen, oder wollen wir es so stehen lassen? (.)	
16:16	B6	Stehen lassen.	
16:18	I	Okay. Lassen wir es so stehen. Es ist in Ordnung. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ihr hättet auch sagen können, eure Lehrerin reagiert viel besser als Lehrer Lenius. Das ist erlaubt. Dann nähme mich natürlich wunder, was macht sie so viel besser? Dann müsste vielleicht der Lehrer Lenius bei eurer Lehrerin in die Schule. [Die SuS lachen] Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippsy, Flappsy und Fluppsy über die Fehler in der Schule zu sprechen? Warum ist es sinnvoll? B7	
16:46	B7	Weil wenn sie dann erwachsen sind und sie einen Fehler machen, dann wissen sie warum sie es gemacht haben und was sie dann besser machen können. Weil wenn man das erste Mal den Fehler macht, dann ist das so, oh man, was ist das denn, warum habe ich das nicht geschafft, ich schaffe das sonst immer.	H
17:09	I	Okay. B4	
17:10	B4	Das sich diese [zeigt auf Flippsy und Flappsy], die enttäuscht sind, dass sie sich besser fühlen.	D
17:14	I	Aha, ja. B6	
17:16	B6	Ähm (..) weil sie dann aus Fehler lernen können. Also die zwei [zeigt auf Flippsy und Flappsy]. Und dann wenn sie erwachsen sind, dann müssen die meisten das können, was Kinder noch nicht können. Also (unv.) wenn sie grösser werden, das so können.	H
17:36	I	Dann habe ich noch eine andere Frage. Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen? Kannst du das nachvollziehen oder findest du (.)? Ja, B7	
17:48	B7	Weil sich vielleicht die Kinder die Fehler gemacht haben dann nicht aso ähm (..) lernen, wie nachdenken was sie schlecht gemacht haben	O

		und sich dann ein bisschen enttäuscht fühle, weil sie nicht genau nachgedacht haben.	
18:08	I	Also, verstehe ich dich richtig? Dann fühlen sie sich ein bisschen traurig oder schlecht?	
18:11	B7	Ja.	
18:12	I	Okay, ja B5.	
18:13	B5	Also das gleich wie [zeigt auf B7]	
18:15	B4	Ich finde auch	
18:20	I	Ähm, dann habe ich eine andere Frage. Weshalb sind die Fehler von Flippy und Flappy auch nützlich? B5	
18:29	B5	Dass sie daraus lernen.	
18:30	B6	Ja.	
18:32	I	Seht ihr es auch so. [B4 nickt] Okay, jetzt ähm, ja B5.	
18:36	B5	Und das der [zeigt auf Flippy] jonglieren gelernt hat.	
18:39	I	Aaah [SuS lachen] ja. Also. Wie würdest du die Fehler von Flippy und Flappy einstufen? Waren das gute oder schlechte Fehler? Kannst du deine Antwort begründen? [zeigt auf Flippy und Flappy]. B6	
18:53	B6	Gute, weil wenn sie die Fehler nicht gemacht hätten, dann hätten sie nichts Neues lernen können.	A
19:03	B5	Auch gute.	
19:06	B7	Gute	
19:07	I	B4 findest du das auch?	
19:08	B4	Ja.	
19:09	I	Alle ähnlich, wie das B6 gesagt hatte. B5	
19:14	B5	Auch wenn sie gross sind, können sie sich vielleicht wieder daran erinnern, wie es war.	H
19:19	I	Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Und da kann auch jeder eine andere Meinung haben. Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? Ich lese es nochmals schnell vor. Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? B5 möchtest du den Anfang machen?	
19:39	B5	Ich glaube der [zeigt auf Flippy].	
19:42	I	Du glaubst der Flippy [zeigt ebenfalls auf das Flippy Bild]?	
19:44	B5	Ja.	
19:45	I	B6	

19:46	B6	Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden, welchen von den beiden [zeigt auf Flippsy und Flappy]. Weil sie ist in eine Höhle reingegangen und sie sollte wissen, bei Höhlen sind die Bären oft. Und er war ein bisschen blöd, weil er bei jedem Baum nur mit einem Blatt gemacht hatte. Das war doof.	H
19:52	B5	Ja, ich auch (Zwischenruf in die Aussage von B6).	
20:11	I	Was wir jetzt da nicht drauf haben, ist der Lehrer Lenius. Der fehlt da auf dem Bild. Den könnte man ja auch noch nehmen. Und B7 was denkst du?	
20:20	B7	Mmh, ich denke der [zeigt auf Flippsy] hat am meisten von denen gelernt, weil er musste sich / ja, er war ja auch sehr so (.). Er war froh, weil er vielleicht ja so (unv.) mit den Freunden feiern konnte. Und er hat sich so viele Gedanken gemacht und er hatte so Freude, dass er das Fest machen könnte. Und dann war er sehr enttäuscht, weil er gemerkt hat, dass er es falsch gemacht hat. Und dann hat er viel gelernt, weil gemerkt hat, dass man es nicht so voreilig sein muss.	D O
21:00	B6	Ich habe mich auch entschieden, den [zeigt auf Flippsy].	
21:05	B4	Ich auch [zeigt auf Flippsy].	
21:05	I	B5	
21:06	B5	Auch der [zeigt auf Flippsy].	
21:07	I	Okay, dann seid ihr euch alle einig. Der [zeigt auf Flippsy] hat am meisten aus den Fehlern gelernt. Dann nimmt es mich wunder. Wer hat in der Geschichte nichts gelernt?	
21:17	B4 B6	[zeigen mit dem Finger auf Fluppy]	
21:18	I	B5	
21:19	B5	Auch der Lehrer Lenius.	
21:21	I	Der hat nichts gelernt [SuS lachen]. B6	
21:23	B6	Also er [zeigt auf Fluppy], wie heisst der nochmals?	
21:27	I	Das ist der Fluppy.	
21:29	B6	Fluppy und der Lehrer.	
21:32	I	Der Lehrer. B4	
21:33	B4	Ich sehe es auch so. Fluppy und der Lehrer.	
21:36	I	Ja, B7	
21:38	B7	Also ich finde (.) der Fluppy, weil der Lehrer hat ja gelernt, wie die Lektion von den Eichhörnchen war. Ich finde, dass Fluppy nicht so viel gelernt hat.	C
21:52	I	B5	

21:53	B5	Ich finde am wenigsten hat der Bär gelernt.	
21:55	I	Aaah [alle SuS lachen]. Der Bär geht auch. Dann. Was passiert, wenn Flippsy und Flapsy ihre Fehler ignorieren? Versteht ihr das Wort ignorieren? [B7 schüttelt die Hand]	
22:06	B6	Mhm.	
22:08	I	Ja, B5	
22:09	B5	Dann würden sie es jedes Mal falsch machen und ja /	H
22:15	I	B6, was sagst du, oder etwas anderes?	
22:16	B6	Ähä, [nickt]	
22:18	I	B4	
22:19	B4	Ich auch.	
22:20	I	B7	
22:21	B7	[nickt]	
22:22	I	Okay, dann ähm. An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern? B6	
22:31	B6	Ich glaube an alles, weil die Geschichte ist so toll. Dass ich mich noch an alles erinnern kann.	C
22:38	I	Okay, ja. B5	
22:39	B5	Dass die Fehler dir helfen und es eben nicht schlimm ist, wenn du ein bisschen länger brauchst, weil dann hast du auch die grössere Chance, dass du es besser machst als andere.	H N
22:49	B4	Ich finde es auch so wie B5	
22:50	I	Ja, B7	
22:52	B7	Mhm [nickt]	
22:53	I	Was ist mhm? Was ist (unv.)?	
22:56	B7	Auch wie B5.	
22:58	I	Also ich finde es super, auch was B6 gesagt hat. Gefällt mir alles gut. Ja, B6.	Wertung der Aussage durch I
23:02	B6	Eigentlich auch sie, wie B5, aber auch wie ich. Also wie beides.	
23:09	I	Also ich finde es mega spannend, jetzt musst du aufpassen, sonst schieb sich der Tisch zu mir und sonst machen wir der B4 weh. Wir sind fast durch, es sind, glaube noch, fünf Fragen. Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert? Also du hast ja vorher einen Einstellung gehabt zu Fehlern und hat die Geschichte jetzt etwas verändert? Hast du eine andere Einstellung,	

		einen anderen Blick jetzt auf Fehler? Hat die Geschichte eine Veränderung gebracht? Oder nicht? B4	
23:40	B4	Also, dass du dir mehr Zeit nehmen solltest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest.	N
23:48	I	Okay, B7	
23:49	B7	Ja auch, dass man mehr Zeit nehmen soll und dass man auch fleissig ist und nicht anfangen (unv.), sondern eher nachdenken und sich gut/	N O
24:07	B4	Sich konzentrieren.	
24:09	I	Okay, B6	
24:10	B6	Ich auch.	
24:11	I	Also was auch. Kannst du es schnell wiederholen?	
24:12	B6	Ja auch, was B4 (unv.) gesagt hat.	
24:17	B5	Ja auch, was B4 gesagt hat.	
24:20	I	Also ihr stimmt dem zu. Also dann. Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? [hält die Hand auf das Buch] Wozu? B5	
24:30	B5	Das andere sich Zeit lassen und dass dann auch mehr richtig haben und sie auch aus den Fehlern lernen.	N A
24:46	I	Mit den anderen, meist du da die Schüler in der Schule oder?	
24:48	B5	Ja.	
24:50	I	Mhm. B6	
24:51	B6	Es ist wichtig, weil einige Kinder (unv.) (nicht) Hausaufgaben machen wollen, so schnell wie möglich, dann wenn sie ein paar Fehler haben, dann fühlen sie sich auch schlecht. Also ich finde das die Geschichte (unv.) kommt schon, sich diese dann besser fühlen am Schluss, als wenn (unv.) und sie sich mehr Zeit lassen.	D R
25:17	I	Okay, dann B4 noch.	
25:18	B4	Das wenn jemand einen Fehler gemacht hat und wütend ist, er das Buch lesen und sich dann besser fühlen kann.	D
25:29	I	Okay, jetzt kommen wir eigentlich schon zu nächsten Frage. Die ist ganz, ganz ähnlich. Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? B7	
25:37	B7	Also zum Beispiel, wenn man sich nicht konzentrieren und sie am Platz einfach irgendetwas nachdenken und die Frage so einfach ist und man denkt, dass schaffe ich nicht und einfach irgendetwas aufschreibt und man das Buch liest. Und dann sagt, okay ich muss mir Zeit nehmen, ich schaffe das und wenn nicht, dann kann ich es probieren.	P N

26:04	I	Also würdest du sagen, dass Buch hilft sich besser zu konzentrieren oder bei etwas anderem?	
26:12	B7	Es hilft bei etwas anderem.	
26:16	I	Bei etwas anderem. Kannst du es noch ein bisschen genauer beschreiben für was das ist? Hat es mehr mit den Gefühlen zu tun oder?	
26:22	B7	Ja.	
26:23	I	Okay, B6	
26:25	B6	Also B7 meint glaube ich, dass sich die Kinder konzentrieren müssen und sich mehr Zeit lassen sollen. Und ich sehe es auch so, wie sie. [B7 nickt]	P
26:36	I	Mhm. B5 und B4, seht ihrs ähnlich? Um es nochmals für mich zusammen zu fassen. Es geht weniger um das Konzentrieren, sondern mehr um die Gefühle? Habe ich das richtig verstanden? Oder es geht um beides, Konzentrieren und die Gefühle bei den Fehlern? Wo den Kindern helfen könnte?	
26:54	B6	Beides	
26:56	B4 B5 B7	Beides	
26:57	I	Beides, okay. Dann sind wir bei der zweitletzten Frage. Ähm, die kann wieder jeder ein bisschen anders beantworten. Und zwar. Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? [fast das Buch an] B5	
27:10	B5	Also, dass der [zeigt auf Flippy], wo zwar Fehler gemacht hat trotzdem sein Fest mit denen zusammen (unv.) Nüssen [zeigt auf Flippy] oder so..	C
27:24	I	B6	
27:25	B6	Also ich hätte es so gemacht, dass zwei die Aufgaben erfüllt hätten und dass sie [zeigt auf Flippy] der Bär, dass er nicht in die Höhle rein gehen sollte.	C
27:38	I	Okay, also zum Beispiel, dass die Flippy und der Flippy das richtig gemacht haben [zeigt auf Flippy und Flippy]. Hättest du geändert. B7 was hättest du geändert?	
27:46	B7	Also ich hätte es auch geändert, wie B5, dass er das Fest machen könnte.	C
27:54	I	B4	

27:55	B4	Ich hätte es auch so (unv.) und dass die zwei [zeigt auf Flappsy und Fluppsy] dann eingeladen werden. Und dann feiern sie, dass sie Sachen gelernt haben und das er (Fluppsy) es gut gemacht hat und sich Zeit genommen hat.	C N
28:09	I	Also du würdest den Schluss noch ein bisschen anders machen. Okay, dann noch die letzte Frage. Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte? Gibt es noch etwas, was du einfach noch sagen und loswerden möchtest? Dann kannst du das jetzt. B6	
28:22	B6	[kichert] Das die Geschichte so toll war und du hattest eine gute Fantasie und (unv.). Es ist auch schwierig Bücher zu machen mit seiner Fantasie und ich fand es cool, dass du es nicht mit Kinder gemacht hast, sondern mit Eichhörnchen. [zeigt auf die Eichhörnchen]	C
28:45	B4	Aber die sind mega!	
28:48	I	Okay, dann B5.	
28:50	B5	Und dass deine Frau richtig schön gezeichnet hat.	
28:53	I	Danke, das werde ich ihr sagen, da wird sie sicher freuen haben. Hast du B4 noch etwas, wo du sagen möchtest?	
28:57	B4	Ja also auch, dass sie sehr schön gezeichnet hat.	
29:00	B6 B5 B7	Ich auch.	
29:01	I	Und B7 du auch oder hast du noch etwas anderes?	
29:04	B7	Nein [schüttelt den Kopf]	
29:05	B6	Ich auch	
29:06	I	Super! Dann, ihr habt mir mega geholfen. Danke viel, vielmals. Mega spannende Antworten habe ich bekommen.	

8.1.2.4.3 Fokus-Gruppen-Interview: Gruppe C

Tabelle 37: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmer Gruppe C

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
C	8	männlich		3
C	9	männlich	IF	3
C	10	männlich		2

Zeitraumen: ca. 26 Minuten

Aufzeichnung: iPhone mit Stativ

Material: Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da»

Interviewer: SHP

Datum: 31.05.2022 am Vormittag

Vorangehende Sequenz: Erzählen der Gesichte «Fehler sind zum Lernen da»

Tabelle 38: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe C

Zeit	Person	Inhalt	Bemerkungen / Dimension
00:00	I	Ich viele Fragen vorbereitet. Ich mache das mit verschiedenen Gruppen. Auch mit der anderen Klasse. Um herauszufinden, was bringt das Buch. Es gibt keine richtig oder falsche Antwort. Du musst auch nicht die gleiche Meinung haben, wie jemand von der Gruppe. Du kannst eine ganz eigene Meinung haben. Okay? Aber du darfst auch sagen, ich sehe das gleich. Das ist schon auch erlaubt. Okay, also. Was fällt dir beim Wort Fehler ein? Ja, C8	
00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir, weil beim nächsten Mal, wenn du genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.	H
00:58	I	Okay. C10 was fällt dir beim Thema Fehler ein?	
01:02	C10	Eigentlich genau das Gleiche wie bei C8.	
01:06	I	Und C9i?	
01:07	C9i	Gleich wie C8.	
01:09	I	Du siehst es auch ähnlich, okay. Dann nimmt es mich wunder. Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte? (..) C9i was hat dir besonders gefallen	
01:21	C9i	Ähm, das (6) das Fehler kommen und so Sachen.	C
01:31	I	Mhm, okay. C10.	
01:34	C10	Mir eigentlich genau das Gleiche.	
01:36	I	Ja, C8	
01:38	C8	Mir hat das gefallen, weil halt (.) aus Fehlern lernt man. Und das war für mich eigentlich wie der Sinn der Geschichte.	A

01:51	I	Mhm. Was hat dir nicht gefallen an der Geschichte? (4) C8	
01:58	C8	Eigentlich hat mir schon alles gefallen.	
02:05	I	Dir hat alles gefallen. Also es gibt nichts was dir nicht gefallen hat? Gibt es etwas was dir nicht gefallen hat C10 an der Geschichte?	
02:09	C10	Nein, eigentlich /	
02:12	I	Okay. Dann nimmt es mich wunder. Weshalb sind Flippsy und Flapsy die Fehler passiert? Ich nehme nochmals schnell das Buch [holt das Buch]. Das ist die Rückseite, das steht nur drauf, um was im Buch geht. Wir haben Flippsy, Flapsy und Fluppsy [werden mit den Fingern auf dem Buchrücken gezeigt]. Warum sind Flippsy und Flapsy die Fehler passiert?	
02:31	C10	Weil sie die (Nüsse) nicht gut versteckt haben.	C
02:34	I	Mhm, okay. Was würdest du sagen C8?	
02:37	C8	Ähm (.) Ich finde weil sie eigentlich nicht so gut aufgepasst haben. Zum Beispiel sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie zum Beispiel die Flapsy (meint aber Fluppsy). Wo die Nüsse in den Baum, in den Ast versteckt hat.	P M
02:58	I	Okay, ja. Wo haben sie nicht so gut aufgepasst Flippsy und Flapsy?	
03:02	C8	Sie haben es eigentlich schon. Sie haben zum Beispiel nicht aufgepasst in der Höhle, dort hat man gesehen es sind Fussspuren. Das hat man schon gesehen. Und bei ähm, dem anderen wo immer, wo die (.) Vorräte beim Baum versteckt hat. Man hat sie schon noch gesehen und ja? [lacht leicht, zieht die Schultern nach oben]. Und einfach ja, sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Man hat auch gesehen, ähm, dass sie lange gebraucht haben zum ein Versteck zu finden.	P M
03:40	I	Mhm, okay. Was denkst du C9i?	
03:42	C9i	Das gleiche wie C8.	
03:45	I	Dann nimmt es mich wunder. Weshalb ist Fluppsy kein Fehler passiert? [zeigt auf Fluppsy] C9i?	
03:53	C9i	Ähm, weil er hat es in einen Baum, der wie ein Loch, rein getan.	C
04:04	I	Okay, ja. Was denkst du C10?	
04:08	C10	Ich denke mir, ähm, wenn man vorbeigeht dann schaut nicht immer jeder nach oben und dann ja, ist es halt ein gutes Versteck, weil es in der Luft ist.	C
04:23	I	Mhm, okay. C8 was denkst du?	
04:25	C8	Ähm, fast genau das gleiche, einfach das sie. Nein, das gleiche wie C10.	

04:33	I	Mhm, okay. Dann nimmt es mich wunder. Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flappy auf ihre Fehler? C8	
04:45	C8	Ich finde (unv.) zum Beispiel für Flippy und Flappy würde es ist ja nicht so stimmen, weil man daraus lernt. Zum Beispiel ich würde mich nicht so schlecht fühlen, wie Flippy und Flappy sich gefühlt haben.	D
04:48	I	Okay, wie sehen das die Anderen?	
04:59	C10	Ich eigentlich genau gleich.	
05:04	C9i	Wie C8.	
05:05	I	Mhm, okay. Mich nimmt es wunder, kannst du verstehen warum sich Flippy und Flappy so fühlen?	
05:11	C8	Ja, weil ähm (.) sie sich schlecht gefühlt haben, weil sie die Aufgabe nicht lösen konnten.	D
05:22	I	C10	
05:23	C10	Weil, ähm, der, das eine Eichhörnchen wollte ein Fest machen.	C
05:36	I	Mhm, ja, okay. Dann nimmt es mich wunder. Wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert? C9i	
05:46	C9i	Ähm, (11)	
05:59	I	Hat er geschimpft, oder?	
06:01	C9i	Nein, sowie (.) es ist okay, weil man lernt oder so.	
06:07	I	Mhm. C10	
06:08	C10	Er hat halt, es war normal, er hat nicht geschimpft (unv.).	
06:16	I	Ja, okay. Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können? Also jetzt anders als im Buch, meine ich. C8	
06:26	C8	Er hätte wütend werden können. Er hätte zum Beispiel sagen können: Warum hast du sie (die Vorräte) nicht besser versteckt? Oder so.	G
06:35	I	Mhm, ja. Und, wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert? Wenn du jetzt einfach wünschen könntest, wie er reagieren soll? C8	
06:45	C8	Ähm. Nicht grad. Also schon ein bisschen streng, einfach nicht zu streng. Also er könnte (..) ähm, er sollte einfach nicht wütend sein, wenn man einen Fehler macht.	G R
07:03	I	Okay. Würdest du sagen er hätte noch strenger sein müssen?	
07:08	C8	(.) Nein.	
07:09	I	Das nicht. Okay.	

07:10	C8	Einfach wenn man nicht streng genug ist, dann den Schülern (.) ähm einfach zu viele Sachen (ähm) zu geben zum Beispiel. Und sagen okay mach das und so. Und wenn man ein bisschen strenger ist, dann ja, dann wäre der Lehrer und die Lehrerin (unv.) sehr angenehm.	G
07:34	I	Sehr okay? Okay? Aso, ich frage schnell zurück, weil ich es noch nicht ganz verstanden habe. Wenn der Lehrer strenger ist, heisst das man lernt dann mehr, oder?	
07:45	C8	Ja, also man lernt schon mehr, weil wenn, ähm, die Lehrerin nicht streng ist, und kann sagen sie zum Beispiel, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ah, das ist ja nicht so schlimm und so. Und wenn man ein bisschen strenger ist, ähm, kann man auch ihm wie schon wie die Lösung sagen zum Beispiel. Und zwar wenn man einen Fehler macht, und dann nicht streng ist. Sagen wir zum Beispiel: Es ist nicht so schlimm, komm ich sage dir die Lösung. Und wenn man dann ein bisschen strenger ist, dann hilft man den anderen, den Schülern, sonst lernt man ja gar nichts.	G A
08:19	I	Okay. Würdest du dann sagen, wie der Lehrer Lenius reagiert hat, das hat den Schülern geholfen oder nicht?	
08:24	C8	Ja.	
08:26	I	Dann gehen wir weiter. Ähm. Warum sind die Fehler die Flippsy und Flappsy passiert sind wichtig? [zeigt auf Flippsy und Flappsy] C10	
08:37	C10	Weil man dann in Leben, ähm, lernt die, ähm, Nüsse zu verstecken.	A
08:47	I	Okay. C9i	
08:49	C9i	Ich finde es gleich wie C10.	
08:51	C8	Ich sehe es gleich wie C10.	
08:53	I	Ihr seht es alle ähnlich. Okay. Dann, ähm. Was würdest du Flippsy, Flappsy oder Fluppsy am Ende der Geschichte sagen? [die Eichhörchen werden mit dem Finder auf den Bildern einzeln gezeigt] Wenn du jetzt auch auf die Eichhörchen-Schule gehst und dann würdest du sie treffen auf dem Pausenplatz. Was würdest du ihnen am Ende von der Geschichte sagen? Du kannst auch sagen, dem Flippsy sage das, Flappsy sage ich das und Fluppsy sage ich das. Es muss nicht alles das Gleiche sein.	
09:29	C8	Also ich würde jetzt nicht sagen so (unv.) da hast du einen Fehler gemacht. Ich würde sagen, ich weiss es nicht. Ich würde schon sagen, ähm (6). Ich weiss es selber nicht.	T
09:41	I	C10 was würdest du ihnen sagen?	

09:43	C10	Ich würde ihnen halt sagen, du hast es gut gemacht, weil Fehler helfen, helfen im Leben.	H T
09:53	I	Ja, hilft im Leben. Okay, ja. Würdest du ihnen etwas anderes sagen C9i?	
09:59	C9i	Ja schon gleich wie C10.	
10:02	I	Gut dann, nimmt es mich wunder. Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? Also du kannst sagen, sie gut wegen dem und dem oder schlecht, wegen dem und dem. Oder du kannst auch sagen, das ist das Gute und das Schlechte. Das nimmt mich einfach wunder. Ähm, C8	
10:19	C8	Ich finde die Eichhörnchen-Schule nicht gut, weil ähm (...) sie aus den Fehlern gelernt haben. Ich glaube zum Beispiel, die Meisten sind sehr traurig, wenn man Fehler macht.	D
10:39	I	Mhm, C9i.	
10:40	C9i	Ähm, ich finde es, ähm (..), ich finde es gut in der Eichhörnchen-Schule, weil es gibt Eichhörnchen und so Sachen.	C
10:50	I	Mhm, okay. C10 möchtest auch etwas dazu sagen?	
10:55	C10	Ich finde eigentlich genau das Gleiche wie C8.	
11:00	I	Dann, ähm, nimmt es mich wunder. Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? Also ich sage es nicht deiner Lehrerin. Mich nimmt es einfach wunder, reagiert er ähnlich, wie eure Lehrerin oder reagiert er anders? C8	
11:19	C8	Also, ich kann schon verstehen unserer Lehrerin ist schon recht unter Stress, weil sie ja bald eine neue Stelle hat. Ich finde sie jetzt schon ein bisschen strenger, wie früher, als ich noch in der 2. Klasse war. Also ich finde sie fast ähnlich.	G
11:44	I	Also wenn du jetzt einen Fehler machst, dann reagiert deine Lehrerin ähnlich wie der Lehrer Lenius. Oder ist es eine ganz andere Reaktion?	
11:49	C8	Ähm eigentlich fast genau gleich.	
11:53	I	Okay. C9i wie erlebst du das?	
11:56	C9i	Gleich wie C8.	
11:57	I	C10?	
11:58	C10	Ich eigentlich genau wie C8, einfach in der 1. Klasse war sie netter zu mir.	G
12:05	I	Okay. Also du hast eine Veränderung festgestellt von der 1. zu der 2. Klasse.	

		Mhm, ja. Dann nimmt es mich wunder. Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippy, Flappy und Fluppy über die Fehler in der Schule zu sprechen? (16)	
12:39	C8	Also ich würde es eigentlich schon gut finden. Ich würde nicht sagen, es ist schlecht über die Fehler zu sprechen.	R
12:49	I	Also es ist?	
12:50	C8	Also ich würde, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ich würde es nicht schlimm finden. Wenn man/	R
12:57	I	Über die Fehler spricht in der Schule. Ja. Die Frage ist, warum ist es sinnvoll über die Fehler zu sprechen.	
13:03	C8	Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.	H B T
13:35	I	Mhm, okay. Wie sehen das die anderen?	
13:37	C10	Ich eigentlich genau gleich wie C8. (unv.)	
13:40	I	Ja.	
13:41	C9i	Ich auch.	
13:42	I	Du auch. Okay. Jetzt überlegen wir uns mal. Ich will die Frage etwas anders stellen. Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen?	
13:55	C8	Ähm, ich finde es nicht schlimm.	
13:56	I	Du findest es nicht schlimm, also du würdest sagen eigentlich ist es eine gute Idee? Oder lege ich dir jetzt das falsche Wörter in den Mund?	
14:03	C8	Also nein, ich finde es (ähm), also (...) ich finde es nicht schlimm gerade nicht über die Fehler zu reden. Also ich finde es sinnvoll über ihre Fehler zu sprechen, aber nicht sinnvoll würde ich nicht sagen.	R
14:27	I	Nicht sinnvoll würdest du nicht sagen. Also es gibt keinen Grund warum das jetzt schlecht sein könnte. C10 wie siehst du das?	
14:31	C10	Ähm eigentlich genau gleich.	
14:34	I	C9i	
14:35	C9i	Gleich wie C8	
14:36	I	Okay, gut, dann. Weshalb sind die Fehler von Flippy und Flappy auch nützlich? Weshalb? C9i	

14:48	C9i	Weil sie können lernen	
14:51	I	Okay. C8	
14:52	C8	Ähm, sie können was lernen und das nächste Mal besser machen.	
14:57	I	Mhm. C10 siehst du es ähnlich?	
14:59	C10	Ja.	
15:00	I	Gut, okay, dann. Wie würdest du die Fehler von Flippsy und Flappsy einstufen? Waren das gute oder schlechte Fehler? Und kannst du mir begründen warum es gute oder schlechte Fehler waren? C10 möchtest du mal anfangen?	
15:16	C10	Also ich fand es eigentlich (.) normale (Fehler), weil sie haben ja nicht gewusst, dass dort zum Beispiel kein Tier, ähm, hinkommt oder dass dort kein Tier in der Höhle wohnt.	C
15:37	I	Okay. C8	
15:39	C8	Ich würde eigentlich die Fehler von Flippsy und Flappsy gut finden, weil sie vielleicht nicht, ähm, so wissen, dass dort ein Tier hingeht. Zum Beispiel, ähm, wie Flappsy glaube ich, welche die Sachen in der Höhle versteckt hatte. Er hat es auch nicht gewusst, dass, ähm, der Bär dort ist (unv.).	C
16:10	I	Mhm, okay. C9i	
16:13	C9i	Gleich wie C8.	
16:17	I	Mhm, okay. Dann nimmt es mich noch wunder. Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? Wer? Also wir haben ja ganz viel verschiedene Figuren. Hier sehen wir ja Flippsy, Flappsy und Fluppsy [werden auf der Buchrückseite gezeigt]. Wir haben auch den Lehrer und auch noch den Bären. Wer hat am meisten in der Geschichte aus den Fehlern gelernt? C8	
16:40	C8	Flippsy und Flappsy	
16:41	I	Mhm, du würdest sagen beide?	
16:43	C8	Ja.	
16:44	I	Mhm. Ja.	
16:45	C8	Zum Beispiel Fluppsy hat ja nichts gelernt, weil er es direkt richtig gemacht hat, aber Flippsy und Flappsy haben ja den Fehler gemacht und darum haben sie am meisten (unv.) gelernt.	A C
17:05	I	Wie siehst du das C8. Äh sorry.	
17:07	C10	Ich auch	
17:08	I	Du siehst es auch gleich. Sorry, jetzt habe ich einen durcheinander mit den Namen bekommen. Gut dann nimmt es mich noch wunder. Wer hat in der Geschichte nichts gelernt?	

		C10 was denkst du?	
17:16	C10	Ähm, ich, ähm, finde also der Lehrer.	
17:22	I	Okay. Ja. Wie siehst du das C9i?	
17:25	C9i	Auch der Lehrer.	
17:27	I	Okay. C8 siehst du das gleich?	
17:29	C8	Fluppsy	
17:30	I	Du siehst Fluppsy, der nichts gelernt hat. Okay. Wie gesagt, jeder darf eine andere Meinung haben. Dann, ähm. Was passiert, wenn Fluppsy und Flappsy ihre Fehler ignorieren? Jetzt die Frage. Verstehst du das Wort ignorieren? Ignorieren heisst einfach, ah einen Fehler machen, ist mir egal, einfach weiter. Was würde dann passieren? C10	
17:50	C10	Ich glaube Fluppsy, war es Fluppsy? [Interviewer zeigt Fluppsy auf dem Bild]. Fluppsy hat einfach die Nüsse versteckt an den Bäumen und so (unv.). Er hat es einfach ignoriert und ist einfach weitergelaufen zum nächsten Baum.	H
18:13	I	Mhm, genau. Was passiert jetzt? Man macht einen Fehler und dann ignoriert man den. Also Fluppsy und Flappsy bekommen wieder die gleiche Aufgabe und machen es wieder gleich. Was passiert dann? C8	
18:27	C8	Sie würden jetzt die Fehler ignorieren und dann das nächste Mal nochmals kommt. Und dann sie eben / Also das nächste Mal, also dass sie dieses Mal die Fehler ignoriert haben und dann die Aufgabe nochmals kommt, dann haben sie keinen Vorteil, weil sie die Fehler ignoriert haben. Wenn zum Beispiel Fluppsy, er hat nichts aus den Fehlern gelernt, sehe ich aus meiner Sicht. Und Fluppsy und Flappsy haben, einfach daraus gelernt, hätten sie die Fehler ignoriert, dann hätten sie es das nächste Mal wieder genau gleich gemacht.	H
19:15	I	Okay. Danke vielmals. C9i Möchtest du etwas daran anfügen beim C8?	
19:21	C9i	Gleich wie C8.	
19:22	I	Du siehst es gleich. Okay, gut. Dann nimmt es mich wunder. An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern? C9i	
19:32	C9i	Hmm (28)	
20:00	I	Du kannst sonst noch überlegen. Machen wir mal beim C10 weiter.	
20:02	C10	Ähm, an Fluppsy und Flappsy, die die Fehler gemacht haben.	
20:11	I	Mhm, okay. C8	
20:12	C8	Was war die Frage?	

20:13	I	An was von dieser Geschichte wirst du dich erinnern noch in ein paar Tagen?	
20:20	C8	An die Fehler, die sie gemacht haben und weil ich jetzt zum Beispiel / Die Geschichte hat mir schon recht viel geholfen, weil wenn ich die Fehler jetzt würde ignorieren, dann, ja. Also ich finde die Geschichte hat mir sehr viel geholfen. Und für die nächsten paar Tage werden mir, ähm, die Fehler weiterhelfen. Zum Beispiel wenn ich jetzt einen Fehler mache, dass ich sechsmal richtig Deutsch lerne (unv.), genau wie da, (nicht) ignoriere.	H C T
21:01	I	Möchtest du noch etwas sagen C9i?	
21:02	C9i	Ich auch.	
21:03	I	Dann. Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert? [hält die Hand auf das Buch] Wie hat die Geschichte deine Einstellung verändert? C8 ist schon ein bisschen in diese Richtung gegangen und hat es ein bisschen vorgegriffen. C8	
21:16	C8	Das man aus den Fehlern lernt.	
21:19	I	Mhm, okay. C10	
21:20	C10	Genau wie C8.	
21:21	I	Okay ja [richtet Blick zu C9i]	
21:22	C9i	Gleich wie C8.	
21:23	I	Ja, dann. Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? C9i	
21:32	C9i	Für Fehler zu wissen.	
21:36	I	Mhm. Also wissen über Fehler?	
21:37	C9i	Ja. C8	
21:39	C8	Ja, also für die Schule. Einfach, ähm, dass man aus den Fehlern weiter lernt.	
21:50	I	Mhm. Gut	
21:52	C10	Ich finde es genauso wie C8.	
21:53	I	Okay. Und wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? C10 was denkst du?	
22:01	C10	Was war die Frage?	
22:02	I	Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen?	
22:07	C10	Ähm, dass wenn er halt einen Fehler macht, dann lernt man halt. Wenn man die Geschichte anschaut, dann sieht man das halt.	F
21:21	I	Mhm. C8	

22:22	C8	Ich würde das Gleiche sagen wie C10. [Interviewer schliesst das Fenster]	
22:26	C9i	Ich auch	
22:27	I	Du sagst auch das Gleiche. Gut. Dann haben wir noch zwei Fragen, dann sind wir dann fertig. Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? [legt die Hand aufs Buch] C8	
22:41	C8	Ähm, also ich würde ändern. Also ich würde jetzt ändern an der Geschichte, dass zum Beispiel / Wer hat jetzt schon wieder die Nüsse ins Loch gelegt? [Interviewer dreht das Buch und zeigt auf Fluppsy]	C
23:03	I	Das war der Fluppsy. Flippy, Flappy und Fluppsy [zeigt diese mit den Fingern].	
23:08	C8	Fluppsy hat es ja in der Bärenhöhle versteckt. Und ich würde jetzt ändern, wenn er reingegangen wäre und sie wieder holt und er dann zum Beispiel daran gedacht hätte, dass dort die Spuren waren, die man gesehen hat. Zum Beispiel das.	C
23:32	I	Also Fluppsy würde sich an die Spuren erinnern, welche bei der Höhle bei Flappy sind? Oder?	
23:36	C8	Ja.	
23:37	I	Okay, das würdest du ändern?	
23:38	C8	Ja.	
23:39	I	Mhm. C9i was würdest du ändern?	
23:40	C9i	Gleiche wie C8	
23:42	C10	Auch das Gleiche wie C8.	
23:44	I	Das Gleiche. Ähm, jetzt das habe ich noch nicht ganz verstanden, was du ändern möchtest C8. Kannst nochmals versuchen es mir mit andern Wort zu erklären?	
23:53	C8	Also, ähm, also Fluppsy hat ja die Nüsse im Bärenloch versteckt.	
24:00	I	Nein, das war Flappy. Fluppsy hat sie im Astloch versteckt.	
24:04	C8	Flappy hat sie ja im Bärenloch versteckt. Und was ich vielleicht noch spannender gefunden hätte, wäre wenn er dann wieder dorthin gegangen wäre und dann den Bären gesehen hätte. Dass er sich wieder zurückerinnert hätte, was habe ich nicht gemerkt. Und dann hätte er vielleicht nachher sagen können, aha, da waren ja die Spuren zum Beispiel.	U
24:34	I	Aha, jetzt verstehe ich was du meinst. Also wie die (Eichhörnchen) gehen nochmals dort hin und finden dann heraus, warum dass sie die Fehler gemacht haben. Okay, das würdest du ändern. Gut dann die	

		letzte Frage. Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte? Jetzt kannst du alles sagen, was du vielleicht noch nicht sagen konntest. Ähm, ja.	
24:56	C8	Ähm, dass die, ähm, Fehler in dem Buch eigentlich, dass sie Flippy und Flappy sehr geholfen haben.	H
25:10	I	Ja. C10	
25:11	C10	Ich würde auch das.	
25:12	I	Mhm.	
25:13	C9i	Das Gleiche wie C8.	
25:15	C8	Weil der Sinn von dem Buch, was mir auch sehr gefallen hat, ähm, waren die Fehler.	C
25:23	I	Okay, gut, super. Dann habt ihr mir mega geholfen.	

8.1.2.4.4 Fokus-Gruppen-Interview: Gruppe D

Tabelle 39: Auflistung Fokus-Gruppen-Teilnehmerinnen Gruppe D

Gruppe	Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe
D	11	weiblich		1
D	12	weiblich		3
D	13	weiblich		2
D	14	weiblich		2

Zeitraumen: ca. 33 Minuten

Aufzeichnung: iPhone mit Stativ

Material: Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da»

Interviewer: SHP

Datum: 31.05.2022 am Vormittag

Vorangehende Sequenz: Erzählen der Gesichte «Fehler sind zum Lernen da»

Tabelle 40: Gesamtes Fokus-Gruppen-Interview Gruppe D

Zeit	Person	Inhalt	Bemerkungen / Dimension
00:00	I	Ich habe hier, das ist das Buch. Das habe ich mitgebracht. Das ist die Buchrückseite, da steht einfach um was es bei der Geschichte geht. Es ist mehr als Hilfe gedacht. Das ist, ähm, Flippy, Flappy und Fluppy. Damit ihr die nochmals vor Augen habt. Und die Antworten,	

		<p>jeder darf eine eigene Meinung haben. Du darfst aber auch sagen, ich sehe das gleich oder anders. Du darfst es auch völlig anders sehen. Es gibt eigentlich keine richtigen oder falschen Antworten. Mich nimmt es einfach wunder. Es gibt auch ganz verschiedene Antworten auf eine Frage. Okay? Gut, also starten wir mit der ersten Frage.</p> <p>Und zwar ist die erste Frage.</p> <p>Was fällt dir beim Wort Fehler ein? D14</p>	
00:49	D14	Also dass sie es gut, wenn man Fehler macht. Weil das hilft einem nachher. Wenn du Fehler machst in der Schule, dann weisst du was du falsch gemacht hast.	H
00:57	I	Mhm, D12	
00:59	D12	Und äh, wenn du zum Beispiel Fehler machst. Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast.	B
01:15	I	Mhm. D11 was fällt dir dazu ein?	
01:19	D11	[zuckt mit den Schulter] Nichts.	
01:20	I	Gar nichts. Okay. D13 möchtest du noch etwas anfügen?	
01:23	D13	Ähm, nein.	
01:25	I	Okay, gut, also. Dann nimmt es mich wunder.	
		Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte? D11	
01:33	D11	Das Mädchen nicht mehr in die Höhle gehen konnte, um seine Nüsse zu holen, weil der Bär dort lebt und sie wollte nicht gefressen werden.	C
01:46	I	Mhm. D13	
01:48	D13	Also dass die Eichhörnchen nicht die gleiche Idee hatten, als es um das Nüsse verstecken ging. Also zum Beispiel, wenn alle am gleichen Ort verstecken, dann ist es nicht so interessant dann, wenn sie es am gleichen Ort verstecken.	C
02:06	I	Mhm, ja. D14	
02:07	D14	Also mir gefällt, dass es über Fehler ist. Man merkt halt, dass es nicht so einen riesiger Fehler ist, zum Beispiel wenn man stiehlt.	V
02:21	I	Mhm. Okay. D12	
02:24	D12	Also mir hat es gefallen, dass die drei alle etwas anderes gemacht haben. Und ich habe es lustig gefunden das der [Unterstützung vom Interviewer Flappsy oder Flippsy] Flippsy. Der Flippsy das Bild hat mir gefallen, er hat irgendwie alle die Nüsse so komisch gehalten [lacht].	C

02:56	I	Ja. Was hat dir nicht gefallen an der Geschichte? D14	
03:14	D14	Also es könnte auch ein bisschen interessanter sein. Zum Beispiel das die Lehrerin ein bisschen schimpft und sagt: Ja heiei, du hast ein Fehler gemacht und dann müssen sie suchen gehen. Oder dass sie halt den Fehler (unv.). Wenn sie wieder in die Schule kommen, den gleichen Auftrag bekommen, dass sie wissen (unv.) dass sie ein gutes Versteck haben. Dass man weiss bei einem (unv.) muss man es so verstecken, weil sonst nachher kommt ein Bär. Oder, ja so (unv.). Und dass man es auch nicht hinter einem Baum versteckt, weil da findet es jeder.	C G
03:53	I	Mhm, ja, D13.	
03:55	D13	Eigentlich hat mir alles gefallen.	
03:57	I	Mhm, okay.	
03:58	D12	Mir auch.	
03:59	I	Mhm, ja. D11	
04:01	D11	Mir hat auch alles gefallen, nur man könnte die Geschichte noch ein bisschen besser machen mit dem Nüsse-Verstecken. So dass die Nüsse mit richtig vielen Blättern werden.	C
04:21	I	Mhm. Gut, danke. Dann nimmt es mich wunder. Weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert? D12	
04:32	D12	Weil sie es nicht richtig versteckt haben. Weil Flippy hat es ja einfach neben dem Baum, oder bei jedem Baum eine Nuss hingelegt und nur mit einem Blättchen (bedeckt). Er hätte es ja mit vielen Blättern oder auf dem Baum, aber nicht gerade neben dem Baum (verstecken können). Und Flappy hat es auch nicht so richtig gemacht, weil sie hat schon wissen können, dass dort noch jemand wohnt. Oder? [lacht]	H
05:04	I	Mhm, ja D13	
05:05	D13	Vielleicht haben sie es einfach schnell gemacht, weil sie wollten es einfach nicht alles so gut machen. Und haben gar nicht gedacht, dass es jemand nimmt oder essen könnte.	N O
05:20	I	Mhm, ja D14	
05:21	D14	Also ich sehe es gleich wie D13, aber sie haben es halt zu schnell gemacht, weil sie (Flappy) hat gesagt, niemand ist dort. Und nein (unv.) dass ein Bär kommt, das holen. Sie haben es einfach zu schnell gemacht und irgendwo hingelegt, so schnell. Okay ich tue es jetzt dahin oder dorthin? [zeigt es mit den Händen und eingezogenem	N

		Hals]. Nachher (unv.) wenn man einfach hinter jedem Baum, so kann man es schnell finden.	
05:53	I	Mhm, ja, okay. D11 möchtest du auch noch etwas sagen?	
05:56	D11	Nein.	
05:57	I	Nicht. Okay, gut, dann. Weshalb ist Fluppsy kein Fehler passiert? D13	
06:03	D13	Ja, weil er hat gedacht, wo er sie (die Nüsse) verstecken soll. Weil wenn er sie in der Höhle oder auf dem Boden versteckt, da kann jedes Tier sie essen. Sogar ein Hase und wenn er sie ein bisschen höher versteckt und so in ein kleines Loch, dann kann kein Tier sie holen und essen.	
06:25	I	Mhm, ja. D12	
06:27	D12	Und ähm ja, er hat es halt nicht ganz schnell gemacht, sondern er hat schon ein bisschen gedacht, was passieren könnte, wenn er es da versteckt oder was passieren könnte, wenn er es auf einem Baum versteckt, weil zum Beispiel ein Vogel es nimmt oder so. Und er halt einfach (nach)gedacht und er hat auch mega lange gesucht und darum hat er auch einen guten Platz gefunden.	N O
06:56	I	Mhm. D11	
06:57	D11	Nichts	
06:58	I	Nichts. D14	
06:59	D14	Also, ich bin der Meinung von D13 und von D12, weil er (Fluppsy) hat es langsam gemacht und darum ist ihm nichts passiert. Weil er hat gedacht, wo soll ich es verstecken, anstatt einfach alles hinwerfen [hält die Arme in die Höhe] und vergessen. Und wenn man es gut machen möchte. Wenn man es schnell, schnell macht, dann kann man ganz früh wieder nach Hause gehen. Man soll sich Zeit lassen.	N O
07:26	I	Mhm, okay. Dann. Wie findest du die Reaktion von Fluppsy und Flappsy auf ihre Fehler? D14	
07:34	D14	Also schnell und gestresst, irgendwie. Und auch ein wenig glücklich und alles muss perfekt sein.	D
07:43	I	Mhm. Also, bezogen auf ihre Fehler und dort wo sie wieder in der Schule sind. Oder wo sie zurückgehen und dann sehen sie, oh da ist der Bär. D13	
07:52	D13	Also Flappsy ist eigentlich wütend geworden, weil sie hat eben nicht gedacht, dass ein Tier dort wohnen könnte. Und äh (.) Fluppsy wurde traurig, weil alle Nüsse verschwunden sind.	D
08:13	I	Ja, D12	

08:14	D12	Und auch eben Flappsy ist wütend geworden und auch ein bisschen traurig, weil sie hat nicht gedacht, dass dort ein Tier, wie D13, wohnt. Und Flippsy ist, glaube ich, auch traurig geworden und ein bisschen wütend, weil sie (die Nüsse) einfach verschwunden waren. Also so.	D
08:30	I	Ja, okay. D14	
08:32	D14	Ich bin der Meinung von beiden (D12 + D13).	
08:34	I	Okay. Möchtest du noch etwas dazu sagen? [zeigt mit Finger auf D11]	
08:37	D11	Ich bin auch der Meinung, weil (unv.).	
08:39	I	Okay, gut. Dann nimmt es mich wunder. Wie hat der Lehrer Lenius auf die Fehler reagiert? D11	
08:47	D11	Hm (.). Gar nicht schlecht, weil Fehler müssen manchmal vorkommen.	H
08:56	I	Ja. Dann D12.	
08:57	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass er so reagiert hat, weil es wäre nicht so gut, wenn er auf sie wütend wäre, weil es ist auch nicht richtig sie haben doch nur einen Fehler gemacht. Und Fehler sind eigentlich okay. Und du musst sie auch machen.	R
09:19	I	Ja. D14	
09:20	D14	Es ist so, wenn sie einen Fehler gemacht haben. (unv.) Es ist wichtig, dass er nicht wütend war, weil wenn er wütend wäre, dann hätten alle (unv.) bekommen und sie wüssten nicht warum die Fehler. Und dann finden sie immer, wenn sie einen Fehler machen, dass das schlecht ist.	R D
09:44	I	Okay. Ich mache noch schnell das Fenster zu. Ich habe etwas Angst, dass man eure Stimmen nicht so gut hört. [elektrische Schliessung der Dachfenster]. Ich lese euch schon mal die nächste Frage vor. Die geht nämlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar. Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können? Wir warten schnell bis das Fenster ganz geschlossen ist [zeigt auf das Dachfenster], damit ich nicht diese Klacken (auf der Aufnahme) darauf habe nachher, wenn ihr etwas sagt. Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können? Kannst du dir das vorstellen? (..) D12	
10:18	D12	Er könnte auch mit ihnen schimpfen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das wäre eigentlich nicht richtig, weil sie haben ja nur einen Fehler gemacht. Und er könnte auch, ähm, wie im Buch, einfach normal reagieren und sagen, das ist gut, das ist nicht schlimm, wenn wir/	R G

10:40	I	Mhm, ja, okay. D13	
10:43	D13	Also ich habe die gleiche Meinung wie D12.	
10:47	I	Mhm, ja, dann D14	
10:49	D14	Also er könnte auch trauriger reagieren, weil er möchte, dass die Schüler perfekt sind und er meint (unv.), wenn du (unv.) und auch wütend oder auch ganz normal.	G D
11:03	I	Okay. Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert? Wie würdest du dir, dass wünschen? D12	
11:11	D12	Also, wie im Buch, dass er einfach normal reagiert und dass er nicht wütend wird und auch nicht traurig wird und dass er ein nicht guter Lehrer ist, eigentlich. Aber er ist doch ein guter Lehrer.	G Rolle des Lehrers in Bezug auf den Erfolg der SuS.
11:22	I	Ja, mhm, okay. D13	
11:25	D13	Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippy, Flappy und Fluppy wieder die gleichen Fehler machen, dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben. Und sie müssten schon verstehen, dass die Fehler also nicht so gut sind.	R H
11:43	I	Okay. Also, das erste Mal nicht schimpfen und das zweite Mal dürfte dann der Lehrer schimpfen.	
11:48	D13	Ja, weil sie müssen es schon verstehen, dass es ist nicht nur, Fehler sind nicht so wichtig. Sie (die Fehler) sind richtig wichtig.	R
11:59	I	Sind richtig wichtig, okay. Das ist auch ein toller Spruch. D14	
12:02	D14	Ich finde es wie D13.	
12:05	I	Okay, D12	
12:06	D12	Und eben auch, er könnte, ähm. Eigentlich ich denke, als erstes, wenn sie die Fehler machen, müssen sie nicht schimpfen, aber wenn zum Beispiel beim zweiten Mal, ist es eigentlich schon okay, aber zum Beispiel beim dritten oder dem fünften Mal machen, dann müsste er eigentlich schon schimpfen. Weil sonst verstehen sie es nicht. Weil sonst sagen sie, er schimpft doch eh nicht mit uns.	R G
12:31	I	Okay, gut, dann. Warum sind die Fehler die Flippy und Flappy passiert sind wichtig? [zeigt auf die Bilder der Buchrückseite, Flippy und Flappy] D11	
12:45	D11	Weil sie Vorräte brauchen und das ist wichtig, zum Leben.	H
12:50	I	Mhm, ja. D12	

12:52	D12	Also, wenn sie gross werden, dann werden sie alles verstecken und der Vorrat, weil wenn Winter ist, dann müssen sie es können, weil sonst können sie es nicht überleben.	H
13:07	I	Mhm. D14.	
13:08	D14	Also es ist gut, dass sie Fehler machen, weil dass sie das letzte (nächste) Mal die Fehler nicht mehr machen.	H
13:16	I	Okay. Super jetzt kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Was würdest du Flippy, Flappy oder Fluppy am Ende der Geschichte sagen? D13	
13:26	D13	Also, dass, hm, das Flappy und Fluppy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. Damit sie es überall holen /	N O
13:41	I	Also Flippy und Flappy, nicht Fluppy [zeigt die Bilder auf der Buchrückseite]. Fluppy ist ja der da. [D13 lächelt] Gut, D12	
13:45	D12	Und denke ich würde Flippy und Flappy sagen, es ist okay, dass ihr Fehler gemacht habt, aber ihr müsst doch auch, hm, nicht einfach so irgendwo verstecken, ihr müsst so ein bisschen denken. Aber sonst finde ich es eigentlich (unv.) gut.	T
14:02	I	Okay. D14	
14:03	D14	Ich würde zu Flippy und Flappy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. Und Flippy [zeigt auf Fluppy]	N T
14:26	I	Fluppy [zeigt auf Fluppy]. Flippy, Flappy und Fluppy [zeigt auf alle drei, der Reihe nach].	
14:28	D14	Hehe, Fluppy würde ich sagen, nicht zu schnell machen und bleib immer so wie du warst. Und nicht einfach anders [zeigt mit den Händen von der einen auf die andere Seite] sein.	N
14:36	I	Okay, ja. Wenn ich jetzt so, was du erzählst versuche zusammen zu fassen. Würdest du sagen, ähm, wenn man langsamer macht, macht man weniger Fehler?	
14:47	D14	Ja.	
14:49	I	Okay, mhm, dann.	
14:50	D14	Es kann auch sein, dass man (unv.) es passiert nur (unv.).	
14:54	I	Okay. D13	
14:55	D13	Also, es ist nicht immer so, wenn wir langsamer machen, machen wir weniger Fehler, sondern wenn wir mehr denken, machen wir weniger Fehler, als wenn wir einfach so machen. [D14 sagt: Und die (unv.)]	N

		(unv.) Und wir denken nur, dass wenn/ Wir machen es, egal was wir machen und es ist fertig. Also ich muss nicht mehr schauen, was ich mache.	
15:17	I	Mhm, ja. Also du würdest sagen, mehr/	
15:20	D13	Mehr denken, als schnell machen.	O N
15:22	I	Zuerst denken, dann handeln. Eigentlich	
15:23	D13	Ja.	
15:24	I	Okay, gut, also dann nimmt es mich wunder. Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gut oder schlechte Schule? D11 was denkst du? Warum ist sie gut oder schlecht?	
15:34	D11	Sie ist gut, weil der Lehrer es aushaltet, wenn man Fehler macht.	G
15:42	I	Okay, super Aussage, finde ich spannend. Mal schauen, was die anderen noch dazu meinen. D12	
15:47	D12	Ich finde es auch gut, dass es so ein guter Lehrer ist, und ich finde es gut, dass sie solche coole Sachen machen und nicht immer schreiben [zeigt es mit den Händen], schreiben, schreiben. [SuS lachen]	G
15:58	I	Ja, mhm. D13	
16:00	D13	Und ich finde die Schule gut, weil der Lehrer nicht das erste Mal geschrien (sagt geschrohen) hat. Weil wenn (nicht sich) er so wütend wäre. Dann hätte er sicher geschrien, aber er hat nicht geschrien. Und das ist gut, dass er das erste Mal nicht geschrien hat.	G R
16:23	I	Also geschrien meinst du?	
16:24	D13	Geschrien, hihi.	
16:25	I	Kein Problem. D14	
16:26	D14	Ich finde es ein bisschen eine schlechte Schule, wenn man muss es zuerst mit den Kindern machen mal und nicht einfach sagen, du musst das machen und du hast es noch nie (vorher) gemacht.	F
16:41	D12	Vielleicht haben sie es vorgemacht (unv.)	
16:42	D14	Aber es sich/	
16:44	I	Also du hättest dir einfach gewünscht / Also es ist eine schlechte Schule für dich, weil er (der Lehrer) hat es nicht vorgezeigt?	
16:50	D14	Ja. Er hat es (unv.) vorgezeigt und gemacht und so. Es könnte auch sein, wenn er (unv.)	G
16:57	I	Aah, okay, spannend. Dann. Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst? Keine Angst, ich sage es nicht deiner Lehrerin weiter. Mich nimmt es einfach wunder. Reagieren die ähnlich oder nicht. Oder? D14	

17:13	D14	Schon ein bisschen ähnlich, aber sie reagiert ähnlich. [dreht die Handfläche]	
17:21	I	Okay. D13	
17:22	D13	Also, sie reagieren ähnlich und ja pfff [lacht].	
17:29	I	Ja. D12.	
17:30	D12	Ich finde sie reagieren ähnlich, weil unsere Lehrerin schimpft auch nicht gerade und nur vielleicht beim fünften Mal, wenn du es [D14 fällt ihr ins Wort]	G R
17:39	D14	zweiten	
17:40	D12	ja, zweiten oder dritten oder irgendetwas. Und ich finde es auch nicht so ähnlich, weil der Lehrer im Buch hat nicht vorgezeigt und unserer Lehrerin tut es fast immer vorzeigen, als erstes.	G
17:57	I	Ja, okay, super. Also, es ist sogar noch besser an eurer Lehrerin, als an der Lehrer Lenius. Gut. Ja, dann. Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippy, Flappy und Fluppy über die Fehler in der Schule zu sprechen? D14	
18:12	D14	Dass sie verstehen, dass Fehler einfach passieren.	H
18:19	I	Okay. D12	
18:20	D12	Sie müssen eben auch verstehen, dass Fehler passieren. Weil wenn du über Fehler nicht sprichst, dann könnten sie auch, sagen wir, ich muss alles perfekt machen, weil sonst schimpft er mit mir, weil ich (einen) Fehler gemacht hat, oder irgendetwas.	H R
18:35	I	Ja, dann D13.	
18:38	D13	Und wenn du nie Fehler machst und plötzlich einen machst und dann verstehst du nicht [D11 wird leise angewiesen vom Interview aufzuhören mit dem Tisch zu spielen, weil die laute Klick-Geräusche macht] was da falsch ist. Weil du hast ja nie Fehler gemacht. Und wenn du schon in der 1. Klasse bist und du sagst, hä, was ist daran falsch? Ich habe noch nie Fehler gemacht.	H
18:55	I	Mhm, ja. D12	
18:56	D12	Wenn wir nicht über Fehler reden, dann können sie auch immer Fehler machen und dann sagen sie, ist doch egal, wenn ich Fehler mache, sie schimpfen eh nicht mit mir. Das wäre auch nicht so gut. Wenn sie einfach nicht schauen, war/wo sie Fehler gemacht haben. Und dann/	R
19:16	I	Okay, ja. D14	
19:18	D14	Also es ist so. Wenn du Fehler machst, dann weißt du doch nie, was ein Fehler ist, wenn du noch nie im Leben Fehler gemacht hast. Und	H

		dann nachher machst du einen Fehler und weisst gar nicht was ein Fehler ist. [D13 lacht]	
19:34	I	Okay, dann haben wir noch eine Frage, die geht in die ähnliche Richtung, aber ist ein bisschen anders. Warum ist es keine gute Idee von Lehrer Lenius in der Schule über die Fehler zu sprechen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja D12	
19:46	D12	Also es ist ein gute Idee.	
19:49	I	Okay, ja. Wie sehen es die anderen? D14?	
19:51	D14	Also ich finde es nicht gut, dass sie über die Fehler sprechen. Ich finde, sie haben es zu schnell gemacht. Und sie glauben es wäre ein Fehler/ Also ein Fehler ist, ein Fehler ist (unv.). Dann ist es gut, dass sie über (unv.) Fehler sprechen.	R
20:16	I	Ist es gut? Ist es gut wenn man über Fehler spricht, oder nicht?	
20:18	D14	Hm, nein. Nicht so.	
20:20	I	Du findest es nicht. Also er hätte besser nicht über die Fehler sprechen sollen?	
20:25	D14	Doch, aber du hast ja jetzt eine (unv.) andere Frage gestellt.	
20:28	I	Ja. Warum ist es nicht gut, dass der Lehrer Lenius über Fehler spricht? Also man kann auch der Meinung sein. Aber warum denn? D13	
20:35	D13	Ähm, also wenn er zu viel über Fehler spricht, dann die Kinder haben das schon im Kopf und meinen, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist doch so schlimm. Der Lehrer Lenius hat uns schon so viel über Fehler erzählt und dann meinen sie jeder Fehler ist richtig schlimm, weil sie sie schon über!	R
21:00	I	Ja, okay. D12	
21:01	D12	Und ich finde es auch nicht. Also ähm, es ist manchmal gut, wenn wir über Fehler reden, aber manchmal auch nicht. Weil zum Beispiel andere Kinder sagen, haha du hast einen Fehler gemacht und ich nicht und das ist dann gar nicht gut. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oh cool du hast keinen Fehler, ich aber habe schon Fehler gemacht. Dann ist es eigentlich gut, wenn sie Komplimente sagen, aber es ist nicht gut, wenn sie [D13 sagt: sie auslachen] sagen haha du hast einen Fehler gemacht. .	R E
21:31	I	Okay, ja. Sehr spannend. Okay. Weshalb sind die Fehler von Flippy und Flappy auch nützlich? D14	
21:41	D14	Zum sie nicht mehr machen.	H
21:44	I	Mhm. D13	

21:45	D13	Also, weil sie verstehen, dass sie bisschen so schnell gemacht haben und sie müssen denken, wo sie sie verstecken. Sie nicht mehr dort verstecken, wo sie sie vorher versteckt haben und ein bisschen besser.	N
22:00	I	Mhm. D11 was denkst du? Warum sind sie auch nützlich?	
22:03	D11	Öhm, weil man also (7). Ich weiss es nicht.	
22:18	I	Okay. D12	
22:19	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass sie Fehler gemacht haben, weil sonst wüssten sie nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann machen sie das immer wieder so. Und wenn zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, dann wussten sie jetzt, was sie nicht machen sollen, wenn zum Beispiel die Nüsse nicht mehr so verstecken sollen.	H
22:46	I	Mhm, okay. Wie würdest du die Fehler von Flippsy und Flappsy einstufen? Waren das gute oder schlechte Fehler? Begründe deine Antwort! D11 was denkst du? Waren es gute oder schlechte Fehler? Die Fehler von Flippsy und Flappsy.	
23:01	D11	Gute	
23:03	I	Mhm. Und wieso sind es gute? Wenn/	
23:05	D11	Weil sie das nächste Mal, sicher nicht mehr so einen Fehler machen.	H
23:11	I	Okay, ja. D12	
23:13	D12	Es waren gute Fehler. Weil sonst wussten sie nicht, warum es eigentlich [lacht] ein Fehler ist.	H
23:19	I	Okay, ja. D13	
23:21	D13	Also eigentlich waren es gute Fehler, aber wenn man nicht so viele haben. Aber es waren gute Fehler, weil sie dann denken, dass nicht mehr dort verstecken müssen.	H
23:33	I	Ja, okay. D14	
23:36	D14	Nicht nur gute Fehler, weil sie könnten auch denken, dass da ein Tier war und nicht einfach gar nichts [streckt die Arm nach aussen]. Und es einfach hinter einem Baum zu verstecken, bringt auch gar nichts. Aber es waren gute Fehler, wenn sie jetzt lernen.	A Aus guten Fehlern lernt man.
23:53	I	Okay, gut. Super. Danke für die Antwort. Dann nimmt mich noch wunder. Wer hat in der Geschichte am meisten aus den Fehlern gelernt? D11 was denkst du? Also wir haben ja Flippsy, Flappsy, Fluppsy, der Lehrer Lenius, wir hätte noch den Bären. Ich denke mal, wahrscheinlich triffst du einen andere Auswahl. [die Kinder lächeln]	
24:12	D11	Ähm (9) Fluppsy [zeigt auf Fluppsy]	

24:23	I	Okay, ja [nickt mit dem Kopf]. D12	
24:25	D12	Ich glaube Flippy und Flappy haben am meisten/ also gut gelernt. Weil sie wissen jetzt, dass man es nicht so machen soll und auch der Bär hat gelernt, dass er jetzt nicht mehr fremde Nüsse essen soll [lächelt].	C
24:39	I	Okay, ja. D13	
24:41	D13	Also ich glaube auch Flippy und Flappy, weil sie dann merken, dass sie nicht mehr alles so schnell machen soll. Und noch den Bären [lächelt], dass er nicht mehr muss im Versteck schlafen.	N
24:55	I	Ja, D14	
24:56	D14	Also Flippy und Flappy [zeigt diese auf den Bildern], die haben halt am meisten gelernt, weil sie halt Fehler gemacht haben und man aus F/ (unv.) lernt. Und der Bär, er soll die Nüsse das nächste Mal rausstellen und nicht auf diesen schlafen. [D12 und D13 lachen]	A
25:15	I	Okay, also dann. Wer hat in der Geschichte nichts gelernt? D11 er hat nichts gelernt in der Geschichte?	
25:23	D11	Ähm, jeder hat was gelernt.	
25:27	I	Okay, ja D12	
25:28	D12	Der Lehrer hat nichts gelernt und der Fli/ nein eigentlich, Fluppy hat eigentlich auch was gelernt. Er hat gesehen, wie Flippy und Flappy einen Fehler gemacht haben und dann hat er halt gesehen, dass man es nicht so verstecken sollte.	A
25:46	I	Mhm, ja. D13	
25:47	D13	Also der Lehrer hat keinen Fehler, also nein	
25:55	I	Es geht darum, wer hat nichts gelernt, nicht wer hat keinen Fehler gemacht. Wer hat nichts gelernt.	
25:58	D13	Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]	G
26:10	I	Okay, ja. D14	
26:11	D14	Also ich bin für, wie heisst der schon wieder? [zeigt auf Fluppy]	
26:15	I	Das ist der Fluppy	
26:16	D14	Fluppy, das gleiche wie D12. Und der Bären, er hat ja nichts gelernt, weil er das nicht gemacht hat.	C
26:30	D13	Er weiss selber nicht, wie das geht.	
26:31	I	Okay, mhm.	
26:32	D12	Doch.	
26:33	D13	(unv.)	

26:34	D14	Er hat einfach nichts gelernt.	
26:36	I	Okay, ja. Okay, gut dann. Ähm nimmt es mich noch wunder. Was passiert, wenn Flippy und Flappy ihre Fehler ignorieren? Versteht dir das Wort ignorieren?	
26:45	D14	Ja.	
26:45	I	D13 verstehst du es?	
26:46	D13	Mhm (bejahend).	
26:47	I	Okay, was passiert dann? D14	
26:49	D14	Sie werden immer schlechter in der Schule und das wäre dann nicht gut für sie.	H
26:54	I	Mhm. D12	
26:55	D12	Das wäre nicht gut, weil sonst machen sie immer wieder und immer wieder Fehler und das ist dann nicht gut, weil dann bekommen sie ärger. Und sie ignorieren dann die Fehler und dann ja, dann lernen sie nichts.	H
27:09	I	Mhm, okay. D13	
27:11	D13	Die gleiche Meinung wie D12.	
27:15	I	Okay. D14 möchtest du noch etwas dazu sagen?	
27:17	D14	Also, weil wenn sie sie ignorieren, dann könnten sie auch wieder [zeigt mit der Hand einen Kreis] Klasse wiederholen. (.) Das gibt es auch.	H
27:26	I	Aha. Okay, das gibt es auch. Gut. Dann ich habe noch sechs Fragen, drei sind schwierig und die anderen eher ein bisschen leicht. Also. An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern? D11 [dreht das Buch, so dass die Vorderseite des Buches sichtbar wird.]	
27:42	D11	(7) Nichts.	
27:51	I	An nichts, du wirst alles vergessen haben. Okay, das darf man auch. D14	
27:54	D14	Also, ich werde mich daran erinnern, dass Fluppsy [zeigt auf Flappy] und Flippy haben was falsch gemacht und dass sie aus den Fehlern etwas gelernt haben.	A
28:10	I	Ja. D12	
28:12	D12	Ähm, ich habe die gleiche Meinung wie D14.	
28:15	I	Und D13?	
28:16	D13	Die gleiche Meinung wie D14.	
28:17	I	Okay, super, dann sind wir schnell bei der Frage. Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?	

		Also du hast ja vorher eine Einstellung gehabt, bevor du die Geschichte gehört hast und hast jetzt eine andere Einstellung zu Fehlern. [zeigt mit den Händen zuerst links, dann recht] Hat sich das verändert? Das ist eine schwierige Frage.	
28:41	D14	Ja, das ist eine schwierige Frage.	
28:45	I	Also ich versuche es ein bisschen anders zu formulieren. Bevor du die Geschichte gekannt hast, hast du einen Fehler gemacht und dann hast du so und so gedacht. Jetzt hast du die Geschichte gehört und wenn dir jetzt ein Fehler passiert. Was denkst du dann? Hilft dir die Geschichte dabei? D13	
29:00	D13	Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.	N O
29:11	I	Mhm, ja. D12	
29:12	D12	Ich denke sie hilft mir, weil dann wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache, dann weiss ich dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Weil früher als ich klein war, habe ich immer gesagt, oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] jetzt habe ich einen Fehler gemacht im Test zum Beispiel. Oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] was soll ich jetzt tun [lacht] und noch etwas.	U
29:35	I	Ja. D14	
29:36	D14	Gleich wie D13.	
29:38	I	Okay. Wozu könnte man die Geschichte in der Schule brauchen? Was denkst du D14.	
28:46	D14	Also, wenn zum Beispiel immer ein Kind Fehler macht, liest man die Geschichte vor, dass sie wissen was aus Fehlern, es ist nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht.	D R
29:59	I	Mhm, okay. Würdest du denn nur die Geschichte Kindern erzählen, die Fehler machen?	
30:02	D14	Oder auch Kindern, wo auch keine Fehler machen. Wenn sie einen Fehler machen und sie sagen, ui ich habe noch nie in meinem Leben einen Fehler gemacht. Ich war die beste Schülerin von allen, dann denken sie (unv.), sollten sie auch [klopft auf das Buch] das Buch lesen.	E D
30:19	I	Mhm, okay. Dann haben die anderen noch etwas? [D12 schüttelt den Kopf] Okay, gut. Gehen wir zur nächsten Frage. Wie könnte diese Bilderbuchgeschichte den Kindern in der Schule helfen? Ist ein bisschen ähnlich die Frage. D12	

30:30	D12	Ich denke, wenn zum Beispiel ein Kind Fehler macht und es weiss nicht warum es sie macht. Und es hat Angst, dass es Ärger bekommt, dann sollte es das Buch lesen, weil dann weiss es, dass Fehler nicht schlimm sind. Und wenn zum Beispiel ein Kind nie Fehler gemacht und es ist das Beste in der Schule und es dann einen plötzlich macht. Und dann weiss es nicht. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, was soll ich tun? Ich war doch das Beste. Und dann kann es auch das Buch lesen, dann weiss es, dass es nichts Schlimmes ist.	D U
31:10	I	Mhm, okay. D14	
31:11	D14	Ich bin der gleichen Meinung wie [zeigt auf D12].	
31:14	I	Okay. Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es? [hält die Hand aufs Buch] D11	
31:18	D11	Ähm, (..) ich weiss es nicht.	
31:23	I	Okay. D13	
31:25	D13	Also, ich würde ändern, dass die Eichhörnchen bisschen besser denken [lächelt].	O
31:31	I	Okay, ja. Dann D12	
31:32	D12	Also, ich möchte nicht ändern [schüttelt den Kopf].	
31:35	I	Okay, ja [schaut zu D14]	
31:36	D14	Ich möchte, wie heisst der schon wieder?	
31:40	I	Das ist der Fluppsy.	
31:41	D14	Dass der Fluppsy auch einen Fehler macht, weil sonst kann er sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war besser als ihr [trägt das mit lauter Stimme vor]. Das ist nicht so lustig.	T D
32:00	I	Okay, ja. Finde ich spannen. Gut, dann noch eine letzte Frage. Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte? Irgendetwas was dir noch unter den Nägeln brennt. D14	
32:10	D14	Ich finde, man hätte es noch spannender machen können.	
31:13	I	Mhm, okay, ja. Dann D13	
31:14	D13	Ich will sagen, dass die Bilder einfach richtig schön sind und die Kinder interessieren sich für das Buch, weil sie (unv.) (cool) sind.	
32:24	I	Ja, danke. Dann D12	
32:25	D12	Ich finde, dass das Buch sehr interessant ist und auch mit dem Buch können wir sehr vieles lernen und die Bilder sind auch sehr süss [lächelt].	C
32:35	I	Danke vielmals. D12	
32:27	D12	Warum kann deine Frau so schön zeichnen? [D12 und D13 lachen]	

32:40	I	Meine Frau hat einfach ganz, ganz viel geübt, darum kann sie so gut zeichnen. Möchtest du noch etwas zu der Geschichte sagen [schaut zu D11]?	
32:46	D11	Ja, (unv.) (finde/denke) das gleiche wie die D14.	
32:48	I	Okay, gut also. Dann ihr habt mir mega geholfen. Danke viel, vielmals.	

8.1.3 Zusammenstellung Fokus-Gruppen-Interview

Tabelle 41: Zusammenstellung der Aussagen der Gruppen-Interviews nach Dimensionen

Zuordnung	Zeit	Person	Inhalt
Lernen	00:20	A2i	Das man aus Fehlern lernt.
	00:54	A1i	Fehler ist nicht ganz schlimm, aber dafür wenn man erwachsen (unv.) ist, kann man mehr lernen
	01:07	A3	Also wo sie gelernt haben. Und wo sie so das Versteck gehabt haben.
	04:52	A3	Also nett und hat nett gesprochen mit ihnen. Er hat gesagt ihr müsst die Fehler lernen.
	06:14	A1i	Ähm, weil sie damit (unv.) lernen.
	06:19	A3	(unv.) damit sie können lernen über die Fehler, wenn sie etwas machen
	08:06	A3	Es ist gut, weil wenn du einen Fehler machst, kannst du was selber lernen.
	11:13	A3	Also ich, (unv.) dass sie können lernen über die Fehler, wie sie das versteckt haben. Darum ja.
	11:40	A3	Ja schon ein guter, also so kannst du lernen wo du sollst das verstecken. Oder in einer Höhle oder nicht weit. Was du dort nach darin (unv.) sein kannst.
	13:02	A3	Ich glaub [tippt auf Fluppsy mit den Fingern] der auch muss lernen [tippt auf Fluppsy].
	17:57	A1i	(Durch) Fehler kann man ja mehr Lernen und besser (.) ja man kann auch besser so, wie heisst es, so besser sein. Ja
19:40	A1i	Also viel besser lernen. Also wenn (du) zum Beispiel der Beste bist und dann machst du einen Fehler. Dann kann man mehr lernen.	
Lernen	00:49	B6	Also, ich weiss das Fehler gut (unv.) für den Körper sind, weil mit Fehlern kann man, wie in der Geschichte, neues lernen.
	07:29	B5	Also, eigentlich ist es ja gut, wenn sie einen Fehler machen. Weil das nächste Mal haben sie es gelernt. Und es (unv.) gesagt.
	09:07	B5	Ähm, als auch das was B4 gesagt hat. Weil es ist ja gut, wenn sie etwas aus den Fehlern lernen und wissen was sie für einen Fehler gemacht haben.
	18:53	B6	Gute, weil wenn sie die Fehler nicht gemacht hätten, dann hätten sie nichts Neues lernen können.
	24:30	B5	Das andere sich Zeit lassen und dass dann auch mehr richtig haben und sie auch aus den Fehlern lernen.
Lernen	01:38	C8	Mir hat das gefallen, weil halt (.) aus Fehlern lernt man. Und das war für mich eigentlich wie der Sinn der Geschichte.
	08:37	C10	Weil man dann in Leben, ähm, lernt die, ähm, Nüsse zu verstecken.

	16:45	C8	Zum Beispiel Fluppsy hat ja nichts gelernt, weil er es direkt richtig gemacht hat, aber Flippy und Flappy haben ja den Fehler gemacht und darum haben sie am meisten (unv.) gelernt.
	07:45	C8	Ja, also man lernt schon mehr, weil wenn, ähm, die Lehrerin nicht streng ist, und kann sagen sie zum Beispiel, wenn du einen Fehler gemacht hast. Ah, das ist ja nicht so schlimm und so. Und wenn man ein bisschen strenger ist, ähm, kann man auch ihm wie schon wie die Lösung sagen zum Beispiel. Und zwar wenn man einen Fehler macht, und dann nicht streng ist. Sagen wir zum Beispiel: Es ist nicht so schlimm, komm ich sage dir die Lösung. Und wenn man dann ein bisschen strenger ist, dann hilft man den anderen, den Schülern, sonst lernt man ja gar nichts.
Lernen	23:36	D14	Nicht nur gute Fehler, weil sie könnten auch denken, dass da ein Tier war und nicht einfach gar nichts [streckt die Arm nach aussen]. Und es einfach hinter einem Baum zu verstecken, bringt auch gar nichts. Aber es waren gute Fehler, wenn sie jetzt lernen.
	24:56	D14	Also Flippy und Flappy [zeigt diese auf den Bildern], die haben halt am meisten gelernt, weil sie halt Fehler gemacht haben und man aus F/ (unv.) lernt. Und der Bär, er soll die Nüsse das nächste Mal rausstellen und nicht auf diesen schlafen. [D12 und D13 lachen]
	25:28	D12	Der Lehrer hat nichts gelernt und der Fli/ nein eigentlich, Fluppsy hat eigentlich auch was gelernt. Er hat gesehen, wie Flippy und Flappy einen Fehler gemacht haben und dann hat er halt gesehen, dass man es nicht so verstecken sollte.
	27:54	D14	Also, ich werde mich daran erinnern, dass Fluppsy [zeigt auf Flappy] und Flippy haben was falsch gemacht und dass sie aus den Fehlern etwas gelernt haben.
Verbesserungen	00:30	A3	Der Fehler ist, dass sie etwas vergessen haben. Weil sie sollen es an einen besseren Ort machen, wie in einer Höhle. Das ist ein Fehler.
	10:47	A1i	(unv.) Also ich glaube so können sie es besser verstecken. Also wieder, wie heisst er schon wieder?
	11:03	A1i	So können sie es besser verstecken an Orten wo man es wieder findet und (unv.)
	19:53	A1i	Kann noch besser sein.
	20:05	A3	Das der [zeigt auf Flippy und Flappy] und der, dass sie ein gutes Versteck hätten. Dann w(unv.) es mega cool.
Verbesserungen	01:00	B5	Ja, also eigentlich das Gleiche wie B6. Dass wenn man einen Fehler macht, dann macht man es das nächste Mal (unv.) nicht wieder als Fehler.
Verbesserungen	13:03	C8	Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.
Verbesserungen	00:59	D12	Und äh, wenn du zum Beispiel Fehler machst. Du musst auch Fehler machen, weil sonst kannst du gar nicht lernen. Weil wenn du Fehler machst, dann kannst du sagen, das habe ich nicht richtig gemacht und

			dann kannst du es einfach korrigieren, also verbessern was du nicht richtig gemacht hast.
Geschichte			
Geschichte	01:20	A3	(unv.) weil wo sie so die Verstecke gemacht haben. Das hat mir gefallen
	01:33	A3	Wo der Bär auf der (unv.) Höhle geschlafen hatte.
	01:44	A2i	Mir hat alles gefallen.
	01:48	A3	Nein nicht
	01:48	A2i	[Schüttelt den Kopf]
	01:49	A1i	Hmh. [Schüttelt den Kopf]
	02:13	A1i	Ähm. Ich glaube sie haben es am falschen Ort versteckt.
	02:34	A2i	Ähm. Weil er ein hohes Versteck gefunden hat.
	02:40	A2i	Und wenn man die Eichhörnchen Teiler am Bodenversteckt, dann, sind sie nicht mehr hier.
	02:51	A3	Ähm. Weil er hat es einfach gut versteckt. Er hat einfach auch nicht soviel genommen. Wie er [zeigt auf Flippy oder Fluppy]. Er hat mega viel genommen.
	03:06	A1i	Weil es war einen guten Ort. Also es war so ein guter Ort. Es findet es niemand. Es frisst dann niemand. Aso ja.
	03:20	A1i	Da hat es auch so einen kleine tiefes Loch. Deswegen kann man es gut verstecken. Wenn es hätte kein Loch gehabt, dann hätte es die Tiere so gesehen.
	03:42	A1i	Weil es hat (unv.) Es war nicht ganz so, nicht ganz tief. Ja, der (.) kann man es nicht sehen, wenn man es verlässt (unv.).
	04:48	A2i	Hmm, wie in der Geschichte.
	13:10	A3	Ähm, nein ich glaube auch er [tippt auf Fluppy].
	13:13	A1i	Ich glaube auch er [tippt auf Fluppy]
	13:25	A1i A2i A3	[alle Kinder tippen auf Fluppy]
	13:55	A3	Also der hat es gut versteckt [zeigt mit dem Finger auf Fluppy]
14:38	A3	(unv.) Ähm. Also ich sage (unv.) nichts zu dem Fall (unv.). Er hat einfach zwei Nüsse an den Boden getan und so wie ein Blatt drauf getan.	
14:53	A2i	Weil wenn es windet, dann fliegt ja das Blatt weg.	
Geschichte			
Geschichte	01:21	B4	Die Fantasie. Die Bilder sind schön gezeichnet.
	01:30	B4	Also, dass es drei Eichhörnchen gibt. Und ich find es lustig mit der Schlaufe [zeigt auf Fluppy]. Und dass sie sich ausgedacht haben, dass man die Nüsse unter das Blatt, wie man es in eine Höhle und in ein hohlen Ast geht man.
	03:47	B7	Ähm, also ich fände es noch schön, wenn sie doch am Schluss das Festmahl machen könnten. Weil der Erste hat sich ja so darauf (gefremt), dass er das Fest machen könnte.
	21:38	B7	Also ich finde (.) der Fluppy, weil der Lehrer hat ja gelernt, wie die Lektion von den Eichhörnchen war. Ich finde, dass Fluppy nicht so viel gelernt hat.
	22:31	B6	Ich glaube an alles, weil die Geschichte ist so toll. Dass ich mich noch an alles erinnern kann.
	27:10	B5	Also, dass der [zeigt auf Fluppy], wo zwar Fehler gemacht hat trotzdem sein Fest mit denen zusammen (unv.) Nüssen [zeigt auf Fluppy] oder so..

	27:25	B6	Also ich hätte es so gemacht, dass zwei die Aufgaben erfüllt hätten und dass sie [zeigt auf Flappsy] der Bär, dass er nicht in die Höhle rein gehen sollte.
	27:46	B7	Also ich hätte es auch geändert, wie B5, dass er das Fest machen könnte.
	27:55	B4	Ich hätte es auch so (unv.) und dass die zwei [zeigt auf Flappsy und Fluppsy] dann eingeladen werden. Und dann feiern sie, dass sie Sachen gelernt haben und das er (Fluppsy) es gut gemacht hat und sich Zeit genommen hat.
	28:22	B6	[kichert] Das die Geschichte so toll war und du hattest eine gute Fantasie und (unv.). Es ist auch schwierig Bücher zu machen mit seiner Fantasie und ich fand es cool, dass du es nicht mit Kinder gemacht hast, sondern mit Eichhörnchen. [zeigt auf die Eichhörnchen]
Geschichte	01:21	C9i	Ähm, das (6) das Fehler kommen und so Sachen.
	02:31	C10	Weil sie die (Nüsse) nicht gut versteckt haben.
	03:53	C9i	Ähm, weil er hat es in einen Baum, der wie ein Loch, reingetan.
	04:08	C10	Ich denke mir, ähm, wenn man vorbeigeht dann schaut nicht immer jeder nach oben und dann ja, ist es halt ein gutes Versteck, weil es in der Luft ist.
	05:23	C10	Weil, ähm, der, das eine Eichhörnchen wollte ein Fest machen.
	10:40	C9i	Ähm, ich finde es, ähm (...), ich finde es gut in der Eichhörnchen-Schule, weil es gibt Eichhörnchen und so Sachen.
	15:16	C10	Also ich fand es eigentlich (.) normale (Fehler), weil sie haben ja nicht gewusst, dass dort zum Beispiel kein Tier, ähm, hinkommt oder dass dort kein Tier in der Höhle wohnt.
	15:39	C8	Ich würde eigentlich die Fehler von Flippy und Flappsy gut finden, weil sie vielleicht nicht, ähm, so wissen, dass dort ein Tier hingehet. Zum Beispiel, ähm, wie Flappsy glaube ich, welche die Sachen in der Höhle versteckt hatte. Er hat es auch nicht gewusst, dass, ähm, der Bär dort ist (unv.).
	20:20	C8	An die Fehler, die sie gemacht haben und weil ich jetzt zum Beispiel / Die Geschichte hat mir schon recht viel geholfen, weil wenn ich die Fehler jetzt würde ignorieren, dann, ja. Also ich finde die Geschichte hat mir sehr viel geholfen. Und für die nächsten paar Tage werden mir, ähm, die Fehler weiterhelfen. Zum Beispiel wenn ich jetzt einen Fehler mache, dass ich sechsmal richtig Deutsch lerne (unv.), genau wie da, (nicht) ignoriere.
	22:41	C8	Ähm, also ich würde ändern. Also ich würde jetzt ändern an der Geschichte, dass zum Beispiel / Wer hat jetzt schon wieder die Nüsse ins Loch gelegt? [Interviewer dreht das Buch und zeigt auf Fluppsy]
	23:08	C8	Fluppsy hat es ja in der Bärenhöhle versteckt. Und ich würde jetzt ändern, wenn er reingegangen wäre und sie wieder holt und er dann zum Beispiel daran gedacht hätte, dass dort die Spuren waren, die man gesehen hat. Zum Beispiel das.
	25:15	C8	Weil der Sinn von dem Buch, was mir auch sehr gefallen hat, ähm, waren die Fehler.
	16:45	C8	Zum Beispiel Fluppsy hat ja nichts gelernt, weil er es direkt richtig gemacht hat, aber Flippy und Flappsy haben ja den Fehler gemacht und darum haben sie am meisten (unv.) gelernt.

Geschichte	01:33	D11	Das Mädchen nicht mehr in die Höhle gehen konnte, um seine Nüsse zu holen, weil der Bär dort lebt und sie wollte nicht gefressen werden.
	01:48	D13	Also dass die Eichhörnchen nicht die gleiche Idee hatten, als es um das Nüsse verstecken ging. Also zum Beispiel, wenn alle am gleichen Ort verstecken, dann ist es nicht so interessant dann, wenn sie es am gleichen Ort verstecken.
	02:24	D12	Also mir hat es gefallen, dass die drei alle etwas anderes gemacht haben. Und ich habe es lustig gefunden das der [Unterstützung vom Interviewer Flappy oder Flippy] Flippy. Der Flippy das Bild hat mir gefallen, er hat irgendwie alle die Nüsse so komisch gehalten [lacht].
	03:14	D14	Also es könnte auch ein bisschen interessanter sein. Zum Beispiel das die Lehrerin ein bisschen schimpft und sagt: Ja heiei, du hast ein Fehler gemacht und dann müssen sie suchen gehen. Oder dass sie halt den Fehler (unv.). Wenn sie wieder in die Schule kommen, den gleichen Auftrag bekommen, dass sie wissen (unv.) dass sie ein gutes Versteck haben. Dass man weiss bei einem (unv.) muss man es so verstecken, weil sonst nachher kommt ein Bär. Oder, ja so (unv.). Und dass man es auch nicht hinter einem Baum versteckt, weil da findet es jeder.
	04:01	D11	Mir hat auch alles gefallen, nur man könnte die Geschichte noch ein bisschen besser machen mit dem Nüsse-Verstecken. So dass die Nüsse mit richtig vielen Blättern werden.
	24:25	D12	Ich glaube Flippy und Flappy haben am meisten/ also gut gelernt. Weil sie wissen jetzt, dass man es nicht so machen soll und auch der Bär hat gelernt, dass er jetzt nicht mehr fremde Nüsse essen soll [lächelt].
	26:16	D14	Fluppy, das gleiche wie D12. Und der Bären, er hat ja nichts gelernt, weil er das nicht gemacht hat.
	32:25	D12	Ich finde, dass das Buch sehr interessant ist und auch mit dem Buch können wir sehr vieles lernen und die Bilder sind auch sehr süß [lächelt].
Emotionen	04:05	A3	Also, nicht so gut. Also einer weint und der andere wird wütend. Also das andere Eichhörnchen ist irgendwie traurig geworden. Das habe ich schon gut gefunden, weil aber nicht g/
	04:50	A2i	Nett.
	05:38	A2i	Nett und nicht böse. [Schlägt die Hände in die Höhe.]
	06:42	A1i	Alles wird wieder gut.
	07:05	A1i	Gut ist, lieb sein.
	07:20	A1i	Er war nicht lieb, er hat geschupft, gehaut geprügelt, geschreit.
	07:28	A1i	Ja, gute ist so lieb sein. Ja, einfach lieb.
	10:01	A1i	Vielleicht wird sie dann wütend oder traurig oder so.
	10:12	A1i	Also nein oder wütend.
	10:24	A1i	Flappy ist wütend weil, der Bär hat die Nüsse gefressen und nachher geschlafen hatte. Und (unv.)
Emotionen	02:06	B6	Mir hat am besten gefallen, die Fantasie wie B4 und der Schluss, dass die zwei nicht so enttäuscht waren, weil sie haben ja die Aufgabe trotzdem erfüllt. Dass sie haben ja trotzdem an der Aufgabe gemacht (gearbeitet). Und der Lehrer war nett, das habe ich auch besser gefunden.
	03:27	B6	Ich fand es nicht so schön, dass als Erstens die Zwei, der Erste und der Zweite, nachher traurig waren, weil sie es nicht mehr gefunden haben,

			und ich fand es nicht toll, dass der Erste obschon (unv.) er geübt hat zu jonglieren.
	07:02	B7	Also, ich finde es eigentlich, dass sie nicht schlecht reagiert haben, weil man ist ja frustriert und traurig, vielleicht böse, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man die Aufträge nicht geschafft hat. Und dass man so nahe an der Lösung war und man (unv.) frustriert, so ja.
	08:25	B5	Ähm, wenn man zum Beispiel bei einem Wettrennen mitmacht und man ist nicht Erster geworden, ist man ja auch nicht so.
	12:32	B4	Ich würde sagen, super dass du nicht so schlecht reagiert hast. Und ich würde mit ihm [zeigt auf Fluppsy] Freude hast. Und dass du es versucht hast.
	17:10	B4	Das sich diese [zeigt auf Fluppsy und Flappsy], die enttäuscht sind, dass sie sich besser fühlen.
	20:20	B7	Mmh, ich denke der [zeigt auf Fluppsy] hat am meisten von denen gelernt, weil er musste sich / ja, er war ja auch sehr so (.). Er war froh, weil er vielleicht ja so (unv.) mit den Freunden feiern konnte. Und er hat sich so viele Gedanken gemacht und er hatte so Freude, dass er das Fest machen könnte. Und dann war er sehr enttäuscht, weil er gemerkt hat, dass er es falsch gemacht hat. Und dann hat er viel gelernt, weil gemerkt hat, dass man es nicht so voreilig sein muss.
	24:51	B6	Es ist wichtig, weil einige Kinder (unv.) (nicht) Hausaufgaben machen wollen, so schnell wie möglich, dann wenn sie ein paar Fehler haben, dann fühlen sie sich auch schlecht. Also ich finde das die Geschichte (unv.) kommt schon, sich diese dann besser fühlen am Schluss, als wenn (unv.) und sie sich mehr Zeit lassen.
	25:18	B4	Das wenn jemand einen Fehler gemacht hat und wütend ist, er das Buch lesen und sich dann besser fühlen kann.
Emotionen	04:45	C8	Ich finde (unv.) zum Beispiel für Fluppsy und Flappsy würde es ist ja nicht so stimmen, weil man daraus lernt. Zum Beispiel ich würde mich nicht so schlecht fühlen, wie Fluppsy und Flappsy sich gefühlt haben.
	05:11	C8	Ja, weil ähm (.) sie sich schlecht gefühlt haben, weil sie die Aufgabe nicht lösen konnten.
	10:19	C8	Ich finde die Eichhörnchen-Schule nicht gut, weil ähm (...) sie aus den Fehlern gelernt haben. Ich glaube zum Beispiel, die Meisten sind sehr traurig, wenn man Fehler macht.
Emotionen	30:02	D14	Oder auch Kindern, wo auch keine Fehler machen. Wenn sie einen Fehler machen und sie sagen, ui ich habe noch nie in meinem Leben einen Fehler gemacht. Ich war die beste Schülerin von allen, dann denken sie (unv.), sollten sie auch [klopft auf das Buch] das Buch lesen.
	07:34	D14	Also schnell und gestresst, irgendwie. Und auch ein wenig glücklich und alles muss perfekt sein.
	07:52	D13	Also Flappsy ist eigentlich wütend geworden, weil sie hat eben nicht gedacht, dass ein Tier dort wohnen könnte. Und äh (.) Fluppsy wurde traurig, weil alle Nüsse verschwunden sind.
	08:14	D12	Und auch eben Flappsy ist wütend geworden und auch ein bisschen traurig, weil sie hat nicht gedacht, dass dort ein Tier, wie D13, wohnt. Und Fluppsy ist, glaube ich, auch traurig geworden und ein bisschen wütend, weil sie (die Nüsse) einfach verschwunden waren. Also so.

	10:49	D14	Also er könnte auch trauriger reagieren, weil er möchte, dass die Schüler perfekt sind und er meint (unv.), wenn du (unv.) und auch wütend oder auch ganz normal.
	28:46	D14	Also, wenn zum Beispiel immer ein Kind Fehler macht, liest man die Geschichte vor, dass sie wissen was aus Fehlern, es ist nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht.
	30:30	D12	Ich denke, wenn zum Beispiel ein Kind Fehler macht und es weiss nicht warum es sie macht. Und es hat Angst, dass es Ärger bekommt, dann sollte es das Buch lesen, weil dann weiss es, dass Fehler nicht schlimm sind. Und wenn zum Beispiel ein Kind nie Fehler gemacht und es ist das Beste in der Schule und es dann einen plötzlich macht. Und dann weiss es nicht. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, was soll ich tun? Ich war doch das Beste. Und dann kann es auch das Buch lesen, dann weiss es, dass es nichts Schlimmes ist.
	31:41	D14	Dass der Fluppsy auch einen Fehler macht, weil sonst kann er sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war besser als ihr [trägt das mit lauter Stimme vor]. Das ist nicht so lustig.
	09:20	D14	Es ist so, wenn sie einen Fehler gemacht haben. (unv.) Es ist wichtig, dass er nicht wütend war, weil wenn er wütend wäre, dann hätten alle (unv.) bekommen und sie wüssten nicht warum die Fehler. Und dann finden sie immer, wenn sie einen Fehler machen, dass das schlecht ist.
andere Personen	21:01	D12	Und ich finde es auch nicht. Also ähm, es ist manchmal gut, wenn wir über Fehler reden, aber manchmal auch nicht. Weil zum Beispiel andere Kinder sagen, haha du hast einen Fehler gemacht und ich nicht und das ist dann gar nicht gut. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oh cool du hast keinen Fehler, ich aber habe schon Fehler gemacht. Dann ist es eigentlich gut, wenn sie Komplimente sagen, aber es ist nicht gut, wenn sie [D13 sagt: sie auslachen] sagen haha du hast einen Fehler gemacht.
	30:02	D14	Oder auch Kindern, wo auch keine Fehler machen. Wenn sie einen Fehler machen und sie sagen, ui ich habe noch nie in meinem Leben einen Fehler gemacht. Ich war die beste Schülerin von allen, dann denken sie (unv.), sollten sie auch [klopft auf das Buch] das Buch lesen.
Schule	07:10	A1i	Also ja der Lehrer und die Schule. Also nur als Beispiel schlecht ist, wenn böse so. [Schüttelt den Kopf.]
	18:38	A3	Wenn du einen Fehler machst, dann kannst du das Buch wieder anschauen. Und dann tut es dir ein bisschen helfen. Also wie du da den Fehler wieder verbessern kannst.
Schule	14:16	B6	Ich glaube, (unv.) fast jede Klasse ist gut, weil (.) ähm es ist auch gut, wenn man anderen Kindern, sie es wissen und man es erklären kann. Und es ist auch eine Übung wie man mit Kindern umgeht (unv.). Und wie gut man den anderen Kindern erklären kann. Ich glaube (unv.), das ist gut.
Schule	22:07	C10	Ähm, dass wenn er halt einen Fehler macht, dann lernt man halt. Wenn man die Geschichte anschaut, dann sieht man das halt.
Schule	10:49	D14	Also er könnte auch trauriger reagieren, weil er möchte, dass die Schüler perfekt sind und er meint (unv.), wenn du (unv.) und auch wütend oder auch ganz normal.

	16:26	D14	Ich finde es ein bisschen eine schlechte Schule, wenn man muss es zuerst mit den Kindern machen mal und nicht einfach sagen, du musst das machen und du hast es noch nie (vorher) gemacht.
Lehrperson	07:36	A3	(unv.) Aso wenn es so (...). Wenn der Lehrer oder Lehrerin nicht so ein guter Lehrer oder Lehrerin ist und er so schimpft und dann finde ich es auch nicht so gut.
	08:33	A2i	Das unsere Lehrerin besser reagiert. [Zeigt mit beiden Daumen nach oben.]
	09:22	A3	Weil wenn die das geheim halten und wenn es dann jemand herausfindet und er sagt es an der Lehrerin oder ja. Und dann schimpft sie.
Lehrperson	08:43	B4	Er (...) war glücklich das alle etwas daraus gelernt haben. Und (...) ich finde es nett von ihm, dass er nicht zuerst gefragt hat. Habt ihr die Aufgabe richtig gelöst, sondern er hat gefragt, und habt ihr etwas daraus gelernt.
	09:19	B7	Ich finde er hat gut reagiert und (...) er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass nicht alle, alle Vorräte bekommen würden und er hat er es sich wahrscheinlich gedacht und hat deshalb auch gefragt, was habt ihr daraus gelernt. Wahrscheinlich hat er sich schon gedacht, dass es nicht alle schaffen würden.
	09:44	B7	Wahrscheinlich hat er diese Fehler auch als Kind gemacht.
	10:24	B4	Also, auch sagen habt ihr die Aufgabe richtig erfunden. Also, wenn er nicht so nett wäre, dann hätte er geschimpft weil man den Fehler gemacht hat.
	10:38	B4	Ja, er hätte können böse werden. Aber das hätte (...) die Laune (von Flippy und Flappy) nur noch schlechter gemacht. Er war stattdessen sehr lieb.
	11:24	B7	Also genauso, wie er hier im Buch war. Also nicht böse sondern eher/
	11:31	B7	Nett und freundlich und froh, dass sie etwas daraus gelernt haben. Aber so nicht böse, sondern froh, dass sie etwas gelernt haben.
	11:44	B5	Und auch wissen was sie für einen Fehler gemacht haben.
	15:00	B5	Also es ist gut, wenn der Lehrer gut darauf reagiert, wenn sie einen Fehler machen.
	15:07	B7	Sie ist auch gut, weil sie etwas lernen. Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen und nicht, dass sie sich dann schlecht fühlen und niemals wieder so etwas probieren werden, weil sie sagen, oh nein, ich habe das, das erste Mal nicht geschafft. Ich kann es nicht mehr machen.
	16:03	B6	Ähm mehr ähnlich, aber nicht ganz.
Lehrperson	06:26	C8	Er hätte wütend werden können. Er hätte zum Beispiel sagen können: Warum hast du sie (die Vorräte) nicht besser versteckt? Oder so.
	06:45	C8	Ähm. Nicht grad. Also schon ein bisschen streng, einfach nicht zu streng. Also er könnte (...) ähm, er sollte einfach nicht wütend sein, wenn man einen Fehler macht.
	07:10	C8	Einfach wenn man nicht streng genug ist, dann den Schülern (...) ähm einfach zu viele Sachen (ähm) zu geben zum Beispiel. Und sagen okay mach das und so. Und wenn man ein bisschen strenger ist, dann ja, dann wäre der Lehrer und die Lehrerin (unv.) sehr angenehm.
	07:45	C8	Ja, also man lernt schon mehr, weil wenn, ähm, die Lehrerin nicht streng ist, und kann sagen sie zum Beispiel, wenn du einen Fehler gemacht

			hast. Ah, das ist ja nicht so schlimm und so. Und wenn man ein bisschen strenger ist, ähm, kann man auch ihm wie schon wie die Lösung sagen zum Beispiel. Und zwar wenn man einen Fehler macht, und dann nicht streng ist. Sagen wir zum Beispiel: Es ist nicht so schlimm, komm ich sage dir die Lösung. Und wenn man dann ein bisschen strenger ist, dann hilft man den anderen, den Schülern, sonst lernt man ja gar nichts.
	11:19	C8	Also, ich kann schon verstehen unserer Lehrerin ist schon recht unter Stress, weil sie ja bald eine neue Stelle hat. Ich finde sie jetzt schon ein bisschen strenger, wie früher, als ich noch in der 2. Klasse war. Also ich finde sie fast ähnlich.
	11:58	C10	Ich eigentlich genau wie C8, einfach in der 1. Klasse war sie netter zu mir.
Lehrperson	03:14	D14	Also es könnte auch ein bisschen interessanter sein. Zum Beispiel das die Lehrerin ein bisschen schimpft und sagt: Ja heiei, du hast ein Fehler gemacht und dann müssen sie suchen gehen. Oder dass sie halt den Fehler (unv.). Wenn sie wieder in die Schule kommen, den gleichen Auftrag bekommen, dass sie wissen (unv.) dass sie ein gutes Versteck haben. Dass man weiss bei einem (unv.) muss man es so verstecken, weil sonst nachher kommt ein Bär. Oder, ja so (unv.). Und dass man es auch nicht hinter einem Baum versteckt, weil da findet es jeder.
	10:18	D12	Er könnte auch mit ihnen schimpfen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das wäre eigentlich nicht richtig, weil sie haben ja nur einen Fehler gemacht. Und er könnte auch, ähm, wie im Buch, einfach normal reagieren und sagen, das ist gut, das ist nicht schlimm, wenn wir/
	10:49	D14	Also er könnte auch trauriger reagieren, weil er möchte, dass die Schüler perfekt sind und er meint (unv.), wenn du (unv.) und auch wütend oder auch ganz normal.
	11:11	D12	Also, wie im Buch, dass er einfach normal reagiert und dass er nicht wütend wird und auch nicht traurig wird und dass er ein nicht guter Lehrer ist, eigentlich. Aber er ist doch ein guter Lehrer.
	12:06	D12	Und eben auch, er könnte, ähm. Eigentlich ich denke, als erstes, wenn sie die Fehler machen, müssen sie nicht schimpfen, aber wenn zum Beispiel beim zweiten Mal, ist es eigentlich schon okay, aber zum Beispiel beim dritten oder dem fünften Mal machen, dann müsste er eigentlich schon schimpfen. Weil sonst verstehen sie es nicht. Weil sonst sagen sie, er schimpft doch eh nicht mit uns.
	15:34	D11	Sie ist gut, weil der Lehrer es aushaltet, wenn man Fehler macht.
	15:47	D12	Ich finde es auch gut, dass es so ein guter Lehrer ist, und ich finde es gut, dass sie solche coole Sachen machen und nicht immer schreiben [zeigt es mit den Händen], schreiben, schreiben. [SuS lachen]
	16:00	D13	Und ich finde die Schule gut, weil der Lehrer nicht das erste Mal geschrien (sagt geschrohen) hat. Weil wenn (nicht sich) er so wütend wäre. Dann hätte er sicher geschrien, aber er hat nicht geschrien. Und das ist gut, dass er das erste Mal nicht geschrien hat.
	16:50	D14	Ja. Er hat es (unv.) vorgezeigt und gemacht und so. Es könnte auch sein, wenn er (unv.)
	17:30	D12	Ich finde sie reagieren ähnlich, weil unsere Lehrerin schimpft auch nicht gerade und nur vielleicht beim fünften Mal, wenn du es [D14 fällt ihr ins Wort]

	17:40	D12	ja, zweiten oder dritten oder irgendetwas. Und ich finde es auch nicht so ähnlich, weil der Lehrer im Buch hat nicht vorgezeigt und unserer Lehrerin tut es fast immer vorzeigen, als erstes.
	25:58	D13	Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	12:01	A1i	Also weil sie so besser lernen, also ja sie müssen lernen. (unv.) Erwachsene. Weil z.B. bei den Flugzeugen da ist es ein schlechter Fehler, weil dann das Flugzeug abstürzt, wenn man im Flugzeug Fehler macht.
	14:58	A3	Dann kommen die Tiere und fressen
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	01:08	B4	Fehler und Helfer haben die gleichen Buchstaben. [Fehler sind Helfer steht in der Klasse an der Wandtafel auf einem Blatt.]
	12:00	B5	Weil wenn sie dann älter sind und sie dann auch am gleichen Ort verstecken, dann müssen sie jedes Mal neu suchen gehen und das dauert halt lange.
	16:46	B7	Weil wenn sie dann erwachsen sind und sie einen Fehler machen, dann wissen sie warum sie es gemacht haben und was sie dann besser machen können. Weil wenn man das erste Mal den Fehler macht, dann ist das so, oh man, was ist das denn, warum habe ich das nicht geschafft, ich schaffe das sonst immer.
	17:16	B6	Ähm (.) weil sie dann aus Fehler lernen können. Also die zwei [zeigt auf Flippy und Flappy]. Und dann wenn sie erwachsen sind, dann müssen die meisten das können, was Kinder noch nicht können. Also (unv.) wenn sie grösser werden, das so können.
	19:14	B5	Auch wenn sie gross sind, können sie sich vielleicht wieder daran erinnern, wie es war.
	19:46	B6	Ich glaube, ich kann mich nicht entscheiden, welchen von den beiden [zeigt auf Flippy und Flappy]. Weil sie ist in eine Höhle reingegangen und sie sollte wissen, bei Höhlen sind die Bären oft. Und er war ein bisschen blöd, weil er bei jedem Baum nur mit einem Blatt gemacht hatte. Das war doof.
	22:09	B5	Dann würden sie es jedes Mal falsch machen und ja /
	22:39	B5	Dass die Fehler dir helfen und es eben nicht schlimm ist, wenn du ein bisschen länger brauchst, weil dann hast du auch die grössere Chance, dass du es besser machst als andere.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	00:36	C8	Also beim Fehler ist (unv.). Also manche sagen, Fehler sind schlimm zum Machen, aber eigentlich helfen sie dir, weil beim nächsten Mal, wenn du genau die gleiche Aufgabe oder eine ähnliche Aufgabe machst. Also zum Beispiel.
	09:43	C10	Ich würde ihnen halt sagen, du hast es gut gemacht, weil Fehler helfen, helfen im Leben.
	13:03	C8	Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.

	17:50	C10	Ich glaube Flippsy, war es Flippsy? [Interviewer zeigt Flippsy auf dem Bild]. Flippsy hat einfach die Nüsse versteckt an den Bäumen und so (unv.). Er hat es einfach ignoriert und ist einfach weitergelaufen zum nächsten Baum.
	18:27	C8	Sie würden jetzt die Fehler ignorieren und dann das nächste Mal nochmals kommt. Und dann sie eben / Also das nächste Mal, also dass sie dieses Mal die Fehler ignoriert haben und dann die Aufgabe nochmals kommt, dann haben sie keinen Vorteil, weil sie die Fehler ignoriert haben. Wenn zum Beispiel Fluppsy, er hat nichts aus den Fehlern gelernt, sehe ich aus meiner Sicht. Und Flippsy und Flappsy haben, einfach daraus gelernt, hätten sie die Fehler ignoriert, dann hätten sie es das nächste Mal wieder genau gleich gemacht.
	20:20	C8	An die Fehler, die sie gemacht haben und weil ich jetzt zum Beispiel / Die Geschichte hat mir schon recht viel geholfen, weil wenn ich die Fehler jetzt würde ignorieren, dann, ja. Also ich finde die Geschichte hat mir sehr viel geholfen. Und für die nächsten paar Tage werden mir, ähm, die Fehler weiterhelfen. Zum Beispiel wenn ich jetzt einen Fehler mache, dass ich sechsmal richtig Deutsch lerne (unv.), genau wie da, (nicht) ignoriere.
	24:56	C8	Ähm, dass die, ähm, Fehler in dem Buch eigentlich, dass sie Flippsy und Flappsy sehr geholfen haben.
Konsequenzen/Nutzen von Fehlern	00:49	D14	Also dass sie es gut, wenn man Fehler macht. Weil das hilft einem nachher. Wenn du Fehler machst in der Schule, dann weisst du was du falsch gemacht hast.
	04:32	D12	Weil sie es nicht richtig versteckt haben. Weil Flippsy hat es ja einfach neben dem Baum, oder bei jedem Baum eine Nuss hingelegt und nur mit einem Blättchen (bedeckt). Er hätte es ja mit vielen Blättern oder auf dem Baum, aber nicht gerade neben dem Baum (verstecken können). Und Flappsy hat es auch nicht so richtig gemacht, weil sie hat schon wissen können, dass dort noch jemand wohnt. Oder? [lacht]
	08:47	D11	Hm (.). Gar nicht schlecht, weil Fehler müssen manchmal vorkommen.
	11:25	D13	Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippsy, Flappsy und Fluppsy wieder die gleichen Fehler machen, dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben. Und sie müssten schon verstehen, dass die Fehler also nicht so gut sind.
	12:45	D11	Weil sie Vorräte brauchen und das ist wichtig, zum Leben.
	12:52	D12	Also, wenn sie gross werden, dann werden sie alles verstecken und der Vorrat, weil wenn Winter ist, dann müssen sie es können, weil sonst können sie es nicht überleben.
	13:08	D14	Also es ist gut, dass sie Fehler machen, weil dass sie das letzte (nächste) Mal die Fehler nicht mehr machen.
	18:12	D14	Dass sie verstehen, dass Fehler einfach passieren.
	18:20	D12	Sie müssen eben auch verstehen, dass Fehler passieren. Weil wenn du über Fehler nicht sprichst, dann könnten sie auch, sagen wir, ich muss alles perfekt machen, weil sonst schimpft er mit mir, weil ich (einen) Fehler gemacht hat, oder irgendetwas.
	18:38	D13	Und wenn du nie Fehler machst und plötzlich einen machst und dann verstehst du nicht [D11 wird leise angewiesen vom Interviewer aufzuhören mit dem Tisch zu spielen, weil die laute Klick-Geräusche macht] was da falsch ist. Weil du hast ja nie Fehler gemacht. Und wenn

			du schon in der 1. Klasse bist und du sagst, hä, was ist daran falsch? Ich habe noch nie Fehler gemacht.
	19:18	D14	Also es ist so. Wenn du Fehler machst, dann weisst du doch nie, was ein Fehler ist, wenn du noch nie im Leben Fehler gemacht hast. Und dann nachher machst du einen Fehler und weisst gar nicht was ein Fehler ist. [D13 lacht]
	21:41	D14	Zum sie nicht mehr machen.
	22:19	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass sie Fehler gemacht haben, weil sonst wüssten sie nicht, dass sie einen Fehler gemacht haben und dann machen sie das immer wieder so. Und wenn zum Beispiel einen Fehler gemacht haben, dann wussten sie jetzt, was sie nicht machen sollen, wenn zum Beispiel die Nüsse nicht mehr so verstecken sollen.
	23:05	D11	Weil sie das nächste Mal, sicher nicht mehr so einen Fehler machen.
	23:13	D12	Es waren gute Fehler. Weil sonst wussten sie nicht, warum es eigentlich [lacht] ein Fehler ist.
	23:21	D13	Also eigentlich waren es gute Fehler, aber wenn man nicht so viele haben. Aber es waren gute Fehler, weil sie dann denken, dass nicht mehr dort verstecken müssen.
	26:49	D14	Sie werden immer schlechter in der Schule und das wäre dann nicht gut für sie.
	26:55	D12	Das wäre nicht gut, weil sonst machen sie immer wieder und immer wieder Fehler und das ist dann nicht gut, weil dann bekommen sie ärger. Und sie ignorieren dann die Fehler und dann ja, dann lernen sie nichts.
	27:17	D14	Also, weil wenn sie sie ignorieren, dann könnten sie auch wieder [zeigt mit der Hand einen Kreis] Klasse wiederholen. (.) Das gibt es auch.
keine Handlung gleich keine Fehler	14:10	A2i	[zeigt jetzt auf Fluppsy](unv.) Weil der hat ja gar nichts gemacht. (unv.) Er hat ja auch kein Fehler gemacht.
Schüler / Kinder	14:45	A2i	Dann machen sie genau den gleichen Fehler vielleicht wieder.
Wettbewerb	16:57	A2i	[zeigt mit dem Finger auf Fluppsy] Das der gewonnen hat.
Unterstützung oder Hilfe anbieten	20:16	A2i	Und ich würde ihn [zeigt auf Fluppsy] unterstützen. Oder den [zeigt auf Fluppsy] oder sie [zeigt auf Fluppsy].
Effort	02:37	C8	Ähm (.) Ich finde weil sie eigentlich nicht so gut aufgepasst haben. Zum Beispiel sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie zum Beispiel die Fluppsy (meint aber Fluppsy). Wo die Nüsse in den Baum, in den Ast versteckt hat.
	03:02	C8	Sie haben es eigentlich schon. Sie haben zum Beispiel nicht aufgepasst in der Höhle, dort hat man gesehen es sind Fussspuren. Das hat man schon gesehen. Und bei ähm, dem anderen wo immer, wo die (.) Vorräte beim Baum versteckt hat. Man hat sie schon noch gesehen und ja? [lacht leicht, zieht die Schultern nach oben]. Und einfach ja, sie haben sich

			nicht so viel Mühe gegeben. Man hat auch gesehen, ähm, dass sie lange gebraucht haben zum ein Versteck zu finden.
Arbeitstempo	27:55	B4	Ich hätte es auch so (unv.) und dass die zwei [zeigt auf Flappy und Fluppy] dann eingeladen werden. Und dann feiern sie, dass sie Sachen gelernt haben und das er (Fluppy) es gut gemacht hat und sich Zeit genommen hat.
	01:57	B5	Der wo am längsten gebraucht hat, hat auch das Beste am Schluss gehabt. Also das beste Versteck.
	02:20	B7	Ähm, ich fand es (unv.) gut. Der Erste wollte alles machen. Hat ganz schnell die Vorräte gesammelt und hat sie ganz schnell versteckt. Die Zweite hat ein bisschen länger gebraucht, aber sie hat es auch ziemlich schlecht gelöst. Und der Dritte hat schon viel länger gebraucht, aber dafür hat er es sehr gut gelöst und es hat sich für ihn gelohnt, so lange zu suchen.
	04:13	B5	Also weil sie Aufgabe ziemlich schnell gelöst haben und nicht so schnell nachgedacht haben.
	04:26	B4	Nein, sie haben einfach viel zu schnell gemacht. Und sie haben es sich wie nicht verdient, dass sie jetzt Nüsse haben.
	05:04	B6	Er hat sehr lange Zeit für das gebraucht. Und ich denke, er hat sehr gut ein Versteck gesucht und deshalb hat er, so glaube ich, die Aufgabe erfüllt.
	06:00	B5	[Die SuS schauen sich an, bewegen die Hände so hin und her] So ungefähr, also wenn man sich Zeit nimmt für etwas /
	13:43	B7	Ich hätte ihnen gesagt. Ihr habt es sehr gut gemacht. Ähm. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr überlegen und euch mehr Zeit nehmen. Also ihm [zeigt auf Fluppy] hätte ich gesagt, du hast es sehr gut gemacht, du hast dir Zeit genommen und die (.) Aufgabe erfüllt.
	23:40	B4	Also, dass du dir mehr Zeit nehmen solltest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest.
	23:49	B7	Ja auch, dass man mehr Zeit nehmen soll und dass man auch fleissig ist und nicht anfangen (unv.), sondern eher nachdenken und sich gut/
	24:30	B5	Das andere sich Zeit lassen und dass dann auch mehr richtig haben und sie auch aus den Fehlern lernen.
	22:39	B5	Dass die Fehler dir helfen und es eben nicht schlimm ist, wenn du ein bisschen länger brauchst, weil dann hast du auch die grössere Chance, dass du es besser machst als andere.
	25:37	B7	Also zum Beispiel, wenn man sich nicht konzentrieren und sie am Platz einfach irgendetwas nachdenken und die Frage so einfach ist und man denkt, dass schaffe ich nicht und einfach irgendetwas aufschreibt und man das Buch liest. Und dann sagt, okay ich muss mir Zeit nehmen, ich schaffe das und wenn nicht, dann kann ich es probieren.
Arbeitstempo	05:05	D13	Vielleicht haben sie es einfach schnell gemacht, weil sie wollten es einfach nicht alles so gut machen. Und haben gar nicht gedacht, dass es jemand nimmt oder essen könnte.
	05:21	D14	Also ich sehe es gleich wie D13, aber sie haben es halt zu schnell gemacht, weil sie (Flappy) hat gesagt, niemand ist dort. Und nein (unv.) dass ein Bär kommt, das holen. Sie haben es einfach zu schnell gemacht und irgendwo hingelegt, so schnell. Okay ich tue es jetzt dahin oder dorthin? [zeigt es mit den Händen und eingezogenem Hals]. Nachher

			(unv.) wenn man einfach hinter jedem Baum, so kann man es schnell finden.
	06:27	D12	Und ähm ja, er hat es halt nicht ganz schnell gemacht, sondern er hat schon ein bisschen gedacht, was passieren könnte, wenn er es da versteckt oder was passieren könnte, wenn er es auf einem Baum versteckt, weil zum Beispiel ein Vogel es nimmt oder so. Und er halt einfach (nach)gedacht und er hat auch mega lange gesucht und darum hat er auch einen guten Platz gefunden.
	06:59	D14	Also, ich bin der Meinung von D13 und von D12, weil er (Fluppsy) hat es langsam gemacht und darum ist ihm nichts passiert. Weil er hat gedacht, wo soll ich es verstecken, anstatt einfach alles hinwerfen [hält die Arme in die Höhe] und vergessen. Und wenn man es gut machen möchte. Wenn man es schnell, schnell macht, dann kann man ganz früh wieder nach Hause gehen. Man soll sich Zeit lassen.
	13:26	D13	Also, dass, hm, das Flappsy und Fluppsy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. Damit sie es überall holen /
	14:03	D14	Ich würde zu Flippy und Flappsy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. Und Flippy [zeigt auf Fluppsy]
	14:28	D14	Hehe, Fluppsy würde ich sagen, nicht zu schnell machen und bleib immer so wie du warst. Und nicht einfach anders [zeigt mit den Händen von der einen auf die andere Seite] sein.
	14:55	D13	Also, es ist nicht immer so, wenn wir langsamer machen, machen wir weniger Fehler, sondern wenn wir mehr denken, machen wir weniger Fehler, als wenn wir einfach so machen. [D14 sagt: Und die (unv.)] (unv.) Und wir denken nur, dass wenn/ Wir machen es, egal was wir machen und es ist fertig. Also ich muss nicht mehr schauen, was ich mache.
	15:20	D13	Mehr denken, als schnell machen.
	21:45	D13	Also, weil sie verstehen, dass sie bisschen so schnell gemacht haben und sie müssen denken, wo sie sie verstecken. Sie nicht mehr dort verstecken, wo sie sie vorher versteckt haben und ein bisschen besser.
	24:41	D13	Also ich glaube auch Flippy und Flappsy, weil sie dann merken, dass sie nicht mehr alles so schnell machen soll. Und noch den Bären [lächelt], dass er nicht mehr muss im Versteck schlafen.
	29:00	D13	Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.
Nachdenken	05:14	B7	Er hat lange überlegt. Er hat zum Beispiel überlegt, wenn ich es in eine Höhle mache, dann könnte ein Tier kommen und es nehmen und wenn ich es einfach hinlege, dann kann das auch (unv.) jemand nehmen. Er hat lange gebraucht, weil er lange überlegt hat. Die anderen haben einfach alles schnell, schnell gemacht. Aber er hat sehr lange gebraucht. (unv.)
	12:57	B6	Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippy und Flappsy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen

			besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.
	13:43	B7	Ich hätte ihnen gesagt. Ihr habt es sehr gut gemacht. Ähm. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr überlegen und euch mehr Zeit nehmen. Also ihm [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, du hast es sehr gut gemacht, du hast dir Zeit genommen und die (.) Aufgabe erfüllt.
	17:48	B7	Weil sich vielleicht die Kinder die Fehler gemacht haben dann nicht aso ähm (.) lernen, wie nachdenken was sie schlecht gemacht haben und sich dann ein bisschen enttäuscht fühle, weil sie nicht genau nachgedacht haben.
	20:20	B7	Mmh, ich denke der [zeigt auf Fluppsy] hat am meisten von den gelernt, weil er musste sich / ja, er war ja auch sehr so (.) Er war froh, weil er vielleicht ja so (unv.) mit den Freunden feiern konnte. Und er hat sich so viele Gedanken gemacht und er hatte so Freude, dass er das Fest machen könnte. Und dann war er sehr enttäuscht, weil er gemerkt hat, dass er es falsch gemacht hat. Und dann hat er viel gelernt, weil gemerkt hat, dass man es nicht so voreilig sein muss.
	23:49	B7	Ja auch, dass man mehr Zeit nehmen soll und dass man auch fleissig ist und nicht anfangen (unv.), sondern eher nachdenken und sich gut/
Nachdenken	15:20	D13	Mehr denken, als schnell machen.
	31:25	D13	Also, ich würde ändern, dass die Eichhörnchen bisschen besser denken [lächelt].
	05:05	D13	Vielleicht haben sie es einfach schnell gemacht, weil sie wollten es einfach nicht alles so gut machen. Und haben gar nicht gedacht, dass es jemand nimmt oder essen könnte.
	06:27	D12	Und ähm ja, er hat es halt nicht ganz schnell gemacht, sondern er hat schon ein bisschen gedacht, was passieren könnte, wenn er es da versteckt oder was passieren könnte, wenn er es auf einem Baum versteckt, weil zum Beispiel ein Vogel es nimmt oder so. Und er halt einfach (nach)gedacht und er hat auch mega lange gesucht und darum hat er auch einen guten Platz gefunden.
	06:59	D14	Also, ich bin der Meinung von D13 und von D12, weil er (Fluppsy) hat es langsam gemacht und darum ist ihm nichts passiert. Weil er hat gedacht, wo soll ich es verstecken, anstatt einfach alles hinwerfen [hält die Arme in die Höhe] und vergessen. Und wenn man es gut machen möchte. Wenn man es schnell, schnell macht, dann kann man ganz früh wieder nach Hause gehen. Man soll sich Zeit lassen.
	13:26	D13	Also, dass, hm, das Fluppsy und Fluppsy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. Damit sie es überall holen /
	29:00	D13	Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.
Konzentration / Aufmerksamkeit	06:07	B5	und sich konzentriert /
	06:09	B4	Genau und sich konzentriert, dann hat man mehr Chancen, dass man die Aufgabe richtig hat. Und wenn man/
	25:37	B7	Also zum Beispiel, wenn man sich nicht konzentriert und sie am Platz einfach irgendetwas nachdenken und die Frage so einfach ist und man denkt, dass schaffe ich nicht und einfach irgendetwas aufschreibt und

			man das Buch liest. Und dann sagt, okay ich muss mir Zeit nehmen, ich schaffe das und wenn nicht, dann kann ich es probieren.
	26:25	B6	Also B7 meint glaube ich, dass sich die Kinder konzentrieren müssen und sich mehr Zeit lassen sollen. Und ich sehe es auch so, wie sie. [B7 nickt]
Konzentration / Aufmerksamkeit	02:37	C8	Ähm (.) Ich finde weil sie eigentlich nicht so gut aufgepasst haben. Zum Beispiel sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie zum Beispiel die Flappsy (meint aber Fluppsy). Wo die Nüsse in den Baum, in den Ast versteckt hat.
	03:02	C8	Sie haben es eigentlich schon. Sie haben zum Beispiel nicht aufgepasst in der Höhle, dort hat man gesehen es sind Fussspuren. Das hat man schon gesehen. Und bei ähm, dem anderen wo immer, wo die (.) Vorräte beim Baum versteckt hat. Man hat sie schon noch gesehen und ja? [lacht leicht, zieht die Schultern nach oben]. Und einfach ja, sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Man hat auch gesehen, ähm, dass sie lange gebraucht haben zum ein Versteck zu finden.
über sich selber	07:53	B6	Es ist für jeden Menschen. Jeder hat (nicht) gut gefühlt. Du schaffst es. Auch wenn wir Fehler machen, wie zum Beispiel Bain mit ai und nicht mit ei. (unv.) und du musstest es nur schreiben, es ist egal mit Fehler, man fühlt sich dann immer noch schlecht. Und ganz viel besser, weil es nicht so schlimm war, aber man hätte es lieber richtig.
Fehlerkultur	09:52	B6	Also es stimmt, es ist so wie B4 und B7 es sagen, aber ich fand es auch sehr nett, dass wie B4, dass er nicht gefragt hat, ob sie die Aufgabe richtig gemacht haben und so. Weil sonst hätten sie sich die beiden (unv.) ja noch schlechter gefühlt, (unv.) weil sie hätten gesagt nein und das wäre auch gar nicht toll.
	24:51	B6	Es ist wichtig, weil einige Kinder (unv.) (nicht) Hausaufgaben machen wollen, so schnell wie möglich, dann wenn sie ein paar Fehler haben, dann fühlen sie sich auch schlecht. Also ich finde das die Geschichte (unv.) kommt schon, sich diese dann besser fühlen am Schluss, als wenn (unv.) und sie sich mehr Zeit lassen.
Fehlerkultur	12:39	C8	Also ich würde es eigentlich schon gut finden. Ich würde nicht sagen, es ist schlecht über die Fehler zu sprechen.
	12:50	C8	Also ich würde, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, ich würde es nicht schlimm finden. Wenn man/
	14:03	C8	Also nein, ich finde es (ähm), also (...) ich finde es nicht schlimm gerade nicht über die Fehler zu reden. Also ich finde es sinnvoll über ihre Fehler zu sprechen, aber nicht sinnvoll würde ich nicht sagen.
	06:45	C8	Ähm. Nicht grad. Also schon ein bisschen streng, einfach nicht zu streng. Also er könnte (..) ähm, er sollte einfach nicht wütend sein, wenn man einen Fehler macht.
Fehlerkultur	08:57	D12	Ich finde auch, es ist gut, dass er so reagiert hat, weil es wäre nicht so gut, wenn er auf sie wütend wäre, weil es ist auch nicht richtig sie haben doch nur einen Fehler gemacht. Und Fehler sind eigentlich okay. Und du musst sie auch machen.
	09:20	D14	Es ist so, wenn sie einen Fehler gemacht haben. (unv.) Es ist wichtig, dass er nicht wütend war, weil wenn er wütend wäre, dann hätten alle (unv.) bekommen und sie wüssten nicht warum die Fehler. Und dann finden sie immer, wenn sie einen Fehler machen, dass das schlecht ist.

10:18	D12	Er könnte auch mit ihnen schimpfen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber das wäre eigentlich nicht richtig, weil sie haben ja nur einen Fehler gemacht. Und er könnte auch, ähm, wie im Buch, einfach normal reagieren und sagen, das ist gut, das ist nicht schlimm, wenn wir/
11:25	D13	Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippy, Flappy und Fluppy wieder die gleichen Fehler machen, dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben. Und sie müssten schon verstehen, dass die Fehler also nicht so gut sind.
11:48	D13	Ja, weil sie müssen es schon verstehen, dass es ist nicht nur, Fehler sind nicht so wichtig. Sie (die Fehler) sind richtig wichtig.
12:06	D12	Und eben auch, er könnte, ähm. Eigentlich ich denke, als erstes, wenn sie die Fehler machen, müssen sie nicht schimpfen, aber wenn zum Beispiel beim zweiten Mal, ist es eigentlich schon okay, aber zum Beispiel beim dritten oder dem fünften Mal machen, dann müsste er eigentlich schon schimpfen. Weil sonst verstehen sie es nicht. Weil sonst sagen sie, er schimpft doch eh nicht mit uns.
18:56	D12	Wenn wir nicht über Fehler reden, dann können sie auch immer Fehler machen und dann sagen sie, ist doch egal, wenn ich Fehler mache, sie schimpfen eh nicht mit mir. Das wäre auch nicht so gut. Wenn sie einfach nicht schauen, war/wo sie Fehler gemacht haben. Und dann/
19:51	D14	Also ich finde es nicht gut, dass sie über die Fehler sprechen. Ich finde, sie haben es zu schnell gemacht. Und sie glauben es wäre ein Fehler/ Also ein Fehler ist, ein Fehler ist (unv.). Dann ist es gut, dass sie über (unv.) Fehler sprechen.
20:35	D13	Ähm, also wenn er zu viel über Fehler spricht, dann die Kinder haben das schon im Kopf und meinen, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist doch so schlimm. Der Lehrer Lenius hat uns schon so viel über Fehler erzählt und dann meinen sie jeder Fehler ist richtig schlimm, weil sie sie schon über/
21:01	D12	Und ich finde es auch nicht. Also ähm, es ist manchmal gut, wenn wir über Fehler reden, aber manchmal auch nicht. Weil zum Beispiel andere Kinder sagen, haha du hast einen Fehler gemacht und ich nicht und das ist dann gar nicht gut. Aber wenn sie zum Beispiel sagen, oh cool du hast keinen Fehler, ich aber habe schon Fehler gemacht. Dann ist es eigentlich gut, wenn sie Komplimente sagen, aber es ist nicht gut, wenn sie [D13 sagt: sie auslachen] sagen haha du hast einen Fehler gemacht.
16:00	D13	Und ich finde die Schule gut, weil der Lehrer nicht das erste Mal geschrien (sagt geschrohen) hat. Weil wenn (nicht sich) er so wütend wäre. Dann hätte er sicher geschrien, aber er hat nicht geschrien. Und das ist gut, dass er das erste Mal nicht geschrien hat.
17:30	D12	Ich finde sie reagieren ähnlich, weil unsere Lehrerin schimpft auch nicht gerade und nur vielleicht beim fünften Mal, wenn du es [D14 fällt ihr ins Wort]
18:20	D12	Sie müssen eben auch verstehen, dass Fehler passieren. Weil wenn du über Fehler nicht sprichst, dann könnten sie auch, sagen wir, ich muss alles perfekt machen, weil sonst schimpft er mit mir, weil ich (einen) Fehler gemacht hat, oder irgendetwas.
28:46	D14	Also, wenn zum Beispiel immer ein Kind Fehler macht, liest man die Geschichte vor, dass sie wissen was aus Fehlern, es ist nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht.

Belohnung oder Bestrafung	10:56	B6	Ähm, er hätte so reagieren können: Habt ihr es richtig gemacht? Und dann, wenn sie «nein» antworten. Wenn er [zeigt auf Fluppsy] «ja» gesagt und die anderen «nein», dann hätten sie vielleicht länger in der Schule bleiben müssen. Er könnte einfach raus gehen und spielen.
denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	07:02	B7	Also, ich finde es eigentlich, dass sie nicht schlecht reagiert haben, weil man ist ja frustriert und traurig, vielleicht böse, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man die Aufträge nicht geschafft hat. Und dass man so nahe an der Lösung war und man (unv.) frustriert, so ja.
	13:25	B5	Vielleicht wenn ich der wäre [zeigt auf Fluppsy] ich kann euch [zeigt auf Flippy und Flappsy] bei der Aufgabe helfen.
	12:57	B6	Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippy und Flappsy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.
denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	09:29	C8	Also ich würde jetzt nicht sagen so (unv.) da hast du einen Fehler gemacht. Ich würde sagen, ich weiss es nicht. Ich würde schon sagen, ähm (6). Ich weiss es selber nicht.
	09:43	C10	Ich würde ihnen halt sagen, du hast es gut gemacht, weil Fehler helfen, helfen im Leben.
	13:03	C8	Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.
	20:20	C8	An die Fehler, die sie gemacht haben und weil ich jetzt zum Beispiel / Die Geschichte hat mir schon recht viel geholfen, weil wenn ich die Fehler jetzt würde ignorieren, dann, ja. Also ich finde die Geschichte hat mir sehr viel geholfen. Und für die nächsten paar Tage werden mir, ähm, die Fehler weiterhelfen. Zum Beispiel wenn ich jetzt einen Fehler mache, dass ich sechsmal richtig Deutsch lerne (unv.), genau wie da, (nicht) ignoriere.
denkt sich in die Bilderbuchfigur hinein / Transfer	13:45	D12	Und denke ich würde Flippy und Flappsy sagen, es ist okay, dass ihr Fehler gemacht habt, aber ihr müsst doch auch, hm, nicht einfach so irgendwo verstecken, ihr müsst so ein bisschen denken. Aber sonst finde ich es eigentlich (unv.) gut.
	31:41	D14	Dass der Fluppsy auch einen Fehler macht, weil sonst kann er sagen, ich habe keinen Fehler gemacht. Ich war besser als ihr [trägt das mit lauter Stimme vor]. Das ist nicht so lustig.
	14:03	D14	Ich würde zu Flippy und Flappsy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. Und Flippy [zeigt auf Fluppsy]
Reflexion	24:04	C8	Flappsy hat sie ja im Bärenloch versteckt. Und was ich vielleicht noch spannender gefunden hätte, wäre wenn er dann wieder dorthin

			gegangen wäre und dann den Bären gesehen hätte. Dass er sich wieder zurückerinnert hätte, was habe ich nicht gemerkt. Und dann hätte er vielleicht nachher sagen können, aha, da waren ja die Spuren zum Beispiel.
Reflexion	29:12	D12	Ich denke sie hilft mir, weil dann wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache, dann weiss ich dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Weil früher als ich klein war, habe ich immer gesagt, oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] jetzt habe ich einen Fehler gemacht im Test zum Beispiel. Oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] was soll ich jetzt tun [lacht] und noch etwas.
	30:30	D12	Ich denke, wenn zum Beispiel ein Kind Fehler macht und es weiss nicht warum es sie macht. Und es hat Angst, dass es Ärger bekommt, dann sollte es das Buch lesen, weil dann weiss es, dass Fehler nicht schlimm sind. Und wenn zum Beispiel ein Kind nie Fehler gemacht und es ist das Beste in der Schule und es dann einen plötzlich macht. Und dann weiss es nicht. Oh nein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, was soll ich tun? Ich war doch das Beste. Und dann kann es auch das Buch lesen, dann weiss es, dass es nichts Schlimmes ist.
Gewichtung von Fehlern	02:07	D14	Also mir gefällt, dass es über Fehler ist. Man merkt halt, dass es nicht so einen riesiger Fehler ist, zum Beispiel wenn man stiehlt.

8.1.4 Experten-Interviews 1

Die zwei Experteninterview Nr. 1 mit den beiden Klassenlehrpersonen werden als Tabellen dargestellt. Die Interviews wurden schriftlich durchgeführt. Der Abgleich erfolgt mittels dem Gruppen-Fokus-Interview und allenfalls auch noch mit der Präkonzepterhebung.

Die Abkürzungen der Zitatverweise liegt folgende Struktur zu Grunde:

- Funktion: Lehrperson
- Abkürzung: LP
- Person: 1 bis 2
 - Beispiel: LP2 = Lehrperson Nr. 2

Tabelle 42: Experten-Interview 1 Merkmale

Person	Geschlecht	Status	Klassenstufe	Interview-Gruppen
LP1	weiblich	Lehrperson	AdL: 1.-3.Kl.	A + B
LP2	weiblich	Lehrperson	AdL: 1.-3.Kl.	C + D

8.1.4.1 Leitfaden 1 für das Experteninterview

Dieses Experteninterview werden mit den Klassenlehrpersonen der Primarschule durchgeführt, bei welchen die Bilderbuchgeschichte erzählt wurde.

Tabelle 43: Leitfaden des Experten-Interviews 1

<p>Vor dem Experteninterview wird die Geschichte «Fehler sind zum Lernen da» der Klasse erzählt. Das Experteninterview findet schriftlich statt. Falls nötig, werden klärende Fragen zu den Antworten noch mündlich gestellt.</p>
<p>1) Einleitung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir beim Wort Fehler ein? • Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?
<p>2) Handlung</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung? • Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text? • Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?
<p>3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich? • Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast? • Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?
<p>4) Bedeutung von Fehlern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert? • Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder? • Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?
<p>5) Fehlerkultur</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson? • Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur? • Wie wurde eine positive Fehlerkultur in deiner Klasse thematisiert? • Wie wird die positive Fehlerkultur in deiner Klasse umgesetzt? Welchen Nutzen bringt es?
<p>6) Nutzen von Fehlern</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Wie werden Fehler im Unterricht nutzbar gemacht? • Wie schätzt du das Wissen deiner SuS über den Nutzen von Fehlern ein?
<p>7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es jemanden in der Geschichte, der <u>nichts</u> gelernt hat? • Warum ignorieren SuS manchmal Fehler?
<p>8) Bedeutung der Geschichte</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Was nimmst du aus der Geschichte mit? • Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte? • Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend?

<ul style="list-style-type: none"> • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?
9) Einsatz der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Wie würdest du die Bilderbuchgeschichte in deinem Unterricht einsetzen? Weshalb nicht? • Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? • Siehst du noch andere Einsatzbereiche für die Bilderbuchgeschichte?

8.1.4.2 Daten des Experten-Interviews 1

- Der Befragungs-Leitfaden wurde am 31.04.2022 per Email den Klassenlehrpersonen zugesendet.
- Die Befragung wurde schriftlich mit zwei Klassenlehrpersonen der Unterstufe, welche altersdurchmischt unterrichten (1.-3.Kl.) durchgeführt.
- Das Einverständnis für der Kinder für das Verwenden der Antworten wurde eingeholt und liegt dem Autor vor.
- Die Lehrerinnen waren während dem Erzählen der Geschichte anwesend.
- Sie haben je ein Exemplar des Bilderbuches «Fehler sind zum Lernen da» erhalten.

8.1.4.3 Experten-Interview LP1

Datum des Erhaltens der Antworten: 07.06.2022

Tabelle 44: Experten-Interview LP1

1) Einleitung	Bemerkungen / Dimension
<p>Was fällt dir beim Wort Fehler ein?</p> <p>Fehler sind unsere Helfer. Es gibt niemanden der keine Fehler macht, darum sollte man mehr lernen damit umzugehen als sie zu vermeiden.</p> <p>Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?</p> <p>Den Eindruck, dass Fehler machen ein Lernprozess ist, und man daran wächst. Ein Fehler kann einen traurig machen oder zurückwerfen, wichtig ist, dass man daraus eine Konsequenz zieht und weiss, wie man es nächstes Mal besser macht. So kann man auch voneinander lernen, denn nicht alle machen die gleichen Fehler (wie die Eichhörnchen).</p>	<p>R</p> <p>A</p> <p>H</p> <p>D</p> <p>H</p> <p>B</p> <p>A</p>
2) Handlung	
<p>Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung?</p> <p>Die Handlung macht Sinn, da die drei Eichhörnchen alle eine andere Idee hatten. Je besser sie überlegt haben, desto länger ging es und desto anstrengender war das Handeln. Es ist plausibel, dass sich das fleissigste Eichhörnchen am meisten anstrengt, dies sich aber lohnt.</p> <p>Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text?</p>	<p>N, M</p> <p>C</p>

<p>Die Bilder passen sehr gut zum Text und sind anschaulich gestaltet. Ev. ist die Gedankenblase (?) und jene beim Bären (zzz) nicht nötig, da es kein Comic ist und man den Zusammenhang auch ohne verstehen würde.</p> <p>Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?</p> <p>Es gibt einen leichten Spannungsaufbau, nachdem alle 3 Eichhörnchen ihre Nüsse versteckt haben. Da hat man schon eine Vorahnung, dass etwas Böses passieren könnte.</p>	C
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	
<p>Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich?</p> <p>Das Ende nimmt eine etwas andere Wendung, da man erwartet, dass der Lehrer von den Eichhörnchen hören möchte, wer die Aufgabe geschafft hat. Jedoch möchte er wissen, was sie daraus gelernt haben. Dies wirkte positiv auf mich.</p> <p>Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast?</p> <p>Meine Emotionen waren zuerst Freude, Gelassenheit, ich fühlte mich unterhalten. Dann bei der Wendung fühlte ich Mitleid mit den beiden Eichhörnchen und Glück für das Dritte. Der Schluss hinterliess bei mir ein zufriedenes Gefühl, da es nicht um die Erfüllung der Aufgabe ging, sondern um den Lernprozess.</p> <p>Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?</p> <p>Ich würde den Lehrer als einen gewissenhaften Lehrer beschreiben, der den Kindern alles gut erklärt und sie dann vor eine Aufgabe stellt. Er setzt am Ende auf die positive Verstärkung und ermutigt sie es nächstes Mal besser zu machen und daraus zu lernen.</p>	C, G Q D
4) Bedeutung von Fehlern	
<p>Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert?</p> <p>Sie wird durch die verschiedenen Verhaltensweisen der Eichhörnchen aufgezeigt</p> <p>Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder?</p> <p>Kinder finden sich darin wieder, da sie sicher auch schon Fehler gemacht haben, weil sie bei einer Aufgabe zu schnell waren oder eine falsche Entscheidung getroffen haben. Sie wissen aber auch, dass sich Fleiss und sorgfältiges Arbeiten auszahlt.</p> <p>Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?</p> <p>Fehler gehören im heutigen Schulsystem dazu und sind zum Lernen da. Sie bedeuten Lernzuwachs durch das Verbessern oder Korrigieren der Fehler. Die Kinder sollen keine Angst vor dem Scheitern haben, sondern bestärkt werden in dem was sie können und ermutigt werden in dem, was sie noch nicht können.</p>	C N M A B, F, D, J L, W
5) Fehlerkultur	
<p>Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson?</p>	H, R

<p>Ich pflege den Leitsatz «Fehler sind Helfer» mit meiner Klasse. Eine positive Fehlerkultur ist wichtig für das Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeit der Kinder. Dies muss schon früh gepflegt werden, damit sie keine Angst haben Fehler zu machen.</p> <p>Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur?</p> <p>Besonders die Kinder, die wissen, dass sie in einem oder mehreren Bereichen in der Schule Probleme haben und ihnen das Lernen schwerfällt.</p> <p>Wie wurde eine positive Fehlerkultur in deiner Klasse thematisiert?</p> <p>Es hängt ein Schild mit «Fehler = Helfer» an der Wandtafel welches von mir immer wieder thematisiert wurde. Jedes Kind in der Klasse weiss, was dieses Schild bedeutet.</p> <p>Ausserdem haben wir immer einige Helferkinder in der Klasse, damit sie sich gegenseitig helfen können, denn sie wissen, nicht jeder kann alles gleich gut oder weiss schon alles.</p> <p>Wie wird die positive Fehlerkultur in deiner Klasse umgesetzt? Welchen Nutzen bringt es?</p> <p>Die Kinder verbessern ihre Fehler z.B. in ihren Heftern regelmässig, was für alle ganz normal ist. Das Fehler-Helfer-Thema wird von mir immer wieder thematisiert. Sie helfen sich gegenseitig (Helferkinder).</p>	<p>W, J D J, F H, R J L J B R, H</p>
6) Nutzen von Fehlern	
<p>Wie werden Fehler im Unterricht nutzbar gemacht?</p> <p>Fehler werden für die Richtigstellung eines Themas oder eines Sachverhalts gebraucht oder um Aufzuzeigen auf was man stattdessen Achtgeben muss. Der Lernprozess ist dabei im Fokus. Es ist auf keinen Fall eine Blossstellung eines Kindes, das einen Fehler gemacht hat beabsichtigt.</p> <p>Wie schätzt du das Wissen deiner SuS über den Nutzen von Fehlern ein?</p> <p>Ich schätze das Wissen der meisten meiner SuS über den Nutzen von Fehlern gut ein. Viele Kinder nutzen das Korrigieren von Fehlern als Hilfe. Der eine oder andere ist sich dessen vielleicht noch weniger bewusst und sieht es als etwas «Mühsames» an.</p> <p>Natürlich ist das Verbessern oder Korrigieren für die Kinder etwas Anstrengendes, jedoch glaube ich, dass sie es trotzdem verbessern und dann richtig machen wollen.</p>	<p>H A D, (S) J, H B M B</p>
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen	
<p>Gibt es jemanden in der Geschichte, der nichts gelernt hat?</p> <p>Nein ich glaube jeder hat etwas gelernt, die drei Kinder (sei es aus dem Negativen oder Positiven), und der Lehrer hat erkannt wie welches Kind die Aufgabe gelöst hat und aus welchem Grund nicht alle erfolgreich waren. Nächstes Mal gibt er vielleicht andere Anweisungen oder Hinweise.</p> <p>Warum ignorieren SuS manchmal Fehler?</p> <p>Weil es ihnen zu anstrengend ist, den Fehler zu beheben, ihn nicht erkennen wollen oder ihnen ausweichen wollen, weil sich nicht wissen wie sie damit umgehen sollen (keine Strategie haben).</p>	<p>C, T A M fehlen v. R+U</p>

8) Bedeutung der Geschichte	
<p>Was nimmst du aus der Geschichte mit?</p> <p>Ich nehme mit, dass Kinder verschiedene Lösungswege haben, die jedoch nicht immer die richtigen sind. Und, dass sie aus den Fehlern etwas lernen sollen.</p> <p>Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte?</p> <p>Die Stärken der Geschichte sind die sinnvolle und kreative Handlung, die kleine Wendung des Lehrers am Schluss und die anschaulichen Illustrationen.</p> <p>Eine Schwäche der Geschichte könnte sein, dass der Spannungsbogen nicht allzu gross wird, da man schon leicht erahnen kann, dass es nicht bei allen klappen wird. Jedoch ist das für ein Kinderbuch völlig in Ordnung.</p> <p>Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend?</p> <p>Finde ich nicht.</p> <p>Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?</p> <p>-</p>	<p>C, J, T</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>C</p> <p>G</p>
9) Einsatz der Geschichte	
<p>Wie würdest du die Bilderbuchgeschichte in deinem Unterricht einsetzen? Weshalb nicht?</p> <p>Ich würde die Bilderbuchgeschichte anfangs Schuljahr für die neuen Erstklasskinder nutzen, um sie auf unsere positive Fehlerkultur zu sensibilisieren.</p> <p>Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen?</p> <p>Ich würde es für Kinder zwischen 4 und 10 Jahren empfehlen.</p> <p>Siehst du noch andere Einsatzbereiche für die Bilderbuchgeschichte?</p> <p>Man kann sie bei einem oder mehreren Kindern einsetzen, die Mühe haben sich Fehler einzugestehen oder Mühe haben mit ihren Fehlern umzugehen, das Selbstwertgefühl zu steigern.</p>	<p>F, J</p> <p>R, W</p> <p>J</p> <p>J</p> <p>D, W</p>

8.1.4.3.1 Experten-Interview LP2

Datum des Erhaltens der Antworten: 08.06.2022

Tabelle 45: Experten-Interview LP2

1) Einleitung	Bemerkungen / Dimension
<p>Was fällt dir beim Wort Fehler ein?</p> <p>Fehler sind alltäglich, gehören zum Lernen dazu, macht niemand gerne, einige SuS strecken lieber gar nicht auf als Gefahr zu laufen etwas Falsches zu machen SuS haben oft grosse Angst davor Fehler zu machen</p>	<p>H</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p>

<p>Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?</p> <p>schöne Bilder, ansprechend gestaltet</p> <p>gut auf SuS Ebene adaptierte Geschichte</p> <p>bin mir nicht sicher in wieweit die einzelnen Kinder wirklich Schlüsse zum Fehler machen aus der Geschichte ziehen konnten</p>	<p>C</p> <p>J</p> <p>J</p> <p>C</p>
2) Handlung	
<p>Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung?</p> <p>Die Geschichte ist plausibel erzählt</p> <p>es ist gut aufgezeigt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt eine Aufgabe zu lösen</p> <p>ich finde es anschaulich erklärt, dass sich aber nicht alle Wege im Nachhinein als gut/geeignet erweisen</p> <p>es wird klar aufgezeigt, dass die Eichhörnchen das nächste Mal vermutlich eine andere Art wählen würden um die Aufgabe zu lösen</p> <p>Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text?</p> <p>Sehr gelungen</p> <p>Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?</p> <p>Finde es spannend geschrieben</p>	<p>C</p> <p>A</p> <p>H</p> <p>C</p> <p>C</p>
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	
<p>Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich?</p> <p>Abgerundet und stimmig</p> <p>Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast?</p> <p>Ich hatte Mitleid mit den Eichhörnchen die die Nüsschen verloren haben.</p> <p>Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?</p> <p>Die Rolle des Lehrers kennen sie ja aus der Schule.</p> <p>Eine weise Person, die Aufgaben verteilt, Ratschläge gibt und sie wieder aufmuntert falls was passiert.</p>	<p>C</p> <p>D</p> <p>F, G</p> <p>W</p>
4) Bedeutung von Fehlern	
<p>Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert?</p> <p>Als alltäglich, dass sie uns allen immer wieder passieren und wichtig sind um zu lernen und dieselben Fehler nicht nochmals zu machen.</p> <p>Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder?</p> <p>Sie können sich sehr gut mit den drei Eichhörnchen der Geschichte identifizieren.</p> <p>Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?</p> <p>Sie sind wichtig um weiterzukommen, sich zu entwickeln</p>	<p>H</p> <p>A</p> <p>J, T</p> <p>A, W</p> <p>D</p>

<p>Es ist aber doch immer noch so, dass Fehler von früher noch etwas Schlechtes anhaftet....</p> <p>Dagegen kämpfen wir leider immer noch an.</p>	Q
5) Fehlerkultur	
<p>Welchen Umgang mit Fehlern pflegst du als Lehrperson?</p> <p>Ich versuche aufzuzeigen, dass mir auch ständig Fehler passieren und dass es nicht schlimm ist, wenn einem ein Fehler unterläuft. Ich habe den Kindern auch schon von grossen Fehlern aus meiner Schulzeit erzählt....</p> <p>Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur?</p> <p>Kinder die sich über alles sehr viele Gedanken machen und unsicher sind.</p> <p>Wie wurde eine positive Fehlerkultur in deiner Klasse thematisiert?</p> <p>Wir haben es schon öfter situativ thematisiert aber auch im Klassenrat war es schon mehrfach ein Thema.</p> <p>Wie wird die positive Fehlerkultur in deiner Klasse umgesetzt? Welchen Nutzen bringt es?</p> <p>Dass es nicht peinlich sein muss ,wenn einem Kind ein Fehler unterläuft und dass sie sich nicht so sehr mit anderen Kindern vergleichen, sondern ihre Sache machen und anerkennen, dass nicht alle Kinder dasselbe können & wissen....</p>	<p>Q, R, D</p> <p>Q</p> <p>J</p> <p>R</p> <p>D</p> <p>J, W</p> <p>J</p>
6) Nutzen von Fehlern	
<p>Wie werden Fehler im Unterricht nutzbar gemacht?</p> <p>Indem wir sie sichtbar machen und besprechen was nächstes Mal anders gemacht werden müsste.</p> <p>Wie schätzt du das Wissen deiner SuS über den Nutzen von Fehlern ein?</p> <p>Ich denke, dass die meisten von ihnen wissen, dass sie nicht schlimm sind aber dass sie trotzdem alle nicht gerne Fehler machen und es ihnen teilweise auch peinlich ist, wenn ein Fehler passiert!</p>	<p>X, H</p> <p>D</p> <p>D</p>
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen	
<p>Gibt es jemanden in der Geschichte, der nichts gelernt hat?</p> <p>Nein- es haben alle ihre Erfahrungen gemacht. Wieviel sie für ein nächstes Mal davon profitieren/gelernt haben wird sich allerdings zeigen....</p> <p>Warum ignorieren SuS manchmal Fehler?</p> <p>Weil sie sehr unangenehm sind, wenn sie einem passieren. Es macht keinen Spass sie zu machen. Trotzdem sind sie sehr wichtig. Dies fällt den Kindern aber schwer zu verstehen, dass aus etwas Unangenehmem/Schlechtem trotzdem was Gutes entstehen kann....</p>	<p>H, W</p> <p>D</p> <p>R</p>
8) Bedeutung der Geschichte	
<p>Was nimmst du aus der Geschichte mit?</p>	A

Dass Fehler nichts Schlimmes sind & man aber sehr viel daraus lernen kann um ein nächstes Mal was anders zu machen.	
Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte? Schöne Bilder, verständlicher Ablauf, lustig erzählt	C
Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend? Finde ich gar nicht moralisierend.	G
Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte? Die Kinder können sich gut mit den 3 Eichhörnchen aus der Geschichte identifizieren . Schön, dass sie alle so verschieden sind und verschiedene Ideen für die Verstecke haben. So verschieden wie die Kinder im Alltag auch....	J, T J
9) Einsatz der Geschichte	
Wie würdest du die Bilderbuchgeschichte in deinem Unterricht einsetzen? Weshalb nicht? Ich würde die Bilderbuchgeschichte in der Klasse erzählen , wenn wir das Thema Fehler machen im Klassenrat /in Religion & Kultur behandeln.	F, R
Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? Die Geschichte ist gut passend für die 1.-3.Klasse .	F, J
Siehst du noch andere Einsatzbereiche für die Bilderbuchgeschichte? -	

8.1.5 Experten-Interview 2

Das Experteninterview Nr. 2 mit einem Spezialisten für Literatur und Pädagogik wird ebenfalls in einer Tabelle dargestellt. Der Abgleich erfolgt mit dem Experteninterview Nr. 1 und dem Fokus-Gruppen-Interview.

- Funktion: Spezialist
- Abkürzung: SPZ
 - Beispiel: SPZ = Spezialist

Tabelle 46: Experten-Interview 2 Merkmale

Person	Geschlecht	Status
SPZ	männlich	Germanist, eh. Primar- und Kantonsschul-Lehrer

8.1.5.1 Leitfaden 2 für das Experteninterview

Dieses Experteninterview wird mit einer ausgebildeten Primarlehrperson geführt, welche zusätzlich Germanistik studiert und an einer Kantonsschule gearbeitet hat. Die Fragen leiten sich aus dem Leitfaden 1 für das Experteninterview ab.

Tabelle 47: Leitfaden Experten-Interview 2

Das Experteninterview bezieht sich auf das Bilderbuch «Fehler sind zum Lernen da». Das Experteninterview findet schriftlich statt. Falls nötig, werden klärende Fragen zu den Antworten noch mündlich gestellt.
1) Einleitung
<ul style="list-style-type: none"> • Was fällt dir beim Wort Fehler ein? • Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?
2) Handlung
<ul style="list-style-type: none"> • Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung? • Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text? • Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut? • Inwiefern erkennt man sich in der Geschichte selber? • Welche Botschaft(en) vermittelt die Geschichte?
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich? • Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast? • Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte? Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?
4) Bedeutung von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert? • Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder? • Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?
5) Fehlerkultur
<ul style="list-style-type: none"> • Inwiefern weist die Geschichte auf eine positive Fehlerkultur hin? • Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur?
6) Nutzen von Fehlern
<ul style="list-style-type: none"> • Weshalb wird der Nutzen von Fehlern in der Geschichte klar? Weshalb nicht?
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es jemanden in der Geschichte, der <u>nichts</u> gelernt hat? • Wie geschieht in der Bilderbuchgeschichte die Verknüpfung von Lernen und Fehler?
8) Bedeutung der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> • Was nimmst du aus der Geschichte mit? • Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte? • Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend? • Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?

9) Einsatz der Geschichte
<ul style="list-style-type: none"> Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? Oder welche Zielgruppe? Welche Einsatzmöglichkeiten siehst du für die Bilderbuchgeschichte?

8.1.5.1.1 Experten-Interview

Datum des Erhaltens der Antworten: 08.06.2022

Tabelle 48: Experten-Interview 2

1) Einleitung	Bemerkungen / Dimension
<p>Was fällt dir beim Wort Fehler ein?</p> <p>‘Fehler’ bedeuten für mich Abweichungen von sozial verbindlichen Normen oder auch ein Verfehlen individuell gesetzter Ziele.</p>	X
<p>Was hat die Geschichte bei dir ausgelöst?</p> <p>Eine gewisse Heiterkeit über die drei Eichhörnchen, die ihr Glück mit Vorräten versuchen.</p>	D
2) Handlung	
<p>Wie findest du die Handlung? Wie plausibel ist die Handlung?</p> <p>Mir ist die Handlung etwas zu linear, ohne grosse Überraschungen oder Wendepunkte im Ablauf – die verloren gegangenen Vorräte sind leider zu wenig dramatisiert und setzen keine inneren Prozesse bei den betroffenen Eichhörnchen Flippy und Flappy in Gang.</p>	C X
<p>Wie beurteilst du die Abstimmung von Illustrationen und Text?</p> <p>Gelingen abgestimmt sehe ich die Illustrationen auf den Text, mit hübschen ansprechenden Details.</p>	C
<p>Wie beurteilst du die Spannung in der Geschichte? Wie wird die Spannung in der Geschichte aufgebaut?</p> <p>Leider ist die Spannung zu wenig entfaltet, vor allem nach dem gescheiterten Versuch von Flippy und Flappy, ihre Vorräte zu verstecken. Anstatt dass die beiden die Folgen ihres fehlerhaften Tuns thematisieren und zu Erfahrungen werden lassen können – mit einem Auf und Ab zwischen Trauer und Wut, fragt der Lehrer bloss nach, was sie nun gelernt hätten; nicht erzählen und ausführen können sie im Anschluss, was sie nun gelernt haben.</p>	C D, G A
<p>Inwiefern erkennt man sich in der Geschichte wieder?</p> <p>Zu wenig springt der Funke von den Eichhörnchen und ihrem Scheitern auf mich über.</p>	C, fehlt T A
<p>Welche Botschaft(en) vermittelt die Geschichte?</p>	G, T

Die Botschaft ist klar: aus Fehlern kann gelernt werden . Da aber der Lehrer die 'Fehler' allzu allgemein nur thematisiert und kommentiert, tendiert die Botschaft eher dahin, aus Fehlern zu <i>lehren</i> statt zu <i>lernen</i>.	
3) Fehler und Verknüpfung mit Emotionen	
<p>Wie wirkt das Ende der Geschichte auf dich?</p> <p>Wie schon erwähnt, ist der Fokus allzu sehr auf den Lehrer gerichtet, der das Ganze auflöst und kommentiert. Es fehlt mir die konkrete Formulierung der beiden Eichhörnchen, was sie nun aus den Fehlern gelernt haben.</p> <p>Welche Emotionen sind bei dir aufgekommen als du die Bilderbuchgeschichte gelesen oder gehört hast?</p> <p>Anfänglich eine Sympathie zu den drei Eichhörnchen, nach dem Scheitern aber wachsende Distanz, da sowohl die Wut als auch die Trauer zu wenig erzählt und ins Bild gesetzt werden.</p> <p>Wie würdest du die Rolle des Lehrer Lenius beschreiben in der Bilderbuchgeschichte?</p> <p>Inwiefern ist diese Rolle des Lehrers wichtig für die Kinder?</p> <p>Der Lehrer hat für mich eine zu 'lehrerhafte' Rolle, in der er vor allem kommentiert und demonstriert.</p> <p>So ist für die Lernenden zu wenig Raum da für eigene Lernprozesse.</p>	G A D G A, W
4) Bedeutung von Fehlern	
<p>Wie wird die Bedeutung von Fehlern in der Geschichte transportiert?</p> <p>Die Fehler sind gelungen angelegt – indem die beiden Eichhörnchen Flippy und Flappy Einblick in ihre Bedürfnisse geben: das erste folgt seinen Wünschen nach Geselligkeit (mit möglichst vielen Freunden), das zweite ist auf allzu grosse Sicherheit (in der Höhle) bedacht.</p> <p>Inwiefern finden sich die Kinder in der Bilderbuchgeschichte wieder?</p> <p>Weiss ich nicht – hab ich nicht testen können.</p> <p>Welche Bedeutung haben Fehler deiner Ansicht nach im Schulsystem?</p> <p>Unser Schulsystem ist nach wie vor zu wenig fehlerfreundlich – und geht leider allzu oft von einer normativen Gegenüberstellung von 'richtig' und 'falsch' aus (Beispiel Rechtschreibung).</p>	D, Y Y
5) Fehlerkultur	
<p>Inwiefern weist die Geschichte auf eine positive Fehlerkultur hin?</p> <p>Gute Ansätze mit den Eichhörnchen Flippy, Flappy und Fluppy, doch erhalten diese zu wenig einen emotionalen und mentalen Raum, um zu sagen, was und wie sie aus ihren Fehlern lernen.</p> <p>Welche Kinder benötigen deiner Ansicht nach besonders eine positive Fehlerkultur?</p> <p>Kinder mit zu viel Kreativität, mit ADHS oder ähnlichen Hyperaktivitäten.</p>	D A C
6) Nutzen von Fehlern	

<p>Weshalb wird der Nutzen von Fehlern in der Geschichte klar? Weshalb nicht?</p> <p>Wird mir eben nicht ganz klar – schön wäre, wenn Flippsy und Flappy ihre Fehler 'bearbeiten' und konkret thematisieren könnten.</p>	C
7) Verknüpfung von Fehlern mit dem Lernen	
<p>Gibt es jemanden in der Geschichte, der nichts gelernt hat?</p> <p>Der Lehrer! Denn er nimmt insgesamt zu wenig Anteil an den 'Fehlern' seiner SchülerInnen.</p> <p>Wie geschieht in der Bilderbuchgeschichte die Verknüpfung von Lernen und Fehler?</p> <p>Leider zu sehr über den Lehrer, zu wenig über persönliche Einsichten der Lernenden.</p>	G G, J
8) Bedeutung der Geschichte	
<p>Was nimmst du aus der Geschichte mit?</p> <p>Dass eine konsequente Fehlerkultur wichtig ist.</p> <p>Was ist die Stärke der Geschichte? Was ist die Schwäche der Geschichte?</p> <p>Gelingen ist für mich die Ausgangslage – eher misslungen die Auflösung.</p> <p>Inwiefern empfindest du die Geschichte als zu moralisierend?</p> <p>Der Lehrer hat eine zu dominante Rolle. Schön wäre es, wenn er seinen Eichhörnchen mehr Raum für eigene Einsichten geben könnte, im Sinne von: Was lernt ihr aus euren Fehlern – mit aktivem Interesse an ihren Antworten und Einsichten.</p> <p>Was möchtest du sonst noch sagen zu der Geschichte?</p> <p>Insgesamt schön und ansprechend erzählt, dazu stimmig illustriert.</p>	R (H) C G J, A G, W C
9) Einsatz der Geschichte	
<p>Für welches Alter würdest du diese Geschichte empfehlen? Oder welche Zielgruppe?</p> <p>Für Kinder der Mittelstufe</p> <p>Welche Einsatzmöglichkeiten siehst du für die Bilderbuchgeschichte?</p> <p>Zum gemeinsamen Anschauen in einer Zweier- bis Vierer-Runde!</p> <p>Oder auch zum Besprechen in einer Gruppe (z.B. Halbklass).</p>	C, F C F

9 Nicht verwendete Abschnitte für die Evaluation

Abschnitte welche nicht in die Masterarbeit eingeflossen sind.

9.1 Gewinner/Wettbewerb

Tabelle 49: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Themen Wettbewerb und Belohnung oder Bestrafung

Wettbewerb	16:57	A2i	[zeigt mit dem Finger auf Flappy] Das der gewonnen hat.
Belohnung oder Bestrafung	10:56	B6	Ähm, er hätte so reagieren können: Habt ihr es richtig gemacht? Und dann, wenn sie «nein» antworten. Wenn er [zeigt auf Flappy] «ja» gesagt und die anderen «nein», dann hätten sie vielleicht länger in der Schule bleiben müssen. Er könnte einfach raus gehen und spielen.

Die Frage lautete: *An was aus der Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern?*

A2i/16:57 meint dazu: «[zeigt mit dem Finger auf Fluppsy] Das der gewonnen hat.» Er verbindet hier keine Fehler machen mit gewinnen. Diese Verbindung wird wahrscheinlich unbewusst gemacht. Trotzdem findet sich hier eine Parallele zum Schulsystem, in welchem Kinder mit wenig Fehlern reüssieren, was z.B. bei Prüfungen der Fall ist. In diesem Zusammenhang ist besonders der IF- resp. ISR-Status zu unterstreichen, was die Bedeutung dieser Aussage zusätzlich unterstreicht. Dies wirft die Frage auf, ob in einem Schulsystem in welchem es Gewinner und Verlierer gibt eine Fehlerkultur sich restlos etablieren kann, da die Bewertung durch Noten ja doch immer irgendwie mitschwingt.

Auf die Frage: *Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können?* Meint B6/10:56: «Ähm, er hätte so reagieren können: Habt ihr es richtig gemacht? Und dann, wenn sie «nein» antworten. Wenn er [zeigt auf Fluppsy] «ja» gesagt und die anderen «nein», dann hätten sie vielleicht länger in der Schule bleiben müssen. Er könnte einfach raus gehen und spielen.» Dies zeigt, dass Fehler oftmals mit Mehraufwand verbunden sind. Hier geschieht ebenfalls eine Bewertung und Kategorisierung, welche der Fehlerkultur nicht zuträglich sein dürfte.

9.2 Lernen

Diese Antwort von A1i/00:54 korreliert denn auch mit seinen Antworten in der Präkonzepterhebung auf die folgenden Fragen: *Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?* A1i: «Weil man so mehr lernt.» *Was haben Fehler mit dem Lernen zu tun?* A1i: «So kann man mehr wissen als Erwachsener.» A1i/17:57 sagt zudem im Interview: «(Durch) Fehler kann man ja mehr Lernen und besser (.) ja man kann auch besser [...] sein.»

B5/07:49 formuliert es so: «Also, eigentlich ist es ja gut, wenn sie einen Fehler machen. Weil das nächste Mal haben sie es gelernt.» Sie beantwortet damit die Frage: *Wie findest du die Reaktion von Flippy und Flapsy auf ihre Fehler?* In der Präkonzepterhebung gab sie auf die Frage an: *Was weisst du über Fehler?* B5: «Aus Fehlern lernt man.»

Auf die Frage in der Präkonzepterhebung: *Wie entstehen Fehler?* Antwortet B6 mit: «Fehler passieren im Körper oder im Gehirn.» Diese Aussage lässt sich folglich mit der Erklärung von B6/00:49 in den Zusammenhang stellen: «Also, ich weiss das Fehler gut (unv.) für den Körper sind, weil mit Fehlern kann man, wie in der Geschichte, neues lernen.»

D12/25:58 bringt zum Ausdruck: «[...] Fluppsy hat eigentlich auch was gelernt. Er hat gesehen, wie Flippy und Flapsy einen Fehler gemacht haben und dann hat er halt gesehen, dass man es nicht so verstecken sollte.» Sie zeigt damit eine Möglichkeit auf, wie aus den Fehlern von anderen gelernt werden kann. In der Präkonzepterhebung antwortete D12 auf folgende Frage: *Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?* D12: «Es braucht Fehler, weil wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts und du kannst sie nicht verbessern.» Dies deutet auf ein vertieftes Verständnis hin, obschon die Chronologie, dass man letztlich aus den Verbesserungen lernt, passender wäre.

Auf die Frage im Präkonzept: *Was weißt du über Fehler?* Antwortet A2i: «Das sie (die Fehler) unsere Helfer sind.» Die Frage: *Was fällt die beim Wort Fehler ein?* Beantwortet wie folgt A2i/00:20: «Das man aus Fehlern lernt.»

9.3 Verbesserungen

C8/13:03 skizziert, wie eine mögliche Prüfungsvorbereitung funktioniert: «Es ist sinnvoll, weil wenn man über den Fehler (spricht), zum Beispiel bei einem Test. Ähm, dort schaue ich immer was der Fehler ist, vorher zu Hause mit meinem Papa oder meiner Mama, und dann schaue ich was der Fehler ist. Dann probiere ich es selber zu lösen und ich finde es eigentlich schon recht sinnvoll, weil dann das genau Gleiche in der 4. Klasse kommt, und es dann noch schwieriger ist, also für mich, dann hilft das im Leben weiter.» Er beantwortet damit die Frage: *Warum ist es sinnvoll über Fehler zu sprechen?* Er geht dabei davon aus, dass er es selber lösen kann. Seine Aussage impliziert, dass er sich Hilfe holt, wenn er es nicht selber schafft. Er ist sich im Klaren darüber, dass wenn er Aufgaben jetzt nicht versteht, diese auch später nicht verstehen wird, wenn er in der nachfolgenden Klasse ist.

B5/01:00 sagt: «[...] Dass wenn man einen Fehler macht, dann macht man es das nächste Mal (unv.) nicht wieder als Fehler.» Das Ziel ist damit klar definiert, die Wiederholung des Fehlers zu vermeiden, jedoch wird der Weg dorthin nicht beleuchtet. Die Verbesserung wird hier indirekt angesprochen, jedoch nicht ausdrücklich kommuniziert. Ihr scheint der Ausgangs- und Zielpunkt klar zu sein, der Weg dorthin bleibt jedoch in ihrer Aussage ungeklärt. Auf die Frage: *Weshalb sind die Fehler von Flippsy und Flappsy auch nützlich?* Antwortet A1i/11:03: «So können sie (die Eichhörchen) es (die Vorräte) besser verstecken an Orten wo man es wieder findet [...]». Er geht dabei darauf ein, wie es besser gemacht werden kann, sprich die Aufgabe besser gelöst wird. Dies hätte eine Verbesserung zur Folge, wenngleich zuerst erkannt werden muss, dass der erste Lösungsansatz nicht zielführend war.

9.4 Nutzen von Fehlern

Auf die Frage: *Was würdest du Flippsy, Flappsy oder Fluppsy am Ende der Geschichte sagen?* Folgt die Aussage von C10/09:43: «Ich würde ihnen halt sagen, du hast es gut gemacht, weil Fehler helfen, helfen im Leben.» Dies greift die oben genannte Problematik auf. Den drei Eichhörchen in der Geschichte würde zwar Emotional geholfen, aber zu einer möglichen Fehlerbehebung/Verbesserung und dem daraus resultierenden Lernprozess werden keine Angaben gemacht. Im Präkonzept wurde die Frage gestellt: *Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?* C10 reagierte darauf wie folgt: «Wenn man Fehler hat, dann lernt man». Dies Bemerkung erhärtet den Verdacht, dass Fehler mit dem Lernen gleichgesetzt werden. Im Fokus-Gruppen-Interview wurde folgende Frage gestellt: *Wie würdest du die Fehler von Flippsy und Flappsy einstufen? Und zwar waren das gute oder schlechte Fehler? Kannst du mir deine Antwort begründen?*

A1i/12:01: «[Er bezeichnet vorgängig die Fehler als gut.] Also weil sie so besser lernen, also ja sie müssen lernen. (unv.) Erwachsene. Weil z.B. bei den Flugzeugen da ist es ein schlechter Fehler, weil dann das Flugzeug abstürzt, wenn man im Flugzeug Fehler macht.» Er stellt in seiner Aussage eine Verbindung zu Flugzeugen her. Seine Differenzierung zielt dem zu folgen auf die Konsequenzen ab, welche die Fehler

hervorrufen. Leider lässt aufgrund seiner Antwort keine Schlüsse zu, wie diese schlechten Fehler verhindert werden können. Auf die Frage im Präkonzept: *Wofür sind Fehler gut? Wozu braucht es Fehler?* Schreibt A1: «Weil man so mehr lernt.» Hier zeigt sich ebenfalls dieses Muster, das Fehler mit Lernen gleichgesetzt werden.

Auf die Frage: *Wie würdest du dir wünschen, dass Lehrer Lenius in der Schule auf Fehler reagiert?*

Gibt D13/11:25 folgende Antwort: «Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippy, Flappy und Fluppy wieder die gleichen Fehler machen, dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben. Und sie müssten schon verstehen, dass die Fehler also nicht so gut sind.» Was hier D13 ausser Acht lässt, ein wiederholter Fehler könnte ein Hinweis sein, dass Gelerntes nicht oder noch nicht verstanden wurde. Es stellt sich deshalb die Frage warum Fehler passieren. Im Präkonzept wird die Frage gestellt: *Weshalb passieren dir Fehler?* D13: «Wenn ich mich nicht konzentriert bin oder weil ich etwas viel zu schnell mache.» Dies erklärt somit auch die Antwort von D13 im Interview, weil die Ursachen der Fehler, laut ihrer Rückmeldung, bei ihr selber zu suchen sind. In diesem Sinne könnte man sagen, dass der Lernprozess bedeutet, dass D13 sich bei einer Aufgabe konzentrieren muss und sich für das Lösen Zeit lassen soll. Diese Aussage greift aber zu kurz, weil es nur auf äussere Umstände fokussiert, jedoch nicht auf den inneren Prozess des Lernens. Um es überspitzt auszudrücken, SuS würden mehr lernen, wenn die Lehrpersonen mehr schimpfen würden, muss als falsch taxiert werden.

Die Frage im Interview lautete: *Warum ist es sinnvoll von Lehrer Lenius mit Flippy, Flappy und Fluppy über die Fehler in der Schule zu sprechen?* B6/17:16: «Ähm (.) weil sie dann aus Fehler lernen können. Also die zwei [zeigt auf Flippy und Flappy]. Und dann wenn sie erwachsen sind, dann müssen die meisten das können, was Kinder noch nicht können. Also (unv.) wenn sie grösser werden, das so können.» In der Antwort von B6 wird ersichtlich, dass es einen Sinn gibt, wenn man jetzt lernt, damit man es später kann. Sie sagt, in der Kindheit kann man es noch nicht, aber später im erwachsenen Alter dann schon. Dies deutet auf einen Prozess hin, welcher über eine Zeitdauer abläuft, wenngleich auch hier nicht klar wird, wie das Lernen aus Fehlern geschieht oder dieser Prozess aussieht. Diese Aussage im Interview korreliert zudem mit ihrer Antwort zur Frage im Präkonzept: *Warum sind Fehler in der Schule wichtig?* B6 «Wenn du keine Fehler machst, kannst du nichts Neues lernen.» Hier zeigt sich ebenfalls das Muster, obschon es hier negativ formuliert wird 'keine Fehler' gleich 'nichts Neues lernen'.

Im Präkonzept lautete die Frage: *Was haben die Fehler mit dem Lernen zu tun?*

C8 «Aus Fehlern lernt man, damit man es das nächste Mal besser macht.» Dieser Logik folgt auch die Aussage im Interview C8/18:27: «[...] Also das nächste Mal, also dass sie dieses Mal die Fehler ignoriert haben und dann die Aufgabe nochmals kommt, dann haben sie keinen Vorteil, weil sie die Fehler ignoriert haben. [...]» Er sieht die Fehler als möglichen Ausgangspunkt für das Lernen. Wenn eine ähnliche Aufgabe wieder kommt, dann resultiert daraus ein Vorteil. Entweder man kann die Aufgabe jetzt lösen, weshalb dies der Grund sein sollte thematisiert C8 nicht, oder man weiss jetzt mindestens, dass man die Aufgabe nicht lösen kann.

9.5 Fehler ignorieren

Es fällt auf, dass die Aussagen meistens von denselben SuS aus dem jeweiligen Fokus-Gruppen-Interview stammen. Einzig in der Gruppe D gab einen etwas angeregteren Wortwechsel zu dieser Thematik. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Antwort auf die Frage aus dem Fokus-Gruppen-Interview: *Was passiert, wenn Flippy und Flappy ihre Fehler ignorieren?* Als sehr plausibel erscheint und da die Frage gegen das Ende des Interviews gestellt wurde, wenn sie von einem Schüler oder einer Schülerin beantwortet wurde, von den anderen Teilnehmern Zustimmung zur Folge hatte. Die Frage war indes für die SuS nicht einfach zu verstehen, da das Wort ignorieren vom Interviewer zuerst erklärt werden musste. B5/22:09 beantwortet die Frage wie folgt: «Dann würden sie es jedes Mal falsch machen und ja /.» und erhält Zustimmung von B6, B4 und B7 (dem Interview im Anhang zu entnehmen).

Auf die Frage: *An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern?* Macht B5/22:39 folgende Aussage: «Dass die Fehler dir helfen und es eben nicht schlimm ist, wenn du ein bisschen länger brauchst, weil dann hast du auch die grössere Chance, dass du es besser machst als andere.» Diese Aussage beantwortet zwar nicht die Frage nach dem Ignorieren von Fehlern, aber der Ausspruch, dass 'Fehler dir helfen' wird hier wieder aufgegriffen und sie sagt so indirekt, dass man diese nutzen soll, auch wenn es etwas länger dauert. Sie beendet ihre Aussage damit, dass man eine grössere Chance hat und es besser macht als andere. Dies lässt sich einerseits auf das sorgfältige Arbeiten beziehen, was hier gemeint ist, lässt aber gleichzeitig die Interpretation offen, dass man es besser macht, als jene, welche die Fehler ignorieren. Was hier noch angemerkt werden muss, dass der Ausdruck 'Fehler sind Helfer' im Bilderbuch nicht erwähnt wird.

Die Aussage von C8/00:36 geht in eine ähnliche Richtung, wenngleich die Frage nach der Ignoranz von Fehlern so hier nicht gestellt wurde. Auf die Frage: *Was passiert, wenn Flippy und Flappy ihre Fehler ignorieren?* Gab C8/18:27 die Antwort: «[...] Wenn zum Beispiel Fluppy, er hat nichts aus den Fehlern gelernt, sehe ich aus meiner Sicht. Und Flippy und Flappy haben, einfach daraus gelernt, hätten sie die Fehler ignoriert, dann hätten sie es das nächste Mal wieder genau gleich gemacht.»

Die Aussage von D13/11:25 wurde bereits im vorhergehenden Kapitel behandelt, trotzdem soll hier nochmals kurz darauf eingegangen werden: «Ja, also genau wie im Buch, aber wenn Flippy, Flappy und Fluppy wieder die gleichen Fehler machen, dann müsste er schon mal schimpfen, weil sie schon einmal die Fehler gemacht haben.» Wenn man das Schimpfen in Bezug auf die Ignoranz von Fehler versteht, dann macht die Aussage durchaus Sinn, da das Ignorieren als bewusster Akt verstanden werden muss, welcher weitere Fehler in Kauf nimmt.

Auf die Frage: *Was passiert, wenn Flippy und Flappy ihre Fehler ignorieren?*

D14/26:49: «Sie werden immer schlechter in der Schule und das wäre dann nicht gut für sie.» Sie zielt damit auf eine mögliche Konsequenz ab, wenn man Fehler überhaupt nicht beachtet. Und doppelt später noch nach D14/27:17: «Also, weil wenn sie sie ignorieren, dann könnten sie auch wieder [zeigt mit der Hand einen Kreis] Klasse wiederholen. (.) Das gibt es auch.»

D12/26:55 bringt es auf den Punkt indem sie sagt: «Das wäre nicht gut, weil sonst machen sie immer wieder und immer wieder Fehler und das ist dann nicht gut, weil dann bekommen sie ärger. Und sie ignorieren dann die Fehler und dann ja, dann lernen sie nichts.»

A2i/14:45 kommt denn auch bei der gleichen Frage zum Schluss: «Dann machen sie (Flippy und Flappy) genau den gleichen Fehler vielleicht wieder.» Diese Aussage kann als sehr allgemein verstanden werden und auf sämtlich SuS übertragen werden. In diesem Sinne haben alle Gruppen die Konsequenz des Ignorierens von Fehlern erkannt.

9.6 Fehlerkultur: Lehrperson

Die Fragen im Interview zielten auf die Reaktion oder mögliche Reaktion von Lehrer Lenius ab und dem Vergleich mit der Lehrperson in der Klasse. Die Beschreibungen einer negativen Reaktion von Lehrer Lenius der SuS reichen von schimpfen, wütend, böse bis hin zu traurig (vgl. A3/07:36, B4/10:38, C8/06:26, C8/06:45, D12/10:18, D14/10:49, D12/11:11). Stellvertretend für die vielen Aussagen soll hier auf die Frage: *Wie hätte Lehrer Lenius anders reagieren können?* B4/10:38 beantwortete dies mit: «Ja, er hätte können böse werden. Aber das hätte (..) die Laune (von Flippy und Flappy) nur noch schlechter gemacht. Er war stattdessen sehr lieb.» Die SuS formulieren klar, welche Reaktion sie von der Lehrperson nicht wünschen in Bezug auf Fehler, wobei die D12/12:06 meint «zum Beispiel beim dritten oder dem fünften Mal machen, dann müsste er eigentlich schon schimpfen. Weil sonst verstehen sie es nicht. Weil sonst sagen sie, er schimpft doch eh nicht mit uns.»

Die Frage: *Wie ähnlich reagiert Lehrer Lenius auf Fehler, wenn du ihn mit deiner Lehrerin vergleichst?*

Die Antworten lassen sich ebenfalls zusammenfassen und reichen von A2i/08:33: «Das unsere Lehrerin besser reagiert. [Zeigt mit beiden Daumen nach oben.]» bis zu ziemlich ähnlich (vgl. B6/16:03, C8/11:19).

Die Lehrperson hat den auch massgeblichen Einfluss auf die Fehlerkultur, weil ihr eine Vorbildfunktion zukommt. Dies liest sich zwischen den Zeilen aus der Aussage von D13/25:58: «Also er (der Lehrer) hat nicht gelernt, weil er es nicht den Kindern gezeigt hat und vielleicht hat er es selber nicht gewusst, wie es geht. [lacht]».

Die Frage: *Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gute oder schlechte Schule?*

Beantwortet D11/15:34 wie folgt: «Sie ist gut, weil der Lehrer es aushaltet, wenn man Fehler macht.» Dies darf als Qualitätshinweis für Lehrpersonen interpretiert werden und deuten auf ein Spannungsfeld hin, welche Fehler meistens eröffnen. Fehler müssen vom Lehrer, den SuS, aber auch von der Schule ausgehalten werden.

Die SuS sprechen der Lehrperson eine hohe Kompetenz und Erfahrung zu. B7/09:44 sagt: «Wahrscheinlich hat er diese Fehler auch als Kind gemacht.» Und B7/09:19: «Ich finde er hat gut reagiert und (..) er hat sich wahrscheinlich gedacht, dass nicht alle, alle Vorräte bekommen würden und er hat er es sich wahrscheinlich gedacht und hat deshalb auch gefragt, was habt ihr daraus gelernt. Wahrscheinlich hat er sich schon gedacht, dass es nicht alle schaffen würden.»

Auf die Frage: *Warum ist die Eichhörnchen Schule eine gute oder schlechte Schule?*

Reagiert B7/15:07: «Sie ist auch gut, weil sie etwas lernen. Weil der Lehrer macht, dass sie etwas daraus lernen und nicht dass sie sich dann schlecht fühlen und niemals wieder so etwas probieren werden, weil sie sagen, oh nein, ich habe das, das erste Mal nicht geschafft. Ich kann es nicht mehr machen.» Dies zeichnet ein Bild von einer wohlwollenden und empathischen Lehrperson.

9.7 Bilderbuchgeschichte: Anregung zum Transfer oder Reflexion

Auf die Frage: *Wie findest du die Reaktion von Flippsy und Flappsy?* Antwortet B7/07:02: «Also, ich finde es eigentlich, dass sie nicht schlecht reagiert haben, weil man ist ja frustriert und traurig, vielleicht böse, dass man einen Fehler gemacht hat und dass man die Aufträge nicht geschafft hat. Und dass man so nahe an der Lösung war und man (unv.) frustriert, so ja.» Sie kann sich in die Gefühlslage von Flippsy und Flappsy versetzen, was darauf hindeutet, dass die Reaktionen authentisch sind und B7 ähnliche Erfahrungen gemacht hat.

Die Frage war: *Was würdest du Flippsy, Flappsy oder Fluppsy am Ende der Geschichte sagen?* B7/12:57 beantwortet dies: «Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippsy und Flappsy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.» Beachtlich ist dabei, welche Rolle er einnimmt. Egal ob er hier aus der Sicht der Lehrperson oder eines Mitschülers spricht. Der Inhalt der Aussage wird zwar den Eichhörnchen nicht sehr weiterhelfen, da es wenig konkrete Anhaltspunkte liefert, gleichzeitig wird aber dadurch nicht jemand in den Himmel gelobt oder deswegen schlecht gemacht.

Bei der gleichen Frage macht D12/13:45 folgende Aussage: «Und denke ich würde Flippsy und Flappsy sagen, es ist okay, dass ihr Fehler gemacht habt, aber ihr müsst doch auch, hm, nicht einfach so irgendwo verstecken, ihr müsst so ein bisschen denken. Aber sonst finde ich es eigentlich (unv.) gut.» Sie relativiert hier die Fehler, weil dies okay sind, legt jedoch noch einen nach, in dem sie erklärt was falsch war. Der Ratschlag ein bisschen besser zu denken, klingt nach der Rolle der Lehrperson und es bleibt dahingestellt, ob dies hilfreich wäre. D14/14:03 wird da in ihrer Aussage schon konkreter, da sie noch das langsam machen erwähnt. Gleichzeitig hat sie auch das nächste Mal vor Augen und sieht somit das Entwicklungspotential, was der Rolle der Lehrperson ebenfalls ähnlich ist.

Der Perspektivenwechsel von D14/31:41 ist spannend. Auf die Frage, was sie an der Geschichte ändern würde. Sie sieht, dass eine Fehler von Fluppsy, diesen in eine andere Position und damit auf die gleiche Ebene, wie Flippsy und Flappsy stellen würde, so dass er sich ihnen gegenüber aufgrund seiner Fehler nicht mehr überhöht darstellen könnte.

Die Frage war die gleiche: *Wenn du etwas an der Geschichte ändern könntest, was wäre es?*

C8/24:04 meint dazu: «Flappsy hat sie ja im Bärenloch versteckt. Und was ich vielleicht noch spannender gefunden hätte, wäre wenn er dann wieder dorthin gegangen wäre und dann den Bären gesehen hätte. Dass er sich wieder zurückerinnert hätte, was habe ich nicht gemerkt. Und dann hätte er vielleicht nachher sagen können, aha, da waren ja die Spuren zum Beispiel.» Er möchte, dass Flappsy einen reflexiven Prozess durchläuft. Er hat hier richtig analysiert, dass sich die Bärenspuren vor allem dem/der Betrachter/in der Geschichte erschliessen. Dieser Wunsche von C8 würde denn auch beinhalten, dass Flappsy erkennt, wo genau ihr Fehler passiert ist.

Die Frage lautete: *Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?* D12/29:12 beantwortet dies: «Ich denke sie hilft mir, weil dann wenn ich zum Beispiel einen Fehler mache, dann weiss ich dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Weil früher als ich klein war, habe ich immer gesagt, oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] jetzt habe ich einen Fehler gemacht im Test zum

Beispiel. Oh nein [hält mit den Händen das Gesicht] was soll ich jetzt tun [lacht] und noch etwas.» Sie reflektiert somit ihren eigenen Prozess im Umgang mit Fehlern, die Bedeutung des Bilderbuches wird dabei aber leider nicht konkret genannt und damit nicht klar ersichtlich.

D12/30:30 reflektiert in ihrer Aussage den Einsatz des Bilderbuches. Letztlich kommt sie zum Schluss, dass die Bilderbuchgeschichte vermittelt, dass Fehler nicht schlimm sind.

9.8 Arbeitstempo, Nachdenken, Aufmerksamkeit

Tabelle 50: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Arbeitstempo

Arbeitstempo	01:57	B5	Der wo am längsten gebraucht hat, hat auch das Beste am Schluss gehabt. Also das beste Versteck.
	02:20	B7	Ähm, ich fand es (unv.) gut. Der Erste wollte alles machen. Hat ganz schnell die Vorräte gesammelt und hat sie ganz schnell versteckt. Die Zweite hat ein bisschen länger gebraucht, aber sie hat es auch ziemlich schlecht gelöst. Und der Dritte hat schon viel länger gebraucht, aber dafür hat er es sehr gut gelöst und es hat sich für ihn gelohnt, so lange zu suchen.
	04:13	B5	Also weil sie Aufgabe ziemlich schnell gelöst haben und nicht so schnell nachgedacht haben.
	04:26	B4	Nein, sie haben einfach viel zu schnell gemacht. Und sie haben es sich wie nicht verdient, dass sie jetzt Nüsse haben.
	05:04	B6	Er (Fluppsy) hat sehr lange Zeit für das gebraucht. Und ich denke, er hat sehr gut ein Versteck gesucht und deshalb hat er, so glaube ich, die Aufgabe erfüllt.
	23:40	B4	Also, dass du dir mehr Zeit nehmen solltest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest.
Arbeitstempo	13:26	D13	Also, dass, hm, das Flappsy und Fluppsy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. Damit sie es überall holen /
	14:03	D14	Ich würde zu Flippy und Flappsy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. Und Flippy [zeigt auf Fluppsy]
	14:55	D13	Also, es ist nicht immer so, wenn wir langsamer machen, machen wir weniger Fehler, sondern wenn wir mehr denken, machen wir weniger Fehler, als wenn wir einfach so machen. [D14 sagt: Und die (unv.)] (unv.) Und wir denken nur, dass wenn/ Wir machen es, egal was wir machen und es ist fertig. Also ich muss nicht mehr schauen, was ich mache.
	29:00	D13	Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.

Es gab ganz viele Erwähnungen des Arbeitstempos. Interessanterweise kamen diese Wortmeldungen nur in den beiden Mädchen Gruppen vor. Es kam noch mehr Aussagen zum Arbeitstempo, jedoch sind in der Tabelle nicht alle aufgeführt.

Auf die Frage: *Was hat dir besonders gefallen an der Geschichte?* Antwortete B5/01:57: «Der wo am längsten gebraucht hat, hat auch das Beste am Schluss gehabt. Also das beste Versteck.» Hier wird bereits die Dauer für eine Aufgabe erwähnt und verknüpft mit einem guten Resultat. Auf dieselbe Frage antwortet B7/02:20 mit einer Art Kurzzusammenfassen der Geschichte: «Ähm, ich fand es (unv.) gut. Der Erste wollte alles machen. Hat ganz schnell die Vorräte gesammelt und hat sie ganz schnell versteckt. Die Zweite hat ein bisschen länger gebraucht, aber sie hat es auch ziemlich schlecht gelöst. Und der Dritte hat schon viel länger gebraucht, aber dafür hat er es sehr gut gelöst und es hat sich für ihn gelohnt, so lange zu suchen.» Hier lohnt sich der höhere Zeitaufwand, dieser wird als lohnend Investition angesehen.

Die Frage: *An was aus dieser Geschichte wirst du dich auch in einigen Tagen noch erinnern?* Beantwortet B4/23:40: «Also, dass du dir mehr Zeit nehmen solltest, wenn du ein Ziel erreichen möchtest.» Diese Schlussfolgerung ist nachvollziehbar, hat doch Fluppsy am längsten gebraucht. Interessanterweise wird dies aber nicht von Lehrer Lenius in der Geschichte erwähnt.

Auf die Frage: *Was würdest du Flippsy, Flappsy oder Fluppsy sagen am Ende der Geschichte sagen?* Meint D13/13:26: «Also, dass, hm, das Flappsy und Fluppsy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. [...]» Sie zeigt hier einen möglichen Lösungsansatz und man gewinnt den Eindruck, dass sie den Eichhörnchen durch ihren Ratschlag helfen möchte.

D14/14:03 beantwortet die gleiche Frage: «Ich würde zu Flippsy und Flappsy sagen, ja ein bisschen langsamer machen und denken (unv.). Und Fehler sind okay, wenn du es machst, auch bei/ einfach beim zweiten Mal probieren es besser zu machen. [...]» Sie wiederholt somit die Aussage von D13, aber in ihren eigenen Worten, wobei sie noch die emotionalen Ebene Anspricht, in dem sie Fehler als 'okay' und ermutigt, 'es beim zweiten Mal besser zu machen'. Im Interview wurde versucht die Aussagen der SuS zum Arbeitstempo vom Interviewer zusammen zu fassen, mit den Worten: *Wenn man langsamer macht, macht man weniger Fehler* (vgl. Gruppe D, I/14:36).

Darauf folgte die Reaktion von D13/14:55: «Also, es ist nicht immer so, wenn wir langsamer machen, machen wir weniger Fehler, sondern wenn wir mehr denken, machen wir weniger Fehler, als wenn wir einfach so machen. [...]» Diese Aussage relativiert, dass er nur am Arbeitstempo liegt, sondern führt zusätzlich das 'mehr Denken' als mögliche Lösung ins Feld.

Tabelle 51: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Arbeitstempo

Nachdenken	05:14	B7	Er hat lange überlegt. Er hat zum Beispiel überlegt, wenn ich es in eine Höhle mache, dann könnte ein Tier kommen und es nehmen und wenn ich es einfach hinlege, dann kann das auch (unv.) jemand nehmen. Er hat lange gebraucht, weil er lange überlegt hat. Die anderen haben einfach alles schnell, schnell gemacht. Aber er hat sehr lange gebraucht. (unv.)
	12:57	B6	Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippsy und Flappsy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.

	13:43	B7	Ich hätte ihnen gesagt. Ihr habt es sehr gut gemacht. Ähm. Ihr müsst einfach ein bisschen mehr überlegen und euch mehr Zeit nehmen. Also ihm [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, du hast es sehr gut gemacht, du hast dir Zeit genommen und die (.) Aufgabe erfüllt.
	17:48	B7	Weil sich vielleicht die Kinder die Fehler gemacht haben dann nicht also ähm (.) lernen, wie nachdenken was sie schlecht gemacht haben und sich dann ein bisschen enttäuscht fühle, weil sie nicht genau nachgedacht haben.
	23:49	B7	Ja auch, dass man mehr Zeit nehmen soll und dass man auch fleissig ist und nicht anfangen (unv.), sondern eher nachdenken und sich gut/
Nachdenken	06:27	D12	Und ähm ja, er hat es halt nicht ganz schnell gemacht, sondern er hat schon ein bisschen gedacht, was passieren könnte, wenn er es da versteckt oder was passieren könnte, wenn er es auf einem Baum versteckt, weil zum Beispiel ein Vogel es nimmt oder so. Und er halt einfach (nach)gedacht und er hat auch mega lange gesucht und darum hat er auch einen guten Platz gefunden.
	06:59	D14	Also, ich bin der Meinung von D13 und von D12, weil er (Fluppsy) hat es langsam gemacht und darum ist ihm nichts passiert. Weil er hat gedacht, wo soll ich es verstecken, anstatt einfach alles hinwerfen [hält die Arme in die Höhe] und vergessen. Und wenn man es gut machen möchte. Wenn man es schnell, schnell macht, dann kann man ganz früh wieder nach Hause gehen. Man soll sich Zeit lassen.
	13:26	D13	Also, dass, hm, das Flappsy und Fluppsy nicht alles so schnell machen müssen, sondern dass sie auch denken und denken, wo sie das verstecken können. Damit sie es überall holen /
	29:00	D13	Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt aus den Aussagen ersichtlich wird, weisen die Schülerinnen aus den Gruppen B und D neben dem langsamen Arbeitstempo darauf hin, man müsse mehr nachdenken.

Auf die Frage: *Weshalb Fluppsy kein Fehler passiert ist?* Antwortet B7/05:14 «[...] Er hat lange gebraucht, weil er lange überlegt hat. Die anderen haben einfach alles schnell, schnell gemacht. Aber er hat sehr lange gebraucht. [...]». Sie begründet somit das langsame Arbeitstempo damit, dass er lange überlegt hat.

Auf die Frage: *Was würdest du Flippy, Flappsy oder Fluppsy sagen am Ende der Geschichte sagen?* Meint B6/12:57: «Ich hätte den zweien gesagt [zeigt auf Flippy und Flappsy] (..) Das ihr euch ein bisschen Mühe gegeben habt, aber das nächste Mal könntet ihr auch ein bisschen länger nachdenken, damit ihr es vielleicht ein bisschen besser macht. Und bei dem [zeigt auf Fluppsy] hätte ich gesagt, (unv.) gut dass du die Aufgabe (unv.) erledigt hast.» Sie präsentiert damit ein Lösungsansatz, wie die Fehler vermieden werden können, nämlich durch 'ein bisschen länger nachdenken'.

Auf die Frage: *Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?* Meldet B7/23:49 zurück: «Ja auch, dass man mehr Zeit nehmen soll und dass man auch fleissig ist und nicht anfangen (unv.), sondern eher nachdenken und sich gut/» Hier wird zudem das voreilige Anfangen erwähnt. Bemerkenswert ist die Aussage deshalb, weil sie aus dem Buch mitnimmt, wie man Fehler vermeiden kann.

Auf die Frage: *Weshalb ist Fluppsy kein Fehler passiert?* Gibt D12/06:27 folgende Antwort: «Und ähm ja, er hat es halt nicht ganz schnell gemacht, sondern er hat schon ein bisschen gedacht, was passieren könnte,

wenn er es da versteckt oder was passieren könnte, wenn er es auf einem Baum versteckt, weil zum Beispiel ein Vogel es nimmt oder so. Und er halt einfach (nach)gedacht und er hat auch mega lange gesucht und darum hat er auch einen guten Platz gefunden» Sie greift hier wieder die Arbeitszeit auf, welche sich verlängert, was offensichtlich im Zusammenhang mit dem Nachdenken steht. Dies lässt den Rückschluss zu, wenn man viel oder nur genug Zeit investiert findet man die richtige Lösung. Interessanterweise erwähnt sie einen Vogel, welcher ja gerade die Vorräte von Fluppsy stehlen könnte, da sich diese im Astloch auf dem Baum befinden. Dies weist auf eine gewisse Widersprüchlichkeit der Aussage hin. D14/06:59 beantwortet die gleiche Frage: «Also, ich bin der Meinung von D13 und von D12, weil er (Fluppsy) hat es langsam gemacht und darum ist ihm nichts passiert. Weil er hat gedacht, wo soll ich es verstecken, anstatt einfach alles hinwerfen [hält die Arme in die Höhe] und vergessen. Und wenn man es gut machen möchte. Wenn man es schnell, schnell macht, dann kann man ganz früh wieder nach Hause gehen. Man soll sich Zeit lassen.» Sei impliziert mit ihrer Aussage 'weil er hat gedacht', dass Fluppsy und Flappsy gar nicht gedacht haben.

Zur Frage: *Wie hat die Geschichte deine Einstellung zu Fehlern verändert?* Nimmt D13/29:00 wie folgt Stellung: «Also ja, sie hilft mir, weil dann verstehe ich, dass ich nicht schnell machen muss. Also, dass ich es nicht besser schnell machen muss, sondern besser denken.» Sie nennt auch wieder das Arbeitstempo und das Denken.

Es erscheint somit durch die Brille der Schülerinnen betrachtet, dass schnelles Arbeitstempo und Nachdenken konträr zueinanderstehen oder umgekehrt formuliert tiefes Arbeitstempo geht einher mit viel nachdenken.

Tabelle 52: Auswertung Fokus-Gruppen-Interview Thema Konzentration / Aufmerksamkeit

Konzentration / Aufmerksamkeit	06:07	B5	und sich konzentriert /
	06:09	B4	Genau und sich konzentriert, dann hat man mehr Chancen, dass man die Aufgabe richtig hat. Und wenn man/
Konzentration / Aufmerksamkeit	02:37	C8	Ähm (.) Ich finde weil sie eigentlich nicht so gut aufgepasst haben. Zum Beispiel sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie zum Beispiel die Flappsy (meint aber Fluppsy). Wo die Nüsse in den Baum, in den Ast versteckt hat.
	03:02	C8	Sie haben es eigentlich schon. Sie haben zum Beispiel nicht aufgepasst in der Höhle, dort hat man gesehen es sind Fussspuren. Das hat man schon gesehen. Und bei ähm, dem anderen wo immer, wo die (.) Vorräte beim Baum versteckt hat. Man hat sie schon noch gesehen und ja? [lacht leicht, zieht die Schultern nach oben]. Und einfach ja, sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Man hat auch gesehen, ähm, dass sie lange gebraucht haben zum ein Versteck zu finden.

Die Aussage von B5/06:07 und B4/06:09 wurden gemacht, nachdem der Interview die Aussagen folgendermassen zusammengefasst hatte: *Wenn man langsamer macht, macht man weniger Fehler* (vgl. Gruppe D, I/14:36).

B5/06:07: «und sich konzentriert /» unmittelbar gefolgt von der Aussage von B4/06:09: «Genau und sich konzentriert, dann hat man mehr Chancen, dass man die Aufgabe richtig hat. [...]» Es muss somit als Erklärungsversuch angesehen werden, dass sich weniger Fehler nicht nur aus langsamem Arbeiten ableiten lässt.

Auf die Frage: *Weshalb sind Flippy und Flappy die Fehler passiert?* Antwortet C8/02:37: «Ähm (.) Ich finde weil sie eigentlich nicht so gut aufgepasst haben. Zum Beispiel sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Wie zum Beispiel die Flappy (meint aber Fluppy). Wo die Nüsse in den Baum, in den Ast versteckt hat.» Worauf der Interviewer nachhakt, wo denn Flippy und Flappy nicht aufgepasst haben. Darauf konkretisiert C8/03:02: «Sie haben es eigentlich schon. Sie haben zum Beispiel nicht aufgepasst in der Höhle, dort hat man gesehen es sind Fussspuren. Das hat man schon gesehen. Und bei ähm, dem anderen wo immer, wo die (.) Vorräte beim Baum versteckt hat. Man hat sie schon noch gesehen und ja? [lacht leicht, zieht die Schultern nach oben]. Und einfach ja, sie haben sich nicht so viel Mühe gegeben. Man hat auch gesehen, ähm, dass sie lange gebraucht haben zum ein Versteck zu finden.» Die Aussage ist somit sehr vage und es bestehen nur Andeutungen resp. Interpretationsansätze zur Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit oder die Konzentration spielen demzufolge für die SuS eine untergeordnete Rolle. Zwar wird sie von zwei Gruppen aufgegriffen, jedoch bleiben bei beiden Gruppen auf Nachhaken des Interviewers die Aussagen eher unklar.

10 Nicht verwendete Ideen für die Bildbuchgeschichte

Nachfolgenden vier Ideen, welche im Hinblick auf die Entstehung der Bildbuchgeschichte entstanden sind, aber nicht umgesetzt wurden.

10.1 Verbesserungen dienen dem Lernen

Eine Figur lässt Arbeitsblätter mit Fehlern verschwinden, weil man so in der Schule schneller vorwärtskommt und sich dadurch nicht immer mit nervigen alten Übungen herumschlagen muss. Das rächt sich jedoch an der Prüfung, weil die alten nervigen Aufgaben auch da gefragt werden. Schlussendlich kommt heraus, wo die Blätter hin verschwunden sind und die Lehrperson erklärt die Bedeutung des Verbesserns von Aufgaben.

10.2 Die lahme Steinschleuder

In der Schule lernen die Eichhörnchen wie man eine Eichelschleuder baut, denn damit lassen sich die Vorräte viel schneller und einfacher verteilen. Zwei Eichhörnchen passen nicht richtig auf und so wissen sie nicht, wie man dieses Gerät nun baut. Die Hausaufgabe ist es, eine Steinschleuder zu bauen. Weil die Eichhörnchen nicht wissen wie, scheitern sie an der Aufgabe. Die Lehrperson analysiert, was falsch gelaufen ist und gibt entsprechende Tipps.

10.3 Verbesserungen sind doof

Weil die SuS keine Lust mehr haben Verbesserungen zu machen beschliesst die Lehrperson es einmal anders zu versuchen. Als Hausaufgabe bekommen die SuS die Aufgabe eines anderen Schülers oder

Schülerin, welche falsch gelöst wurde. Ihre Aufgabe ist es, dem entsprechenden Kind zu erklären, was es falsch gemacht hat und wie es zur richtigen Lösung kommt. Es soll dabei nicht einfach die Lösung erhalten, sondern Schritt für Schritt dorthin begleitet werden. Das stellt eine grosse Herausforderung für alle Beteiligten dar und am Ende wollen alle wieder ihre eigenen Verbesserungen machen.

10.4 Kuchenbacken

Die Eichhörnchen haben heute in der Schule gelernt wie man eine Nusstorte backt. Sie sollen nun zu Hause eine Torte für ihre Eltern backen. Der erste Versuch misslingt, da statt Zucker Salz verwendet wird. Die Eichhörnchen analysieren mit ihren Eltern, wo und weshalb der Fehler aufgetreten ist.

11 Nicht verwendete Teile des Fazits

11.1 Eigener Lernprozesses

In diesem Abschnitt geht es darum, den eigenen Lernprozess zu dokumentieren.

11.2 Zeitmanagement

Das Zeitmanagement war bei der vorliegenden Masterarbeit eine ganz besondere Herausforderung. Dies war den weniger der der Arbeit, als mehr Privaten Gegebenheit geschuldet, welche das Fortkommen bis etwa im Mai 2022 bremsen. Wenn ich nun mehr Zeit gehabt hätte, dann hätte ich diese in die Evaluation, die kommunikative Validierung und einer möglichen Überarbeitung der Bilderbuchgeschichte investiert. Trotzdem denke ich, dass ich in Anbetracht der privaten Umstände mit dem Resultat dieser Masterarbeit zufrieden sein kann.

11.3 Heilpädagogische Relevanz

Folgende Themen sind für die schulische Heilpädagogik relevant und gehen aus der Arbeit hervor.

11.4 Verknüpfung von Fehlern mit Emotionen

Die Verbindung von Fehlern mit Emotionen ist ein Hinweis darauf, dass Fehler mit der Person verknüpft werden. Dies Erkenntnis ist von ausserordentlicher Bedeutung für die Heilpädagogik. Negative Emotionen in der Folge von Fehlern können denn auch zu Resignation führen, was möglichst vermieden werden soll. Gerade Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarf weisen oftmals eine höhere Fehlerquote aus, als ihre Mitschüler*innen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die SHP diese Thematik im Blickfeld hat. Die Emotionen können aber auch im Sinne einer Ressource zur Anwendung kommen, werden nämlich SuS Fehler überwunden, so wird dies meistens mit positiven Emotionen verbunden. Gerade für SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist es besonders wichtig, solche Erfolgserlebnis zu haben. Wie man positive oder negative Emotionen in Bezug auf Fehler im Unterricht resp. im Lernprozess nutzen kann, müsste deshalb genauer untersucht oder erforscht werden.

11.5 Zurückhaltung in der Gruppendiskussion

In der Gruppen-Diskussion ist aufgefallen, dass die SuS mit IF- oder ISR-Status sich tendenziell eher zurückgehalten haben beim Gespräch. Dies auf die jeweiligen SuS oder deren Tagesform zurück zu führen, würde aber zu kurz greifen. Eine mögliche Erklärung gibt das «hidden curriculum» (Jackson, 1990, S. 353), welches diese SuS wahrscheinlich verinnerlicht haben. Dieses nicht aus sich Herausgetrauen, kann auch als Vermeidung von Fehlern und in der Folge Vermeidung von Blossstellung gesehen werden. Dies Zurückhaltung ist denn auch ein Risiko, des nicht Ausprobierens uns letztlich eine vergebene Chance zu trainieren, ja sogar zu lernen. Für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist deshalb auch die positive Fehlerkultur von ausserordentlicher Wichtigkeit. Wie bereits oben erwähnt, wurden viele Wortmeldungen bei den SuS mit IF- und ISR-Status bei der Geschichte verzeichnet. Es scheint deshalb so, dass die Wortmeldung im Zusammenhang mit der Abstraktion der Frage steht. Warum dem so ist und was mögliche Lösungsansätze wären, müssten noch genauer untersucht werden.

11.6 Fehlerkultur und deren Bedeutung

Die Fehlerkultur von Toyota besagt Warum- und keine Wer-Fragen zu stellen (Weidenmann, 2020, S. 35), was für einen konstruktiven und vorbildlichen Umgang mit Fehlern steht. In der schulischen Heilpädagogik sollten die Fragen 'Wie' und 'Warum' Fehler gemacht werden ins Zentrum rücken. Eine positive Fehlerkultur ist aber mehr als nur Fragen zu stellen. Es ist, wie es das Wort bereits beinhaltet, eine Kultur, welche es zu etablieren gilt. Wichtig ist hier, dass eine positive Fehlerkultur in der ganzen Klasse thematisiert wird. Denn dadurch wird erstens die Inklusion berücksichtigt und zweitens funktioniert die positive Fehlerkultur nur, wenn sich die ganze Klasse inkl. Lehrpersonen daranhalten. Ohne das Mitmachen aller Beteiligten im schulischen Feld, besteht die Gefahr, dass es zu Blossstellungen kommt. «Im Sinne einer positiven Fehlerkultur ist bezüglich des emotionalen Erlebens zu wünschen, daß Schülerinnen und Schüler sich nicht schlecht fühlen, wenn sie einen Fehler gemacht haben» (Oser et al., 1999, S. 29). Besonders von der positiven Fehlerkultur profitieren können die SuS mit IF- oder ISR-Status, weil die Fehler auch immer den Ausgangspunkt eines Verbesserungsprozesses bilden, wenngleich auch hier die Dossierung, wie viele Verbesserungen es verträgt, von Kind zu Kind abgewogen werden muss. Wichtig ist auch hier zu betonen, dass die Schule davon wegkommen muss, Verbesserungen als Pflichtarbeit abzuarbeiten, sondern den Fokus auf das Verständnis von Aufgaben legen soll.

Es gilt nicht per se den Nutzen der positiven Fehlerkultur aufzuzeigen, sondern vielmehr deren Umsetzung in der Klasse zu etablieren und zu begleiten. Dabei ist die Vorbildrolle als Lehrperson oder SHP entscheidend.

11.7 Den Verbesserungsprozess und dessen Nutzen kennen

Nicht nur für die SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist das Wissen und der Nutzen über den Verbesserungsprozess entscheidend. Wie sich in der Evaluation gezeigt hat wissen die SuS, dass «Helfer = Fehler» sind. Es ist gut den Ausgangspunkt und auch das Ziel zu kennen, der Weg dorthin ist was beides verbindet. In diesem Fall wäre es der Verbesserungsprozess. Der Lehrplan 21 führt unter Selbstreflexion auf: «Die Schülerinnen und Schüler können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken»

(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Es geht somit darum, die SuS zu befähigen in der Fehleranalyse und der Lösungssuche, was als Verbesserungsprozess angesehen werden kann. Es wäre deshalb hilfreich, wenn die SuS über einen Ablauf, Schema oder Konzept verfügen würden mit dem sie Fehler verbessern könnten. Damit könnte dieser Ablauf visualisiert werden. Gerade im Hinblick auf die Abstraktion eines solchen Schemas wäre der Bezug zur Bilderbuchgeschichte ein möglicher Anknüpfungspunkt, um die Verständlichkeit zu vereinfachen.

12 Zeitplan

Die Tabelle zeigt die ursprüngliche Zeitplanung der Masterarbeit. Aufgrund von Verzögerungen hat sich dieser Plan aber nach hinten verschoben resp. konzentriert. Die relevanten Termine (z.B. für die Abgabe) konnten aber dennoch eingehalten werden.

Tabelle 53: Zeitplan der Masterarbeit

Woche	Projektphase	Aktivitäten	Besonderes
15 (2021)	Themeneingabe	Dokument Skizze Masterarbeit, Frühlingssemester 2021 «Master 2020» einsenden	
21 (2021)	Besprechung der Masterarbeitsskizze	Besprechung mit der Betreuungsperson: Marc Ribaux per Email	
22-37 (2021)	Planung und Entwicklung	-Einlesen in die Thematik -Literatur recherchieren -Ziel definieren -Forschungsmethoden festlegen	
37 (2021)	Abgabe der Disposition	Senden per Email an Marc Ribaux bis 20:00 Uhr	Disposition ist noch nicht fertig, Forschungsmethode muss noch sauber ausgearbeitet werden
38-40 (2021)	Disposition überarbeiten	-Forschungsmethode definieren -Theoretische Grundlagen erarbeiten	
41 (2021)	Besprechung der Disposition		
42-44 (2021)	Planung	-Schreiben der Entwicklungsarbeit	
45-52 (2021)	Produkt- Entwicklung	-Bilderbuchgeschichte schreiben und Bilder gestalten	Bilder werden durch Natascha Schanz gestaltet

1-3 (2022)	Erprobung	-Geschichte in unterschiedlichen Unterstufenklassen erproben -Daten erheben	
4-9 (2022)	Auswertung	-Datenauswertung -Zielüberprüfung	-Daten zusammenführen -Überblick verschaffen
10-14 (2022)	Interpretation und Reflexion	-Methodenreflexion -Interpretation und Diskussion der Ergebnisse -Überprüfung der Ziele -Ableitung der Erkenntnisse und Anpassungsvorschläge -Blick in die Zukunft	
15-17 (2022)	Abschluss	-Fertigstellen der Masterarbeit	Plagiatsprüfung
18 (2022)	Korrektur	-Korrekturlesen der Masterarbeit	-Extern
19 (2022)		-Letzte Korrekturen und Anpassungen der Masterarbeit	
20 (2022)	Drucken	-Drucken der Masterarbeit und binden lassen -Digitales Dokument aufbereiten	-3 Exemplare Hardcopy -1 Digitale Version (Grösse max. 15MB)
25 (2022)	Abgabe	-Abgabe der Masterarbeit: bis am 26.06.2022 um 24:00 Uhr	-Betreuungsperson: Marc Ribaux (1 Hardcopy, 1 digitale Version) -Zweite Fachperson
26-34 (2022)	Präsentation	Präsentation erstellen	
35 (2022)	Präsentation	Präsentation halten 29.08.2022	HfH